

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES (RIGES)**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)
ISSN : 2520-4114

Numéro 19, juin 2023
***Géopolitique africaine : statu quo ante, tabula rasa
ou via media géostratégiques ?***

Directeur de la Revue
Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue / Enseignant-Chercheur
Directeur-Fondateur de l'IRIG

Contacts
Tél. : +225 0708410594
E-mail : riges@irig-abidjan.com
Site Internet : <https://irig-abidjan.com/>

Éditeur
IRIG Digital Éditions
info@irig-abidjan.com
Adresse postale : 22 BP 905 Abidjan 22

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan Stetter

Universität der Bundeswehr München
(Université Militaire de Munich)

Prof. Nadine Machikou

Université Yaoundé II

Prof. Paul Ghils

(Prof. Emérite) UL Bruxelles

Prof. Roch Yao Gnabeli

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Paul Anoh

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Séraphin Nene Bi

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Abraham Gadji

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Yédoh Sébastien Lath

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Issoufou Yahaya

Université Abdou Moumouni de Niamey

Prof. Ezéchiel Akobrou

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Martin N'guettia Kouadio

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Téré Gogbe

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Stéphane Koffi-Yéboué

Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Prof. Djama Ignace Allaba

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Jean-Louis Lognon

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Prof. Loth Pierre Diwouta Ayissi

Université Yaoundé II

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut des Relations Internationales et de la Gouvernance (IRIG)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) de Cocody**. La RIGES est un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue trimestrielle adossé à un conseil scientifique international. Chaque numéro de la RIGES comporte un éditorial, des contributions thématiques et des contributions libres (*varia*).

Sommaire

Éditorial	6
Jean Sylvain Mvondo <i>La Russie et la Chine nouveaux moteurs du multilatéralisme mondial ?</i>	9
Alexandre Mbome <i>La gouvernance politique africaine a l'épreuve de la capitalisation sans effort</i>	22
Ladislav Nze Bekale <i>L'Union Africaine et la gouvernance sécuritaire. Approche théorique du rôle de la société civile dans la reconstruction post-conflit et la réforme du secteur de la sécurité</i>	33
Brigitte Lekane Vomo <i>La peur dans les migrations internationales : entre logiques stratégiques et gouvernance des mobilités humaines</i>	48
Flaviane T. Kenfack Epse Belval <i>Sécurité humaine et OSC à l'épreuve de la vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise en Afrique Centrale : le cas des OSC féministes au Cameroun, RCA et RDC</i>	69
Flavien Mbabi A' Eloundou <i>La gouvernance controversée d'une politique environnementale dans la définition d'une sécurité environnementale internationale</i>	81
Gaëlle Youbissi Pouomogne <i>La diffusion globale du programme de développement durable 2030 : le rôle des ambassadeurs du développement et des institutions internationales</i>	98
Célestin Kaptchouang Tchejip <i>La crise du développement local et l'instabilité institutionnelle de l'Etat en Afrique subsaharienne</i>	122
Yves-Patrick Mbangue Nkomba <i>La politique agricole commune en zone CEMAC : les enjeux écologiques dans la fabrique d'une politique publique communautaire</i>	139
Jean Sylvain Mvondo <i>La dynamique des communes dans les relations internationales contemporaines. Entre monopole hégémonique et co-construction de la politique internationale du Cameroun</i>	158

Ouba Abdoul-Bâgui <i>Le Northern Camerouns, entre préférence du pouvoir colonial et choix de la poursuite de la tutelle : les enjeux du premier plébiscite de l'ONU.....</i>	174
Adelo Abanda <i>Libres propos incorrects d'un philistin sur la gouvernance forestière au Cameroun. Le cas de la gestion des forêts communautaires dans la Région de l'Est.....</i>	188
Prisca Hélène Assiène Bissossoli <i>Condition féminine et politique de l'emploi au Cameroun : entre misère de position et ordre socioprofessionnel négocié.....</i>	203
Timothée Francis Essomba Abena <i>Vous avez dit populisme sous les tropiques ? Eléments pour une caractérisation du concept de populisme à partir de la figure de l'opposant Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun.....</i>	227
Arnaud Noel Voula Emvoutou <i>Métaphysique du paraterrorisme de casino au NOSO-Cameroun et résilience stratégique de l'Etat central.....</i>	240

Éditorial

Géopolitique des stratégies d'influence chinoise et russe en Afrique : connivence ou compétition ?

L'exacerbation des rivalités de puissance inhérente au contexte actuel de la mondialisation positionne le continent africain comme théâtre de prédilection des grandes puissances. Des leaders géostratégiques classiques que sont les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne aux challengers géostratégiques actuels que sont la Chine et la Russie en passant par des outsiders géostratégiques tels que l'Inde et la Turquie, le continent africain est perçu comme étant un enjeu géopolitique. À preuve, ces différents acteurs rivalisent d'ardeur et d'initiatives diplomatiques aux quatre coins du continent. Ce dynamisme ne saurait laisser la science indifférente. Cela ferait sens pour elle d'analyser les similitudes et les différences inhérentes aux stratégies d'influence chinoise et russe en Afrique. La motivation sous-jacente à une telle ambition serait de savoir si ces deux puissances sont, sur le théâtre africain, de connivence contre l'Occident ou, a contrario, en compétition l'une avec l'autre.

Aussi bien dans la conscience collective, dans l'espace médiatique que dans la littérature y afférente, la Chine et la Russie sont, en effet, présentées comme étant des puissances alliées qui ne seraient guidées que par le souci de challenger le leadership géostratégique occidentale, non seulement à l'échelle globale, mais aussi et surtout sur le continent africain. On en veut pour preuve leur connivence au sein du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi que, subséquemment, leur convergence de vues sur les problématiques majeures de la géopolitique globale telles que le climat, la résolution des conflits ou commerce international. Sur le continent africain, cependant, leur comportement semble fonder à croire à la thèse de l'existence d'une compétition entre ces deux acteurs. Quoique s'inscrivant dans une logique de basculement des équilibres géopolitiques hérités de l'histoire coloniale et de l'histoire postcoloniale, la Chine et la Russie semblent s'éloigner l'une de l'autre en termes d'orientation géostratégique et de modus operandi d'influence sur le continent africain.

L'hypothèse générale à une telle préoccupation est que, par-delà, leur apparente connivence contre les puissances occidentales, la Chine et la Russie sont en compétition en Afrique. En effet, les stratégies de ces deux puissances se caractérisent, d'une part, par l'existence d'une commune logique de basculement du rapport de force géopolitique en Afrique ainsi que, d'autre part, par une différenciation en termes d'orientation géostratégique. Tandis que la Chine s'inscrit dans une approche de *soft power* adossée à un littoralisme (*rimland*) et structurée par la stratégie globale des nouvelles routes de la soie (*Belt and Road Initiative*), la Russie souscrit, pour sa part, à une approche de *hard power* adossée à un continentalisme (*heartland*). Toute chose qui autorise à anticiper, tôt ou tard, une compétition subtile ou de basse intensité entre ces deux acteurs sur le théâtre africain. Aux Africains - acteurs institutionnels et société civile - de savoir capitaliser sur ce regain d'intérêt géopolitique perceptible à l'échelle continentale !

C'est justement cette préoccupation qui a sous-tendu le choix de la thématique générique de ce numéro 19 de la Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES). Elle est libellée comme suit : « *Géopolitique africaine : statu quo ante, tabula rasa ou via media géostratégiques ?* ». Comme on peut le voir, trois options s'offrent au continent africain face à ce dilemme. Opter pour la perpétuation des partenariats classiques avec les ex-puissances colonisatrices et l'occident, faire table rase et se réinventer géostratégiquement ou trouver une voie médiane qui consisterait à redéfinir les partenariats classiques tout en s'ouvrant aux néo-arrivants.

Cet appel à contributions a suscité un réel engouement auprès des contributeurs. Ainsi avons-nous enregistré des contributions relevant des Relations internationales, de la géopolitique, des politiques publiques de la sociologie politique et de l'histoire. Celles-ci sont consignées dans le tableau synoptique ci-dessous.

Contributeurs	Intitulés
Jean Sylvain Mvondo	La Russie et la Chine nouveaux moteurs du multilatéralisme mondial ?
Alexandre Mbome	La gouvernance politique africaine à l'épreuve de la capitalisation sans effort
Ladislas Nze Bekale	L'Union Africaine et la gouvernance sécuritaire. Approche théorique du rôle de la société civile dans la reconstruction post-conflit et la réforme du secteur de la sécurité
Brigitte Lekane Vomo	La peur dans les migrations internationales : entre logiques stratégiques et gouvernance des mobilités humaines
Flaviane T. Kenfack Épse Belval	Sécurité humaine et OSC à l'épreuve de la vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise en Afrique Centrale : le cas des OSC féministes au Cameroun, RCA et RDC
Flavien Mbabi A' Eloundou	La gouvernance controversée d'une politique environnementale dans la définition d'une sécurité environnementale internationale
Gaëlle Youbissi Pouomogne	La diffusion globale du programme de développement durable 2030 : le rôle des ambassadeurs du développement et des institutions internationales
Célestin Kaptchouang Tchejip	La crise du développement local et l'instabilité institutionnelle de l'Etat en Afrique subsaharienne
Yves-Patrick Mbangue Nkomba	La politique agricole commune en zone CEMAC : les enjeux écologiques dans la fabrique d'une politique publique communautaire
Jean Sylvain Mvondo	La dynamique des communes dans les relations internationales contemporaines. Entre monopole hégémonique et co-construction de la politique internationale du Cameroun.
Ouba Abdoul-Bâgui	Le <i>Northern Cameroons</i> , entre préférence du pouvoir colonial et choix de la poursuite de la tutelle : les enjeux du premier plébiscite de l'ONU
Adelo Abanda	Libres propos incorrects d'un philistin sur la gouvernance forestière au Cameroun. Le cas de la gestion des Forêts Communautaires dans la Région de l'Est.
Prisca Hélène Assiene Bissossoli	Condition féminine et politique de l'emploi au Cameroun : entre misère de position et ordre socioprofessionnel négocié
Timothée Francis Essomba Abena	Vous avez dit populisme sous les tropiques ? Eléments pour une caractérisation du concept de populisme à partir de la figure de l'opposant Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun.
Arnaud Noel Voula Emvoutou	Métaphysique du paraterrorisme de casino au NOSO-Cameroun et résilience stratégique de l'Etat central

La Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES) réitère ses remerciements et son infinie gratitude à toutes les contributrices et à tous les contributeurs à ce numéro.

Abidjan, le 06 juillet 2023

Dr. Botiagne Marc Essis

Directeur de la RIGES

La Russie et la Chine : nouveaux moteurs du multilatéralisme mondial ?

Jean Sylvain Mvondo

mjsb10@yahoo.fr

Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

L'objet de cette contribution scientifique est de mettre en lumière la Russie et la Chine comme de nouveaux acteurs importants et moteurs du multilatéralisme mondial. Les dernières crises sanitaires et sécuritaires ont remis en question la suprématie du bloc Ouest dans la gestion de la gouvernance internationale. Le renforcement de la coopération bilatérale sino-russe et la projection du changement du paradigme de pôles de puissance permet à ces deux acteurs de participer à la régulation de l'ordre mondial. Le contrôle des ressources énergétiques, des sphères d'influence à travers le monde permet à la Russie et la Chine de se positionner comme des acteurs incontournables dans le multilatéralisme. Face à la recrudescence des attaques de certains Etats, organisations internationales et organisations spécialisées, le constructivisme et la théorie de sécurisation montrent la détermination de ces Etats à devenir le centre du monde sur divers domaines. Il importe de mentionner que le renouvellement des principes relatifs au multilatéralisme doit être la base de nouveaux rapports pour une prise en compte de ces deux Etats.

Mots-clés : Russie, Chine, Multilatéralisme Mondial

Abstract

The aim of this scientific contribution is to highlight Russia and China as new players considered to be driving forces in global multilateralism. The latest health and security crises have called into question the supremacy of the Western bloc in the management of international governance. The strengthening of Sino-Russian bilateral cooperation and the projection of a shift in the pole paradigm are enabling these two players to participate in the regulation of the world order. Control over energy resources and spheres of influence around the world is enabling Russia and China to position themselves as key players in multilateralism. Faced with an upsurge in attacks from certain states, international organisations and specialised organisations, constructivism and the theory of securitisation demonstrate the determination of these states to become the centre of the world in various areas. It is important to note that the renewal of the principles relating to multilateralism must be based on new relationships that take account of these two States.

Key Words: Russia, China, Global Multilateralism

Introduction

La complexification des relations internationales contemporaines entre les acteurs internationaux impose une revitalisation des jeux d'influences et la modification des rapports de force. L'extension de l'OTAN en Europe de l'Est, l'opération russe en Crimée, la guerre en Ukraine, la présence interposée entre la Russie et les occidentaux sur certains territoires en Afrique laissent une interrogation sur la finalité du multilatéralisme. Les enjeux géopolitiques et les relations entre les Etats permettent une mutation de rapports de force afin de faire face aux problèmes mondiaux. Le multilatéralisme se positionne comme une opportunité pour faire face aux défis mondiaux. La Russie et la Chine s'affirment comme des acteurs capables de réguler les tensions internationales. La privatisation nuancée du contrôle des frontières amène les Etats à renforcer leurs systèmes de défense en vue de sauvegarder leur souveraineté. Actuellement, le multilatéralisme est en pleine ébullition suite à la guerre en Ukraine débutée le 24 février 2022. En effet, le multilatéralisme mondial se présente comme un système politique dans lequel les

pays travaillent ensemble pour atteindre des objectifs internationaux en utilisant des normes et des règles communes. Cela implique une coopération entre les nations dans les domaines tels que le commerce, la sécurité, l'environnement et les droits de l'homme. Le multilatéralisme est basé sur l'idée que la coordination et la coopération internationale sont nécessaires pour résoudre les problèmes mondiaux, et que chaque pays doit travailler avec des partenaires pour atteindre des objectifs communs. Les Nations Unies, le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et l'Organisation Mondiale du Commerce sont des exemples d'organisations multilatérales créées pour promouvoir le multilatéralisme dans le monde. Ce dernier est largement considéré comme étant essentiel à la paix et à la stabilité dans le monde, un enjeu majeur de la diplomatie internationale. Dans un contexte d'affaiblissement des institutions multilatérales traditionnelles, il est de plus en plus fréquent de voir émerger de nouveaux acteurs sur la scène politique mondiale, c'est le cas de la Russie et la Chine (Gao 2020) pour être des partenaires stratégiques. Tous deux ont assumé des rôles de premier plan dans de nombreuses institutions internationales et sont de plus en plus impliqués dans la résolution des conflits régionaux et mondiaux. En plus, la proximité entre ces deux supers puissances envisage la création d'un oligopole pour transférer la prise des décisions du versant Ouest vers le versant Est. Dans cette optique, l'émergence d'une coalition sino-russe (Blanchard, J. M 2012) est vue comme un danger en termes de vente des ressources issues du sous-sol notamment les ressources minières et énergétiques. Face à cette situation, il apparaît que la volonté de cette dynamique est relative à un changement de paradigme (Bokova 2019) visant à faire de ces deux acteurs incontournables des relations internationales à contrôler certains aspects du système international. Dans cette veine, il convient de s'interroger sur le rôle que ces derniers peuvent jouer dans la défense et la promotion du multilatéralisme. Autrement dit, la Russie et la Chine sont-elles les moteurs du multilatéralisme mondial de nos jours ? Pour répondre à cette interrogative, il est question de mettre en lumière des grilles théoriques à l'instar du constructivisme et la théorie de la sécuritisation. Elles mettent l'emphase sur les dynamiques qui permettent à la Russie et à la Chine de construire un processus de mise en œuvre de leurs empreintes dans le multilatéralisme. Par-là, l'analyse socio-historique et l'analyse cognitive mettent en lumière les éléments qui permettent de retracer les dynamiques d'émergence de la Russie et de la Chine pour cerner leurs volontés communes de contrôler les relations internationales. De cette démarche scientifique, il ressort de ces grilles d'analyse, que la Russie et la Chine sont devenues des acteurs indispensables dans le cadre du multilatéralisme mondial, car elles sont perçues comme des nouveaux moteurs du multilatéralisme malgré les contraintes et l'adaptation aux règles du jeu multilatéralisme.

La Russie et la Chine : nouveaux moteurs du multilatéralisme

La Chine¹ et la Russie² conviennent d'élever leurs relations au niveau d'un partenariat de coordination stratégique global pour une nouvelle ère. La Russie et la Chine ont

¹ La Chine est un pays très peuplé d'Asie de l'Est. Son territoire immense présente des paysages variés : prairies, déserts, montagnes, lacs, rivières et plus de 14 000 km de littoral. Pékin, la capitale à l'architecture moderne, conserve également des sites historiques, comme le palais de la Cité interdite et la place Tian Anmen. Shanghai est l'un des plus grands centres financiers mondiaux et comporte de nombreux gratte-ciels. L'emblématique Grande Muraille de Chine partage le nord du pays d'Est en Ouest ;

² La Russie (en russe : Россия, Rossiïa prononciation), en forme longue la fédération de Russie[b] (en russe : Российская Федерация, Rossiïskaïa Federatsiïa prononciation), est un État fédéral

émergé comme des acteurs majeurs (Luo, Y 2002) dans le multilatéralisme mondial en raison de leur engagement croissant dans des forums multilatéraux. La construction de leurs démarches est liée au renforcement des principes relatifs à la puissance, à l'intérêt, à la défense de la souveraineté, soit les valeurs du réalisme. Ces objectifs permettent de mettre en lumière les éléments de mise en relief de la montée en puissance de la Russie et de la Chine pour évaluer les initiatives russes et chinoises autour du multilatéralisme.

La montée en puissance de la Russie et de la Chine

Dès la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, la Russie et la Chine ont été, aux premières heures, les membres de certaines instances multilatérales à l'instar de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'OMC. (Jean-Pierre Cabestan 2015) montre que ces deux Etats, victorieux de cette guerre sont à la base de la création et du développement du multilatéralisme mondial. Elles sont également des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un droit de veto sur les prises décisions. En outre, la Russie et la Chine sont devenues des partenaires stratégiques en se concentrant sur le développement économique et en travaillant ensemble sur des projets d'infrastructures, de commerce et d'investissements³. Ces relations ont renforcé leur position dans le multilatéralisme, en leur donnant une plate-forme pour coordonner leurs actions autour des questions géopolitiques telles que la Syrie, la Corée du Nord et l'Iran. Bien plus, la Russie et la Chine ont également mené des initiatives multilatérales indépendantes, telles que la création de leur propre système de paiement électronique, qui défie la domination occidentale dans le système financier mondial et ouvre la voie à une plus grande diversité dans les institutions multilatérales et les pratiques commerciales.

La Russie et la Chine ont connu au cours des dernières décennies, une montée en puissance sur la scène internationale en tant que grandes puissances économiques et militaires. Cette dynamique se fait dans une approche mackinderienne où la puissance va vers la conquête de nouveaux espaces. Ainsi, (Luttwak 2012) souligne que la démonstration de la puissance de la Chine est source de révolte et de réaction du bloc occidental. Selon lui, l'équilibre des forces tant économique, militaire que diplomatique sont en faveur de la Chine. Le changement du pôle de puissance se positionne en faveur de la coalition sino russe avec une emprise de la Chine dans les relations internationales. La Chine est depuis longtemps la deuxième économie mondiale en termes de PIB nominal et elle est rapidement en train de rattraper les États-Unis en termes (Hillman 2016) de puissance économique et technologique. La Chine a également un ambitieux programme (Li & Sidaway 2018) d'expansion géopolitique, notamment avec sa stratégie de « la ceinture et la route⁴ » qui vise à renforcer les relations économiques et politiques avec les pays de l'Asie centrale, du Moyen-Orient de l'Europe et de l'Afrique. L'initiative de la Ceinture et de la Route est un plan ambitieux lancé en 2013 par le gouvernement chinois visant à renforcer

transcontinental, le plus vaste État de la planète, à cheval sur l'Asie du Nord (80 % de sa superficie) et sur l'Europe (20 %)

³ Partenariat de coordination entre la Chine et la Russie a été proclamé en 1996 et le traité de bon voisinage et de coopération entre Pékin et Moscou en 2001 (Ting Shi et Ilya Arkhipov, << Bromance Between xi and poutine as us spats Escalata>>, Bloomberg, 14 octobre 2016.

⁴ Elle s'appuie sur les principales villes situées le long des itinéraires ; qui servent de piliers, et sur des zones économiques spéciales pour créer un nouveau pont terrestre eurasiatique Chine-Mongolie-Russie, Chine-Asie Centrale et de l'Ouest...Opee.unistra.fr>IMG>pdf

les liens économiques entre la Chine et d'autres pays en revitalisant la route historique de la soie. Elle se compose de deux parties principales : la Ceinture économique de la Route de la soie, qui inclut des réseaux ferroviaires et routiers reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et la Route maritime de la soie du 21^e siècle, qui vise à développer les ports et les relations maritimes entre la Chine et l'Afrique. Bien plus, (Facon 2018) met en lumière la déclaration commune de Xi Jinping et de Vladimir Poutine le 08 mai 2015 à assurer une connexion, une coordination pour conforter l'image de la Russie comme grande puissance contribuant à la recomposition de l'ordre international et la recherche de la stabilité économique mondiale.

Dans le cadre de cette initiative, la Chine a investi massivement dans des projets d'infrastructures en Afrique, tels que la construction de routes, de chemins de fer, de ports et d'aéroports, ainsi que dans des projets d'énergie, comme la construction de barrages hydroélectriques et de centrales électriques solaires. Les pays africains ont également profité de prêts à des taux d'intérêt avantageux et de nouveaux marchés pour leurs exportations. La Russie, quant à elle, est la plus grande puissance militaire d'Europe et elle a une économie diversifiée qui s'appuie sur l'extraction de matières premières telles que le pétrole et le gaz. La Russie a également renforcé son rôle géopolitique dans les dernières années en intervenant militairement en Syrie et en Ukraine. Cependant, les deux pays font face à des défis économiques et sociaux importants :

La Chine doit relever le défi d'une transition (Kaczmarek 2016) de son modèle économique axé sur les exportations vers une économie de marché intérieur plus équilibrée, tandis que la Russie doit réduire sa dépendance aux matières premières et diversifier son économie. Ces défis pourraient avoir un impact important sur leur capacité à maintenir leur montée en puissance à long terme. En tant que membres des BRICS⁵, la Russie et la Chine coopèrent régulièrement sur une variété de sujets économiques et politiques, notamment en matière d'énergie, de commerce et d'infrastructures. Les deux pays ont également travaillé ensemble pour promouvoir un monde multipolaire où les intérêts des pays émergents sont pris en compte. Par là, les ambitions de ces deux supers grands sont à la fois géopolitiques et économiques voire militaires pour mettre en lumière les initiatives nécessaires.

Les initiatives russes et chinoises autour du multilatéralisme

Les initiatives russes et chinoises autour du multilatéralisme ont pour but d'améliorer la (Jervis 1990) coopération internationale et de renforcer l'ordre mondial basé sur des règles de droit. Ainsi, des initiatives communes et unanimes sont légion pour montrer à suffisance leur volonté à maintenir leur nouvelle domination sur la scène mondiale. A cet effet, la Russie a soutenu la création de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en 2001, qui est une organisation régionale regroupant la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'OCS⁶ a pour objectif de renforcer la sécurité régionale, de favoriser le commerce et la coopération

⁵ BRICS est un acronyme pour désigner un groupe de cinq pays qui se réunissent depuis 2011 en sommets annuels : Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud,

⁶ Est l'un des fers de lance de la géopolitique de la Russie dont le tournant vers l'Asie, amorcé dès 1996, est amplifié par Vladimir Poutine dans les années 2010, en même temps qu'elles détériorent ses relations avec les occidentaux.

économique, ainsi que de préserver la stabilité politique dans la région. (Lemoine 2007) évoque l'émergence de la Chine dont les actions bousculent les hiérarchies régionales et mondiale. Elle est devenue, en son sens, une grande puissance avant d'être riche tout en relançant l'intégration économique en Asie. Tout de même, la Russie et la Chine ont soutenu la création d'une nouvelle banque multilatérale de développement, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), qui a été lancée en 2016. La BAII vise à financer des projets d'infrastructure en Asie, en coopération avec d'autres banques de développement telles que la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement.

Les deux pays ont également soutenu (Zagorski 2015) l'Organisation des Nations Unies (ONU) et se sont engagés à respecter le droit international, notamment la Charte des Nations Unies. Ils ont régulièrement plaidé pour un multilatéralisme renforcé face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les conflits. Dans la même veine, en juin 2019, la Russie et la Chine ont signé (Cabestan Jean-Pierre & Lasserre Frédéric 2019) une Déclaration commune sur la promotion d'un ordre mondial plus juste, qui met l'accent sur le renforcement du multilatéralisme, la promotion de la coopération économique et commerciale, et la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Cette Initiative comprend également la promotion des investissements russes en Afrique, la formation de personnels africains par le biais de programmes de bourses d'études et de stages, la coopération militaire, la poursuite de la paix et de la sécurité en Afrique, et des échanges culturels et artistiques. (De Rambures 2020) démontre que la Russie est une puissance européenne ouverte sur le monde. En effet, l'Initiative Russie-Afrique a été lancée en octobre 2019 lors du tout premier sommet Russie-Afrique à Sotchi, en Russie. L'objectif de cette initiative est de renforcer la coopération économique, politique et culturelle entre la Russie et les pays africains en promouvant les échanges commerciaux, en explorant des opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'exploitation minière et des infrastructures. Cependant, cette initiative a également été critiquée pour être une tentative de la Russie de contrer l'influence croissante de la Chine et des États-Unis en Afrique.

En somme, la montée en puissance et les initiatives russes et chinoises en faveur du multilatéralisme sont plurielles, car elles visent à promouvoir la coopération internationale et le respect du droit international dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. La volonté d'un transfèrement du pôle mondial de puissance vers l'Est se heurte à des entraves endogènes et exogènes propres à leurs réalités.

Les contraintes et l'adaptation aux règles du jeu du multilatéralisme pour la Russie et de la chine

La quête de la puissance par la Russie et la Chine dans le cadre du multilatéralisme est effective au regard de la réaction des Etats occidentaux. Leur déploiement face à la domination américaine entraîne des collusions qui sont observables au niveau de la coopération sino russe. De ce fait, les contraintes tant internes liées aux tensions structurelles et humaines qu'externes relatives à la géopolitique mondiale permettent de revisiter et d'adapter les règles de jeu du multilatéralisme.

Les contraintes internes et externes des deux puissances émergentes

L'étiologie des contraintes relatives au multilatéralisme de la Chine et de la Russie met la dimension interne et externe en évidence. S'agissant des contraintes internes, (Conesa 2011) les intérêts divergents entre ces deux Etats sont observables grâce à la construction de l'ennemi. Les différences historiques et culturelles traduisent les divergences et les malentendus entre ces deux acteurs sur le plan international. En effet, les différends frontaliers sur le plan interne, les divergences d'opinions sur les questions internationales solidifient les incompréhensions entre eux-ci. En effet, la volonté de contrebalancer l'influence occidentale et les intérêts nationaux peuvent parfois entrer en conflits. C'est la raison pour laquelle la Chine revendique une indépendance économique croissante envers d'autres pays, notamment les Etats-Unis alors que la Russie cherche à réduire sa dépendance envers certains partenaires commerciaux. Ainsi, les contraintes internes de la Russie et la Chine, suite à leur volonté de s'ériger comme nouveaux moteurs du multilatéralisme, sont des facteurs clés qui entravent le développement économique de la Russie. Au niveau démographique, la population de la Russie a connu une diminution constante au cours des dernières décennies en raison d'un faible taux de natalité et d'une mortalité élevée. Cela a conduit à une population vieillissante et à une main-d'œuvre réduite avec des conséquences négatives sur la croissance économique à long terme.

En ce qui concerne la diversification économique, la Russie est fortement dépendante de ses exportations en matières premières, en particulier celle liée à l'énergie. Ceci la rend vulnérable à la volatilité des prix du marché mondial. La diversification de l'économie peut aider à réduire cette vulnérabilité. A cela, il importe d'ajouter les facteurs structurels à l'instar de la corruption, qui se présente comme un défi majeur en Russie alors qu'en Chine la rigueur sur les dépenses publiques est de mise. C'est pour signaler que les pratiques de corruption peuvent décourager les investisseurs étrangers et domestiques, réduisant ainsi les opportunités de croissance économique. En Chine, les contraintes internes sont liées à la répartition des richesses et des inégalités sociales. Bien que la Chine soit l'une des économies les plus dynamiques au monde, l'inégalité des revenus est énorme. Les riches s'enrichissent et les pauvres continuent de lutter pour subvenir à leurs besoins. Cette inégalité entraîne une série de problèmes sociaux, notamment l'exclusion sociale, la pauvreté et la criminalité.

De plus, la Chine fait face aux défis environnementaux majeurs, notamment l'avancée du désert de Gobi, la pollution de l'air et de l'eau. La pollution de l'air en Chine est causée principalement par les usines, les centrales électriques et les voitures. Cette pollution a un impact négatif sur la santé des habitants causant des maladies respiratoires et des maladies cardiovasculaires. Bien plus, la problématique de pollution de l'eau en Chine se pose avec acuité. Les rivières et les lacs sont souvent contaminés par les rejets industriels, les pesticides et les engrais chimiques. Cette pollution affecte non seulement la santé humaine, mais aussi l'environnement naturel. Les poissons et autres animaux aquatiques peuvent être affectés et les ressources en eau peuvent être limitées pour les humains. Force est de constater que la question de la gouvernance contribue à la réduction des coûts de transaction pour les entreprises et à améliorer la qualité de l'environnement des affaires en Russie, ce qui peut stimuler l'investissement et la croissance économique. Un gouvernement plus efficace peut également aider à améliorer la prestation des services publics et à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques.

L'analyse séquentielle (Jones 1970) des contraintes externes relatives au multilatéralisme de la Russie et de la Chine est criarde et constitue une animation constante de l'actualité internationale. Ces contraintes varient en fonction des contextes et des défis auxquels ils sont confrontés. En effet, la concurrence géopolitique se matérialise à travers plusieurs variantes pour fragiliser le déploiement du multilatéralisme sino russe. Dans le cadre de la concurrence géopolitique, la Chine et la Russie sont tous les deux des acteurs majeurs de la scène internationale où la concurrence émerge dans certains domaines à l'instar du marché de l'armement, des ressources naturelles et de la présence dans les zones stratégiques du monde à l'instar du golfe de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest. En plus, les pressions politiques externes de la part des acteurs internationaux à l'instar des Etats-Unis et de l'Union Européenne constituent des obstacles à l'action multilatéral de ces deux acteurs. Elles se déclinent au niveau de la monnaie, de la culture, de la technologie pour influencer la coopération et restreindre les interactions sur cette scène internationale.

L'opposition des puissances occidentales se heurtent au multilatéralisme sino russe en remettant en cause (Gourevitch & Kirshner 2010) leur légitimité ou en cherchant à leur imposer des sanctions économiques. A cela s'ajoute les interférences dans les affaires intérieures en particulier les Etats-Unis. Ces derniers critiquent les politiques intérieures de la Russie et de la Chine dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et des libertés fondamentales. Ces critiques envisagent l'affaiblissement de la position multilatérale de ces deux pays sur la scène internationale. En outre, les contraintes se caractérisent également par l'opposition dans les organisations internationales. Ainsi, la Russie et la Chine connaissent (Bauchard 2018) des rivalités géopolitiques où le droit de veto peut avoir des répercussions sur des conflits d'intérêts avec d'autres Etats tout en limitant leur capacité d'agir de manière multilatérale. Ces contraintes se manifestent aussi par le difficile établissement des coalitions multilatérales solides en raison des divergences d'opinions et des intérêts des autres pays. Cela freine la formation de certaines coalitions et une avancée dans leurs priorités et de leurs initiatives.

De manière particulière, les sanctions économiques imposées à la Russie, notamment par les États-Unis et l'Union Européenne (UE), ont entravé la capacité du pays à participer pleinement au commerce mondial et à coopérer avec d'autres puissances dans le domaine de la sécurité. Ces sanctions sont d'ordre politique avec des restrictions commerciales, financières et diplomatiques. En effet depuis 2014 et le début de la guerre en Ukraine, l'UE soumet la Russie à des sanctions diverses tant sur la coopération que des hautes personnalités notamment avec l'interdiction de séjour et gel des avoirs de Vladimir Poutine, d'oligarques russes et d'un large nombre de personnes et entités soutenant l'effort de guerre de la Russie. Mais avec l'invasion militaire lancée par Moscou le 24 février 2022, les Vingt-Sept durcissent le ton et prennent des mesures de rétorsion très lourdes pour l'économie russe. En outre, l'UE a pris la décision historique de financer l'envoi d'armes aux Ukrainiens. Ces sanctions se résument autour des ressources naturelles à travers l'embargo sur le pétrole russe, le plafonnement du prix du pétrole russe à destination des pays tiers, le charbon et sur l'or russe. Au niveau des transports, la fermeture de l'espace aérien européen à l'aviation russe est observable ainsi que celui des ports de l'UE aux bateaux russes et des routes de l'Union aux transporteurs russes.

En outre, les sanctions à l'encontre de la Russie se déterminent également au niveau du commerce et se caractérisent tant par l'interdiction de vente d'avions et d'équipements aux compagnies aériennes russes, celui de l'importation des produits sidérurgiques russes finis et semi-finis que de l'interdiction d'exporter des moteurs de drones. Au niveau bancaire, l'exclusion de plusieurs banques russes du système bancaire Swift, gel des avoirs de la Banque centrale russe hors de Russie et l'interdiction des transactions en crypto monnaies avec les ressortissants russes constituent des processus de blocage de rayonnement multilatéral russe à travers le monde. Pour ce qui est de l'industrie de l'armement, les sanctions relatives à la vente d'armes et d'équipements militaires à la Russie sont brandies aux industries de fabrication. Dans le domaine de la communication, la diffusion des médias russes est interdite sur l'Europe des 27 à l'instar des médias tels que Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, Rossiya 1, TV Centre International, NTV/NTV Mir, REN TV et Pervyi Kanal. Ces contraintes géopolitiques se manifestent par la guerre des médias (Michel Tjade EONE 2005) pour le contrôle de la communication.

Il importe de signaler que les Etats Unis également constitue une contrainte externe pour la Russie grâce à la formulation et la production (Zittoun 2013) des sanctions coordonnées avec le G7⁷ notamment au niveau de l'économie de la Russie pour son invasion de l'Ukraine et la réduction de l'accès de Moscou aux technologies sensibles comme les semi-conducteurs. Ces actions ont été prises en coordination avec le G7. Cette liste de pays comporte, outre les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, et le Canada, ainsi que trois pays de l'Union Européenne : l'Allemagne, la France et l'Italie. L'objectif est d'accroître la pression sur le président Poutine⁸, rendre plus difficile pour lui de mener sa guerre brutale, à dégrader la capacité de l'économie russe à alimenter l'agression, a précisé Antony Blinken⁹. Le département d'État américain a ainsi pris des sanctions à l'encontre de ministres, gouverneurs et autres responsables et a pris des mesures de restrictions de visas à l'encontre de 1.219 membres de l'armée russe. Et le département du Commerce a annoncé des droits de douane supplémentaires et interdictions d'exportations. Les droits d'importation de l'aluminium russe sont ainsi portés à 270%, alors que la Russie était, sur les douze derniers mois, le 5e importateur d'aluminium aux États-Unis, en baisse progressive depuis l'invasion de l'Ukraine.

Les sanctions externes imposées à la Chine sont liées (Le Quiniou 2016) à la concurrence commerciale et technologique, en particulier avec les États-Unis et se sont accentuées durant le mandat de Donald TRUMP. Même si les États-Unis ne dominent plus massivement l'économie mondiale, ils continuent de la surplomber et de l'influencer de manière décisive. La montée en puissance de la Chine suscite pourtant une inquiétude croissante parmi les dirigeants américains. Il est probable

⁷ G7 Le Groupe des sept est un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale puis 45 % en 2019 : Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.

⁸ Vladimir Vladimirovitch Poutine est un homme d'État russe, né le 7 octobre 1952 à Léninegrad. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, alternativement comme Président du gouvernement et Président de la fédération de Russie,

⁹ Antony Blinken, dit parfois Tony Blinken, né le 16 avril 1962 à New York, est un haut fonctionnaire américain. Il est conseiller adjoint à la sécurité nationale de 2013 à 2015, puis secrétaire d'État adjoint de 2015 à 2017 durant la présidence de Barack Obama.

que la persistance de l'hégémonie économique américaine restera l'horizon de notre époque, tant il est plus facile pour Washington (Parmar et al. 2013) d'user et d'abuser des atouts de la puissance économique américaine que pour les autres pays de se donner les moyens d'ignorer les marchés des États-Unis, de se passer des technologies américaines ou de contourner le dollar. Pour beaucoup de pays dans le monde, la prééminence des États-Unis dans l'économie mondiale, naguère encore avérée, est toutefois menacée, voire déjà abolie, au profit de la Chine. Pour se convaincre de l'inquiétude américaine, il faut observer l'usage de plus en plus fréquent, par les administrations américaines successives, de mesures de politique commerciale agressives ou de sanctions économiques à l'encontre de leurs adversaires, voire de leurs partenaires ou alliés, en tablant, de leur propre aveu, sur la puissance de l'économie américaine pour le reste du monde. Beaucoup de commentateurs perçoivent cependant dans cette posture, un signal de faiblesse plus que de force des États-Unis face à la montée de la Chine. Celle-ci est désormais qualifiée de rivale stratégique dans les documents officiels de l'administration américaine.

Faut-il en effet y voir l'expression de l'arrogance d'un hégémon contesté comme le craignent certains observateurs ? Ou au contraire l'appréciation lucide des atouts dont jouit aujourd'hui encore, et pour les années à venir, la puissance économique américaine ? L'examen des données disponibles suggère que la vraisemblance se situe plutôt du côté de la seconde branche de l'alternative.

Les règles du jeu multilatéralisme : un changement de paradigme dans les rapports internationaux

La crise sanitaire relative au Covid-19, la guerre en Ukraine sont des exemples qui montrent à suffisance que les règles de jeu du multilatéralisme doivent être améliorés. A cet effet, la souveraineté des États doit être respectée ainsi que le droit d'ingérence. En plus, le respect des accords internationaux par les États membres doit être aussi respecté à l'instar des traités, les conventions et les chartes. Dans cette veine, le respect des règles de jeu doit s'inscrire dans le cadre de la sécurité humaine pour éloigner les États de la peur et du besoin. Ainsi, à travers la promotion de la paix et de la sécurité, le multilatéralisme vise à protéger et à renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Elle se détermine également par la promotion de la coopération internationale où les États doivent (Timofei Bordachev 2019) coopérer pour traiter des questions importantes et résoudre les problèmes mondiaux, tels que le changement climatique, le terrorisme, la pauvreté et la criminalité transnationale organisée. Le respect des droits de l'homme et les libertés fondamentales, tels que la liberté d'expression, la liberté de la presse et le droit à un procès équitable sont des éléments qui contribuent au renforcement du déploiement multilatéral sino russe. Cette action se combine avec le développement durable, en prenant en compte les aspects environnementaux, économiques et sociaux.

Il est important de mentionner que dans cette dynamique, la Russie et la Chine ont renforcé leur coopération bilatérale ces dernières années, en mettant en place (Muller & Surel 1998) un partenariat stratégique global. Contrairement à de nombreux pays occidentaux, qui ont des relations tendues avec la Russie et la Chine sur diverses questions, ces deux pays s'efforcent de promouvoir des relations basées sur la

confiance et le respect mutuel. L'un des principaux objectifs de cette coopération¹⁰ est de promouvoir un ordre international plus équilibré, qui est moins dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Pour atteindre cet objectif, la Russie et la Chine ont collaboré (Pâquier et al. 2018) dans divers domaines, notamment la sécurité, l'énergie, les infrastructures, le commerce et les investissements. En matière de sécurité, les deux pays ont organisé des exercices militaires conjoints et ont renforcé leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité transnationale. En outre, la Russie et la Chine ont toujours travaillé ensemble pour promouvoir une solution politique à la crise en Syrie.

Les contraintes relatives au multilatéralisme sino russe dans les relations internationales se manifestent par des actions plurielles d'un certain nombre d'acteurs. En effet, les difficultés sont à la fois internes et externes en ce sens où il y'a des causes structurelles et humaines. L'action combinée de la Chine et de la Russie se heurte à des actions ciblées pour ternir l'image de la Chine et surtout de la Russie dans les rencontres entre les civilisations (Samuel Huntington 2000). Cependant, l'amélioration du rôle de ces deux Etats se traduit par la volonté de renouveler la confiance entre les acteurs concernés tout en créant des communautés ou coalitions de soutiens. Tout de même, la collaboration ou coopération bilatérale entre la Russie et la Chine s'inscrit dans une logique multipolaire de la gouvernance mondiale et apporte un contrepoids à l'hégémonisme des États-Unis.

Conclusion

En définitive, il était question de présenter la Chine et la Russie comme de (Weiss, T. G. 2013) nouveaux moteurs du multilatéralisme. Il apparait que la montée en puissance de ces deux Etats est la matérialisation des politiques relatives à la protection et la sauvegarde de leurs intérêts nationaux respectifs. (Gallarotti 2016) la quête des ressources naturelles et la stratégie de sécurisation des populations et de la souveraineté contribuent à la diversification des initiatives sino russes responsables de leur volonté à décaler la puissance mondiale de l'Ouest vers l'Est. Toutefois, les contraintes d'un tel déploiement sont d'ordre géopolitique avec des ramifications variées en fonction des objectifs visés. Elles ont une base tant interne qu'externe qui fragilise l'image de la Chine et de la Russie dans certains domaines. L'adaptation aux règles du jeu du multilatéralisme par (Claes & Nicolò 2016) ces deux acteurs devenus incontournables se caractérise par leur rôle croissant et crucial ces dernières années (Dénis Arielle 2000) en vue de mondialiser la paix. En tant que puissances émergentes, ces deux pays ont cherché à renforcer leur pouvoir et leur influence sur la scène internationale, et travaillent de concert pour (Krawchenko 2019) promouvoir un monde multipolaire et équilibré. Bien que certaines critiques estiment que ces efforts sont motivés principalement par les intérêts nationaux des deux pays, il est clair que leur coopération sur des questions clés telles que le changement climatique, le commerce et la sécurité mondiale peut être bénéfique pour l'ensemble de la communauté internationale. Par conséquent, il est important pour les autres puissances mondiales de travailler avec la Russie et la Chine pour

¹⁰ La politique internationale de la Chine (2015) pages 477 à 540, chapitre 10 : la Chine et les pays en développement entre coopération, prédation et leadership.

construire un système multilatéral plus robuste, plus inclusif et plus équitable, capable de répondre aux défis et aux opportunités du monde.

Bibliographie

Arielle Denis, *Mondialiser la paix*, Paris, La dispute, 2000.

Audrey Koulinsky, « Le partenariat sino-russe en Asie centrale : concurrence ou coopération ? », Hérodote, 2019.

Bauchard Denis, « La problématique des sanctions internationales : du multilatéralisme à l'unilatéralisme », Ramsès, 2020, pp. 184 à 189.

Blanchard, J. M., *Sino-Russian relations in a changing world*. Stanford University Press, 2012.

Bohdan Krawchenko, « Russia and China: A New Era of Cooperation ? », Valdai Discussion Club, 2019

BOKOVA Irina, « Le multilatéralisme et le futur de l'humanité », Revue internationale et stratégique, n° 116, 2019/4, pp. 6 à 13.

Cabestan Jean-Pierre, « La Chine, La Russie et l'Asie Centrale entre la tentation de l'Eurasie et la persistance des rivalités impériales », La politique internationale de la Chine, 2018, pp. 369 à 410.

Cabestan Jean-Pierre & Lasserre Frédéric, « La Chine et la Russie : deux acteurs centraux dans un monde multipolaire », Revue Internationale et Stratégique, 2019.

Charlotte Gao, « Russia and China: A Strategic Partnership? », The Diplomat, 2020.

Claes, D., & Nicolò, M. (Eds.), *Russia, China and the EU: A New Architecture for Global Governance?*. Palgrave Macmillan, 2016.

Conesa Pierre, *La Fabrication de l'ennemi ou comment tuer avec sa conscience pour soi*, Paris, Robert Laffont, 2011.

De Rambures Dominique, « Le pivot chinois de Vladimir Poutine », *Le Débat*, 2020, n° 208, pp. 85 à 94.

Facon Isabelle, « Chine-Russie : Moscou à l'initiative face aux nouvelles routes de la soie chinoises », Revue Défense Nationale, 2018, n° 811, pp. 34 à 38.

Gallarotti, G. M., *The power curse: Influence and illusion in world politics*. Lynne Rienner Publishers, 2016.

Gourevitch, P. A., & Kirshner, J. (Eds.), *Multilateralism under challenge? power, international order, and structural change*. Columbia University Press, 2010.

Hillman, J. K., Chinese investment and strategic interests in Europe. Center for Strategic and International Studies, 2016. Kaczmarek, M., Politics in China: An Introduction. Routledge, 2016.

Huntington Samuel, *Le choc des civilisations*, Paris Odile Jacob, 2000.

Jervis Robert, *The Logic of Images in International Relations*, New York, Columbia University Press, 1990.

Jones Charles, *An Introduction to the Study of Public Policy*, Belmont, Duxbury Press, 1970.

Lemoine Françoise, « La montée en puissance de la Chine et l'intégration économique en Asie », *Hérodote*, 2007, n° 125, pp. 62 à 76.

Le Quiniou Romain, « Russie, Chine et ordre international : concurrence ou complémentarité ? », IHEAL-CREDAL, 2016.

Li, K., & Sidaway, J. D, The Belt and Road Initiative and China's, in *New Geographies of Development*. *Geopolitics*, 23(2), 2018, pp. 311-332.

Luo, Y., Multilateralism and China: A historical and comparative analysis. *Journal of Contemporary China*, 11(31), 2002, pp. 85-108.

Luttwak Edward, « La montée en puissance de la Chine et la logique de la stratégie », Paris, Odile Jacob, Bertrand VENAND, *Management*, 2013/4, vol 16, pp. 515 à 522.

Muller Pierre & Surel Yves, *L'analyse politique des politiques publiques*, Paris, Montchrétien, Collection Clefs, 1998.

Paltiel, K., *China and the United Nations: From Alienation to Participation*. Routledge, 2014.

Pâquier Juliette, korolov Alexander, Portyakov Vladimir, « Reluctant alliés : System-unit dynamics and Chine-Russia Relations », *International Relations* vol.33(1), 2018.

Parmar, I., Miller, L., & Smith, M. (Eds.), *New directions in US foreign policy*. Routledge, 2013.

Timofei Bordachev, « Russia, China and the International Order », *Russian International Affairs Council*, 2019.

Tjade Eone Michel, *Et si le terrorisme manipulait les médias*, Paris, Dianoia, 2005. Trenin, D., *Russia as a civilizational power: Rethinking Russia's role in the global order*. Carnegie Endowment for International Peace, 2017.

Weiss, T. G. (Ed.), *Global governance: Why? What? Whither?*. Polity Press, 2013.

Wu, H., From, China price to China quality: upgrading of China's labour-intensive industries. *International Journal of Technology and Globalisation*, 8(2-4) 2015, pp. 215-227.

Zagorski, A., Russia's strategy towards the United Nations. In *The Palgrave Handbook of Russia's Foreign Policy*, Palgrave Macmillan, London, 2015, pp. 131-146.

Zhao, H., *Chinese strategic culture and foreign policy decision-making: Confucianism, leadership and war*. Routledge, 2012.

Zittoun Philippe, *La fabrication politique des politiques publiques : une approche pragmatique de l'action publique*, Paris, Presses de Science Po, 2013.

La gouvernance politique africaine à l'épreuve de la capitalisation sans effort

Alexandre Mbome
alexandrembome@yahoo.fr
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

La crise de gouvernabilité, hypothèse sous-jacente au problème de la gouvernance des Etats africains n'est pas sans rapport avec le problème de la capitalisation sans efforts (corruption et ses corollaires) qui a de manière considérable asséché les revenus de l'Etat, le handicapant ainsi tant sur le plan politique, économique que social et culturel. Cette gouvernance est mise à mal par des citoyens et partenaires qui, dans leur recherche effrénée du lucratiifont en sorte que les considérations mercantilistes l'emportent sur tout. Ils plombent ainsi le développement de l'Etat et par ricochet le Bien-être collectif. L'aide au développement, quant à elle, loin de contribuer au développement ouvre plutôt les vannes de détournements et s'avère en dernière analyse contre-productive. Elle doit être questionnée, au mieux, réorientée. Pour lutter davantage contre ce fléau, le renforcement de l'Etat de droit est d'une nécessité impérieuse, car les concepts de gouvernance et de démocratie sont co-existentiels.

Mots-clés : Corruption, Gouvernance Politique, Aide, Démocratie

Abstract

The crisis of governability which is the underlying hypothesis of the problem of governance in African states, is not unrelated to the problem of effortless capitalization (corruption and its corollaries), which has considerably depleted the state's revenue, thus handicapping it politically, economically, socially and culturally. This governance is undermined by citizens and partners, who in their frantic search for profit, ensure that mercantilist considerations prevail over everything else. They thus undermine the development of the state and, in turn, the collective wellbeing. As for development aid, far from contributing to development, it rather opens the floodgates to misappropriation and ultimately proves to be counterproductive. It must be questioned, or at best reoriented. To further combat this scourge, it is imperative to strengthen the rule of law, as the concept of governance and democracy are co-existent.

Key Words: Corruption, Political Governance, Aid, Democracy

Introduction

Au lendemain des indépendances, plusieurs africains avaient placé dans cet événement beaucoup d'espoir car ils voyaient dans cette transformation politique nouvelle la possibilité de prendre en main leur destin en propulsant un développement qui leur est propre et sortir du sous-développement avec son lot de misère quasi endémique. Certaines analyses par contre à l'instar de René Dumont dans son livre intitulé « l'Afrique noir est mal partie » et bien d'autres s'étaient montrés très critiques et sceptiques. Mais plus d'un demi-siècle après le constat est-il reluisant ? Nous avons une majorité d'Etats au niveau d'endettement vertigineux, et mal géré, un accroissement des disparités socio politiques et une pauvreté quasi endémique en dépit de nombreuses richesses naturelles. Ce constat pose sans ambiguïté le problème de la mal gouvernance des Etats africains et Le concept de gouvernance vient donc à point nommé dans cette problématique. Concept polysémique, des praticiens des organismes internationaux aux organismes de développement privés en passant par les ouvrages universitaires, le son de cloche n'est pas le même. Les praticiens des

organismes internationaux qui l'adoptèrent en premier lui donnèrent le sens de fonctionnement efficace d'un gouvernement. Ce concept connut un regain de faveur sous la caution morale de la Banque mondiale en tant que « pouvoir au service du développement ». Elle se fonda sur la thèse selon laquelle le flux de l'aide étrangère en Afrique a encouragé l'enrichissement illicite des élites politiques et a miné, par là-même, l'efficacité de l'Etat (Hyden & Bratton 1990).

Quant aux organismes de développement privés, ils visent dans leur conception de la gouvernance la question de la responsabilité politique. La fondation FORD, par exemple, pense qu'un gouvernement efficace dépend de la légitimité que lui assure une participation à large assise fondée sur l'équité et sur la responsabilité. Les ouvrages universitaires traitant de la gouvernance se sont, pour l'essentiel, focalisés sur la question de la légitimité politique. Le programme du Carter Center, « African Governance », est le premier à avoir défini la gouvernance comme l'étude des « processus de légitimation » et nous a rappelé que l'autorité politique ne s'intègre pas forcément dans les institutions légales ou officielles de l'Etat. Ces multiples approches nous ramènent toutes à un problème fondamental, celui d'une direction politique efficace qui avait déjà fait l'objet de débats depuis l'Antiquité animés par Platon, Aristote... Elle est restée au centre de la réflexion politique à l'époque moderne de Machiavel, Hobbes, Spinoza et autres. Elle reste d'ailleurs d'actualité.

Ce qu'est le meilleur régime pour tout Etat, [dit Spinoza], on le connaît facilement en considérant la fin de la société civile : cette fin n'est rien d'autre que la paix et la sécurité de la vie. Par suite, le meilleur Etat est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde.²

Or, l'affaiblissement de cette règle du jeu politique et le déclin des relations conformes aux lois créent un abîme entre l'Etat et les citoyens. Ce pouvoir, assorti d'une légitimité insuffisante, génère un pouvoir de coercition synonyme de servitude. Pourtant, précise Spinoza : « *Il faut le noter encore, l'Etat que j'ai dit qui était institué à cette fin de faire régner la concorde, doit être entendu comme institué par une population libre non comme établi par droit de conquête sur une population vaincue (...) c'est que nous exprimons en disant que l'une est esclave, l'autre libre* »⁵

Car il s'agit de mettre en place une organisation sociale réalisant le mieux le bien-être des citoyens. Or en Afrique, dans la litanie des reproches que les populations font aux dirigeants, la corruption ou capitalisation sans effort est récurrente, à des degrés divers, dans tous les pays. Elle est l'un des principaux maux dont souffre le continent et qui est la base de la crise de gouvernabilité que vit actuellement la plupart des Etats du continent africain. Elle a ainsi gangrené toutes les activités, aussi bien dans les systèmes du pouvoir que dans les catégories sociales les plus modestes. L'immoralité publique qui en découle est criarde ; les pillages sans vergogne des caisses de l'Etat, les détournements des fonds publics et des aides au développement sont monnaie courante. Et comme le relève le professeur Ayissi, « lorsque la vénalité de ceux qui sont chargés d'animer la gouvernance compromet le service public, ce qui est remarquable dans les contextes politiques permissifs ou le politique ne veille pas à l'assainissement de la gouvernance. Le sentiment d'impunité que les fonctionnaires véreux éprouvent alors dans la pratique de la corruption les motive à persévérer dans cette voie » le dernier classement d'Amnesty international des pays les plus corrompus montre combien la corruption est dommageable à la prospérité d'un Etat. L'avenir devient si sombre dit Njoh Mouelle qu'il ne suscite plus l'espoir ; Le

pessimisme s'installe dans le corps social. Il n'ya qu'à voir note-t- il le déferlement contre vents et marées des jeunes des pays africains sur les côtes marocains, candidats à l'immigration par la porte espagnole ; rien ne les décourage, pas même les drames de leurs devanciers dont les cadavres, quand ils sont retrouvés, sont régulièrement rapatriés. Face à ce constat affligeant à cette situation tragique, comment comprendre que ces pays au demeurant riches en matières premières ne puissent pas réserver à leurs citoyens les conditions d'une meilleure existence et réduire leur dépendance sur le plan économique ? Et l'aide au développement en question, comment la réorienter pour qu'elle serve plus efficacement au développement du continent ? Telles sont les questions qui seront au centre de notre analyse.

Les affres de la capitalisation sans efforts : la misère et l'insécurité

De l'impunité des dirigeants à la misère des populations

La bonne gouvernance dans la majorité des pays africains reste un serpent de mer, un vœu pieux au-delà de nombreux discours qui s'y rapportent, car dans la litanie des reproches que les populations font aux dirigeants, la corruption ou capitalisation sans effort est récurrente, à des degrés divers, dans tous les pays. Ce phénomène ne saurait être minimisé, car il est l'un des principaux maux dont souffre le continent et qui est la base de la crise de gouvernabilité qu'il vit actuellement. Le manque de probité de certains dirigeants et intellectuels africains a fait de la corruption la caractéristique de la plupart des gouvernements. La corruption a ainsi gangrené toutes les activités, aussi bien dans les systèmes du pouvoir, que dans les catégories sociales les plus modestes. L'immoralité publique qui en découle est criarde ; les pillages sans vergogne des caisses de l'Etat, les détournements des fonds publics par des tiers sont monnaie courante.

Souvent certains dirigeants malhonnêtes et manipulateurs nous laissent croire que certains accords internationaux qualifiés d'injustes sont à la base de la misère de leurs pays ; ces accords ne sauraient à eux seuls en être la cause ; La mal gouvernance est à la base des crises que traversent de nombreux pays du continent. Pourtant des Etats naturellement nantis en ressources, mais des peuples les plus pauvres de la planète, quel contraste peut-on s'exclamer. Après plus d'un demi-siècle des indépendances, la plupart des pays manquent encore des infrastructures sociales de base dignes de ce nom Pendant ce temps, des dirigeants mènent un train de vie de luxe Ils s'achètent des voitures à hauteurs de dizaines de millions, s'offrent des voyages onéreux à l'étranger et se construisent des châteaux avec les ressources publiques. Les populations meurent dans des hôpitaux locaux dont les plateaux techniques ne sont pas à niveau pendant que les dirigeants prennent des vols pour aller se faire soigner à l'étranger. Le constat est d'autant plus affligeant lorsqu'à chaque sommet international, la quête des crédits ou des subventions apparaît comme le moyen de « sauver » des populations en détresse, que les dirigeants ont appauvries par des détournements des deniers publics et des politiques de développement irresponsables.

Comment comprendre que pendant que de nombreuses populations sont en situation de détresse alimentaire, les hauts responsables constituent des fortunes ? que des

agents publics deviennent aussi riches que les opérateurs économiques sans être inquiété ? Que des chefs de rébellion créent des zones de non droit ou ils règnent, procèdent aux trafics d'armes de drogue, enrôlent les jeunes, extorquent les populations ? Les cas actuels du Mali, de la Guinée Bissau, du Sénégal, de la Centrafrique pour ne citer que ceux-là en sont des exemples illustratifs de ce phénomène d'insécurité au plan interne. Selon le sociologue M. Diakité, « les facteurs de cette insécurité au niveau interne des Etats renvoient essentiellement à un besoin d'émancipation de certaines parties des pays qui se sont plus ou moins senties oubliées par l'administration centrale. Précarité, misère, chômage et pauvreté tels sont le lot de ces populations qui le plus souvent réclament une certaine autonomie », là encore un problème de gouvernance.

De l'insécurité au sous-développement

Aujourd'hui, la vie en Afrique est vraiment difficile sur plusieurs plans : économie, santé, éducation, acculturation, guerre, etc. Quant aux statistiques, les données sont effarantes : des millions d'hommes menacés par la famine et la sécheresse, des millions de déplacés par les guerres, des millions d'infectés par le SIDA, pour ne citer que celles-là. Cette situation tragique est due, d'une part à la faillite économique et financière des pays riches au demeurant, mais qui ont été gérés d'une manière irresponsable par la plupart de ceux qui se sont succédé au pouvoir. Les gouvernants qui devraient pourtant être les catalyseurs des aspirations légitimes de leur peuple qui sont : se nourrir, se soigner, s'instruire. Confrontés à une vague de contestations populaires que justifient la crise économique et la faillite de leur gestion, un certain nombre de leaders résistent du mieux qu'ils peuvent pour maintenir un ordre social dont ne veulent plus les populations. Croyant à la légitimité que leur donne l'argent, ils ont misé sur la stratégie du bras de fer, en renforçant la technostructure de la répression. Lorsque dans les pays en plein crises terroristes les chefs militaires et les dirigeants politiques en charge de la défense deviennent subitement les plus riches à crever les yeux, ceci pose un réel problème de gouvernance.

L'organisation des élections dans la précipitation pour se donner une légitimité devient ainsi la règle. A cet effet, ils distribuent quelques subsides, ici et là et développent dans les médias un discours rigide en faveur de la paix. Cette situation d'insécurité au sens plénier du terme ne peut être favorable à un vrai décollage économique. Que peut-on construire dans un Etats en guerre ou alors simplement instable, du fait des changements des régimes par la force ? Que peut-on construire de durable dans un pays divisé et contrôlé par des factions qui se disputent le control du pouvoir central ? Tous parlent pourtant de paix ; mais L'essentiel n'est pas d'en parler mais de savoir mettre ses actes en conformité avec cet idéal. Car la paix n'est pas un mot, elle est un comportement. Il n'est point crédible d'en parler en brandissant des menaces, en ayant recours à la force des armes pour régler les problèmes que posent les citoyens. La puissance de l'État ne saurait jamais se traduire par la passivité de la multitude. Il n'y a qu'à voir chez Spinoza les métaphores utilisées pour qualifier tout régime politique dont le signe distinctif est la passivité de la multitude : désert, solitude, barbarie, esclavage

Mais les profondes mutations qui s'opèrent dans le monde ne doivent laisser personne indifférent, autrement dit le risque de voir l'Afrique, berceau de l'humanité se

transformer en berceau de lamentation est grand. L'Afrique doit se garder de se laisser abattre. Il y a donc nécessité de tourner cette page triste de son histoire et d'instaurer des règles transparentes et rigoureuses d'administration et de gestion. L'engagement résolu vers la voie démocratique est une nécessité car partout où la démocratie progresse, elle est un facteur de développement et de paix. L'aspiration à la gouvernance dans notre contexte africain vient donc, en son temps, et trouve ici tout son sens puisqu'elle répond à un besoin fondamental : changer les conditions de vie des populations des Etats et les amener à prendre conscience que leur destin est entre leurs mains.

Il convient tout de relever à ce niveau de notre analyse que la plupart des pays ne sont pas suffisamment institutionnalisés. Il se produit des confusions au niveau des rôles ; ce qui conduit à une sorte d'individualisation du pouvoir ; d'où la difficulté de démocratiser. Quand bien même il existe une opposition, le constat est affligeant : comment concevoir que ceux qui se réclament de l'opposition et qui jugent arbitraire le régime en place se taisent une fois arrivés au pouvoir ? L'accès au pouvoir, dans ce cas, n'est qu'un moyen d'enrichissement personnel pour ceux-là, qui prétendaient incarner les aspirations profondes des populations au point où ces dernières se sentent lésées, dans la mesure où elles ne voient pas en leurs dirigeants un réel souci de l'avenir du peuple ces dirigeants. Tout laisse croire que si cette gangrène n'est pas extirpée, il y a risque de voir le corps social tout entier empoisonné. Bref La plupart des causes de ces crises résident évidemment dans l'absence de gestion rigoureuse, saine et transparente de la chose publique. D'où l'enjeu de la gouvernance en Afrique qui s'articulera sur trois points à savoir : l'aspect normatif de la gouvernance, la gouvernance comme outil de réalisation du bonheur des populations et enfin la gouvernance comme fondement de la légitimité politique.

Les enjeux de la gouvernance face à ce fléau : pour un État de droit et le bien-être des populations

L'exigence normative

L'existence et le respect scrupuleux des lois constituent la base institutionnelle de la gouvernance. Spinoza ne disait-il pas que les lois constituent l'âme de l'Etat ? C'est dire l'importance du rôle des lois dans la vie de l'Etat. Que certains Etats africains fassent si abusivement usage de mesures de répressions arbitraires et qu'ils se révèlent incapables de faire respecter les directives, les lois du gouvernement sur l'ensemble du territoire national est signe de faiblesse de l'Etat. L'existence d'un droit bien établi et son respect scrupuleux est dans la problématique de la gouvernance, la condition sine qua non d'une organisation sociale efficiente.

Les Etats africains, constatons-nous, ne sont pas suffisamment institutionnalisés. Mais ce n'est pas l'inexistence des lois qui fait problème ; certes ces lois sont le plus souvent là, bien écrites mais c'est plutôt la non application ou alors le non-respect dans l'indifférence des autorités qui fait problème. Dès lors que l'impunité est érigée en règle, c'est l'Etat qui prend un sérieux coup. La justice doit être une occasion d'éducation des citoyens. En effet, Spinoza attribue la responsabilité du comportement des citoyens à la qualité des institutions de l'Etat où ils affirment

chacun leur conatus. Dans un Etat où la loi est bafouée, les citoyens ne peuvent pas se sentir en sécurité, leur bonheur étant de ce fait hypothéqué.

La gouvernance au service de la réalisation du bonheur social

L'usage de la violence comme solution politique face aux revendications politiques, économiques et éthiques très pressantes dans nos sociétés actuelles et, particulièrement en Afrique, montre de plus en plus ses limites. L'instauration des règles transparentes et rigoureuses d'administration et de gestion est une disposition qui permettra de lutter contre les « violences suspendues » telles que la famine, la pauvreté, les maladies, etc.

En Afrique, les relations que l'Etat entretient avec la société sont particulières et complexes. Elles s'inscrivent dans un processus de demandes et de réponses car dans cette logique, les élites de l'Etat tout comme celles de la société cherchent chacune, à porter au maximum son autonomie politique et à affirmer ses idées de ce que peut être un idéal de société.

Dans leurs échanges, les élites de l'Etat sont poussées par la recherche d'une légitimité et d'une autorité plus accrues, alors que celles de la société sont motivées par leur besoin de disposer des ressources qui, généralement, se trouvent entre les mains de l'Etat. Dans ce rapport antagonique où les populations, les masses majoritaires sont tiraillées, il est impérieux pour que la gouvernance soit efficace, que l'action individuelle ou collective ait toujours pour motivation, une certaine idée du bien commun et non pas le seul intérêt personnel. Ainsi les citoyens pourront vivre, mais surtout bien vivre parce que, actifs, ils développeront leur esprit. Cette préoccupation est l'un des défis de la gouvernance en Afrique aujourd'hui.

La gouvernance comme fondement de la légitimité politique

Les Etats africains sont confrontés à des difficultés de tous ordres : la pénurie économique, une infrastructure sociale et économique qui se dégrade. Lorsque les règles du jeu politique ne sont pas conformes aux lois, l'arbitraire s'installe, crée des inégalités entre l'Etat et la société. De cette façon le pouvoir de l'Etat met à mal sa légitimité propre et finit par s'appuyer sur des moyens de coercition de plus en plus inadaptés. Face à cette situation, une approche créatrice de la gestion du régime politique s'impose. Dans la problématique de la gouvernance, elle suppose, entre autres, une facilitation de la transition vers une vie politique ouverte, légitime, à l'écoute des populations. L'objectif ici serait d'amener les Etats à surmonter les difficultés politiques et économiques qui, actuellement, les assaillent et de contribuer à l'ajustement des relations entre l'Etat et la société afin de mettre en valeur la légitimité politique. L'élément essentiel ici devant demeurer le consentement des gouvernés. C'est de lui que dépend la légitimité politique dans la mesure où, lorsque les citoyens sont consentants, l'obéissance aux lois s'en suit, ainsi qu'une participation plus active à la vie de la nation. A condition, bien entendu, que l'organisation sociale leur permette de bénéficier des commodités liées à leur statut de citoyen.

À ce sujet, Hyden attire notre attention de manière explicite sur l'une des caractéristiques essentielles de la gouvernance qui est un comportement de réciprocité entre les gouvernants et les gouvernés. La gouvernance diffère du pouvoir, lequel ne présuppose pas la légitimité. Il s'agit ici des manières de légitimer le pouvoir et la réciprocité est une qualité essentielle parce qu'elle regroupe une importante série de normes civiques sur lesquelles les dirigeants politiques peuvent asseoir leur prétention au pouvoir. Ce rapport qui doit être continu, permet de poser la question fondamentale qui est celle de savoir les critères précis signifiants qu'un pacte a été respecté. La libération politique est ici le catalyseur des aspirations des masses à la participation, à la représentation, à l'égalité et à la responsabilité. Elle est aussi l'élément permettant de discerner de façon précise le terrain sur lequel s'enracinera profondément la légitimité politique, qui fera force de droit.

Tels sont les axes sur lesquels une réflexion sur la gouvernance s'impose en Afrique aujourd'hui. Mais cette crise de la gouvernance n'est pas qu'africaine, elle est aussi mondiale. *No man is an island* « aucun homme n'est une île » disait le poète John Donne. L'homme ne vit pas isolé, il en est de même des sociétés étatiques. Dans cette nécessaire cohabitation, les Etats se doivent de donner à la mondialisation un visage humain, car le premier droit de la déclaration universelle des droits de l'homme est bien le droit à la vie, donc implicitement le droit à un milieu de vie sain et susceptible de favoriser l'épanouissement de chacun.

De l'aide au développement : de la critique à une réorientation efficace

La contre productivité de l'aide au développement

Le manque de confiance croissant en l'efficacité de l'aide aux pays en voie de développement rend indispensable une évaluation approfondie des mécanismes en jeu. Trois décennies après l'accession à l'indépendance de la majorité des nations de l'Afrique subsaharienne, l'efficacité de cette aide reste un réel sujet d'inquiétude. L'aide publique au développement fournie par les pays donateurs joue encore le rôle essentiel dans le financement des investissements publics et des budgets de ces Etats. Cependant, les performances dans la réalisation des programmes de développement assujettis à cette aide dans la plupart des pays ont déçu tant les Africains que les donateurs. L'aide ne peut à elle seule, assurer le développement. D'autres facteurs cruciaux interviennent, notamment les politiques nationales mises en œuvre, l'environnement international et la capacité des gouvernements à mobiliser les ressources locales en faveur du développement.

Dans plusieurs pays africains, l'instabilité politique, les conflits civils et militaires ont freiné le développement. La république démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Soudan et bien d'autres pays en souffrent. A ces obstacles s'ajoutent les catastrophes naturelles telles que la sécheresse en Somalie et les inondations au Burkina Faso. Les politiques d'ajustement structurel économique ont moins bien réussi en Afrique que dans d'autres régions du monde. Les conditions du service de la dette restent très contraignantes alors que les investissements étrangers privés sont extrêmement faibles. Là encore un problème de gouvernance...

Compte tenu du degré actuel de pauvreté du continent et de ses difficultés à attirer des capitaux étrangers, l'aide au développement se révèle une nécessité. Les pays développés réduisent leur soutien politique en faveur de l'Afrique, en partie parce que l'aide est généralement perçue comme inefficace. Nicolas van de Walle dans *Repenser l'aide à l'Afrique* parle de « lassitude face à l'aide » (Van de Walle & Jonston 2003). Mais il n'en demeure pas moins vrai que l'efficacité de l'aide peut être améliorée. Pour y parvenir, plusieurs recommandations méritent d'être prises en considération. D'un côté, les donateurs n'ont pas tenu compte, de la nécessité de laisser les bénéficiaires programmer cette aide dans des programmes qui répondent à la réalité des problèmes des pays concernés. Les programmes d'ajustement structurels auxquels ils ont été soumis en sont la preuve. De l'autre côté, les gouvernements africains ont trop souvent considéré l'aide comme une ressource gratuite et ils ne l'ont pas intégrée dans une stratégie de développement et d'investissement cohérents. Pour que l'aide puisse favoriser le développement, les gouvernements bénéficiaires devraient avoir les capacités et de la volonté d'intégrer les ressources de l'aide dans la planification et le budget national. L'élément le plus indispensable pour que l'aide soit efficace est la capacité de l'Etat. Si l'on veut améliorer l'efficacité de l'aide en Afrique, les donateurs et les gouvernements doivent prêter beaucoup plus d'attention à cette question. Il est souhaitable de renforcer les capacités des États africains afin de leur permettre de mener une gestion efficace de l'aide. Par ailleurs, on pourrait penser à modifier les relations donateur/receveur, en vue d'opérer de nouveaux modes de gestion de cette aide.

Pour améliorer l'efficacité de l'aide, les donateurs doivent encourager les gouvernements et les populations à jouer un rôle plus actif dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement assujettis à l'aide. Les gouvernements quant à eux devraient devenir responsables de leurs programmes et les intégrer dans des stratégies de développement cohérentes et tournées vers l'avenir. Ce développement participatif requiert un certain nombre de mesures parmi lesquelles : la démocratisation de la vie politique qui implique les lois bien établies, un système judiciaire impartial et la transparence dans la gestion par l'institution des débats publics sur l'aide.

De la démocratisation comme solution efficace pour une planification endogène de l'aide au développement

Cependant, dans la mesure où la démocratisation aboutit à une plus grande responsabilisation des cadres en charge de la gestion et à la transparence financière, elle ne peut qu'améliorer le mode de gouvernance. Elle renforce le pouvoir des acteurs, tels que les associations locales, les partis politiques de l'opposition et la presse. Celles-ci peuvent aider à réduire la corruption qui règne dans le milieu politique en favorisant le contrôle des performances du gouvernement par la société civile. Il faudrait donc encourager et soutenir le renforcement d'institutions démocratiques. Elles devraient d'ailleurs être des conditionnalités d'attribution de l'aide économique aux États africains.

En définitive, la démocratisation de la vie politique en Afrique est une évolution positive qui, à long terme, permettra d'améliorer la qualité de l'utilisation efficace de l'aide. Favoriser la démocratisation de la vie politique en Afrique servirait de

contrepoids aux dérives tyranniques des Etats, par la responsabilisation des acteurs et la transparence dans la gestion qu'elle impose.

Face à la persistance des inégalités et des phénomènes d'exclusion, la charité semble ériger en devoir sociale tant sur les plans interne qu'externe. Spinoza récuse cette générosité privée :

Cette charité, qu'elle soit pratiquée par une l'Eglise, ou qu'elle soit dénommée intervention humanitaire, ne saurait correspondre à une responsabilité commune, cette dernière étant dévolue à l'Etat. C'est bien à l'Etat qu'incombe le soin des moins puissants.

Ce qui vaut sur le plan interne l'est aussi sur le plan international. Les œuvres de bienfaisance des organisations humanitaires et des Etats parviennent certes à soulager des souffrances mais, leurs actions ne se prolongent pas dans le sens d'une exigence de compréhension effective de ces souffrances en vue d'y apporter des solutions durables. A long terme, elles placent les bénéficiaires dans des situations de dépendances non sans aggraver la disproportion dans les rapports de force.

Ce n'est pas pour tenir [écrit Spinoza] l'homme par la crainte et faire qu'il appartienne à un autre que l'Etat est institué ; au contraire c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité.

Outre la sécurité matérielle, l'Etat doit garantir aux citoyens les conditions d'une meilleure vie possible, en leur garantissant les commodités liées à leur citoyenneté. Mais la manière dont les Etats africains s'investissent dans l'accomplissement de ces fonctions, pose des problèmes de gouvernance, qui ne sont pas sans rapport avec la situation critique pluridimensionnelle qui est celle de l'Afrique actuelle.

Conclusion : plaidoyer pour une gouvernance à visage humain

Les causes des crises multiformes que traversent la plupart des pays africains résident dans l'absence de gestion rigoureuse, saine et transparente de la chose publique. Face à cette situation, une approche créatrice de la gestion du régime politique s'impose. Dans la problématique de la gouvernance, elle suppose, entre autres, une facilitation de la transition vers une vie politique ouverte, légitime, à l'écoute des populations. L'objectif ici serait d'amener les Etats à surmonter les difficultés politiques et économiques qui, actuellement, les assaillent et de contribuer à l'ajustement des relations entre l'Etat et la société afin de mettre en valeur la légitimité politique. L'élément essentiel ici devant demeurer le consentement des gouvernés. C'est de lui que dépend la légitimité politique, à condition, bien entendu, que l'organisation sociale leur permette de bénéficier des commodités liées à leur statut de citoyen. Nous aurons ainsi une gouvernance à visage humain dans laquelle nous nous interdisons le droit de détériorer la terre, où nous avons l'obligation de transmettre à la postérité un cadre vivable dans lequel elle puisse s'épanouir. D'où la nécessité d'instruire les moyens à prendre pour que les valeurs marquent davantage nos vies. Que face à l'égoïsme, à l'opportunisme, à la manipulation et à la corruption ambiante, soient privilégiés le partage, la compassion le respect de la dignité et de la différence. Quant à l'Etat, il doit, au moyen de la législation, user de son droit de blâmer et de punir ; car l'impunité flagrante dans laquelle baignent les citoyens est

préjudiciable à l'assainissement de la gouvernance et est un mauvais exemple pour les générations futures. Le sens de la vie comme cumul incessant de l'argent et des biens matériels, postulé par le néo-libéralisme, entraîne un pouvoir qui avilit les autres et nie leur liberté et leur dignité. Le respect de la dignité de l'autre et de sa différence évitera en fin de compte la déconsidération qui asservit l'humain, et occulte en lui le sens de l'existence en l'entraînant dans une course où tout n'est perçu que dans une fausse perspective. C'est dans cette optique que nous entrevoyons de creuser davantage l'analyse des formes actuelles de notre vie sociale pour explorer des pistes qui pourraient face aux enjeux politiques, économiques, écologiques, et humains donner à l'Afrique une gouvernance plus humaine, mettant l'homme au centre de ses préoccupations. L'Afrique doit se garder de se laisser abattre. Il y a donc nécessité de tourner cette page triste de son histoire et d'instaurer des règles transparentes et rigoureuses d'administration et de gestion. L'engagement résolu vers la voie démocratique est une nécessité car partout où la démocratie progresse, elle est un facteur de développement et de paix. L'aspiration à la gouvernance dans notre contexte africain vient donc, en son temps, et trouve ici tout son sens puisqu'elle répond à un besoin fondamental : changer les conditions de vie des populations des Etats et les amener à prendre conscience que leur destin est entre leurs mains. Telles sont, au terme de notre analyse, les pistes de réflexion qui, loin d'avoir été exhaustivement développées sur la question de la gouvernance pourront davantage l'être dans le cadre de nos futures recherches.

Bibliographie

Traité politique, Réplique, Paris, 1979, 220 pages.

Belle Wangue, T., « La justice et la violence chez Spinoza », Thèse de Doctorat 3^{ème} cycle de philosophie, Université de Toulouse, Octobre 1977.

Belle Wangue, T., « Violence et Société chez Spinoza », Thèse de Doctorat d'Etat es Lettres et Sciences Humaines, Mention Philosophie, Université de Toulouse, Septembre 1991.

Belle Wangue, T., « Le contrat social ou la puissance de la multitude et la permanente auto structuration de la société, Spinoza et Hobbes », in MUTIBE, revue de la faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Douala (Cameroun) Juil. 1995, pp.82-83.

Belle Wangue, T., « La puissance politique du nombre et l'enracinement ontologique de l'Etat selon Spinoza », in La nature, les cahiers de la revue de théologie et de philosophie n° 18, Genève, Suisse, Mai 1996, pp.491-497.

Belle Wangue, T., « Le secret comme arme par excellence ou sottise politique », in Coexistence Humaine et Développement Durable, Editions Montmorency, Montréal, Canada, pp. 416-422, 2001.

Preposiet, J., Spinoza et la liberté des hommes. Gallimard, Paris, 1967, 315 pages.

Arendt, H., La crise de la culture, Paris, Folio essais, 1972, 380 pages.

Ayissi, L., Corruption et Gouvernance, PUY, Yaoundé, 2003, 187 Pages

Bastide, G., Traité de l'action morale, PUF, Paris, Tome I, 1961.

Desanti, J-T., Introduction à l'histoire de la philosophie, La nouvelle critique, Paris, 1956, 303 pages.

Hallowel, J-H., Les fondements de la démocratie, Nouveaux Horizons, Paris, 1972, 180 pages.

Hazan, I., Condensé des écrivains pédagogiques, Fernand Nathan, Paris, 1969, 308 pages.

Hyden, G. Et Bratton, M., Gouverner l'Afrique, Nouveaux Horizons, Paris, 1990.

Lafay, G., Comprendre la mondialisation, Economica, Paris, 1997.

Morin, E. & Sami, N., Une politique de civilisation, Arléa, Paris, 1997.

Université de tous les savoirs, Le pouvoir, L'Etat, La politique, Volume 35. Violence et politique, (Colloque de Cerisy, 1994). N° 25, mai 1995, Nathan, 297 pages.

Mbome A, Spinoza et la question de l'ordre du monde. Thèse de doctorat Phd. Université de Douala 2012

Diakité M., in dealypeople.com : interview

Zadi J., la question de la bonne gouvernance et des réalités socio-politiques en Afrique : le cas de la cote d'ivoire. Theses. Hal.science,2013

L'Union Africaine et la gouvernance sécuritaire : approche théorique du rôle de la société civile dans la reconstruction postconflit et la réforme du secteur de la sécurité

Ladislav Nze Bekale
nzebekale@yahoo.fr
Commission de l'Union Africaine

Résumé

À partir d'une conceptualisation de la gouvernance, cet article explore les contributions possibles de la société civile à la mise en œuvre de la politique-cadre de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union Africaine. Cet instrument met en évidence l'importance de telles contributions dans les différentes phases des politiques de consolidation de la paix. Acteur polyvalent pouvant jouer un rôle non négligeable dans la bonne gouvernance du secteur de la sécurité, la société civile apparaît incontournable pour l'élaboration de ces politiques, leur suivi et leur évaluation, au titre des actions dont elle est porteuse en matière de conscientisation et de persuasion de l'ensemble des acteurs impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité et la reconstruction post conflit.

Mots-clés : Union Africaine, Consolidation de la Paix, Reconstruction Postconflit, Réforme du Secteur de la Sécurité, Gouvernance, Société Civile

Abstract

Based on a conceptualization of governance, this article explores the possible contributions of civil society to the implementation of the African Union's post-conflict reconstruction and development policy framework. This instrument highlights the importance of such contributions in the various implementation phases of peacebuilding policies. A versatile actor capable of playing a significant role in the security sector's good governance, civil society appears to be essential for the elaboration of these policies, their monitoring and evaluation, on account of its capacity to raise awareness and persuade all actors involved in the reform of the security sector and post conflict reconstruction.

Keywords: African Union, Peacebuilding, Post-conflict Reconstruction, Security Sector Reform, Governance, Civil society

Introduction

Les institutions et les structures sont fondamentalement des constructions sociales, comportant à la fois des discours et des organisations formelles. De même, les buts et les comportements des acteurs sont conditionnés par les cadres institutionnels et par les autres acteurs. Leur signification générale s'interprète à l'intérieur d'un cadre normatif partagé (Klotz & Lynch 1999 : 53). Cette approche élargit donc le débat sur la nature des divers agents à l'œuvre sur la scène internationale (*Idem* : 59). Lesquels agents influent sur la guerre et la paix en participant à la production et la reproduction des identités (Macleod et al. 2004 : 19) : *“la clé de la production et de la reproduction de la sécurité et de la politique de sécurité se trouve dans le processus de la reproduction de l'identité collective”* (McSweeney 1999, cité par Macleod et al. 2004). Même les approches se plaçant au niveau du système international ne se réfèrent pas à la seule interaction entre des États pour expliquer la formation et l'évolution de leurs intérêts. La plupart des constructivistes insistent sur l'importance des institutions internationales, des structures sociales mondiales, comme composantes du système (Klotz & Lynch 1999 : 56). Ainsi *“les organisations*

internationales comme pouvoir de mettre en œuvre la sécurité collective, reposent sur le Conseil de sécurité” (Vaisse 2009 : 347).

Au nom du principe de subsidiarité, *“les organisations régionales, comme l’Union Africaine (UA), prennent plus de responsabilités” (Idem)* pour assurer la sécurité collective à l’échelle continentale, en s’appuyant sur *“le maintien de la paix par l’interdiction de tout recours à la force et la mise en place d’un système de négociation collective” (Nay 200 : 495)*. Parce que, depuis l’engouement suscité par la théorie et la démarche de recherche constructivistes, les études de relations internationales se conçoivent de moins en moins sans la connaissance approfondie d’un “terrain” (Devin 2016 : 12), et parce que c’est celui de son auteur, c’est à celui-là que s’intéressera cet article.

L’Acte constitutif de l’Union Africaine pose une série de principes qui, s’ils sont effectivement mis en œuvre, peuvent hisser l’organisation panafricaine au premier plan dans la lutte engagée à l’échelle planétaire en faveur de la sécurité humaine, des droits de la personne et de la bonne gouvernance. Les principes qui fondent l’Union Africaine peuvent également permettre à celle-ci de joindre ses efforts à ceux entrepris au niveau universel, notamment en matière de sécurité, de développement économique, de commerce extérieur, de santé, d’environnement, de changements anticonstitutionnels de gouvernements, de lutte contre l’impunité ou le terrorisme (Ping 2021 : 10). En tout état de cause, la référence centrale est, de plus en plus aujourd’hui, celle de la sécurité régionale, internationale et collective, aux dépens de la sécurité nationale. Cela traduit une volonté de re-conceptualiser la sécurité sur une base transnationale et multilatérale afin que les États, les organisations intergouvernementales (OIG) et non-gouvernementales (ONG) affrontent collectivement les nouveaux enjeux (Chouala 2005 : 301). Comme dans le cas de la construction de la paix et de la sécurité par les moyens de la puissance, celle qui recourt aux moyens non militaires devra aussi, pour une mise en œuvre un tant soit peu efficiente, s’inscrire dans de nouvelles pratiques (Idem). La dynamique de développement insufflée par l’UA s’inscrit dans le cadre d’une gouvernance qui tient compte des évolutions affectant les modes de régulation des interactions entre les différents acteurs de la scène internationale (Nze Bekale 2020 : 1), notamment et surtout les organes et acteurs impliqués dans les activités relatives à la sécurité collective.

L’objet de la présente contribution est d’examiner le cadre normatif partagé, tel qu’il s’exprime dans les textes et les créations organisationnelles de l’Union Africaine, s’agissant de la participation de la société civile à la gouvernance sécuritaire collective en Afrique.

La gouvernance désigne le plus souvent les formes contemporaines de régulation collective qui se développent sur la base de relations entre acteurs publics et privés, et dans des cadres institutionnels et territoriaux multiples, plus ouverts (Nay *op.cit.* : 230) et, suggérant que *“tous les intérêts sont conciliables. Sans doute le sont-ils lorsque toutes les parties prenantes sont ou se croient gagnantes” (Moreau Defarges 2008 : 76)*. Cette gouvernance, à bien d’égard, est assimilable à une forme d’ouverture politique et institutionnelle des OIG : *“une tendance générale semble (...) se dégager (...). Il s’agit de la nécessaire démocratisation des organisations internationales” (Mbengue 2018 : 154)*. La problématique de la gouvernance est liée à l’émergence dans la vie internationale de nouvelles catégories d’acteurs, venant briser le monopole que les États y détenaient. Les dispositifs interétatiques

traditionnels sur lesquels reposait l'ordre westphalien, dès lors, ne suffisent plus. Des mécanismes nouveaux, destinés à assurer une confrontation élargie des points de vue, sont devenus indispensables (Chevallier 2003 : 208). C'est ainsi que, fort opportunément, la société civile parvient à s'immiscer dans la sphère des organisations internationales. *“La société civile contribue, ainsi, à la pénétration de la démocratie en droit international, cela sans compter son rôle dans l'établissement, le renforcement et la pérennité des régimes démocratiques”* (Martin-Chenut 2007 : 4). Ces nouveaux acteurs sont associés aux grands choix internationaux, qui ne relèvent plus des seuls États. Les ONG ont ainsi pris une part active à la réflexion sur les grands problèmes internationaux et à l'élaboration corrélative des normes nouvelles du droit international (Chevallier *op.cit.* : 209). L'Union Africaine n'échappe pas à ce mouvement : elle a intégré la société civile, non seulement à son système institutionnel, mais aussi comme partenaire multisectoriel et, particulièrement dans la gouvernance de la sécurité. Dotée d'institutions et de mécanismes multiples de sécurité collective, actifs à plusieurs niveaux, l'organisation développe ainsi une action soutenue dans le domaine sécuritaire.

A l'analyse des instruments de l'UA, la question de recherche de cet article s'interroge sur le rôle dévolu à la société civile dans les contextes de reconstruction post conflit et de réforme du secteur de la sécurité. Autrement dit comment la société civile est-elle mobilisée pour contribuer à ces politiques initiées par l'organisation panafricaine ?

Aux termes mêmes de ses textes fondateurs, le rôle nouveau de la société civile dans le système sécuritaire de l'UA intervient à une période marquée par deux soucis majeurs : les enjeux inhérents à la reconstruction post conflit, particulièrement les problématiques relatives aux phases d'urgence, de transition et de développement(I). Et l'amélioration de la gouvernance de la réforme du secteur de la sécurité (II).

La société civile face aux défis de l'urgence humanitaire, de la transition et du développement post conflit

La paix n'est pas simplement l'absence de violence, mais également le respect des idéaux de justice sociale et de développement durable. Sa consolidation doit tenir compte de ces impératifs (Garon 2005 : 232). La consolidation de la paix n'est pas limitée dans le temps, avec un début ou une fin facilement identifiable. Elle correspond à un processus qui survient avant, durant et après un conflit violent (*Idem*). Sous sa forme de relèvement postconflit, elle est un processus complexe dont le succès dépend d'une interaction multisectorielle et polyvalente : elle comporte des dimensions économiques, culturelles et humanitaires en même temps que politiques. Ainsi,

le Secrétaire général des Nations Unies aussi s'est montré favorable à des approches plus inclusives, en soulignant que les activités de paix et de développement soient prises en main, dirigées et menées par les acteurs nationaux et locaux. Pour cela, nous devons mobiliser les citoyens en premier lieu, ainsi que le secteur privé, et veiller à ce que le champ d'action de la société civile reste entier tant il est secoué de nos jours” (CS/13607, 2018 : 4).

Le Cadre de reconstruction et de développement postconflit (RDPC) de l'UA est constitué d'*“une série de mesures exhaustives visant à prendre en charge les besoins des pays émergeant des conflits, y compris les besoins des populations touchées ;*

prévenir la recrudescence des conflits ; éviter le regain de violence ; aborder les causes profondes des conflits ; et consolider la paix durable. Elle est conçue dans le cadre de la vision africaine du renouveau et du développement durable” (Union Africaine 2010 : 3). La complexité et le caractère multifonctions de cette politique appellent l'implication des acteurs non institutionnels. Pour en favoriser l'efficacité, il est impératif *“de renforcer les capacités des organisations de la société civile et de leur fournir une plus grande assistance pour faire de ces acteurs de vrais partenaires efficaces”*.¹¹ L'organisation entrevoit donc la participation de la société civile à la réalisation de cette politique. Elle a pleinement conscience de ce que cela implique : les organisations de la société civile ne peuvent s'épanouir que dans les sociétés où règnent bonne gouvernance et primauté du droit ; où les institutions politiques sont fortes et les droits civils et politiques pleinement reconnus ; où la participation aux processus électoraux est garantie et où les droits de l'homme et la liberté d'expression sont respectés.¹²

Parce que la RDPC est un changement plus politique que technique, l'UA offre le leadership et un contrôle stratégique des termes d'engagement de l'ensemble des acteurs impliqués (Union Africaine *op.cit.* : 4). Les gouvernements nationaux peuvent être tentés de restreindre cet engagement de la société civile : ils auraient tort, tant sont évidentes ses compétences multisectorielles et multitâches, notamment et surtout en période d'instabilité et de fragilité. C'est ce qu'on va voir, respectivement pour les périodes d'urgence (A), de transition (B) et de développement (C).

La contribution de la société civile aux urgences humanitaires post conflits

La consolidation de la paix s'érige grâce aux individus, aux groupes, aux attitudes, ainsi qu'aux processus présents au sein d'une société. Ces acteurs locaux ont pour objectif la promotion de l'ordre et de l'économie légitime. La paix se construit donc en s'appuyant sur ces éléments de la société civile d'un État ou d'une communauté (Goodhand & Hulme 1999), autant de facteurs inclusifs essentiels à la reconstruction postconflit et particulièrement pendant les moments d'extrême fragilité. *“La phase d'urgence est la période qui suit immédiatement la cessation des hostilités et elle a une double portée, à savoir la création d'un environnement de sûreté et de sécurité et une réponse d'urgence aux conséquences immédiates du conflit par l'intermédiaire de programmes de secours humanitaires”* (Union Africaine 2005 : 7). C'est une étape propice entre toutes aux initiatives conjointes entre acteurs civils, policiers et militaires, en ce sens qu'elle draine un flux considérable *“d'acteurs extérieurs, le plus souvent sous forme d'intervention militaire pour assurer la sécurité de base, et par les acteurs humanitaires venus en réponse aux conséquences humanitaires du conflit”* (*Ibid.*). Les acteurs humanitaires renvoient *“en particulier au secteur associatif, mais aussi aux organisations communautaires, aux ONG, aux organisations religieuses, aux organisations professionnelles, aux organisations intellectuelles”* (*Idem*). Les organisations de la société civile (OSC) africaine et internationale sont nombreuses à analyser les conflits en Afrique, à déployer de l'aide humanitaire, à y mener des missions de médiation, à y accompagner la phase postconflit (Foucher 2009 : 143). Elles s'y montrent efficaces, et l'on voit pourquoi : elles sont souples, déjà sur le terrain, qu'elles connaissent bien, et *“elles n'utilisent*

¹¹ Nations Unies, “Rôle de la société civile dans la prévention des conflits...”, p.874.

¹² Rôle de la société civile..., *op.cit.*

pas souvent le vocabulaire en vogue dans les institutions onusiennes et dans les milieux de la communauté internationale. Il y a encore et toujours comme un abîme entre les acteurs locaux et les institutions internationales. Tout ce qui peut créer des ponts et contribuer à la reconnaissance des efforts locaux est un pas en avant” (Kayser 2018 : 15). De plus, *“la société civile comprend une variété infinie de disciplines et fonctions et peut contribuer de façon décisive à la reconstruction post-conflit dans pratiquement chaque domaine social”* (Union Africaine *op.cit.*).

L'Union Africaine apporte par ailleurs une contribution tangible à nombre d'États en situation postconflit, au travers de divers projets à impact rapide. Le *“compter sur soi-même”* est un élément essentiel du renouveau de l'Afrique, comme en témoigne l'engagement de financer (à hauteur de 25%) des coûts de l'Agenda continental en matière de paix et de sécurité (CS/13607 *op.cit.* : 6).

Lorsque les conditions initiales de la paix sont établies, notamment par un cessez-le-feu ou un accord de paix, *“les OSC, en complément aux efforts du CPS et des Envoyés spéciaux du Président de la Commission de l'UA, peuvent contribuer à la restauration de la confiance durant la période post-conflit au soutien du processus de réconciliation dans les régions affectées par la guerre. En outre, à la fin d'un conflit, les OSC peuvent apporter leur appui à la réhabilitation des communautés et à la fourniture de services de base aux populations”* (Union Africaine 2020)¹³. La reconstruction doit être axée sur l'édification d'une nation avec la contribution d'une société civile et de communautés fortes, la bonne gouvernance, la transparence et des relations franches et positives entre les communautés locales et l'Etat. Une approche coordonnée et intégrée doit être adoptée sur la base du point de vue des populations et de leurs communautés dans tous les secteurs, depuis la construction des routes, l'agriculture et le développement rural jusqu'à la santé, l'éducation, l'eau et l'assainissement (CEA 2003 : 7). Pour l'UA, le caractère polyvalent des compétences de la société civile, doit être mis à profit et exploité au mieux : *“sur les questions de réhabilitation de l'environnement pour permettre aux populations de reprendre leurs activités normales. En outre, les OSC peuvent travailler avec les autorités locales pour rétablir l'eau, l'électricité, et reconstruire les infrastructures sociales”* (Union Africaine 2005, cité par Bekale 2018 : 25). Des problèmes sensibles de la phase d'urgence, aux défis immenses et paraissant parfois insurmontables pour les personnes affectées par l'impact des conflits. *“Néanmoins la société civile a un rôle très important à jouer dans la reconstruction après un conflit : la fourniture de moyens pour l'interaction et la restauration de la confiance dans les domaines qui divisent les parties en conflit ainsi que l'encouragement et la participation aux activités socio-économiques entreprises pour atténuer les disparités”* (CEA *op.cit.* : 8). L'UA exhorte *“les OSC [qui] pourraient apporter leur appui dans les activités liées à la consolidation de la paix, à l'aide humanitaire ; répondre aux besoins fondamentaux des rapatriés et des déplacés”* (Union Africaine 2005: 6s), à participer pleinement aux activités de reconstruction post-conflit et particulièrement dans les situations d'urgence qui sont un moment critique pour tous les acteurs impliqués dans ce processus. C'est en reconnaissance de son caractère central que *“l'Union Africaine reconnaît le rôle de la société civile dans les activités de l'Union tel qu'inscrit à l'article 4 (c) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, et dans les parties appropriées du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine et dans la Politique de reconstruction et de développement post-*

conflit (RDPC)'' (Union Africaine 2017 : 32). La mobilisation de la société civile par l'UA, souligne la complexité d'une reconstruction post-conflit qui interpelle un nombre considérable d'acteurs aux compétences multisectorielles pouvant être mobilisés immédiatement.

La société civile et la refondation de la gouvernance sociopolitique en situation de transition post-conflit

Pour l'UA, la période de transition *''tient son nom de la transition (dans un délai raisonnable et aussi bref que possible) entre un gouvernement intérimaire nommé et une forme quelconque d'élection ou de processus traditionnel légitime pour élire ou sélectionner un gouvernement de transition, une assemblée constituante ou quelque autre organe chargé de rédiger une nouvelle constitution ou de jeter, de quelque autre façon, les fondements d'un nouvel ordre politique'' (Union Africaine op.cit. : 8). Pendant cette étape, la reconstruction s'oriente vers une trajectoire nouvelle de consolidation de ses acquis, qui se substitue progressivement aux secours de la phase d'urgence. Au cours de cette période, selon l'UA, ''les programmes comprennent les initiatives de réhabilitation des services sociaux de base tels que la santé et l'éducation, la reconstruction de l'infrastructure économique, la création des emplois à court terme par l'intermédiaire de travaux publics nécessitant une main d'œuvre importante, et la mise en place de mécanismes de gouvernance et de participation'' (Idem). Les organisations de la société civile ont souvent un rôle important dans cette transition idéalement pacifique vers un gouvernement élu démocratiquement. Des organisations spécialisées peuvent ainsi favoriser la réconciliation, encourager l'appropriation locale des initiatives de consolidation de la paix et participer aux processus de démocratisation (Ekiyor 2008 : 33). L'UA appelle donc la société civile à mettre en œuvre ses savoir-faire techniques dans tous les domaines en vue d'aider à la création des organismes spécialisés que requièrent l'élaboration et l'application des programmes multisectoriels de transition. Elle l'invite à prendre en compte les dimensions genre, jeunesse et minorités, afin d'éviter les discriminations. Dans l'hypothèse de soupçons de crime, on compte sur la société civile pour assister les pays et les communautés en apportant un appui aux institutions judiciaires transitionnelles. L'Union propose ainsi aux organisations de la société civile la gestion des *''problèmes liés à la drogue, au terrorisme, à la prolifération des armes légères et de petit calibre, à l'islamisme violent et à la réconciliation nationale'' (Union Africaine 2017 : 19). Mais encore d'apporter leur appui aux programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants, en particulier les enfants soldats ; de prodiguer conseils et soutien psychologique aux victimes de viol et autres membres de la communauté affectées par la guerre (Union Africaine, op.cit.). Dans la vision de l'UA, la société civile constitue donc, en période de transition, un gage de consolidation de la cohésion sociale par ''la construction de l'unité nationale, en favorisant l'expression des diversités socioculturelles, la valorisation des dynamiques territoriales ; (...) une approche partenariale, multi-acteurs, aussi bien pour concevoir et évaluer les politiques publiques que pour construire de nouveaux partenariats économiques'' (ORFED 201 : 77). L'épanouissement optimal de la population passe par la satisfaction des besoins fondamentaux en matière de santé, de logement, de sécurité alimentaire, d'emploi, d'éducation et de loisirs (Nsekuye Makombe 2015 : 9). La construction d''une gouvernance économique articulée sur les potentialités, les dynamiques des territoires et la mobilisation des initiatives locales'' s'appuie sur ''le rôle des**

communautés, des acteurs de la société civile et particulièrement des femmes dans un processus endogène de réconciliation” (ORFED op.cit.). Au-delà même des compétences étendues qui lui sont conférées comme actrice de la reconstruction post-conflit en période de transition, l’Union attend “une société civile de propositions : celle qui fait des critiques sérieuses des insuffisances du système de développement actuel, en vue de faire des propositions alternatives et opérationnelles, susceptibles d’apporter des réponses adéquates aux problèmes du pays” (Idem).

Le rôle de la société civile dans la consolidation socioéconomique et des institutions pendant la phase de développement post-conflit

La consolidation de la paix est synonyme de reprise de l’activité économique, de rajeunissement des institutions, de restauration des services de base, de reconstruction des hôpitaux et des écoles, de réorganisation de l’administration publique et de résolution des différends par le dialogue et non par la violence. La principale difficulté est de faire avancer les sociétés vers une paix durable (Hilde 2004 : 8). La consolidation de la paix comporte trois dimensions principales : la sécurité, le développement politique, et le développement socio-économique (*Idem* : 10). La phase de développement post-conflit s’étend généralement de quatre à dix ans. Là encore, les organisations de la société civile sont source de compétences et de connaissances locales précieuses. Ce sont, bien souvent, ces organisations qui favorisent l’harmonie d’une communauté et qui aident à instaurer de nouvelles relations après un conflit sanglant (*Ibid.*). Pour agir sur les causes structurelles de la pauvreté, il est nécessaire d’agir au niveau local, mais aussi de peser sur des politiques publiques insuffisamment favorables, voire défavorables, au développement de certaines populations (AFD et al. 2011 : 68). La société civile peut contribuer positivement à la mise en œuvre des politiques, et entreprendre des programmes de renforcement des capacités au moyen d’interventions dans les domaines de la formation et de l’éducation, plus généralement du développement (Union Africaine 2005). L’UA précise que :

l’objectif à long terme de la RDPC est de placer le pays affecté sur la voie du développement socio-économique durable et d’améliorer les indicateurs de développement humain. L’objectif immédiat est l’accélération socio-économique, la création des conditions propices pour la réhabilitation et la fourniture des dividendes de la paix.

La société civile est ainsi “*un des principaux facilitateurs de la création du capital social nécessaires au maintien des processus de paix fragiles*” (*Idem*). Elle est ainsi érigée en garante de la qualité des politiques, de la gouvernance publique et du processus de création et de répartition des ressources (Wagner & Yacouba 2017 : 31). Des lois de décentralisation doivent organiser une participation continue de la société civile au processus décisionnel local, notamment par la consultation des conseils de villages, de fractions ou de quartiers. De même qu’il est fait référence aux associations de développement, cercles d’élite et ONG d’action sociale (Thiriote 2002 : 295).

En d’autres termes, pour l’Union, il faut “*identifier les acteurs les plus porteurs de dynamiques de nature structurelle, donc susceptibles de modifier l’environnement institutionnel, social, de politique général, bien apprécier la nature de la relation*

partenariale que l'on est susceptible d'établir avec ces acteurs et anticiper leurs évolutions sur le long terme sont les trois conditions essentielles" (AFD 2011: 18); et *"les organisations de la société civile doivent ainsi renforcer le dialogue avec les différents partenaires au développement [et] contribuer efficacement à l'analyse, l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques de développement à tous les niveaux"* (Nsekuye Makombe 2015). La phase de développement nécessite à cette fin une concertation entre OSC et les divers secteurs des services publics, notamment par l'*"organisation de séminaires, de conférences, d'ateliers de formation, qui, à chaque fois, sont l'occasion, pour les membres des sociétés civiles de se connaître, d'échanger informations et expériences, et d'élaborer des stratégies d'actions communes"* (Ayissi 2002 : 695). A propos de la consolidation de l'Etat de droit, la société civile est invitée à *"se concentrer sur le renforcement des cadres juridiques, l'amélioration des capacités opérationnelles et le lancement d'une consultation et une participation élargie"*, ceci en vue d'assurer *"la protection des droits de l'homme et des peuples et le respect leur dignité telle que définie dans la Charte africaine des droits de l'homme et la réalisation de la justice, en termes d'application juste et équitable de la loi"* (Union Africaine 2005). La dimension juridique de la reconstruction post-conflit apparaît donc comme une des clés du redressement des institutions à tous les niveaux de la gouvernance.

La société civile et la bonne gouvernance de la réforme du secteur de la sécurité

S'agissant des services chargés du maintien, de la gestion et du contrôle de la sécurité publique, la bonne gouvernance repose sur les principes de responsabilité, de transparence, d'État de droit, de participation, réactivité, efficacité et efficience (DCAF 2015 : 5). Ainsi, *"la réforme du système de sécurité souligne l'importance du contrôle civil, de la transparence et de la responsabilité des autorités militaires et policières, du secteur judiciaire et des services pénitentiaires. Ceci est nécessaire pour adapter les forces de sécurité civiles et militaires à la paix plutôt qu'à la guerre"* (Hilde 2004 : 11). La société civile apparaît alors comme *"un atout précieux pour la gouvernance démocratique de la sécurité, car elle ouvre une voie de communication pour les diverses opinions de la population sur la qualité de la sécurité et sur les moyens de l'améliorer"* (DCAF 2011 : 4).

Synonyme de démocratisation en éloignant le spectre de recours abusifs à la force nue, la réforme du secteur de la sécurité (RSS), indispensable en période de sortie de crise, a valeur plus générale : elle *"n'est pas réservée aux Etats en situation de post-conflit. Elle participe également d'une démarche de prévention des conflits par l'amélioration de la gouvernance des services de sécurité"* (PAPS-CEEAC 2009 : 5). A cet égard, l'action de la société civile dans des situations post-conflit est particulièrement appréciée pour ce qui est (A) de sa participation aux politiques publiques de sécurité comme condition d'une bonne gouvernance, (B) du suivi de la RSS au titre de l'expérience spécifique accumulée par certaines OSC, enfin, (C) de l'influence que peut exercer leur expertise reconnue s'agissant de plaidoyers en faveur d'une meilleure gouvernance de la sécurité.

Le rôle de la société civile dans l'amélioration des politiques publiques sécuritaires

Lorsqu'une société civile fonctionne bien, elle présente l'avantage de réunir des connaissances spécialisées, des capacités, une expérience, des liens avec des groupes très importants, une influence sur les acteurs locaux et des ressources.¹⁴ Son action se veut axée sur la recherche de solutions à des problèmes de société affectant la vie des populations à tous les niveaux. Même si ces questions ont une forte résonance politique, la société civile est considérée comme indépendante dans la mesure où elle ne cherche ni à défendre l'image ou les intérêts de certains acteurs politiques en particulier, ni à conquérir des positions de pouvoir institutionnel (Loada & Moderan 2015 : 6). Raisons pour lesquelles l'UA affirme que *“la participation active et réelle des citoyens de chaque pays aux processus de prise des décisions et à la gestion des affaires publiques doit être encouragée et facilitée”* (Union Africaine, *op.cit.*).

La réforme du secteur de la sécurité ne fait pas exception, et ne peut s'extraire des principes de bonne gouvernance sécuritaire : la société civile est *“une composante essentielle de la prévention des conflits, du relèvement précoce, de la consolidation de la paix et du développement durable, y compris la réduction de la pauvreté. Dans les situations post-conflit, la RSS et le DDR pourraient être intimement liées, au point de se compléter”* (Union Africaine *op.cit.* : 11). Pour une bonne gouvernance de la sécurité, les OSC peuvent soutenir la prestation des services publics de sécurité en renforçant les capacités. Pour ce faire, elles peuvent prodiguer des formations qui renforcent l'efficacité et améliorent la qualité de leurs services. Elles peuvent également combler les lacunes de la chaîne institutionnelle en offrant directement aux justiciables des services qui, dans les faits, ne sont pas assurés par les institutions en place (Loada & Moderan 2015: 25). L'institution panafricaine invite instamment ses *“Etats-membres à mettre en place des calendriers pour une évaluation périodique du secteur de la sécurité, au moins une fois tous les dix ans”* (Union Africaine *op.cit.* : 14) en impliquant la société civile afin d'optimiser la RSS. Lors de la mise en œuvre du processus global d'évaluation du secteur de la sécurité, les États-membres doivent présenter...

un concept clair, qui aide à délimiter les relations et la hiérarchie entre les institutions du secteur de la sécurité et les autorités civiles d'une part, et aide à clarifier les rôles et responsabilités des différentes agences du secteur de la sécurité d'autre part. Un processus d'évaluation du secteur de la sécurité peut également permettre de déterminer les priorités au sein du secteur, l'échelonnement approprié et la planification stratégique à moyen et à long terme pour les prises de décisions en matière de défense et de sécurité nationale. Ces aspects feront en général l'objet d'une analyse détaillée dans une stratégie nationale de sécurité (Union Africaine 2005: 16).

La participation de la société civile permet ainsi d'améliorer la qualité des services de justice et de sécurité fournis au public et de renforcer l'accès de toutes les couches de la population à ces services. Il s'agit de capitaliser sur l'expertise technique d'organisations spécialisées et sur la connaissance de terrain des organisations proches des communautés, afin de mieux comprendre la nature des besoins de sécurité au niveau local et d'améliorer les relations entre les populations et les

institutions de sécurité (Union Africaine 2005 : 24). En d'autres termes, pour l'institution,

grâce à un travail continu sur les sujets de la sécurité et de la justice, la société civile développe souvent des compétences et des connaissances spécialisées qui peuvent contribuer à l'information des politiques, donner un aperçu des besoins et des intérêts de la communauté, surveiller le secteur de la sécurité plus efficacement et renforcer ou compléter l'information et l'élaboration des politiques gouvernementales. Un secteur de la sécurité ouvert et réceptif à la participation de la société civile peut bénéficier de l'information, de l'analyse et des conseils offerts par celle-ci (DCAF 2011 : 7).

Le rôle des organisations de la société civile dans la réforme du secteur de la sécurité porte notamment sur une veille et un suivi (Union Africaine *op.cit.* : 32) des programmes de RSS entrepris sur la base d'un cadre juridique adéquat. Le cadre doit détailler les intérêts nationaux essentiels de sécurité, les valeurs de base, les priorités sectorielles, la base juridique et le rôle des principaux acteurs dans la formulation de la politique du secteur de la sécurité, et de son processus de mise en œuvre (Union Africaine *op.cit.* : 17), en impliquant la contribution des OSC dans ces différentes dimensions : *“La société civile peut vérifier si les lois sont respectées, si les politiques sont observées ou si les standards sont appliqués. Dans la mesure où la société civile ne fait pas partie des systèmes de contrôle gouvernementaux, son indépendance ajoute à la crédibilité et à la légitimité au secteur de la sécurité de l'État tout en créant des obstacles aux manquements et aux abus”* (DCAF *op.cit.*). Il en va également ainsi de l'action gouvernementale dans les domaines des droits de l'Homme et de la bonne gouvernance (PAPS-CEEAC *op.cit.* : 31). L'immensité des sollicitations et des possibilités contributives de la société civile dans des contextes post-conflit sont consécutives à l'extensibilité de son répertoire de compétences, autant qu'à sa multi-opérabilité dans différents environnements.

L'action de la société civile dans le processus d'évaluation des politiques de réforme du secteur de la sécurité

La RSS doit souscrire aux principes de base de la bonne gouvernance, y compris le principe de l'obligation de rendre compte et de transparence, et elle doit intervenir dans le cadre beaucoup plus large de la prééminence de l'Etat de droit, de la non-discrimination et du respect des droits de l'Homme. A cet égard, la RSS figurera en bonne place dans l'évaluation continue des institutions de sécurité.

Pour ce faire l'UA reconnaît que...

la société civile mobilise les membres du public autour de questions qui les concernent, elle comprend et peut communiquer au secteur de la sécurité les effets réels de la prestation, de la gestion et du contrôle de la sécurité de l'État. En écoutant attentivement les points de vue de la société civile, en répondant aux préoccupations soulevées et en faisant participer des représentants de la société civile au processus décisionnel, le secteur de la sécurité répond mieux à un plus large éventail de préoccupations sécuritaires et d'intérêts publics (DCAF 2011).

L'évaluation devra être transparente, consultative et totalement participative. Elle devra intégrer les apports d'autant de parties prenantes que possible, notamment les prestataires des services de sécurité et de justice, la population, les organisations de femmes, les groupes de réflexion, les institutions académiques impliquées dans les études et la recherche sur la paix et la sécurité, les ONG et les organisations

communautaires. Il est également important que l'équipe d'évaluation reçoive des contributions de membres-clés du secteur de la sécurité, et qu'elle intègre, avec la plus grande attention, l'expertise des responsables locaux du secteur de sécurité et des anciens combattants (Union Africaine, *op. cit.* : 15). L'UA invite les gouvernements à encourager les ONG à participer, par tous les canaux disponibles, au débat public sur la sécurité nationale, les forces armées, la police et les services de renseignement, sachant que pareil débat accroît la transparence du gouvernement (DCAF 2011 : 340). Les acteurs de la société civile, aussi bien les organisations légalement constituées que les médias et les citoyens ordinaires, même sans rôle constitutionnel et statutaire explicitement reconnu, ont la responsabilité et le devoir de ne pas se désintéresser des affaires publiques et de faire preuve de vigilance à leur endroit. C'est dans ce cadre qu'ils peuvent contribuer au bon fonctionnement du secteur de la sécurité, et le rendre attentif aux besoins et aux droits de tous (Loada & Moderan 2015 : 10).

La fonction tribunicienne et les initiatives de sensibilisation de la société civile à l'appui d'une bonne gouvernance de la sécurité

La sensibilisation aux attentes juridiques et démocratiques, aux obligations et aux problèmes éventuels améliore la compréhension du public concernant la sécurité et la justice et peut également susciter une demande de progrès. Les campagnes d'éducation, de sensibilisation et d'information du public améliorent les connaissances et peuvent renforcer l'expérience de la population en matière de sécurité et la légitimité de la sécurité et de la justice étatiques. Parallèlement, aider les acteurs du secteur de la sécurité à mieux comprendre les préoccupations des hommes, des femmes, des garçons et des filles issues de différents milieux aide le secteur à répondre aux besoins divers de tous les groupes de la société (DCAF 2011).

Ce rôle de conscientisation, sensibilisation et plaidoyer est reconnu à la société civile par l'Union Africaine en vertu de l'article 4 (c) de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine, des parties pertinentes de son Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, et de la Politique de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC). Les OSC sont des regroupements de citoyens, donc de contribuables. À ce titre, elles ont toute la légitimité nécessaire pour réclamer des comptes quant à la performance opérationnelle mais aussi financière des politiques de sécurité mises en place par le gouvernement (Loada & Moderan 2015: 25), et mener des actions d'explication des enjeux d'une bonne gouvernance du secteur de la sécurité. Les plaidoyers, au travers de dialogues et de campagnes dans les médias et réseaux sociaux, sont d'importantes initiatives dont le but est d'articuler et d'agréger des alternatives en matière de politiques et d'en faire ressortir les mérites et démérites (DCAF, *op.cit.* : 340). L'UA et ses États-membres doivent donc veiller à la participation pleine et effective des OSC aux phases de formulation, conception, mise en œuvre, suivi et évaluation des programmes de RSS. Les OSC et les médias sont ainsi appelés à sensibiliser les citoyens et promouvoir, par une large diffusion de leurs analyses, une meilleure compréhension, une meilleure mise en application des concepts et principes (ECOWAS 2016 : 18) de la gouvernance du secteur de la sécurité : il s'agit pour les OSC de "*contribuer, par le biais d'actions de plaidoyer, à inculquer une culture de bonne gouvernance et de respect des normes, valeurs et principes démocratiques dans le secteur de la sécurité*" (*Idem*), en entreprenant des activités de recherche, de formation, de publicité, ainsi que de renforcement des

capacités en matière de gouvernance sécuritaire (*Ibid.* : 19). Elles doivent, aussi bien, contribuer au travail des institutions officielles chargées de la supervision et du contrôle du secteur de la sécurité - commissions parlementaires, institutions de médiation, commissions nationales des droits de l'Homme (*Ibid.*). Le choix de l'UA de faire de la société civile un partenaire majeur, voire un véritable contre-pouvoir, apparaît ici de façon évidente.

Conclusion

La gouvernance sécuritaire de l'Union Africaine est fondamentalement guidée par le concept de sécurité humaine. Pour concevoir une sécurité commune à l'Afrique, l'Union se donne en effet *“une définition multidimensionnelle de la sécurité qui englobe tant la notion traditionnelle centrée sur la sécurité de l'État relative à sa survie et à sa protection contre toute agression extérieure par des moyens militaires, ainsi que la notion non militaire de la sécurité de la personne, basée elle sur les impératifs politiques, économiques, sociaux et environnementaux, en plus des droits de l'homme”* (Union Africaine 2017). Ce concept, non sans parenté étroite avec les options qui ont cours aux Nations Unies (Macleod 2004), l'UA le définit d'ailleurs en ces termes :

Cette notion, nouvelle et multidimensionnelle, couvre des questions telles que les droits de l'homme, le droit de participer pleinement aux processus d'administration des pays, le droit à développement et le droit d'avoir accès aux ressources et de satisfaire ses besoins fondamentaux ; le droit à la protection contre la pauvreté, le droit à une éducation et aux conditions sanitaires adéquates, le droit à la protection contre la marginalisation basée sur l'appartenance sexuelle ; la protection contre les catastrophes naturelles, la dégradation écologique et la dégradation de l'environnement (Union Africaine 2004 : 6).

Cependant, l'applicabilité et l'effectivité de la sécurité humaine appellent la participation ainsi que la mobilisation d'acteurs et de moyens extra-institutionnels, ouvrant de ce fait le champ sécuritaire à une gouvernance élargie. Les déclarations, résolutions, outils conceptuels et mécanismes évoqués plus haut montrent à l'envi qu'au plan doctrinal l'Union théorise la société civile comme acteur indispensable à la réalisation de la sécurité collective, notamment dans la reconstruction post-conflit, et à une bonne gouvernance du secteur de la sécurité, à tous ses niveaux - stratégique, opérationnel et tactique.

Les capacités d'adaptation et d'adaptabilité de la société civile en font à ses yeux un acteur tout terrain, capable d'intervenir en toute circonstance - en temps de conflit comme de paix -, rendu résilient par sa polyvalence, son inventivité et ses capacités d'adaptation. Forte de cette position, sa politique de reconstruction et de développement post-conflit et de gouvernance sécuritaire confère, sur le papier, des espaces d'action importants à la société civile. De celle-ci, première concernée comme bénéficiaire putative du souci d'inclusivité et de sécurité humaine qui s'affiche, l'UA attend qu'elle discute les politiques et s'engage en faveur de ces idéaux auprès des autorités institutionnelles en place. Et qu'elle contribue ainsi à mettre un terme - à tout le moins un frein - aux maux les plus forts qui affectent le continent : terrorisme, violences entre communautés, abus de pouvoir appuyés sur la force.

Tout ceci atteste d'un cadre normatif vertueux largement partagé au sein d'élites africaines soucieuses de ne pas contrarier les normes, idéologiquement irrécusables,

établies par les Nations Unies. Malencontreusement, le réel - politique, social, économique, culturel - résiste : les intérêts des uns, les passions ethniques, religieuses, idéologiques ou identitaires des autres, la soif de pouvoir ou le désir d'y rester, font que la violence politique et les abus de pouvoir que permet la puissance aux puissants perdurent en Afrique de manière si évidente qu'il est peu utile d'y insister - atteintes graves à la sécurité humaine contre lesquels les idéaux affichés semblent inopérants. Il est de la responsabilité de l'Union Africaine, connue pour une forme mystification s'agissant de la mise en œuvre de ses propres instruments, de joindre théorie et pratique : de se soucier désormais d'efficacité dans le passage de l'une à l'autre. A cet effet, il a été demandé à l'UA d' *"encourager et soutenir par le biais de l'ECOSOC, les Organisations de la Société Civile et les principaux partenaires à la création de nouveaux outils, approches et innovations qui reflètent et apprécient leurs contributions et actions à tous les niveaux dans le secteur de la paix et de la sécurité, y compris les actions de reddition, de sensibilisation et de l'ampleur de leurs efforts et de leur rôle. Ainsi qu'amplifier leurs contributions dans le secteur, y compris leur potentiel et leurs capacités à permettre le changement de culture et de récit autour de la possession d'armes, l'acquisition et les identités culturelles"* (Union Africaine 2020 : 33).

Bibliographie

AFD & CCFD. (2011) : Le partenariat avec les sociétés civiles pour le développement, Savoirs communs, Paris.

Ayissi A. (2002) : Société civile et résolution des conflits en Afrique de l'ouest, Annuaire Français des Relations internationales (AFRI), vol. III, pp.681-699.

CEA. (2003) : Pays sortant d'un conflit : Leçons de partenariat en matière de reconstruction, de relèvement et de réintégration après conflit, 2^e réunion du Comité de développement humain et de la société civile, Addis Abeba, 26-27 mai.

Chevallier J. (2003) : La gouvernance, un nouveau paradigme étatique ? Revue Française d'Administration Publique, vol.1, n°105-106, pp.203-217.

Chouala Y. A. (2005) : Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union africaine : Théorie et pratique, Annuaire Français des Relations Internationales, vol.6, pp.288-306.

CS/13607. (2018) : Au Conseil de sécurité, la Côte d'Ivoire partage son expérience en matière de reconstruction post-conflit", New York, 5 décembre, : <https://www.un.org/press/fr/2018/cs13607.doc.htm>. Consulté le 23 juin 2023.

DCAF. (2011) : Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité : Guide Parlement de la CEDEAO à l'usage des parlementaires ouest-africains, Genève <https://www.files.ethz.ch/isn/141904/ECOWAS%20Parliament-DCAF%20Guide%20fr.pdf>. Consulté 20 juin 2023.

DCAF. (2015) : La gouvernance du secteur de la sécurité, Document d'information RSS, Genève.

Devin G. (2016) : Introduction, in G. Devin (ss.dir.), Méthodes de recherche en relations internationales, Paris, Presses de Science Po, pp.11-14.

- ECOWAS. (2016) : Cadre de politique de la CEDEAO pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité, Abuja.
- Ekiyor Th. (2008) : Le rôle de la société civile dans la prévention des conflits : les expériences ouest-africaines, in *La dynamique complexe des armes légères en Afrique de l'ouest*, 4^e Forum du Désarmement, Accra, pp.29-37.
- Foucher V. (2009) : La guerre par d'autres moyens ? La société civile dans le processus de paix en Casamance, in *Raisons politiques*, vol.3, n° 35, pp.143-165.
- Garon R. (2005) : La consolidation de la paix : lorsque la théorie rattrape les pratiques ambitieuses, *Études Internationales*, vol.2, n° 36, pp.229-242.
- Goodhand J. & Hulme D. (1999) *From Wars to Complex Political Emergencies : Understanding Conflict and Peace-Building in the New World Disorder*, *Third World Quarterly*, vol.20, n° 1, pp.13-26.
- Hilde J. (2004) : Les cadres stratégiques pour la consolidation de la paix, *Afrique contemporaine*, n° 209, pp.7-21.
- Kayser Ch. (2018) : Les citoyens africains, acteurs essentiels de la prévention des conflits, in Christiane Kayser & Flaubert Djateng (ss.dir.), *Les acteurs civils et la prévention des conflits*, Berlin, Service Civil Pour la Paix, pp.10-15.
- Klotz A. & Lynch C. (1999) : Le constructivisme dans la théorie des relations internationales”, in *Critique internationale*, vol. 2., pp51-62.
- Loada A. & Moderan O. (2015) :Le rôle de la société civile dans la réforme du secteur de la sécurité, in O. Moderan (ss.dir.), *Boîte à Outils pour la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l'Ouest*, Genève, DCAF, pp78-98.
- Macleod A. & al. (2004) : Identité nationale, sécurité et la théorie des relations internationales”, in *Études Internationales*, vol.1, n° 35, pp.7-24.
- Mcsweeney B. (1999): *Security, Identity and Interests : A Sociology of International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Martin Chenut K. (2007) : Droit international et démocratie”, *Diogène*, vol.4 n° 220, pp.36-48.
- Mbengue Makane M. (2018) : La démocratie comme outil de réforme des organisations internationales ?, pp.153-178 in Marie-Clotilde Runavot (ss.dir.), *La démocratie appliquée au droit international : de quoi parle-t-on ?* Paris, Pedone.
- Moreau Desfarges Ph. (2008) : *La gouvernance*, Paris, PUF (Coll. Que sais-je ?).
- Nay O. (ss.dir.) (2008) : *Lexique de science politique : Vie et institutions politiques*, Paris, Dalloz.
- Nsekuye Makombe D. (2015) : La société civile et le plaidoyer. Notes sur le plaidoyer à l'intention des organisations DCR et des organisations membres de la société civile, DCR-RDC.
- Nze Bekale L. (2018) :Gouvernance locale et reconstruction post-conflit (RDPC) : Essai de définition des dimensions locales de la politique de l'Union Africaine, *Symposium sur les mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits en Afrique*, Chaire UNESCO, Abidjan, 28-30 novembre.

Nze Bekale L. (2020) : Le Parlement panafricain et le contrôle de la politique de défense et sécurité de l'Union Africaine, *Colloque international sur l'extrémisme, la guerre, la paix et le développement en Afrique*, Université Protestante d'Afrique centrale, Yaoundé, Cameroun, 28-30 octobre.

ORFED. (2016) : Les pratiques du dialogue intercommunautaire pour la paix et la réconciliation au Mali. Expériences et analyses, Bamako.

PAPS-CEEAC. (2009) : Rapport du séminaire sous-régional sur la réforme des secteurs de la sécurité, Kinshasa, 12-15 janvier.

Ping J. (2021) : Préface, pp.9-11 in A.Y. Abdulwaqwi & O. Fatsah (ss.dir.), *L'Union Africaine : Cadre juridique et institutionnel*, Manuel sur l'Organisation panafricaine, Paris, Pedone.

Nations unies. (2007) : Rôle de la société civile dans la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends, *Répertoire de la pratique du Conseil de Sécurité*, 2004-2007. Disponible en ligne (consulté le 13 avril 2021) : www.un.org/fr/sc/repertoire/2004-2007/chapter8/Thematic/0407_8_45C_role_of_civil_society_in_conflict_prevention_and_pacific_settlement.pdf. Consulté le 20 juin 2023.

Thiriote C. (2002) : Rôle de la société civile dans la transition et la consolidation démocratique en Afrique : Eléments de réflexion à partir du cas du Mali, in *Revue Internationale de Politique Comparée*, vol.9, n°2, pp.277-295.

Union Africaine. (2000) : Déclaration solennelle sur la conférence sur la sécurité et la stabilité, Addis Abeba.

Union Africaine. (2004) : Déclaration solennelle sur le pacte de non-agression et la politique commune de défense et de sécurité, Syrte.

Union Africaine. (2005) : Cadre politique de reconstruction post-conflit en Afrique, Programme pour la gouvernance, la paix et la sécurité, Johannesburg.

Union Africaine. (2008) : Conclusions sur le mécanisme d'interaction entre le CPS de l'UA et les organisations de la société civile dans le domaine de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Livingstone 4-5 décembre.

Union Africaine. (2010) : Cadre politique de reconstruction post-conflit, CUA, Addis Abeba.

Union Africaine. (2017) : Rapport de la mission d'évaluation conjointe sur la réforme du secteur de la sécurité au Mali, MISAHÉL, Bamako.

Union Africaine. (2017) : Cadre d'orientation sur la réforme du secteur de la sécurité, CUA, Addis Abeba.

Vaïsse M. (ss.dir.) (2009) : *Dictionnaire des Relations internationales de 1900 à nos jours*, 3^e éd., Paris, Armand Colin.

Wagner Ch. & Yacouba B. (2017) : Pouvoir politique, société civile : complémentarité, subsidiarité ou tremplin ? Rapport final, KAS, Bamako.

La peur dans les migrations internationales : entre logiques stratégiques et gouvernance des mobilités humaines

Brigitte Lekane Vomo
lekagitte@yahoo.fr
Université de Douala (Cameroun)

Résumé

Dans le cadre de la gestion des migrations ou mobilités humaines, la peur sert-elle à légitimer les codes de l'action gouvernementale à l'échelle internationale ? Se pencher sur cette inquiétude revient à rechercher comment et pourquoi cette peur en matière migratoire est devenue un moyen du pouvoir des Etats, servant à contrôler et à surveiller l'immigration en générale et celle clandestine en particulier. L'objectif ici est d'analyser la peur comme déterminant structurant le pouvoir de l'autorité, chargée de la gestion migratoire à l'échelle internationale en faisant ressortir, le poids des usages de la peur sur la gouvernance. Cette analyse faite à partir de l'interaction stratégique, s'inscrit dans le grand champ de la sociologie des migrations internationales et part du constat selon lequel, les Etats aujourd'hui considèrent la menace migratoire comme une information objective à partir de laquelle la peur qui en découle est une réaction subjective sur laquelle se bâtit la gouvernance migratoire. La peur devenant un construit politique imaginaire qui s'impose dans la politique migratoire comme un référentiel de communication et de domination. C'est le sens de la gouvernance par la peur qui structure la gestion des migrations humaines sur le champ international Aujourd'hui.

Mots-clés : Mobilités Humaines, Peur, Gouvernance

Abstract

In the context of migrations management does fear serve to legitimize the codes of international government action? Addressing this concern means investigating how and why this fear of migration has become a means of power to monitored migration in general and control illegal immigration in particular. The aim here is to emphasized how fear structure power in the global management of migration. This analyzes is based on strategic interaction is part of the broad field of sociology of international migration, and is based on the observation that states today consider the migratory threat as objective information, from which the resulting fear is a subjective reaction on which migratory governance is built. Fear become a political fictional built which impose itself in migratory policy as a reference of communication and domination. It is the sense of the fear governance which structured the migration policy in the international field today.

Keywords: International Migrations, Fear, Governance

Introduction

Les mobilités humaines à l'échelle internationale ou migrations internationales, sont par leur complexité une priorité pour les politiques dans le champ international.¹⁵ Ces mobilités humaines non contrôlées ou mal contrôlées sont devenues de facto un élément perturbateur de l'ordre public international depuis 2001. Ces perturbations liées aux migrations, ont conduit selon le degré d'étatisation des territoires, à la désinstitutionalisation du champ international. Selon Chevalier la désinstitutionalisation, est entendue comme toutes perturbations qui affectent tous les niveaux de l'ordre public et entraînent des crises politiques (Chevalier 1996 : 183)

¹⁵ En termes de chiffre, ces migrations internationales aujourd'hui c'est 281 millions de migrants dans le monde soit 3,6% de la population mondiale en 2020 avec plus de 4732 migrants clandestins disparus en méditerranée.

Projetées aux migrations, ces perturbations sont le résultat des effets boomerang de la masse migratoire en générale et de celle clandestine en particulier et qui génèrent des instabilités sociales ou crises migratoires à l'échelle internationale. (Nkene et al. 2022). Ce sont ces dernières que les Etats considèrent désormais comme un danger au même titre que les crises politiques qui vont servir de prétexte à notre analyse.

En effet, devant ces migrations internationales présentées comme le nouvel enjeu sécuritaire, l'usage de la peur par les Etats, tient une place de choix dans la mise en place d'une politique internationale des migrations à l'échelle globale. Définissant cette peur dans un article de son magazine, Serges Rouleau estimait déjà que « la peur est une émotion causée par un danger anticipé. Elle est essentiellement à la survie de l'espèce humaine. Elle nous permet de rapidement identifier les dangers qui menacent notre bien-être et parfois nos vies. Elle nous protège en nous obligeant à évaluer la situation à laquelle nous sommes confrontés et à choisir le meilleur moyen de se protéger » (Rouleau 2006). Ici, le code génétique des êtres humains le prédispose à craindre les dangers réels ou imaginaires, de telles sortes que, si on ignore cette peur, les conséquences peuvent être dramatiques. Ainsi, mieux que toutes autres personnes, les gouvernements cernent très bien cette caractéristique fondamentale de l'être humain, qu'ils exploitent et utilisent pour faire de la peur un moyen de construction du pouvoir de contrôle et de surveillance de ces mobilités humaines. La prise en compte de cette dernière permet aux Etats d'anticiper de contre attaquer ou de prendre des mesures qu'il faut pour faire face à la situation de danger qui se présente.¹⁶

Face à ce constat où la politique sécuritaire des Etats en matière de mobilités humaines semble construite sous le modème de la peur, s'inquiéter des usages faits de cette peur et de ses implications dans les mécanismes de contrôle et de surveillance migratoire dans l'entre deux des Etats justifie cette recherche sur ; « la peur dans les migrations internationales ; entre logiques stratégiques et gouvernance des mobilités humaines » La notion de peur ici, renvoie à la fabrication caricaturale et imaginaire des migrations comme un fait effrayant, dévastateur et déstabilisateur des ordres sociaux établis sur la scène internationale. (Chevalier 1996 : 67). Dès lors, il devient intéressant de s'interroger sur ses incidences dans les stratégies et politiques globales de lutte contre les migrations internationales en générale et clandestines en particulier d'où le questionnement suivant : La peur s'érige-t-elle désormais comme un construit politique imaginaire pour gouverner les migrations internationales à l'échelle des gouvernements ? Autrement dit, la peur est-elle devenue un référentiel de gouvernance servant à juguler le trop plein des migrations internationales ? A cette question on peut envisager l'hypothèse suivante : les usages de la peur dans la gestion des migrations internationales sont une réalité qui consacre une gouvernance par la peur devenue un modèle de gouvernance à l'échelle internationale. En d'autres termes, les Etats à travers leurs capacités à manipuler la psychologie sociale de leurs populations ont réussi à instrumentaliser la peur comme un mécanisme leur permettant de contrôler les migrations internationales. Cette peur dans le cadre de la gestion des migrations étant une construction imaginaire des Etats. La formulation

¹⁶ C'est la manifestation de l'Etat rationnel qui se prend en charge l'Etat dit rationnel dont parle Weber. Il trouve tout son sens lorsqu'il est appréhendé comme un acteur qui face à la menace prend conscience de ses problèmes et besoins ensuite s'organise pour trouver en toute autonomie et indépendance des solutions

de ces réponses est la résultante d'une exploitation documentaire mais davantage, celle d'une observation sociologique du comportement des acteurs impliqués aussi bien dans le processus de migration que dans celui de sa gestion en matière de contrôle et de surveillance avec pour repère, les attentats du 11 septembre 2001. La rationalité des acteurs dans une perspective transnationaliste impose comme cadre d'analyse, le constructivisme dans sa dimension stratégique (Crozier & Freiberg 1922, 2013).

Ici, l'ingénierie des acteurs engagés dans le processus migratoire, (les migrants et les Etats) va permettre de circonscrire et de mettre en évidence le poids des usages de la peur, dans la mesure où les Etats en jouant avec la psychologie sociale des personnes mobiles arrivent à établir des codes de gouvernance des migrations à l'échelle internationale. Dans cette logique, la gouvernance de la peur est le fruit d'une codification des usages migratoires à partir de l'instrumentalisation du contexte fiévreux des attentats pour se saisir de la peur. Les Etats se joignant au droit et à la norme, façonnent des codes de conduites et parviennent avec l'appui du catalyseur que représente les attentats du 11 septembre 2001 à orienter les comportements et les usages des individus mobiles en restructurant l'univers de leurs possibilités d'actions en faisant jouer la répression et l'effroi. A cet effet, la gouvernance par la peur participe de l'usage de la variable peur comme référentiel de communication d'une part (I) et comme référentiel de puissance des Etats dans le champ international des migrations d'autre part (II)

La peur comme référentiel de communication dans la gouvernance migratoire internationale

À l'échelle internationale, la communication dans la stratégie globale de lutte contre les migrations est bâtie sur la peur établie comme un construit imaginaire des politiques sur les migrations. Les attentats du 11 septembre 2001 s'étant déroulés en direct des télévisions regardées par le monde entier, la violence produite par ces attentats a ébranlé aussi bien tous les Etats du monde, que les populations qui sont restés chacun à son niveau tétanisé par l'effroi. Cette peur qu'a suscité ces événements ont marqués profondément les esprits et permis aux Etats de surfer sur elle pour justifier le renforcement des mesures de contrôles et de surveillances de la population mobile.¹⁷ Cette frayeur des attentats révèle les prémisses d'une politique de prise en compte des migrations sous l'impulsion de la peur. Cette attitude va s'étendre dans les mœurs gouvernementales des Etats et s'imposer comme une nécessité urgente et incontournable à intégrer dans le processus de gouvernance. Cette nécessité va conduire à la mutation des instruments et des mécanismes de contrôle et de surveillance migratoire dont l'usage de la biométrie comme moyen de sécurisation des documents de voyage. Ce sont ces documents qui permettent aujourd'hui de justifier les déplacements, et imposent « l'encartement »¹⁸ des identités du voyageur entre les territoires (Lekane 2015).

¹⁷ Ayant fait autant de dégâts que la première et la deuxième guerre mondiale en un jour, les attentats du 11 septembre en terre américaine par leur terreur, vont remettre sur la sellette la politique de la peur.

¹⁸ C'est un processus de mise en carte des données de l'identité d'un individu

La peur va favoriser la mise en place d'une politique de sous-traitance des migrations sous le prisme des accords internationaux concertées ou de codéveloppement. Les discours, les récits et productions artistiques sur les migrations sous le prisme de la peur vont participer à la reconfiguration politique du processus migratoire par la parole. Ces discours sur les migrations façonnent l'institutionnalisation de la peur (A) pendant que les politiques et les médias font des faits migratoires un traitement spécial sous le prisme de la peur(B)

De la stigmatisation de la peur à la construction des discours internationaux sur les migrations

Les discours déshumanisant sur les migrations sous-tendent de plus en plus aussi bien les mouvements politiques que les discours publics et les médias.¹⁹Ces discours travaillent à la constitution d'un climat de peur permanent et est entretenue sur la scène internationale par un ensemble de positions et de prises de paroles contre ou en faveurs des migrations internationales. Fixant le cap des discours internationaux en matière de gestion des migrations internationales, Antoine PECLOUD, pensait déjà que, « ces discours sont l'ensemble des rapports produits par les instances internationales et qui proposent une vision globale de la gestion des migrations internationales » (PECLOUD 2014). Aujourd'hui ils sont davantage une réponse internationale concertée, construite sous un prisme fiévreux à partir de laquelle on peut desceller aisément aussi bien la méfiance gouvernementale des Etats à l'échelle internationale (1) que la consécration d'un nouvel ennemi par la communauté internationale.

De la méfiance gouvernementale à la construction politique imaginaire de la peur

La profondeur de la méfiance gouvernementale transparait avec la volonté des Etats à agir en tenant compte de l'effroi produit par la masse migratoire (1.1) à partir duquel on assiste à la prolifération des rapports sur lesdites migrations (1.2).

De la mise sur agenda de la peur comme stratégie de gestion migratoire

La mise sous agenda des migrations internationales dans la plupart des pays aujourd'hui est faite sous le prisme de la méfiance gouvernementale. Elle tire sa source de la recrudescence de la capacité de la population mobile à manipuler leurs identités pour atteindre des objectifs de voyages dans l'illégalité. Cette ingénierie des populations mobiles pouvant avoir des répercussions sur la sécurité des Etats.²⁰

La méfiance gouvernementale, fait prospérer deux types d'approches. Les discours préjudiciables de peur et d'exclusion d'une part et d'autre part ceux d'une volonté

¹⁹La prolifération de ces discours pose à l'échelle élevé le besoin de recadrer le discours sur la migration le hcdh a conçu un guide en sept éléments clés pour construire des discours sur les migrants et la migration. Fonde sur les droits de l'homme ce guide prend la forme d'une boîte à outils en ligne interactive repose des idées des activités

²⁰ La communauté des Etats, instrumentalise le sentiment de peur ou surfe sur la peur permettant aux Etats non seulement de garder la main mise sur sa population mais aussi de dissuader la population mobile afin de contenir d'éventuels projets migratoires.

de réimaginer les nouvelles façons de vivre collective²¹ il s'agit des débats et politiques déconnectés des réalités sur les mobilités humaines « Dans ces discours il existe une distorsion alarmante entre les réalités empiriques des flux migratoires contemporaines et la perception des migrations et migrants par le grand public et les politiques » (Gemene 2015). En effet, les Etats connaissant l'horreur des dégâts que produit la migration clandestine, depuis 2001. Ils utilisent à dessein cette peur pour mettre en place une politique migratoire globale. Cette politique au prisme de la peur est devenue la caractéristique principale de la vie publique internationale des Etats où à partir de sa symbolique on assiste à la mise en place d'un répertoire communicationnel de peur des migrations.

Pour les Etats, le flux des mobilités humaines sont mis sur agenda pour être traités comme une véritable menace. Une telle perception des migrations emmène les Etats à repenser les stratégies de défenses contre ce nouvel ennemi d'un autre genre dont la particularité première est aussi bien la rationalité de l'acteur mobile que la complexité de ces mobilités entre les territoires du champ international et dont la capacité de nuisance est aussi grande que pendant une offensive de guerre. Les attentats du 11 septembre 2001 avec leurs atrocités et ses implications terroristes étant une bonne illustration. Ce qui participe de facto à la prolifération des rapports et documents sur les Migrations. Selon Yebega Ndjana, les migrations en générale et celles africaines en particulier sont devenues un objet obsessionnel dans les discours politiques européens. Dès les années 2005, les images de migrants africains tentant de passer les barrières des barbelés de Ceuta et Melilla au Maroc ont profondément marqué les esprits. De même, que la vague des migrants venus de la Syrie, de l'Afghanistan ont provoqué une réponse immédiate des chefs d'états européens. Dans le cas de l'immigration subsaharienne vers le nord, ces derniers réunis à HAMPTON COURT ont lancé les prémices d'une approche globale des migrations à partir des accords concertés des flux migratoires. Ces accords sont en réalité le fruit de la méfiance gouvernementale dont la mise sur agenda a participé à la reconfiguration de la politique migratoire globale. (Yebega et al 2022 : 132).

De la symbolique de la peur à la prolifération des rapports et documents sur les migrations internationales

La gouvernance internationale sur les migrations se profile au fil du temps en fonction des rapports produit aussi bien par les structures agréées de gestions des migrations que par les hommes politiques. Ces discours sont formés à partir des clichés qu'ils font sur les migrations. Les acteurs étatiques et non étatiques jouent alors un rôle informationnel dans le cadre de la construction de la peur en matière de contrôle des identités et de la surveillance migratoire en général et aux migrations clandestines en particulier.²² Selon Moïse YANOU, cette mobilisation des acteurs et des moyens concernant le phénomène des migrations dévoile une étape « vers les politiques publiques internationales des migrations », cette forme de mobilisation met davantage en évidence les prises de positions quotidiennes et régulières sur les migrations clandestines africaines qui sédimentent un modèle d'action publique internationale (Channac 2006). Pourtant, c'est un modèle qui bien que selon ce

²¹ Propos de MIVHELLE BACHELET haut-commissaire des nations unis aux droits de l'homme

²² Ce rôle se révèle à partir de la projection de la peur et de son instrumentalisation dans leurs différents discours. Ils se traduisent à travers la forte mobilisation des acteurs politiques ou sociaux autour des problèmes liés aux migrations

chercheur, soit caractérisé en partie par sa dimension communicationnelle (Yanou 2012). Celle-ci dans notre démarche est construite et mise en place du fait de l'instrumentalisation de la crainte.

Construite sous le prisme de la peur, elle est une communication qui « dévoile une diversité d'acteurs craintifs en situation d'interactions conceptualisées et multi-niveaux soit pour se conformer à la matrice d'action, soit, du fait d'un « travail politique pour se l'approprier » (Smith & Bernard 2012). Les interactions pour lutter contre ce phénomène s'effectuent par la parole, l'écrit et les faits, puisque comme le note Pierre Oléron, les « faits matériels » et les « raisonnements explicités » par la parole se déroulent au même moment et peuvent traduire les émotions (Oleron 1995). Ils sont indissociables et doivent être analysés ensemble. L'art de l'argumentation et de la communication se présente à cet effet pour eux, comme, un outil incontournable pour contribuer à la régulation de ce phénomène. L'argumentation étant un processus consubstantiel du travail politique par lequel les acteurs visent à reproduire ou à changer les institutions selon leurs convenances (Smith & Bernard 2012 : 11).

Les gouvernants se livrent à la diffusion de messages à travers, d'une part des discours lors d'évènements nationaux et internationaux, des articles médiatiques, des rapports et avis internationaux, des communiqués, des déclarations internationales et des interviews accordées aux médias, d'autre part, des mesures concrètes et matérielles. L'interdépendance de ces actions posées d'un point du monde à l'autre entraîne une circulation des significations du phénomène migratoire africain, à travers, un effacement des frontières entre pays africains de départ et de transit, mais aussi des pays européens de transit et d'accueil. Par conséquent cela contribue à la mise en place d'une obligation où il se forme dès lors une configuration circulaire d'action en vue de mettre en place une politique migratoire internationale. Les prises de positions des acteurs, qui sont ses déterminants, constituent les « activités de gouvernement » par lesquelles ils fournissent « des efforts pour mobiliser des soutiens et faire prévaloir des définitions de la situation » (Gerstle 2004 : 15).

La construction d'un nouvel ennemi à partir de la symbolique de la peur

Sous les traits de la gestion migratoire en général et celle clandestine en particulier, la caricature de la mobilité humaine sous l'imaginaire de l'effroi, devient un prétexte judicieux qui conforte une prépotence continue des États dans le champ international. La lutte contre les migrations humaines apparaît sans nul doute comme un « projet historique inédit » de bataille, bâtie autour, de la transformation du statut du migrant et de la dénaturation de la guerre via la lutte contre l'immigration. Dans cette dénaturation de la guerre, la construction imaginaire de la peur dans le champ international des migrations se forge à partir de la stigmatisation du migrant(a), qui propulse les migrations en un danger permanent pour les États(b).

La stigmatisation du migrant

La stigmatisation du migrant est un déterminant clé dans la construction imaginaire de la peur qui structure la gouvernance internationale sur les migrations. Dans le champ international de la circulation humaine, depuis le 11 septembre 2001 tout voyageur qui entre dans l'entre deux d'un espace étatique est considéré comme

dangereux et par voie de conséquence, un ennemi potentiel. De plus en plus, l'environnement international des migrations, présente désormais le migrant comme une menace pouvant constituer un artifice de guerre une sorte de bombe ambulante. Cette perception déformée du migrant trouve sa source dans la peur des migrations et commandent à repenser la notion d'ennemi et de menace. Ces deux notions d'ennemi et de menace connaissent aujourd'hui une mutation. Les transformations sont dues au fait de la stigmatisation du migrant en un dangereux personnage auquel il faut aller en guerre de par sa situation d'étranger dans un espace qui lui est encore inconnu. Un étranger est alors quelqu'un qui arrive dans un nouveau groupe et se sent différent car ne possède pas le même sens commun. Aujourd'hui, la catégorisation de l'étranger participe de la construction sociale du migrant comme autre, aussi bien pour la société que pour l'immigré. Comprendre pour quelles raisons les étrangers se sentent et sont perçus comme des étrangers et comment les migrants deviennent des étrangers, dans l'environnement mondial actuel participent de la diabolisation de la situation de l'individu mobile.

En effet, il faut admettre que le contexte du 11 septembre a favorisé cette criminalisation du migrant ayant permis aux Etats de construire une gouvernance de l'effroi pour contenir les migrations. C'est d'ailleurs le cas lorsque les Etats Unis après les attentats de 2001 vont attaquer l'Irak ou encore aller en guerre en Afghanistan. Alfred Schutz, Georges Simmel, Norbert Elias, Abdelmalek Sayad, et Hannah Arendt, ont élaboré dans ce sens, des perspectives complémentaires pertinentes pour comprendre comment on produit socialement l'autre.²³ Que ce soit dans une

²³Schutz, Elias et Arendt ont, tous les trois, été persécutés en Allemagne par le régime nazi, et ont dû s'exiler et chercher refuge dans d'autres pays. Sayad a connu le colonialisme français en Algérie, et a vécu ensuite le restant de ses jours en tant qu'immigré en France. Simmel, quant à lui, qui est le plus âgé des cinq, a été celui qui a connu le moins de problèmes, mais il a été un grand voyageur. Tous les cinq ont connu des situations où ils étaient catalogués comme étant des étrangers. Schutz est un des fondateurs de la phénoménologie sociale. Simmel de l'interactionnisme. Elias est un sociologue allemand qui a travaillé en Angleterre. Sayad nous apporte un angle de vision complémentaire. Enfin, Arendt une vision plus philosophique de la question.

perspective phénoménologique²⁴ interactionniste²⁵ sociologique²⁶ ou même politique.²⁷

De la construction des clichés migratoires à sa perception comme danger permanent

Une fois les notions de migrant et d'étranger transformés à partir des attentats du 11 septembre 2001, les concepts de sécurité et de menace prennent une autre signification. Cette mutation du sens de la menace et de la sécurité s'est installée comme une psychose pour les Etats. Cette dernière a par ricochet favorisé la généralisation des Etats vers une lutte inavouée contre un ennemi désormais commun qu'est le migrant en général et le clandestin en particulier et justifiant la guerre antiterroriste. Ce qui permet de penser que depuis les attentats du 11 septembre, on assiste à l'émergence d'un combattant d'un type nouveau sous le label de l'individu mobile clandestin ou migrant clandestin. La guerre est guidée à travers une action publique internationale concertée sous le prisme de la peur et définie désormais comme une action publique internationale de l'effroi.

²⁴ Selon Alfred Schutz, pour comprendre ce que signifie être étranger, il est nécessaire de partir de l'expérience de ce que signifie expérimenter une telle condition. Il faut se mettre à la place de celui qui vit une telle situation. Dans cette perspective, le point central de cette expérience réside dans le fait que le nouveau venu se perçoit comme un étranger, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne partage pas le même système de pertinence, le sens commun. Il s'agit de la trame de signification du groupe auquel il essaye de participer. Ceci est le résultat de sa socialisation dans un autre contexte. Le migrant lorsqu'il arrive dans un pays autre que le sien doit se battre pour se fondre parmi les autres il doit s'assimiler de peur de ne pas être pointé du doigt. Les efforts qu'il fournit la démarque toujours des autres, ce qui fait de lui un étranger sur qui pèse un lourd sentiment de suspicion.

²⁵ Simmel quant à lui, s'intéresse aussi à la figure de l'étranger, mais il le fait à partir d'une autre perspective. La priorité pour Simmel, n'est pas la dimension socio-cognitive, autrement dit, la manière dont les gens ont de percevoir la réalité sociale, mais le type de relations particulières qui s'établissent entre les gens. C'est cela qui selon Simmel vont définir l'un comme étranger, et l'autre comme autochtone. Lorsqu'ils entrent en contact, le premier apparaît comme une figure de la mobilité, qui se distingue de la figure sédentaire incarnée par l'autochtone. En effet, d'après Simmel, l'étranger est quelqu'un qui se perçoit lui-même et est perçu par les autres comme un voyageur en puissance.

²⁶ Selon Elias. Il n'est pas possible de traiter du thème de l'étranger indépendamment de ceux qui se définissent comme « non étrangers ». Il s'agit de deux figures élaborées à partir de relations d'interdépendances entre les groupes. L'étranger est pour lui une construction sociale produite dans le cadre des relations intergroupes et qui a pour fonction principale de donner une cohésion, et valoriser le groupe de ceux qui se définissent comme non étrangers. Les préjugés envers les outsiders ne sont pas seulement le résultat de la socialisation des établis, de leur style culturel, comme pourrait le laisser entendre le modèle de Schutz. Ils n'ont pas non plus comme fonction l'intégration sociale puisque même s'ils favorisent la cohésion du groupe dominant, ils le font en rejetant en même temps une partie de la population. En effet, selon Elias, l'étranger est considéré comme un outsider et il est construit comme tel afin d'être maintenu socialement à distance, dans une position d'infériorité où il ne pourra pas menacer la position dominante des établis. Cela accroît ainsi leur cohésion interne et renforce leur image auto-positive.

²⁷ La mobilité à l'intérieur des États apparaît comme légitime. En revanche, cette mobilité interétatique est perçue comme anormale, comme impensable, et quand elle existe elle doit être justifiée. Il faut une bonne raison pour sortir de son État d'origine pour aller vivre ailleurs. Dans un monde dominé par la logique économique, le travail devient la justification légitime de la mobilité. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel travail, l'étranger doit en effet montrer que sa présence est liée à des travaux utiles pour l'économie de la société de destination. Il doit aussi montrer qu'il ne concurrence pas les nationaux, dont la priorité sur le marché du travail est présentée comme naturelle. Dans son essai sur L'impérialisme, Hannah Arendt explorait déjà cette problématique de l'étranger comme figure politique à partir du cas extrême des « sans État ».

C'est une guerre d'un genre nouveau qui est née de l'idée d'un ennemi intérieur infiltré et silencieux. Cet ennemi n'étant autre que le migrant. A cet effet, l'attention des Etats va considérablement être centrée sur la dimension interne de la lutte contre l'immigration, modifiant profondément le paysage sécuritaire dans le champ national et international.²⁸ Au risque de converger vers une énumération abusive de critères, objectifs qui nieraient certains de ses aspects essentiels de cette nouvelle approche de la relation ami et ennemie. Le recours à la notion de guerre dans notre étude loin de s'attarder sur la conception universelle de la guerre ; s'en sert juste pour montrer et souligner les implications de la dénaturation du statut du migrant en un terroriste éventuel contre qui on va en guerre. Afin de mieux saisir les implications liées à la transformation de ce statut du migrant et l'utilisation faite de la notion de la menace par les Etats en général et les États-Unis en particulier.

Après les attentats du 11 septembre, nous nous proposons ici de faire un emprunt à Clausewitz de son analyse de la guerre dans ses connections avec le terrorisme qui selon lui, est désormais une guerre menée essentiellement contre les individus mobiles, aujourd'hui capable de manipuler leurs identités. Il s'agit d'une analyse faite en fonction de la finalité de la guerre et qui permet alors de montrer la subjectivité inhérente à la notion de la guerre et à celle de la lutte contre l'immigration clandestine ou du terrorisme. Une telle analyse nous permettra d'expliquer la stratégie politique en matière de lutte contre les migrations humaines et le contrôle des identités comme une conséquence de la mutation des notions d'ennemi et d'ami pour ce qui est de la lutte contre la clandestinité portée par la double identité. Cette lutte nouvelle se présente finalement comme une stratégie de simulation guerrière qui vise à assimiler la lutte contre l'immigration clandestine et la guerre contre le terrorisme. Une telle réflexion est nécessaire pour comprendre les considérations particulières que se font les États-Unis de cette guerre avancée contre le terrorisme à travers la lutte contre l'immigration dont l'arme principale et stratégique est le passeport biométrique. Ce qui permet également de comprendre finalement pourquoi on a utilisé le vocable de la guerre, à partir de la criminalisation du migrant et de son élévation en un dangereux terroriste. Il s'agit ainsi d'une transposition qui finalement élève l'immigration clandestine au registre d'acte de guerre au même titre que le terrorisme. Dans la mesure où ce n'est qu'en se haussant dans le registre des buts de guerre que l'on peut discerner les raisons profondes du choix préférentiel de la guerre²⁹. En faisant d'abord une mise en perspective historique et théorique autour des caractéristiques sémantiques de ces deux notions, nous espérons préciser certains éléments mieux aptes à saisir la conception désormais subjective de la guerre à partir de la crainte d'un risque éventuel d'attentats.³⁰ Le changement du panorama international en matière de lutte contre l'immigration clandestine à partir de l'introduction du passeport biométrique dans le champ

²⁸ Dans une allocution du 12 septembre 2001³⁷, le président Bush déclarait la guerre au terrorisme, précisant que celle-ci serait une lutte pour la « démocratie et la liberté » « nous ne permettrons pas à cet ennemi de gagner la guerre en changeant notre mode de vie et en limitant nos libertés » « Pourtant, malgré la volonté du président américain de ne pas transformer le mode de vie et les libertés des américains, la législation postérieure au 11 septembre remet en question ce dessein affiché...

²⁹ Il ne s'agira pas au cours de notre étude de donner une conception universelle de la guerre, au risque de converger vers une énumération abusive de critères objectifs qui nieraient certains de ses aspects essentiels.

³⁰ Nous serons dès lors en mesure d'analyser les implications politiques et juridiques subséquentes à l'utilisation de la notion de guerre par les États-Unis après les attaques du 11 septembre.

international de l'Etat au Etats Unis comme au Cameroun par exemple, peut laisser libre cours à une panoplie de discours théoriques sur les conflits. Dans le nouveau paysage postmoderne et post-guerre froide, une pluralité de théories dévoilait déjà une situation chaotique totale. L'univers multipolaire aujourd'hui serait ainsi source de grande instabilité et fomenterait de nouvelles oppositions (comme c'est le cas avec l'immigration) susceptibles de confluer en affrontements entre États.

La notion de la guerre a fortement évolué sous l'influence de ces diverses théories politiques. Cette mutation de la guerre participe de cette stratégie qui globalise et dramatise la menace pour rassurer l'opinion publique inquiète de la dissolution du lien social. Mais une telle approche peut-elle avoir des connotations avec la lutte engagée contre l'immigration depuis le 11 septembre. Mieux ne devrait-on pas la considérer comme cette forme de guerre d'une violence aveugle qui nie toute régulation juridique, et ne se justifie que par la norme de l'efficacité ? L'efficacité dans la stratégie de riposte, l'efficacité dans la mise en place des stratégies de suivies et de contrôles des migrations en général et des documents de contrôle des identités en particulier.

Un tel constat permet de dire qu'il s'agit en fait d'une stratégie de simulation guerrière qui donne l'impression d'expliquer et justifier la lutte contre l'immigration clandestine alors qu'elle sert avant tout à sortir du dilemme posé par le terrorisme qui est celui d'être frappé par un adversaire invisible, que représente désormais l'immigré clandestin. Le discours de simulation guerrière provient donc du besoin de désigner un adversaire de même nature et de recréer une relation de puissance à puissance pour rassurer gouvernement et opinion publique. Il faut dire par ailleurs que, si l'enjeu n'est plus partiel mais total, et qu'il ne s'agisse plus de l'existence d'une nation qui se lance dans la lutte avec l'ensemble de sa population valide contre une autre nation, il faut reconnaître que le combat tout de même est sans merci et ne connaît plus de ménagements³¹. Même s'il convient alors de distinguer la guerre même de la lutte contre l'immigration ou le terrorisme. Prenant le cas des Etats Unis les intérêts stratégiques et économiques occupent une place primordiale dans la guerre contre les migrations en générale et l'immigration clandestine en particulier. La lutte pour la défense de ces intérêts en finalité est instruite sous le label d'une guerre contre la fraude à l'identité. Selon cette conception, la guerre contre l'immigration clandestine est en réalité une guerre contre le terrorisme qui permet dans le même cadre de déstabiliser les régimes politiques abject" des Talibans par exemple et d'avoir la mainmise sur certaines régions stratégiques notamment celle de l'Afrique subsaharienne. De ce basculement qui a donné naissance à l'obligation du passeport biométrique dans le cadre de la surveillance migratoire; on ne peut s'empêcher de penser en prenant la mesure de Clémenceau qui estimait déjà que « la qualification de la guerre restait une chose trop grave pour la confier uniquement à des politiques », La guerre pour les politiques n'étant en réalité qu'une occasion permanente de construire une hégémonie pouvant permettre de se conserver au pouvoir; car en matière de guerre, le politique intervient en long et en large dans le

³¹ La guerre ainsi envisagée peut-elle avoir une filiation univoque avec le terrorisme, puisque comme « dans la guerre totale, les belligérants rejettent les règles juridiques qui limitent leur liberté d'action et cherchent à utiliser leurs forces au maximum pour briser la volonté de l'adversaire".

processus de belligérance.³² Avec, l'idée selon laquelle la guerre pouvait avoir des fonctions spécifiques, ce qui outre mesure a amené certains théoriciens à en faire le centre d'intérêt de l'analyse des relations entre États. La guerre est ainsi perçue comme un moyen subordonné à l'accomplissement d'une fin supérieure qu'est la politique : « la guerre constitue la continuation de la politique par d'autres moyens », telle que l'exprime Clausewitz. C'est l'État qui, en dernier lieu, détermine les fins stratégiques (tant les buts de guerre que les moyens employés pour arriver à ces fins). Comme le dit Grotius, l'État reste le maître de la guerre.³³ Il faut reconnaître par exemple que les attaques du 11 septembre, ont été pour le président américain Georges Bush une opportunité pour faire face à une situation de guerre latente au Moyen-Orient, et comme on constate désormais que, les crises locales, régionales, considérées hier comme périphériques au Moyen-Orient, en Asie Centrale, ou en Afrique ne sont plus des crises résiduelles mais des conflits au long cours qui s'exportent à travers le monde, notamment par la menace terroriste et la complexification de l'immigration clandestine, ces attentats ont été également une occasion pour cet hégémon mondial d'infiltrer cette partie fermée du champ international des États à travers le prétexte de la lutte contre l'immigration clandestine.

A cet effet en riposte aux attentats, il qualifiait déjà ces attaques « d'actes de guerre » et déclarait sans équivoque la « guerre au terrorisme », qui en pratique est en réalité une guerre contre l'immigration des peuples. La déclaration de la guerre par le politique tire sa source de la transformation de la menace sociale liée aux migrations en une guerre véritable. Une telle métamorphose de la simple menace affecte par ricochet celle de la notion de sécurité dans le champ international des États. C'est dans ce sens, qu'il faut reconnaître que l'utilisation du mot guerre par l'administration Bush ne répondait certes pas à un exercice de rhétorique fortuit mais consacrait une stratégie politique particulière de légitimation de la riposte envisagée sous le prétexte des attentats³⁴. Dans cette disposition, la lutte contre le terrorisme sous le couvert de l'immigration est une interaction entre les belligérants migratoires » au même titre que la relation guerrière, elle suppose la distinction de l'ami et de l'ennemi et divise le monde en deux camps³⁵. La surévaluation du danger à travers l'utilisation d'un discours alarmiste jusqu'à l'invention d'une nouvelle menace ; permet aux États d'entretenir l'idée d'une guerre fantôme et perpétuelle autour d'un risque construit finalement par un imaginaire. Désormais, le statut du migrant s'étant vu transformé ; la guerre n'a plus cette conception universelle qui la définissait par ses aspects essentiels où la guerre ne se traduit pas seulement par des éléments

³² Pendant la Première Guerre Mondiale, le « Tigre », Georges Clémenceau professait : « la guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires »

³³ Les analyses classiques de Thucydide, Machiavel, Hobbes ou encore de Clausewitz se basent, il est vrai sur des facteurs objectifs et historiques (États et sociétés), mais le réalisme politique, (qui suggère la nécessité de la guerre dans les relations entre États) combine des relents de subjectivité.

³⁴ En effet, si les traits du système international confèrent un système anarchique au sens où il n'y a pas d'autorité supranationale autonome par rapport aux États, ces derniers conservent le monopole de la contrainte et de la violence dans leurs relations et avec celles d'autres entités. Dans la mesure où des notions de puissance, d'intérêt national, de sécurité ou de gloire primeraient sur celles ayant trait au droit, à l'égalité ou à la justice, on a des raisons de craindre un pouvoir de belligérance trop excessif laissé aux États.

³⁵ Prenant la parole Georges Bush junior alors président américain, dans sa riposte contre les attentats sur son territoire, schématise sa stratégie de défense en une construction de l'axe du mal et du bien

objectifs, mais elle comporte bien souvent des traits subjectifs³⁶. Cette particularité innovante, de la menace et de la guerre ou encore de la sécurité permet d'universaliser la réflexion en matière de politique migratoire. Une universalisation qui va donner aux Etats dans le champ international la possibilité de converger vers une approche plus consensuelle de la lutte contre le terrorisme à travers la surveillance migratoire. Les Etats sont entrés dans une guerre mais une guerre d'un autre type d'un autre genre. Permettant de considérer que la notion de guerre classique dans ce contexte-là, renvoie à un formalisme désuet. Certains chercheurs vont d'ailleurs lui préférer celle de conflit armé qui semble le mieux correspondre à cette situation conflictuelle contemporaine. Il faut dire que la transnationalisation de la violence permet celle des politiques de lutte contre le terrorisme mais « malgré la rhétorique commune de la guerre au terrorisme, nous sommes loin de décrire les mêmes types de pratiques quand- on parle des auteurs des attentats et des combattants Taliban, eussent-ils la même idéologie pourtant, on peut toujours essayer de polariser le monde entre amis et ennemis mais les pratiques, sont, elles, rétives à se laisser enfermer dans ces rhétoriques du bien et du mal". Pour certains, la lutte contre l'immigration et le terrorisme représente une sorte de retour à la guerre privée. Elle est une lutte clanique entre diverses entités dont les règles consacrent la norme de l'efficacité³⁷. C'est la forme extrême de l'action politique, pour qui la lutte contre l'immigration peut être vue comme un substitut à la guerre contre le terrorisme, un nouvel avatar de la violence, une forme de guerre sans visage, une guerre sans frontière³⁸

Dans cette volonté de réaction contre le terrorisme qui tire sa source de l'immigration clandestine, on applique alors un raisonnement stratégique et politique au phénomène en simulant l'affrontement entre deux camps, en ``territorialisant" l'ennemi et en délimitant sa stratégie indirecte et ses tactiques. La stratégie de simulation guerrière permet ainsi d'assimiler la lutte contre l'immigration clandestine à une nouvelle forme de guerre.³⁹Le terrorisme est alors nié par excès dans la relation qu'il entretient avec la société. La voie militaire ou policière constitue ainsi un atout considérable pour des États désireux de remédier au terrorisme afin de rétablir le contrat de sécurité avec leur société, contrat mis en péril par les actes terroristes la peur est alors: ``révélateur pragmatique de la fin du mythe du monopole de la violence légitime et, par-là, de la réalité du contrat de sécurité État-Société, la peur du terrorisme, à travers l'opinion oblige le gouvernement à promettre qu'il va éradiquer le phénomène et agir.

³⁶ En matière de guerre, le politique intervient en long et en large dans le processus de belligérance. Au lendemain des attaques du 11 septembre, le président américain Georges Bush qualifiait ces attaques ``d'actes de guerre" et déclarait sans équivoque la ``guerre au terrorisme", qui en pratique est en réalité une guerre contre l'immigration des peuples

³⁷ Comme à cette époque, la règle n'est pas seulement celle du talion, mais selon l'expression devenue courante, pour un œil les deux yeux, pour les deux dents toute la mâchoire"

³⁸ On s'oriente dans cette représentation vers une logique de représailles avec des forces qui veulent en découdre coûte que coûte et forcer l'ennemi à capituler sans conditions. Cette notion de terrorisme rejoint en ce sens, celle de la guerre totale, telle qu'on l'a énoncé précédemment

³⁹Pour les États touchés par le phénomène, il s'agit de globaliser la menace terroriste et de matérialiser sa riposte par une action militaire. On reste ainsi dans une situation de guerre classique faisant alors la fusion entre l'organisation non-étatique, clandestine et ses soutiens étatiques.

La peur et le traitement informationnel des faits de migrations internationales

Entretenu aussi bien par les discours politiques (2) que par les médias (1), le traitement informationnel des faits de migrations a joué un rôle catalyseur dans l'instrumentalisation de la peur comme cause de constitution d'un nouvel ennemi et la lutte contre l'immigration clandestine comme moyen stratégique de lutte contre cet ennemi.

La construction de la peur sous le prisme de l'action directe des médias

En principe les médias dans les crises ou les luttes jouent un rôle informationnel. (OBAM 2021) Dans le cadre de la surveillance et du contrôle des migrations, ces médias ont toujours eu un regard inquisiteur. Ils font à cet effet une description suffisamment interpellatrice du phénomène migratoire et ses implications clandestines à travers une mise en image des événements dramatiques liés aux migrations en générale et aux migrations clandestines d'origines Africaines en particulier. Une revue de la presse et des journaux produit depuis la complexification des migrations d'origine africaine permet de ressortir les faits suivants : « Le 2 août 1999, à l'aéroport de Bruxelles, les corps de deux Guinéens ont été retrouvés dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion en provenance de la Guinée Conakry. En 2001, dans le désert du Ténéré qui sépare le Niger à l'Algérie, 140 cadavres ont été retrouvés dans un camion. Toujours en 2001, 21706 Marocains ont été expulsés d'Espagne contre 6579 en 2002. Sur l'île italienne de Lampedusa en 2005, environ 1200 personnes en provenance de Libye à bord d'embarcations de fortune ont été interceptées. Durant la nuit du 28 au 29 septembre 2005, cinq (5) migrants clandestins africains ont été tués par des coups de feu des gardes-frontières espagnoles. Durant celle du 5 au 6 octobre 2005, six (6) autres migrants clandestins africains ont également connu le même sort. Ces migrants essayaient d'escalader les grilles qui séparent les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, du territoire marocain. En octobre 2005, environ 21140 étrangers candidat à l'immigration en Afrique du nord, en transit, ou, en partance pour l'Europe, dont la grande majorité des Subsahariens d'origine sénégalaise et malienne ont été refoulé collectivement du Maroc. Enfin, le 8 avril 2013, à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle, le corps d'un camerounais est retrouvé dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion en provenance du Cameroun.

Ces médias par le traitement des faits liés aux migrations participent à une construction rocambolesque de la réalité migratoire violence produite à partir des images affreuses de l'immigration clandestine comme le démontre les photos et les images représentant les faits de migrations, et qui décrivent les conditions de voyage et de l'arrivée des immigrés clandestins. Cette description affreuse renforce le climat de peur qui oblige et contraint les populations à adopter un comportement responsable. Les médias reprennent et amplifient la peur à partir de la production et la projection dans les journaux de tout comportement qui dans le tracé des migrations mettent au mal les individus mobiles dans le cadre des migrations clandestines. Cette forme quelconque de communication est une attitude qui concourt à l'établissement de la peur, et devient pour l'Etat un moyen stratégique de lutte contre cette clandestinité. Il faut dire qu'en ce qui concerne les statistiques en termes de perte en vie humaine, par la voie terrestre et maritime, ce sont des milliers de clandestins

africains qui ont péri dans la seule zone du canal de Sicile et des milliers sont portés disparus. Pour ce qui concerne la voie aérienne et les ports, ils sont certes moins nombreux, les migrants clandestins africains à avoir perdu la vie, mais suffisant pour créer la panique dans les familles.

Le lexique des politiques sur les faits de migrations sous le prisme de la peur

Le danger qui commande aujourd'hui la mise en place de la politique migratoire, repose sur le prétendu risque que peut représenter l'immigration à partir de la manipulation de l'identité d'un individu voyageur entre les espaces territoriaux des Etats. Cela est d'autant plus vrai au regard du chaos que produisent les statistiques sur les attentats. Statistiques qui donnent prétexte aux gouvernants à travers les institutions démembrées de références, d'utiliser cette peur pour construire un « idéal type » de conduite en matière de mobilité⁴⁰. En effet pour entretenir en permanence la crainte, les politiques se chargent d'assurer suffisamment le bondage de la vie de sa population de souvenir monstrueux en rapports avec les attentats. Par exemple, la communauté internationale se mobilise autour d'images des migrants morts aux larges des côtes de la méditerranée ainsi que les bateaux ayant coulés avec à bord de nombreux migrants. Le Centre national du contreterrorisme du Département d'État des États-Unis ; Europol et Interpol recensent en tous lieux, dans le monde, l'ensemble des attentats manqués, déjoués et achevés depuis 2001 afin de garder toujours en alerte maximale les gouvernements. Les statistiques sont à cet effet éloquent. Ces statistiques présentent, en 2005: 11 023 actes de terrorisme faisant 74 327 victimes dont 14 482 morts; ces chiffres excluant les attaques touchant les militaires américains en zone de guerre, en 2006 : 14 338 actes de terrorisme faisant 74 616 victimes dont 20 515 morts ; en 2007 : 14 435 actes de terrorisme faisant 71 856 victimes dont 22 736 morts; en 2008 : 11 725 actes de terrorisme faisant 54 653 victimes dont 15 727 morts; en 2009 : 10 999 actes de terrorisme faisant 58 142 victimes dont 14 971 morts.⁴¹Après une diminution en 2011 (174), le nombre d'attaques terroristes dans l'Union européenne a augmenté à un niveau similaire de celui de 2010. À la suite des attaques terroristes, 17 personnes sont mortes et 46 ont été blessées en 2012.⁴² De telles statistiques ne sont pas sans conséquence sur la gouvernance des Etats en interne comme à l'internationale. En Février 2023 le président Tunisien en difficulté sur le plan politique, pour se faire une santé politique à surfer sur les migrations. En fustigeant la présence des migrants subsahariens sur son territoire, cela a entraîné une vague de violence raciste ciblant les migrants et réfugiés noirs.⁴³ La crainte de l'immigration est un construit autour de la peur du migrant qui est présenté comme capable de manipuler en toute impunité son identité pour passer entre les méandres de la machine étatique de contrôle. L'Etat cultive cette peur des dangers liés à l'immigration pour mieux asseoir sa politique de contrôle et de limitation des voyages et crée dans ces conditions des risques plus que jamais

⁴⁰ Dans la mesure où c'est cet aspect, qui a fait « la réussite » des attentats du 11 septembre. Déjà pour le comprendre il faut avoir en l'esprit, que l'Etat impose l'obligation du passeport biométrique parce qu'il surfe sur la peur.

⁴¹ En 2011, un centre de l'OTAN sur le terrorisme recense, via les sources publiques, 11 965 actes de terrorisme faisant 17 403 morts, 25 368 blessés et 1 923 personnes enlevés 32. Il faut dire aussi qu'en Inde, il y a eu 5 839 morts liés au terrorisme en 2001, 2 232 en 2009 et 1 902 en 20103

⁴² En 2012, 2019 les attaques terroristes ont eu lieu dans sept des États membres de l'Union européenne. La majorité de ces actes ont eu lieu en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

⁴³ Le président Tunisien à l'occasion de son discours du 21 février 2023 aux migrants

imaginaire. Pour Mencken, journaliste critique de la culture américaine, par exemple, à partir de la peur, « le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d'être mise en sécurité, en la menaçant d'une série interrompue de monstres, tous étant imaginaires ». ⁴⁴

La peur comme référentiel de domination dans les migrations internationales

En matière migratoire, le pouvoir de domination des gouvernants se traduit dans la capacité de l'État à consolider son pouvoir pour assurer la gestion des mobilités humaines(A) mais aussi dans sa capacité à capter et à transformer les données des corps mobiles en corps machine pour mieux les contrôler les identités mobiles. (B)

La peur comme code de structuration des rapports entre les États et les individus mobiles

Une fois le décor des discours de stupeur consacré, ceux-ci servent à construire l'hégémonie des États comme autorités légales de gestion des migrations. La gouvernance migratoire à partir de l'effroi, qui en découle semble être celle de la reconstruction et du renforcement de la place des États comme acteur primordial de contrôle et de surveillance de sa population mobile. Gouverner par la peur est le reflet de l'État qui est une organisation politique qui se construit en mobilisant des codes pour capter les pouvoirs sur ses administrés et les soumettre. Au prisme de l'indice de la peur établie comme prétexte légitimant le besoin de sécurité, l'État consolide son pouvoir d'autorité de surveillance migratoire.

En effet, ces gouvernements ayant pris conscience des perturbations que peuvent produire les individus mobiles ayant manipulés leurs identités s'oppose et finalement s'impose par la peur dans le projet migratoire en leurs imposant des attitudes ou des conduites en matière de voyage. La peur donne l'opportunité aux États de conditionner la mobilité et modèle ainsi le comportement du migrant en matière migratoire. Dans ce sens, l'implication des technologies de sécurités dans la politique internationale des migrations, devient le prétexte de la gouvernance libérale avancée, pour justifier la gouvernance par la peur. Cette gouvernance libérale par la peur, transposée à notre cas d'étude, est une réalité complexe qui intègre des données nouvelles liées aux conditions de la déportation de la technologie biométrique dans le champ international des États et qui particularise la gouvernance en matière migratoire. C'est le sens pratique de la puissance des États qui imposent comme instrument légal de mobilité le passeport biométrique par exemple. A partir de l'effroi produit par les attentats du 11 Septembre 2001 les États Unis ont imposé au monde, de renforcer sur le plan, technique et scientifique tous les documents de voyage.

Par la, l'État met en exergue sa capacité à faire usage de la peur comme moyen de pression aussi bien sur l'individu mobile que sur les États. La peur devient un moyen de contrôle des données d'identités des individus mobiles, c'est le biopouvoir (Foucauld 1993) et un moyen d'atteindre la puissance. Cet usage de la peur comme source de renforcement du pouvoir politique n'est pas nouveau. Machiavel en son temps avait exprimé ce principe de l'usage de la peur par les politiques en ces

⁴⁴ H.L. Mencken est artiste critique, écrivain, journaliste, linguiste et scientifique (1950).

termes « Puisque l'amour et la peur peuvent difficilement coexister, si nous devons choisir il est préférable d'être craint que d'être aimé. (Machiavel 1532). Appliquée dans le cas particulier du prince dans une logique de la conquête et de l'exercice du pouvoir à l'intérieur de l'espace étatique, l'utilisation de la peur comme moyen de renforcement du pouvoir et d'avantage comme moyen de construction de la politique migratoire va au fil du temps, sortir du cadre national et s'adapter aux réalités changeantes des époques. Ce qui constitue le propre de ce que nous appelons la gouvernance par la peur au vu de son rapport à la réglementation, c'est la valeur normative qu'elle en vient à acquérir dans le fonctionnement de l'Etat en matière de surveillance et de contrôle des identités mobiles.

Dans le contexte international des migrations entre les espaces géographiques des Etats de l'Afrique subsaharienne par exemple, on assiste en 2001 à la mutation de la norme en matière de surveillance migratoire. Celle-ci s'étant établie sous le prisme de la peur. Il s'agit de cette même peur transposée des attentats aux Etats Unis et qui s'est exportée en Afrique. Celle-ci traduit dans les faits par une rigidité des actions des institutions étatiques en matière d'identification des personnes mobiles. Il s'agit là d'une rigidité renforcée par la peur d'une marginalisation de la zone subsaharienne considérée comme le creuset de la migration clandestine. Cette crispation autour de la peur, s'opérationnalise à l'occasion du passage des passeports ordinaires aux passeports biométriques qui est le reflet matériel d'une « normalisation par la peur » à partir de la numérisation des données de l'identité humaine. Cette dernière consistant à rendre sous le prisme de la peur les individus conformes à un modèle de conduite entre les territoires avec une identité encadrée et prédéfinie. La norme établie par l'obligation du passeport biométrique dans ce cas à un caractère à la fois répressif et prescriptif. C'est lui qui prescrit les façons d'être et d'agir de la population mobile, dans le cadre de la circulation humaine.

Ici doit être pris en compte cet environnement de frayeur constante et permanente que représente la menace dites migratoire. Cela dans la mesure où la gouvernance par la peur, à l'opposé de tout ; inverse le rapport de la norme.⁴⁵ Dans ce sens, le contexte fiévreux d'après les attentats du 11 septembre 2001, va déterminer la pratique gouvernementale aussi bien pour les pays de départ des migrants que pour ceux des pays d'accueils. Ils vont tous dans un contexte de peur et en fonction de la norme prendre des mesures pour réguler le champ social international qu'ils vont reformer à partir de l'introduction des passeports biométriques⁴⁶. Faisant de ce dernier une expression gouvernementale de la politique par la peur. Son usage qui se généralise dans les Etats traduit dans les faits l'instrumentalisation de la peur comme référentiel de domination de cette gouvernance. Dans le champ international aujourd'hui, le contexte environnemental est celui de la crainte grandissante autour de la manipulation des identités mobiles, d'où la question du contrôle rigide de l'immigration dont l'intensité complexe et la fréquence l'érige en un élément perturbateur de l'ordre social mondial. Ce danger, imposent aux Etats la nécessité urgente de la mise en place d'une stratégie de gouvernance. L'urgence de cette nécessité s'expliquant par un impératif de sécurité né de la menace migratoire qui

⁴⁵ Dans cette perspective, c'est le repérage du normal et de l'anormal qui sera premier. Le normal est premier et la norme s'en déduit

⁴⁶ Il faut dire que c'est cette normalisation par la peur ou norme de la peur qui dans le cadre de la surveillance des migrations imposent le passeport biométrique comme code de conduite ;

impose l'usage du passeport biométrique comme document de voyage.⁴⁷ La liaison faite entre le renforcement des documents de voyage et la crainte des risques éventuels de migrations non contrôlées, émerge de la peur peu importante si celle-ci est réelle ou imaginaire.⁴⁸ Cette peur qui aujourd'hui se renforce avec l'euphorie craintive autour de la clandestine d'où le besoin de perfectionner continuellement les documents qui consacrent les données du corps machine comme une expression de la puissance publique internationale dans la gestion migratoire.

En effet, suite à la retransmission de l'horreur des attentats, en direct des télévisions du monde entier, un sentiment de panique et de psychose va naître en Amérique et se généraliser dans le champ international des Etats. Le monde entier devenait témoin des dégâts que pouvait entraîner la fraude à l'identité et des documents justifiant le voyage, les meneurs ayant falsifiés leurs identités, ont réussi à passer entre les mailles hyper sophistiquées de la police américaine. Prenant acte de ce fait, la politique migratoire des Etats-Unis, considéré comme l'hégémon mondial va se durcir considérablement. Accentuant impérativement le contrôle des identités dans les aéroports et sur le sol américain.

Immédiatement, on assiste également, à des sommations faites par ce dernier, à différents pays dans le monde et encore à la traine en matière de contrôle migratoire et de surveillance des identités. Pressions leurs sont faites, contraignant ces Etats à renforcer leur surveillance intérieure et davantage extérieure en matière de contrôle des identités. Allant plus loin, les gouvernements des Etats, craignant de nouvelles attaques, vont emboîter le pas aux Etats Unis et prendront immédiatement des décisions, autour d'une surveillance rationnelle de l'identité mobile, cela en marge des guerres préventives envisagées sur le terrain des pays ciblés comme auteurs des atrocités.⁴⁹

Ainsi, le durcissement des contrôles d'identités, va propulser le passeport biométrique comme document justifiant et authentifiant l'identité du voyageur. Pour comprendre cette nouvelle constitution du passeport biométrique, on partira du postulat selon lequel, le passeport biométrique est un instrument institué par l'Etat pour permettre à celui-ci de prendre le pouvoir sur les corps et sur les esprits, afin de se reconstruire une hégémonie à partir de la constitution des codes de conduites. Le contexte environnemental devenu défavorable pour lui, ce dernier devient ainsi un instrument de puissance.

⁴⁷ En effet, pour passer aux passeports biométriques les autorités administratives des Etats surfe sur les nombreux périls qu'endurent les migrants en général et ceux clandestins en particulier sur les rives de Ceouta et de Melilla le long des côtes d'Espagne et d'Italie. Il faut dire que nombreux sont les migrants qui à partir des manœuvres clandestines ont trouvés la mort en cherchant à rejoindre dans la clandestinité l'Europe, l'Asie, ou l'Amérique.

⁴⁸ Depuis ces attentats,⁴⁸Déjà il faut avoir en l'esprit que c'est dès les années 2000, que le Cameroun va s'inscrire dans une logique d'appropriation de la biométrie comme technique de renforcement du processus d'identification des personnes. Il va alors Cheminer en dents de scie entre l'ancienne formule des passeports et la nouvelle formule biométrique. Il faut alors attendre 2001 pour voir l'Etat se positionner véritablement en faisant le choix clairement établi de l'usage de la technique biométrique, à cet effet va alors s'accélérer, le processus de biométrie des passeports.

⁴⁹ Cette guerre préventive par la rationalisation de l'identité mobile est faite à la marge de celles préventives établies à partir du Bombardement de l'Afghanistan, l'invasion de l'Irak etc, qualifiés d'« axe du mal »,

la consécration des corps machines comme expression de la puissance des États en matière de gestion migratoire

Dans le système de contrôle des identités mobiles, la mise en avant de l'aspect biométrique machinise le rapport relationnel entre les entités « États individus mobiles du champ international des migrations. Ces données de l'identité humaine, sont captées et enfermées en machine, pour former des corps machines ou des identités des corps machines. Par la mise en place de la biométrie les États font coexister aujourd'hui, deux principaux modèles du corps humain qui s'entremêlent.⁵⁰ Un corps de désir, libre de toute normativité ou corps cosmique et un corps silencieux, transparent ou corps machine. (WUNENBURGER et al, 2000 : 198). Si le corps cosmique renvoie à la nature primitive ; il vieillit et meurt, alors que le corps machine est artificiel, sans imperfection et éternel. Avec la biométrie de nos identités, on assiste à l'émergence d'un « corps machine ». Cette donnée du corps machine, va interférer dans la relation entre l'État souverain et l'individu.⁵¹ Les Nouvelles Technologies de l'Informations et Communications s'inscrivent alors dans la mouvance de l'effacement des médiations sociales traditionnellement centrées sur le travail humain pour dématérialiser le processus, et porter du même coup une atteinte à la valeur des fondamentaux de la souveraineté. Les États arrivent pratiquement à mettre sur pied une mécanisation des systèmes de gestion des relations humaines. Dans cette perspective, la mécanisation du système de gestion des rapports humains aboutit à la survalorisation de ce qu'il convient d'appeler « le corps machine ». C'est de cette survalorisation que naissent d'une part le passage de l'interaction interpersonnelle à l'interprétation scientifique et d'autre part le passage de la plénitude de souveraineté à la désétatisation de ce monopole. Les corps machines sont constitués et concentrés dans un centre de données. Les différents centres de données entre en relation et agissent en réseau interconnectés.

Conclusion

Partant du constat selon lequel les Migrations sont désormais un élément perturbateur de l'ordre social mondial, elles sont perçues comme un nouvel enjeu de la sécurité mondiale où la peur est projetée comme un socle de gouvernance, Chercher à comprendre comment cette peur structure la gouvernance en matière de gestion migratoire dans une réflexion portant sur « la peur dans les migrations internationales : entre logiques stratégique et gouvernance de la mobilité humaine » part de ce que, la peur étant devenue un construit tiré d'une caricature des migrations perçues comme une nouvelle menace, quels en sont les usages politiques ? l'objectif étant de cerner les contours du poids de la peur comme moyen du pouvoir en matière de contrôle et de surveillance migratoire. La peur est à cet effet utilisée

⁵⁰ De manière vulgaire, on a coutume de dire que « si l'homme a créé la machine, celle-ci a fini par le trahir ». Cet adage est symbolique du danger que représente une confiance large faite aux machines dans le processus de gestion des sociétés.

⁵¹ L'État comme institution des relations sociales, c'est-à-dire comme construction objective (indépendante des dirigeants et des dominés) et subjective (intériorisée par les acteurs sociaux), repose sur trois éléments : la population, le territoire et l'organisation interne⁵¹. Ces différents éléments permettent non seulement d'envisager la différence entre l'interne et l'externe, mais aussi de comprendre le sens de la souveraineté. La gestion de cet État se fait par une dynamique bureaucratique dont l'enracinement dépend du niveau de socialisation et de civilisation de chaque peuple.

comme un référentiel de communication et de domination servant de socle à la politique de gestion migratoire. Cet attribut de la peur comme déterminant dans la gestion migratoire, participe à l'émergence d'une gouvernance par la peur. Cette dernière étant à l'origine des politiques migratoires déconnectées de la réalité sociale des migrations et qui peinent à donner des résultats probants. L'analyse permet de mettre en évidence le poids des aprioris de la perception des Migrations Internationales d'une part et ses implications sur la gouvernance migratoire d'autre part. Dans une approche constructiviste, la peur est considérée comme une fabrication politique imaginaire, bâtie aussi bien à partir de la stigmatisation du migrant sur la scène internationale, attitude qui dans les faits dénature son statut d'étranger en dangereux criminel, que à partir de la criminalisation du processus migratoire perçu comme un facteur de perturbation de l'ordre social international.

Ces deux éléments de la construction politique imaginaire de la peur propulsent cette dernière en une stratégie de défense sécuritaire contre un ennemi d'un autre genre, pour finalement l'imposer comme un référentiel de gouvernance qui organise les codes de conduite en matière des Migrations humaines entre les territoires sur la scène internationale. Il s'agit alors d'une gouvernance migratoire par la peur qui depuis les attentats du 11 septembre 2001 a forgé le scepticisme des Etats visant à percevoir les migrations comme un danger permanent. Une menace permanente contre laquelle il faut aller en guerre. C'est cette perception qui a déterminé toutes les orientations sur la gestion migratoire et ayant justifié dans beaucoup de cas, le renforcement des mécanismes de contrôle des identités, le renforcement de la sécurité aux niveaux des frontières et l'extrême rigidité des pays à l'établissement des visas et la lutte antiterroriste. Ainsi, la peur instrumentalisée dans un processus de gouvernance confère une force au pouvoir politique, une force au pouvoir souverain. Sa prise en compte dans la gouvernance en matière de gestion migratoire doit sonner comme une alerte aussi bien pour les pays de départ de la migration que pour les pays d'accueil des migrants. Car la mobilité et la peur font partie intégrante de la vie de l'homme sur la scène internationale. Placer la peur comme référent de gouvernance peut consacrer l'échec des politiques publiques migratoires et une tentative erronée de réguler par la peur des migrations internationales clandestines.

Bibliographie

Bernard J. et Smith A. (2012) « *Le gouvernement des industries : Vers une politique institutionnaliste renouvelée* », in, *Gouvernement et action publique*, Presses de Sciences Po, Vol. 1, n° 1, pp. 109-111.

Boucheron P. (2013) *Conjurer la peur, Sienne 1338 : essai sur la force des images*. SEUIL

Cehan Ayse (2006) « Enjeux d'identification et de surveillance à l'heure de la biométrie » *Culture et Conflit* n° 64 P.14

Channac F, (2006 /3 Vol.56) « Vers une politique publique internationale des migrations? Réseaux politiques et processus de transfert de modèles Revue française de science politique.

Chevalier J. (1996) « L'ordre juridique » In currap paris, PUF, 183.

Crozier M. et Freiberg E. (1922-2013) « L'Acteur et le système » Ed SEUIL.

Foucault Michel, (1993) Surveiller et Punir Ed Gallimard.

Gemenne F. (2015) Migrations réaligner les discours publics sur les Réalités.

Gerstle J. (2004) *La communication politique*, Paris, A. Colin, p.15.

Hard M. Negri A, (2000) la production biopolitique Empire paris p. 559

Lekane Vomo B. (2015) « introduction du passeport biométrique au Cameroun entre logique sécuritaire et enjeux de souveraineté : questionner l'Etat souverain. » Thèse de Doctorat en science politique Université de Yaoundé II.

Machiavel N. (1532) Le Prince. Ed JDH

Marshesin, P. (2001) les nouvelles menaces, les Relations Nord Sud des années 1980 à nos jours, Paris, KARTHALA.

Nkene Blaise-J. et al. (2022) Migrations Internationales en Afrique Centrale au-delà des chiffres... les politiques, le développement, les transnationalités. Éd. D&L Série scientia doctoria.

Obam Y. (2021) « L'influence des Institutions sociales d'accompagnement dans la stratégie américaine de sécurité : apports théoriques et pratiques des médias dans l'élaboration de la National Security Strategy de 2002.» Yaoundé SOLON

Oleron P. (1995), « *Sur l'argumentation polémique* », in *Argumentation et rhétorique (II)*, HERMES (16), p. 26.

Pecoud A. (2014) « Etats-nations, mobilités et citoyenneté dans le discours international sur les migrations » dans *raison politique* pages 67 à 85.

Rouleau S. (2006) « La peur, source de pouvoir. » Montréal, No.205 Magazine.

Rouleau S. (2006), « La peur, source de pouvoir. » Montréal. No.205 Magazine nagg.

Simmon Alain B. (2002) Mondialisation et migration internationale : tendance, interrogations et modèle théorique Erudit/CQD v3N1.

Wunenburger J-J. « Mythe et idéologie du bien-être corporel dans la société contemporaine ». In FINTZ Claude (dir.), *Les imaginaires du corps : pour une approche interdisciplinaire du corps. Tome 2.*

Yanou Tchingankong M. (2012) « L'action publique internationale de régulations des migrations d'origine africaine au prisme des prises de position des acteurs » Thèse de doctorat en science politique, Université de Yaoundé II.

Yebega Ndjana N. J. (2022) « les accords de gestions concertées des flux migratoires de Co développement euro africain et la gouvernance des migrations internationales » in B. NKENE Migrations Internationales en Afrique centrale au-delà des chiffres... les politiques, le développement, les Transnationalités. Ed. EDLK, p. 132.

Sécurité humaine et OSCs à l'épreuve de la vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise en Afrique Centrale : le cas des OSCs féministes au Cameroun, RCA et RDC

Flaviane T. Kenfack épouse Belval
paulmessanga@yahoo.fr
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Comment appréhender les pratiques à l'origine de la situation de vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise et comment les réponses apportées pour faire face à ce phénomène concourent-elles à une reconstruction de la sécurité humaine lors des crises en Afrique Centrale ? Il s'agit ici de la problématique ayant permis de mener la réflexion sur les logiques qui déterminent les enjeux de la sécurité humaine et des OSCs à l'épreuve de la situation de vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise en RCA, RDC et au Cameroun. Nonobstant les efforts dans la résolution de ces crises mis en place par les États, des poches d'insécurité persistent. La situation et le positionnement des femmes et des jeunes filles dans ce contexte de crise sécuritaire reste précaires et très préoccupantes. A l'épreuve de cette la réalité qu'il importe de questionner les enjeux liés à la sécurité humaine, dans un contexte qui met au prise les questions liées aux droits de l'homme, le l'action des OSCs féministes se traduit de manière générale comme une plateforme idéale de promotion et sensibilisation pour la paix et la sécurité pour une intégration et valorisation de la cause féminine lors des crises et conflits, qui se matérialise par des plaidoyers effectués auprès des gouvernements de la place de la femme comme une victime.

Mots-clés : Sécurité Humaine, OSCs, Vulnérabilité des Femmes, Territoires en Crise, Afrique Centrale

Abstract

How to understand the practices at the origin of the situation of vulnerability of women in the territories in crisis and how do the responses provided to deal with this phenomenon contribute to a reconstruction of human security during the crises in Central Africa? This is the issue that made it possible to reflect on the logics that determine the challenges of human security and CSOs in the face of the situation of vulnerability of women in the territories in crisis in the CAR, DRC and the Cameroon. Notwithstanding the efforts made by States to resolve these crises, pockets of insecurity persist. The situation and positioning of women and girls in this context of security crisis remains precarious and very worrying. Put to the test of this reality that it is important to question the issues related to human security, in a context that brings issues related to human rights into conflict, the action of feminist CSOs translates in a as an ideal platform for promoting and raising awareness for peace and security for the integration and enhancement of the female cause during crises and conflicts, which materializes through advocacy with governments for the place of women as victims.

Keywords: Human Security, CSOs, Vulnerability of Women, Territories in Crisis, Central Africa

Introduction

La recrudescence de crises sécuritaires en Afrique centrale est une réalité complexe qui en branle la sérénité des populations, particulièrement celles qui se retrouvent dans les territoires en crise. Entre terrorisme, extrémisme violent, crises sociopolitiques (Chauvin & Magrin 2020) ces phénomènes sont mutants et limitent par conséquent l'ensemble des actions implémentées jusque-là les acteurs étatiques. En effet, ces problèmes de violence en Afrique Centrale font de cet espace un terreau fertile et un théâtre privilégié des conflits armés, corollaire de nombreuses sources

d'insécurité. On observe ainsi une recrudescence des crises et un ressuscitement des conflits armés ainsi que de la violence et des manifestations protestataires qui dégénèrent en guerres civiles (UA 2015).

Bien que des efforts remarquables soient déployés les autorités publiques afin d'assurer la sécurité des populations, la sous-région de l'Afrique centrale est l'une des zones les plus touchées par les conflits dans le monde depuis 1945. Cette région composée de 11 États membres compte plus de 145 millions d'habitants, dont environ 50,11 % sont des femmes. Avec une moyenne de cinq enfants par femme, la région est et reste l'une des régions les plus surpeuplées du continent pour les trois prochaines générations. A ce titre, les femmes constituent les principales victimes des conflits déstructurés dont l'Afrique centrale est le théâtre. Au Cameroun, la situation sécuritaire aux extrémités du territoire nationale est fort inquiétante. Les régions de l'Extrême-Nord (Magrin & al. 2018)⁵², du Nord-Ouest et du Sud-Ouest⁵³ (NOSO) et de manière intermittente dans la région de l'Est du Cameroun traversent depuis près d'une décennie un climat insécuritaire qui s'illustre par la montée des actes de violence extrémiste, les conflits sociopolitiques, des actes criminels entraînant outre les pertes en vies humaines, les dégâts matériels ainsi qu'un flux important de réfugiés et déplacés internes (Chauvin & Magrin 2020).

En République Centrafricaine (RCA), la crise politique a conduit à un environnement instable ayant progressivement fait sa mue, prenant de l'influence et de l'extension aux frontières avec pour conséquences de milliers de morts, de réfugiés et déplacés internes. Dans ce contexte socio-politique instable, la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles est accentuée. En République Démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu marquée par la présence et l'activisme des groupes armés depuis plusieurs années met à rude épreuves la vie, la sauvegarde des moyens de subsistance des populations de cette contrée de manière générale et en particulier les femmes. Malgré les initiatives sécuritaires prises par les autorités publiques, précisément les Forces de défense et de sécurité congolaises - FARDC et PNC - avec l'appui multiforme de la MONUSCO, notamment la mise en état de siège de la province du Nord Kivu depuis le 06 mai 2021, prorogée à maintes reprises, cette partie du pays reste marquée par la recrudescence des tensions et conflits intercommunautaires avec comme corollaire de nombreuses violations graves des droits humains et à l'origine de déplacements massifs de populations à l'intérieur mais aussi vers les pays limitrophes.

Selon la tendance juridico-normative, la sécurité va bien au-delà de la sauvegarde de l'intégrité de l'Etat. Pour Charles Philippe David et Jean François Rioux (2001), il s'agit d'une volonté internationale d'ingérence, en dépit ou à l'encontre de la souveraineté étatique, lorsque des populations sont en détresse. Pour Daniel Colard, il faut assurer une double conciliation « celle des droits de l'homme avec les droits de l'Etat et celle des droits de l'homme avec les droits entre les Etats, la seconde devant garantir la

⁵² Au Cameroun, si la menace terroriste incarnée par l'organisation Boko Haram est l'origine de nombreuses d'attaques dans la région de l'Extrême-Nord du pays depuis 2014, tuant plus des civils, il faut relever par ailleurs que le conflit entre les forces de défense et Boko Haram a provoqué la mort de milliers de Camerounais et le déplacement de plus de 270 000 autres depuis 2014, entraînant une hausse du nombre de groupes d'autodéfense

⁵³ Depuis le début de la crise en 2016, plus de 3 000 civils et des centaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans ces deux régions anglophones (Voir Human Rights Watch. Rapport mondial 2020, événement de 2019).

première » (Colard 2001 : 48). De ce fait, la protection de l'humanité est un aspect primordial de la sécurité globale et par là de la sécurité humaine (Owen 2004), car elle en est à la fois la garante et le bénéficiaire (Boyle & Sigmund Simonsen 2004). Par ailleurs, la tendance multilatérale, contrairement aux approches qui considèrent que les enjeux liés à la sécurité humaine sont une affaire réservée exclusivement aux forces de défense et de sécurité, les défenseurs de cette seconde tendance estiment qu'il est fondamental de mutualiser les efforts pour venir à bout d'une menace (Ntuda Ebode 2010). On s'inscrit donc ici dans une gouvernance sécuritaire qui prend en compte à la fois approches *top down* et *bottom up* qui se matérialise par le fait que cette mutualisation (Crettiez 2014) d'efforts se réalise tant sur le plan interne que sur le plan externe (Koungou 2014).

Nonobstant les efforts dans la résolution de ces situations de crise mis en place par les États, la CEEAC et l'ensemble de la communauté internationale (Chouala 2005), des poches d'insécurité persistent. La situation et le positionnement des femmes et des jeunes filles dans ce contexte de crise sécuritaire reste précaires et très préoccupantes. Dans ces zones identifiées on note une augmentation des violences sexuelle et sexiste, y compris les violences domestiques, situation ayant été aggravée par les confinements de celles-ci. Le constat est presque le même dans ces zones crisogènes, du fait des vulnérabilités multiples, les femmes et jeunes filles constituent les plus grandes victimes. En effet, elles sont victimes d'une pluralité d'abus et de violence, outre la vie, elles perdent pour certaines leurs moyens de subsistance et sont contraintes à la prostitution ou à l'enrôlement forcé dans les groupes armés pour survivre. La fragilité de cette couche sociale se traduit par les incursions des différentes milices et nombreux groupes armés dans les villages, accompagnées d'exactions contre les populations civiles qui y résident.

C'est à l'épreuve de cette la réalité qu'il importe de questionner les enjeux liés à la sécurité humaine, dans un contexte qui met aux prises les questions liées aux droits de l'homme. Si le degré d'expansion des attaques et menaces contribuent à mettre en branle la stabilité des Etats, il suscite par ailleurs une mobilisation dont les actions menées par les acteurs politiques qui s'articule autour d'un certain nombre d'enjeux sécuritaires où l'évocation constante de la dignité humaine, particulièrement celles des femmes, reconfigure l'action étatique. Cependant, la nécessité de respect d'un ensemble de valeurs face à ces modes d'action à caractère extrémiste constitue une réalité perceptible qui amène alors à s'interroger sur le fait de savoir qu'est-ce qui justifient ces pratiques à l'origine de la situation de vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise ? Comment les réponses apportées à ce phénomène concourent-elles à une reconstruction de la sécurité humaine lors des crises en Afrique Centrale ? Pour appréhender la complexité liée à cette problématique, il est mobilisé au cours de cette réflexion des données empiriques, avec un ancrage marqué sur le constructivisme (Berger & Luckman 2003 ; Thomas 2011) sécuritaire comme socle théorique. L'intérêt de ce cadre théorique dans cette analyse réside dans le fait qu'il permet non seulement de se pencher sur la nature des acteurs victimes et impliqués, mais également leurs relations à l'environnement structurel plus large face au problème dont ils font face et qui reconfigure par-là le processus de construction sécuritaire humaine à partir des conditions des femmes dans les territoires en crises dans l'espace CEEAC et particulièrement au Cameroun.

Climat insécuritaire grandissant favorable à la vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise dans l'espace CEEAC

Il s'agit d'une réalité appréhendée au regard des défis et enjeux du caractère déstructuré de l'extrémisme violent et du caractère délicat de l'applicabilité ou de l'usage de la sécurité humaine dans les espaces crisogènes.

Dynamiques et contextes de crises alarmants

Depuis près d'une décennie, le paysage camerounais est traversé par un climat insécuritaire qui s'illustre par la montée des actes criminels, la violence extrémiste (Chauvin & Magrin 2020), les conflits sociopolitiques, de réfugiés et déplacés internes, de mouvements sociopolitiques etc., en tant que réalité quotidienne dans les régions de l'Extrême-Nord, Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et de manière intermittente dans la région de l'Est. Ces activités de violence ont conduit à un environnement instable ayant progressivement fait sa mue, prenant de l'influence et de l'extension dans ces régions avec pour conséquences de milliers de morts, de réfugiés et déplacés internes, de destruction d'infrastructures.

Dans la partie septentrionale du Cameroun qui partage une longue frontière de 1700 Km avec le Nigeria et qui abrite une composition sociologique proche de celle de ce pays est en proie à l'insécurité. La situation sécuritaire que connaît cette partie a pour point de départ 2004, où le groupe Boko Haram (Comolli 2015) fait de la région de l'Extrême nord Cameroun une base arrière de ses activités criminelles au Nigeria. L'évolution et la transnationalisation de ce phénomène conduit, en 2013, les autorités camerounaises à opérer un changement de leur politique à l'égard de ce groupe, dont plusieurs prédicateurs et membres de la secte sont arrêtés, plusieurs bases arrière démantelées, ainsi que des réseaux d'approvisionnement en armes et en nourriture. Face à cette réaction, l'organisation Boko Haram monte en généralité et il va y s'installer un climat d'insécurité se traduisant par des massacres de villageois, attentats-suicides, enlèvements et recrutement d'enfants soldats, prises d'otages⁵⁴, tortures. Entre janvier et septembre 2015, des centaines de civils sont tués par Boko Haram ainsi que des dizaines de membres des forces de défense et de sécurité camerounaises⁵⁵. Cependant, cette partie du territoire se caractérise par des déplacés internes et des réfugiés recensés à 609 452 d'après le HCR, dont 52% des réfugiés sont des femmes et filles (rapport HCR- Cameroun janvier 2022).

⁵⁴ Le premier enlèvement de ressortissants occidentaux revendiqué par Boko Haram a lieu le 19 février 2013. Ce jour-là, sept français dont un salarié de GDF-Suez, Tanguy Moulin-Fournier, étaient enlevés dans le parc de Waza (Logone et Chari) ; le 13 novembre 2013, un prêtre français était enlevé à Nguetchere (Mayo Tsanaga) ; le 19 avril 2014, deux prêtres italiens et une sœur canadienne étaient enlevés à Tchere (Diamaré) ; en mai 2014, dix ouvriers chinois étaient enlevés à Waza ; et en juillet 2014, l'épouse du vice-premier ministre et seize de ses proches (tous camerounais) étaient enlevés à Kolofata (Mayo Sava). En tout, au moins 45 hommes de Boko Haram ont été libérés en échanges de 38 otages étrangers et camerounais enlevés entre 2013 et 2014.

⁵⁵ Ces exactions constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui interpellent les Organisations de la Société Civile (COPAC) qui œuvrent pour la paix, la prévention des conflits, le respect des droits humains, l'amélioration des conditions de vie des populations, etc. D'ailleurs, l'intervention des Organisations de la Société Civile n'est pas exclusive à cette zone en crise de l'Extrême nord Cameroun.

Dès la fin de l'année 2016, des collectifs d'avocats, d'enseignants et d'étudiants organisent une série de manifestations et de grèves dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest du Cameroun. Les premiers exigent la traduction en anglais des textes juridiques et protestent contre la nomination de juges francophones qui ne connaissent pas le système de la Common Law dans les tribunaux de ces 2 régions anglophones. Les seconds protestent contre la nomination de personnels francophones dans les écoles et les universités d'État dans ces deux régions. S'ils sont rejoints plus tard par des milliers de personnes en guise de solidarité, à partir d'octobre 2017, cette situation se détériore rapidement. Des centaines de personnes, et notamment des défenseurs des droits humains, des journalistes et des militants sont arrêtés par les forces de sécurité. Les autorités interdisent les organisations de la société civile, suspendent internet et coupent les lignes téléphoniques. Cette situation dure environ six mois, faisant le nid des groupes de militants ayant appelé à la désobéissance civile et développé des stratégies allant dans le sens du boycott des institutions publiques et l'orchestration des opérations dites « ville morte ».

En 2018, les manifestations organisées pour célébrer l'indépendance symbolique de ces deux régions du Cameroun vis-à-vis des huit autres zones urbaines du pays se heurtent à de vives contestations réprimées par les forces de l'ordre. S'en suivent des arrestations et la formation de groupes armés. Ces derniers se lancent dans des actes de violence, d'abord contre les forces de sécurité camerounaises et les symboles de l'État et ensuite contre la population prise entre deux feux. Elle est la principale victime des actes de barbarie et de destruction qui sont depuis lors enregistrés. Les jeunes payent le plus lourd tribut, enrôlés, tués ou déplacés. Suivent les femmes réduites pour certaines à l'état d'objet sexuel, soit abusées par les combattants, soit contraintes à la prostitution pour assurer leur survie. Les services sociaux de base sont difficilement accessibles (écoles, hôpitaux, fermés ou incendiés ; interruption de l'approvisionnement en eau et électricité, etc.), la majorité des habitants perdent leurs moyens de subsistances. Des milliers quittent la zone pour s'installer comme déplacés internes dans les villes voisines ou partent comme réfugiés au Nigéria⁵⁶.

Mobilisation et limites de l'action des OSC en soutien aux femmes en contexte insécuritaire

Face aux dynamiques et contextes de crises alarmants au Cameroun, les Organisations de la Société Civile s'investissent dans l'accompagnement des populations et des autorités en vue de la recherche de solution pour un retour à la paix. A ce titre, les actions de celles-ci, encadrées par des mécanismes juridiques tels que les statuts de la COPAC, sont tributaires de leurs domaines de compétence, dont l'objectif vise à contribuer à la promotion de la paix, la tolérance, la lutte contre toute forme de violence et promouvoir la gestion pacifique des conflits au niveau local, national et voire sous-régional. Il s'agit du souci du bien-être, de l'amélioration des conditions de vie des populations dans les régions en crise au Cameroun. Dans ce sens, on relève celles dont les activités portent sur la Promotion de la Paix et la prévention des conflits, notamment Cameroon Youths and Students Forum for Peace (CAMYOSFOP),

⁵⁶ En 2019, on dénombrait plus de 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés. Le nombre de personnes décédées ou disparues reste méconnu, les pertes économiques et les destructions d'infrastructures s'élèveraient à plusieurs milliards de Francs CFA.

Service Œcuménique pour la Paix (SeP), Centre pour la Paix, la Sécurité et la Prévention de la Violence Armée (CSP-AVIP), Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) Cameroon, Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ), Organisation Africaine pour le Développement et la Paix (OADP), Organisation pour le développement de la culture et des Arts Africains (ODECAF).

Une autre catégorie d'OSC participe à la promotion, défense ou protection des droits de l'Homme dans des circonstances insécuritaires telles que vécues dans les régions de l'Extrême-nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il s'agit notamment d'organisations telles que Association de défense et de promotion des droits de l'homme et du citoyen (ADPDHC), Act For Gender, Peace, Security And Development (AGEPSED), GLOBAL CARE CAMEROUN, Réseau des femmes Actives d'Afrique Centrale (REFAC) Antenne Cameroun, Organisation Camerounais pour la Défense des Droits de l'homme des Libertés et du Bien Être (ACADEHLIB), RESPECT, Cameroun, Women in Alternative Action (WAA), Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré (ALDEPA)⁵⁷. Il s'agit d'associations pour l'encadrement de la femme et de la famille (ASSEF) qui agissent dans le cadre de l'assistance aux personnes vulnérables, l'éducation, la santé, l'encadrement des femmes et des jeunes filles⁵⁸.

Dès lors, le Réseau des femmes Actives d'Afrique Centrale (REFAC) dont l'existence date de 2009, avec pour domaine de compétence la lutte pour les Droits des femmes et des filles, leurs autonomisations et la culture de la paix dans les zones de crises et de conflits, s'identifie aujourd'hui par l'appel à la mobilisation des femmes d'Afrique centrale et des autres sous régions visant à prévenir les conflits et résoudre des crises aux frontières. Le REFAC dans ses activités de prévention des conflits travaille avec les partenaires privés, notamment les OSC œuvrant dans l'encadrement des femmes et des filles, du développement et de la promotion des activités de prévention, de la défense des droits de l'homme et au développement durable, mais aussi le REFAC collabore avec des partenaires publics, tant les institutions sous-régionales telles que le Bureau des Nations unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA) et CEEAC, mais également la collaboration s'opère tout autant avec les Etats, notamment le Cameroun, la RCA et la RDC qui participent à soutenir le REFAC dans ses actions de protection de la femme et de son autonomisation dans les zones de crises et de conflits en Afrique centrale.

L'intervention du REFAC dans l'Extrême-nord, au NOSO et à l'Est du Cameroun participe au renforcement de la lutte pour les droits des femmes et des filles, à la consolidation de leurs autonomisations et de la culture de la paix dans ces territoires en crises. A cet effet, on peut illustrer dans le cadre de la collaboration du REFAC

⁵⁷ Les conditions sociales en période de crise interpellent les OSC comme Association Saints Claire Esther Et Daniel (ASCED), Association YAMO, Association pour Femme Et Famille En Détresse (AFFD), Dynamique participative de Makenene pour le développement (DYPAMAK), Programme Africain de Développement Participatif (PADP), Association coopération des jeunes pour la cohésion nation et pour le développement, AJEPEC, Coopération des jeunes pour la cohésion Nationale et pour le développement (CJCND).

⁵⁸ Il importe également de relever la présence d'OSC qui contribue à un certain nombre d'activités sur le plan économique, commercial et du développement durable. Il s'agit notamment du Collectif Pour La Paix Et Le Développement (COPAD/N4PD), CERCLE DES AMI(ES) D'OBALA (CAD'O), PARTNERSHIP, Association pour la Promotion de la Solidarité et du Développement Durable (APSOLDD), North West Association of Development Organizations (NWADO), Action pour un développement équitable intégré et durable (ADEID).

avec les partenaires étatiques, la mise en place d'une plateforme physique annuelle d'échanges et de partage dénommée FOTRAC (Foire transfrontalière annuelle de la CEMAC), institutionnalisée par un arrêté du gouvernement camerounais. Si elle se traduit de manière générale comme une plateforme idéale de promotion et sensibilisation pour la paix et la sécurité par une intégration sous-régionale (Stevens & al. 2008) réelle, la valorisation de la cause féminine lors des crises et conflits au Cameroun constitue un aspect particulier qui se caractérise par des plaidoyers effectués auprès du gouvernement Camerounais de la place de la femme comme une victime et à ce propos de la prévention des conflits, notamment aux frontières à l'Extrême-nord et à l'Est du Cameroun.

En RCA, la crise politique a conduit à un environnement instable ayant progressivement fait sa mue, prenant de l'influence et de l'extension aux frontières avec pour conséquences de milliers de morts, de réfugiés et déplacés internes, dont les femmes et les jeunes filles se présentent comme des personnes vulnérables. Le plaidoyer du REFAC par le biais des partenaires médias visant la prévention des conflits s'inscrit dans un processus de résolution pacifique et de limiter les violences de toutes sortes en communiquant. L'engagement du REFAC pour le rôle central qu'occupe la femme en tant qu'acteur principal de la paix s'illustre par des tribunes d'expression pour une meilleure sensibilisation des pouvoirs publics et des populations, en organisation des semaines ou journée d'action de lutte contre les violences dans ces territoires en crise.

En RDC, la situation sécuritaire dans le nord Kivu marquée par la présence et l'activisme des groupes armés depuis plusieurs années met à rude épreuves les populations de cette contrée de manière générale et en particulier les femmes. Malgré les initiatives sécuritaires prises par les autorités publiques, notamment la mise en état de siège de la province du nord Kivu depuis le 06 mai 2021, prorogée à maintes reprises, cette partie du pays reste marquée par la recrudescence des tensions et conflits intercommunautaires avec comme corollaire de nombreuses violations graves des droits humains et à l'origine de déplacements massifs de populations à l'intérieur mais aussi vers les pays limitrophes. Les femmes et jeunes filles qui se retrouvent dans ces zones en crise constituent les plus grandes victimes. La fragilité de cette couche sociale se traduit par les incursions des différentes milices et nombreux groupes armés dans les villages, accompagnées d'exactions contre les populations civiles qui y résident. D'où l'intérêt pour le REFAC de venir en appui à ces femmes et jeunes filles victimes des exactions armées auprès des acteurs qui prennent à ce conflit. Il s'agit dès lors d'un ensemble d'activité à développer pour la paix et la prévention des conflits tout en visant l'amélioration des conditions de vie de celles-ci.

Cependant, dans leurs activités, les organisations de la société civile (OSC) font face à un ensemble de difficultés, liées à l'accès difficile à certains théâtres d'opération et à la collecte des données, ainsi que l'accès limité aux ressources financière, matérielle et logistique. Elle traduit par l'insuffisance des capacités opérationnelles et la réticence de certains acteurs institutionnels à l'exercice des activités des OSC sur le terrain. Cette situation détermine la logique de construction la sécurité humaine qui se retrouve à l'épreuve de la vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise.

Construction d'une approche préventive inclusive et globale de la sécurité humaine dans les territoires en crise

Elle s'articule dans une logique d'instituer et d'insister sur les mesures profondes d'opérationnalisation et d'implémentations des politiques d'intégration sociale, dans un esprit de construction et de consolidation de la sécurité humaine pour remédier à la fragilisation et à la précarité des conditions des femmes dans les territoires armés.

Consolidation des politiques d'intégration inclusives et de réinsertion sociale des femmes sur le terrain

Les efforts par les OSC se conjuguent avec des actions étatiques mais qui demeurent largement insuffisants. Pour enrayer de manière pacifique la crise et apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun, a été mis sur pied un « grand dialogue national »⁵⁹ ; au sortir duquel de nombreuses résolutions ont été prises dont le statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit d'un statut qui ouvre de nombreuses perspectives de développement dans la prise des conditions des populations de cette région en générale, mais de celle des femmes en particulier.

Dans le renforcement de cette volonté politique, il importe d'amplifier l'insertion sociale selon même le souhait émis par le premier ministre, Dion Ngute, d'une meilleure coordination des interventions, pour qui « si l'administration territoriale, la police, la gendarmerie, la justice voire l'armée dans certains cas, cessent d'être présentes, aussi bien dans les villes que dans les villages, alors la situation globale a de grandes chances de ne pas s'améliorer. Ce qui est préoccupant, ce sont les techniques de propagande et de contrôle des populations orchestrées par des rebelles qui n'hésitent pas à présenter les institutions régaliennes comme des forces et une administration d'occupation. Cette communication, très bien élaborée dans la proximité, doit être combattue et condamnée avec fermeté. Le succès de la reconstruction passe par une lutte impitoyable contre le grand banditisme transfrontalier et les exactions des petits groupes armés qui n'ont rien à voir avec une quelconque revendication politique »⁶⁰. Le processus de reconstruction demande ainsi des efforts et de concessions de tous pour pouvoir arriver à une stabilité.

Par ailleurs, si engager un dialogue avec les sécessionnistes ou les terroristes de la secte Boko Haram est en général proscrit, il importe cependant de souligner que lorsque le niveau de violence prend de l'ampleur et atteint un point de non-retour, le dialogue, la médiation et la négociation se trouvent être des alternatives à explorer pour la sécurité et le bien de tous. Ce qui fut le cas des ressortissants des régions anglophones. Les négociations préalablement initiées avant la dégradation du conflit, l'organisation du grand dialogue nationale constitue la main tendue de la part du gouvernement camerounais aux rebelles de sortir d'une situation qui échappe à tout contrôle de leur part. Suite à l'appel du président de la république du

⁵⁹ « Le Statut Spécial des régions du NOSO, la question essentielle de la reconstruction sont la preuve de la volonté et de la détermination du Gouvernement de refonder profondément les politiques publiques et la gouvernance des régions anglophones » <https://actu cameroun.com/2020/08/06/crise-des-regions-du-noso-le-temps-de-la-reconstruction/> consulté le 19 août 2021.

⁶⁰ Premier ministre, Dion Ngute, lors de la réunion élargie aux organisations du système des nations unies.

Cameroun monsieur Paul Biya, le grand dialogue tenu à Yaoundé du 30 septembre au 04 octobre 2019⁶¹ est organisé par le premier ministre qui au cours de son discours d'ouverture affirme son désir selon lequel les participants à cet événement doivent être des artisans de la paix.

Tout comme les actions des OSC, notamment le REFAC, l'objectif du grand dialogue est de ramener la paix, la confiance et la stabilité et l'harmonie au sein d'une population en proie à des violences, de se pencher véritablement sur les voies et moyens de réfléchir sur les aspirations des populations du nord-ouest et du sud-ouest et de l'ensemble du tissu social, Selon le rapport du Grand Dialogue National (2019), « le dialogue dont il est question [concernait] principalement la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais, il est évident qu'en cela même, il touchera à des questions d'intérêt national, telles que l'unité nationale, l'intégration nationale, le vivre ensemble » (Rapport du rapporteur général du Grand Dialogue National, Yaoundé Palais des congrès, 4/10/ 2019). la rencontre était focalisé sur des thématiques bien spécifique à savoir le bilinguisme, la diversité et la cohésion sociale, la refonde d'un système éducatif intégrateur, mettre les moyens à disposition pour inciter un retour des réfugiés et des déplacés internes, élaborer une politique de reconstruction et de développement des régions touchées par le conflit, procéder au Désarmement et à la Démobilisation des combattants, favoriser la réinsertion des ex-combattants au sein de la société et s'assurer d'un suivi psychologique, rendre effectif le processus de décentralisation et de développement local, établir le rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays⁶².

La communication gouvernementale à travers cette politique d'intégration inclusive marque la volonté affichée des acteurs étatiques de trouver des solutions en interne à la crise, elle doit être approfondie et impulsée. Pour ce qui est de la région de l'extrême-nord, les perspectives de réinsertion sociale sont visibles déjà à travers l'action des organismes internationaux ; notamment des organisations humanitaires qui œuvrent dans les étangs piscicoles et espaces maraîchers pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Comité diocésain des activités socio-caritatives (CODAS Caritas) dans la localité de Blangoua et la construction de bâtiments à Goulfey réhabilité par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et International Emergency and Development Aid (IEDA Relief) ; doivent être accompagnées de manière permanente par les autorités publiques.

Renforcement des capacités de résilience des couches vulnérables face à la recrudescence des crises dans la CEEAC

Il s'agit ici de la capacité des populations victimes des exactions des crises sociopolitiques et de l'extrémisme violent (Chauvin & Magrin 2020) à résister au choc et de retrouver sa forme initiale. La résilience des couches vulnérables, notamment les femmes et jeunes filles, des exactions face aux crises sécuritaires qui les secouent s'entend donc comme la capacité qu'ont ces populations à surmonter les épreuves

⁶¹ Lire Rapport du rapporteur général du Grand Dialogue National, Yaoundé Palais des congrès, 4/10/ 2019.

⁶² Les conflits que font face le Cameroun laisse entrevoir des problèmes de fond dont la résolution est indispensable à une sortie de crise il s'agit ici des frustrations politiques, économiques, sociales et identitaires.

desdites crise à y résister et à les dépasser pour continuer à vivre le mieux possible. Pour y les aider, il est nécessaire de mettre en place un ensemble de mesures visant à renforcer les capacités des populations locales, surmonter les épreuves et les crises de l'existence de ces populations, c'est-à-dire les aider à y résister, puis les aider à y dépasser pour continuer à vivre le mieux possible (Michallet 2009), mettre en œuvre de plans stratégiques de stabilisation ou de redressement de ces zones en crise ainsi que de tenir compte des conditions de vie de ces populations en respectant les droits de l'homme.

Par ailleurs, il importe d'amplifier et vulgariser l'intégration et l'insertion des femmes et des jeunes aux métiers professionnels partant d'une logique visant à promouvoir la participation accrue des femmes à la prise de décisions en matière de sécurité, de consolidation de la paix et de développement à tous les niveaux. Prendre en compte les différentes préoccupations, ainsi que l'intérêt accordé aux problématiques relatives à l'éducation, à la formation des populations comme facteur de renforcement de la capacité de résilience des populations locales et enjeux de sécurité humaine.

Face à ces défis rencontrés par les organisations de la société civile (OSC), des attentes méritent d'être prises en compte par les acteurs institutionnels comme recours à l'amélioration d'une plus grande efficacité dans le cadre de la promotion la paix, la lutte contre toute forme de violences et la gestion pacifique des conflits à différents niveaux. A cet effet, les attentes portées sur le renforcement des capacités opérationnelles des OSC qui passent par l'appui financier, matériel et logistique. En outre, le renforcement de la formation des OSC dans le cadre de la promotion de la prévention, la gestion des conflits, de la protection des droits de l'Homme et du développement durable ainsi que la facilitation à l'accès des OSCs dans l'exercice de leurs activités par les autorités publiques sont primordiaux. Dans ce sens, une consolidation et une promotion d'une synergie d'action entre les organisations de la société civile (OSC) pour la paix et la prévention des conflits dans les territoires en crise et des partenaires internationaux participent dès lors à une nouvelle appréhension du concept de la sécurité humaine dans la prise en charge de la vulnérabilité des femmes par les OSC féministes.

Conclusion

Comment appréhender les pratiques à l'origine de la situation de vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise et comment les réponses apportées pour faire face à ce phénomène concourent-elles à une reconstruction de la sécurité humaine lors des crises en Afrique Centrale ? Il s'agit ici de la problématique ayant permis de mener la réflexion sur les logiques qui déterminent les enjeux de la sécurité humaine et des OSC à l'épreuve de la situation de vulnérabilité des femmes dans les territoires en crise en RCA, RDC et au Cameroun. Nonobstant les efforts dans la résolution de ces crises mis en place par les États, des poches d'insécurité persistent. La situation et le positionnement des femmes et des jeunes filles dans ce contexte de crise sécuritaire reste précaires et très préoccupantes. À l'épreuve de cette la réalité qu'il importe de questionner les enjeux liés à la sécurité humaine, dans un contexte qui met au prise les questions liées aux droits de l'homme, le l'action des OSC féministes se traduit de manière générale comme une plateforme idéale de promotion

et sensibilisation pour la paix et la sécurité pour une intégration et valorisation de la cause féminine lors des crises et conflits, qui se matérialise par des plaidoyers effectués auprès des gouvernements de la place de la femme comme une victime.

Bibliographie

Boyle K. & Simonsen S. (2004) : La sécurité humaine, les droits de l'homme et le désarmement. Les Droits de l'Homme, la sécurité humaine et le désarmement. Forum du désarmement 3, UNIDIR, p.5

Chauvin E. & Magrin G. (2020) : Violences et régionalisation en Afrique centrale. *Belgeo. Revue belge de géographie*, (4).

Chouala Y.A. (2005) : Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union Africaine. *Annuaire français des relations internationales*, 6, 288.

Comolli V. (2015) : *Boko Haram: Nigeria's islamist insurgency*. Oxford University Press.

Crettiez X. (2014) : Penser la violence collective. *Cahiers de la sécurité et de la justice, Revue de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice*, Quatrième trimestre.

David C. P. & Rioux J. F. (2001) : Le concept de sécurité humaine, La sécurité humaine, une nouvelle conception des relations internationales. Coll. Raoul Dandurrand, l'Harmattan, pp. 19-30

Michallet B. (2009) : Résilience : perspective historique, défis théoriques et enjeux cliniques, In *Frontières*, Volume 22, numéro 1-2.

Ntuda Ebode J. V. (2010) : L'insécurité transfrontalière dans la zone RCA-Tchad-Cameroun et l'initiative tripartite, in *Terrorisme et piraterie. De nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale*, Yaoundé, FES-CREPS, Presses Universitaires d'Afrique.

Boyle K. & Simonsen S. (2004) : Sécurité humaine, les droits de l'homme et le désarmement. Les Droits de l'Homme, la sécurité humaine et le désarmement. Forum du désarmement 3, UNIDIR, P.5

Koungou L. (2014) : *BOKO HARAM : Le Cameroun à l'épreuve des menaces*, Paris, L'Harmattan.

Magrin, G. & al. (2018) : *Crise et développement: la région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*. Edition AFD.

Rapport (2003) : Commission de sécurité humaine, *La sécurité humaine maintenant*, P 6.

Rapport (2021) : REFAC sur l'intégration et valorisation de la cause féminine lors des crises.

Ropivia M.-L. (2010) : Criminalité et activités illicites dans le Golfe de Guinée : interprétation critique et typologie », in Terrorisme et piraterie. De nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale, Yaoundé, FES-CREPS, Presses Universitaires d'Afrique.

Stevens, T. & al. (2008): Politics of regional integration in Central Africa. Political economy of regionalisation in Central Africa, 165.

Taylor O. (2004) : Des difficultés et de l'intérêt de définir la sécurité humaine. Forum du désarmement 3, UNIDIR, p. 25

La gouvernance controversée d'une politique environnementale dans la définition d'une sécurité environnementale internationale

Flavien Mbabi A' Eloundou

flavien_mbabi@yahoo.fr

Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

La question de gouvernance environnementale, tout comme celle de sécurité environnementale ne cesse de bouger au gré des transformations des contextes politiques, institutionnels, idéologiques et épistémologiques au sein desquels des interrogations se posent avec acuité. A cet effet, le défi majeur que relève cet article fait sens et produit du sens, dans la mesure où il essaye de répondre à la question de comment la politique environnementale et la sécurité internationale constituent une contrainte dans un contexte de controverse en vue de la mise en œuvre d'une gouvernance globale du climat. En outre, la faiblesse de l'argumentation sur la gouvernance environnementale s'enferme entre deux discours contradictoires : d'abord, la bonne gouvernance est la seule solution adoptée aux problèmes actuels de l'environnement, et elle a donc vocation à se substituer aux politiques publiques traditionnelles considérées comme dépassées. Ensuite, la gouvernance est le problème et non la solution en ce sens qu'elle renforce l'impuissance collective face à un défi de plus en plus ingouvernable. A cette fin, il est question de comprendre si la gouvernance du climat possède en soit des caractéristiques qui lui sont propres et se distinguent des autres déclinaisons de gouvernance, elle privilégie une démarche théorique qui s'appuie sur l'intuition à l'effet de conceptualiser la notion de sécurité environnementale comme terreau de notre analyse.

Mots-clés : Gouvernance, Controverse, Politique Environnementale, Sécurité Internationale

Abstract

The issue of environmental governance, like that of environmental security, continues to move with the transformations of the political, institutional, ideological and epistemological contexts within which questions arise with acuity. To this end, the major challenge raised by this article makes sense and produces meaning, insofar as it tries to answer the question of how environmental policy and international security constitute a constraint in a context of controversy with a view to the implementation of global climate governance. In addition, the weakness of the argument on environmental governance is locked between two contradictory discourses: first, good governance is the only solution adopted to current environmental problems, and it is therefore intended to replace traditional public policies considered outdated. Second, governance is the problem, not the solution, in that it reinforces collective powerlessness in the face of an increasingly ungovernable challenge. To this end, it is a question of understanding whether climate governance has its own characteristics and differs from other forms of governance, it favors a theoretical approach that is based on intuition to the effect of conceptualize the notion of environmental security as the basis of our analysis.

Keywords: Governance, Controversy, Environment Policy, International Security

Introduction

La gouvernance fait partie désormais d'un patrimoine international (Theys 2022) commun, même s'il faut le reconnaître, le terme s'est imposé au cours des années 90 comme le symbole d'une nouvelle modernité dans les modes d'action publique, pour devenir quelques années plus tard un des lieux communs du vocabulaire de la politique environnementale. A cet effet, la gouvernance d'une politique environnementale émerge d'une polémique, une controverse, une dispute (Aykut 2015 : 33), autrement dit, la controverse qui émane des questions environnementales déborde du domaine scientifique vers les domaines politiques, juridiques et économiques. Cette controverse s'étend à d'autres aspects argumentaires, notamment scientifiques et techniques, à cela s'ajoute des considérations politiques

et idéologiques. Dans l'hypothèse qui est celle des régimes internationaux en charge de l'élaboration d'une sécurité environnementale, la coordination des actions des acteurs internationaux pourrait se contenter des signaux faibles. D'ailleurs, pour une grande partie de l'opinion internationale en charge des questions environnementales, l'un des problèmes majeurs de la gouvernance actuelle, dans un contexte de globalisation, est la faiblesse croissante des institutions internationales (Anderson & Gupta 1998).

Parallèlement, saisir le concept de sécurité environnementale à partir des jeux d'intérêts des acteurs revient non pas à dresser un bilan exhaustif du dispositif institutionnel mis en place pour réguler la politique environnementale de manière globale, mais il est question d'éviter le piège d'une analyse qui tend à croire que la convergence d'un système international est une option formelle dans le cadrage général de ce qui est politiquement faisable (Pestre 2008). Notre approche sera d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les institutions en charge de l'élaboration de la politique internationale de l'environnement et pourquoi les acteurs tardent à mettre un régime contraignant applicable à toutes les parties appelées à intervenir au sein même des discussions, et qu'est-ce qui rend laborieux le processus de mise en œuvre d'un programme d'action collective basée sur une convergence de volontés sur la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire commun qui intègre le compromis en rendant de ce fait les acteurs internationaux disponibles à définir une politique globale de régulation des questions liées à l'environnement. Si le changement climatique est souvent décrit comme multiplicateur de menaces, il entraîne davantage de violence, que l'on parle de guerres civiles, de violences personnelles ou de guerres de voisinage, ce qui permet de conclure qu'il existe une corrélation très étroite entre variations de température et l'occurrence de violences (Schwartz & Randall 2003).

Toutefois, la sécurité environnementale en tant qu'objet d'étude, porte en soi-même les germes d'une dimension nouvelle et importante qui se traduit par la définition des procédés empruntés par les acteurs de la politique environnementale dans l'ambition impacter les situations de désaccords, mais aussi de coopération entre différents Etats afin de mobiliser les populations autour des objectifs de protection de l'environnement. Les négociations autour de la sécurité humaine sont de l'ordre du symbolisme dans la mesure où ils reposent pour l'essentiel dans la recherche d'un cadre d'action visant à garantir une stabilité des différents programmes dans la régulation des politiques environnementales mises en place par les Etats (Eloundou 2021 : 188). En effet, la prise de conscience des bouleversements climatiques a démontré le lien étroit qui existe entre la dégradation de l'environnement et la montée des violences dans les pays en développement. Ce qui demande de prendre au sérieux les concepts onusiens de sécurité humaine et développement durable, par ailleurs c'est une possibilité pour les grands pays industrialisés à relever sérieusement le défi des risques environnementaux avant que les dommages se soient produits (Smouts 1991). Déjà, le deuxième volume du cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'environnement et le climat (GIEC) consacre, pour la première fois en 2014, un chapitre intégral à la sécurité humaine (CMED 1987 : 290). Alors même que l'abondance des études recensées dans ce rapport montre l'intérêt considérable que suscite la question des impacts sécuritaires du changement climatique, ce rapprochement entre problématiques environnementales et sécurité n'en est pas moins relativement récent.

La sécuritarisation de l'environnement comme vecteur d'une paix internationale durable

L'élaboration d'une sécurité environnementale a redynamisé les débats sur la gouvernance d'un régime climatique, les conditions n'étant pas réunies pour la mise en place d'un modèle plus centralisé. Jusqu'ici, les impasses actuelles et les progrès limités depuis le sommet de Johannesburg de 2002 suggèrent la nécessité de réfléchir à des modèles de gouvernance plus différents de ceux qui, présentement, ont servi de modèle et qui agissent davantage comme des carcans que comme des moyens d'avancer vers la définition collective d'un bien commun en matière d'environnement (Pestre 2008). En effet, la relation entre sécurité et environnement n'est pas une dimension très nouvelle dans la mesure où les considérations économiques dans les politiques étrangères des Etats ont acquis une importance plus grande. Il ressort que l'interdépendance économique pourrait être au centre des disputes et alimenter les tensions ce qui, favoriserait à pacifier la coopération entre les acteurs et du coup, rendre l'usage de la force moins utile à la résolution des problèmes. A première vue, du fait de sa globalité, la sécurité environnementale semble constituer, du seul fait de son existence, des menaces à la sécurité des Etats, par la suite, elle permet d'identifier des phénomènes qui créent une menace directe envers les Etats faisant appel à des solutions claires et parfois difficiles (Pestre 2008). En outre, les différentes propositions sur une réforme des modèles de gouvernance environnementale mettent au goût du jour la nature, l'évolution, et les perspectives d'avenir sur les discussions en cours (Wart & Perry 2007). Les discussions de fond sur la sécurité environnementale sont plurielles et recourent différentes préoccupations.

La sécurité environnementale comme ressource dans le règlement des conflits

La sécurité environnementale ne saurait ignorer les enjeux environnementaux, parce qu'elle s'attache à réparer les conséquences des conflits, pacifier et promouvoir un environnement sécuritaire et un développement durable (Boiral & Verna 2004). De plus en plus les problèmes environnementaux se constituent de manière significative comme source de déclenchement conflits, même si à côté de cela on ne saurait dissocier les pans politiques, économiques ou culturels beaucoup plus larges. D'ailleurs, selon un rapport rédigé par le pentagone, les impacts géographiques, politiques et économiques des changements climatiques pourraient même représenter d'ici une vingtaine d'années, une menace bien plus grande pour la sécurité environnementale mondiale que le terrorisme (Townsend & Harris 2004). Dès lors, la sécurité environnementale comme ressource à la pacification des relations entre acteurs s'insère comme une nouvelle pratique indissociable dans la consolidation d'une paix environnementale (Kempf 2004). En effet, les actions menées par les acteurs internationaux visent à démontrer que la sécurité environnementale est une variable déterminante pour la paix environnementale.

La sécurité environnementale constitue un défi difficilement réalisable pour les acteurs internationaux. En effet, une double approche en découle de cette complexité, d'abord cela suppose que les Etats satisfassent aux besoins légitimes des populations en matière de créations d'emplois et de redistribution des richesses, c'est-à-dire sans développement économique. Ensuite, prévenir et éradiquer les conflits afin d'établir les conditions d'une paix durable (Kempf 2004). Cependant, la

consolidation de la paix a pour but la recherche de la paix par une coopération environnementale, elle s'inscrit de manière explicite dans la formulation d'un cadre juridique global et politique d'une paix environnementale instrumentalisée au service d'une reconstruction des liens environnementaux, sociaux et culturels dans un contexte de politique de réconciliation entre l'homme et la nature (Belaidi 2016). En fait, l'importance récente accordée à la problématique de sécurité environnementale a débouché sur l'émergence de la paix par la coopération environnementale, et par conséquent, cela a favorisé l'idée d'une coopération en matière de pacification des conflits dans la gestion des ressources naturelles devenant un moyen efficace pour diminuer les affrontements et promouvoir une culture générale de la paix durable (Conca & Dabelko 2002). Ainsi, il apparaît un nouveau paradigme dans la perception entre environnement et paix durable de manière réciproque (Lederach 1977).

La sécurité environnementale comme instrument de prévention des crises

Le principe de consolidation de la paix comporte en générale trois principes : le règlement du conflit, la prévention de sa réapparition et enfin la consolidation de la paix (Wiltzer 2004). En effet, la sécurité environnementale s'appréhende comme l'absence de menaces non-conventionnelles contre le substrat environnemental au bien-être de la population et au maintien de son intégrité territoriale (Frederick 1993). La prise en compte de sécurisation environnementale en tant que processus dans la prévention des crises porte en son sein les éléments qui pourraient en faire de la question un élément clé de la politique environnementales des Etats en contribuant à une meilleure appréhension des causes profondes et multiples des conflits, et par ce biais promouvoir une stabilité internationale tout en renforçant le rôle de l'ONU en tant qu'acteur majeur dans la mobilisation des instruments et d'un discours adapté dans l'élaboration d'un régime internationale au travers de diverses politiques verticales ou transversales (Schellekens 2017 : 16). L'impact physique et réel des perturbations environnementales contemporaines, souvent qualifiées de changement climatique, demeure difficilement quantifiable.

L'environnement conteste ainsi la définition du concept de sécurité que l'on retrouve dans la charte des Nations unies, l'institution en charge de la gestion de la sécurité internationale. L'organisation a été structurée selon une division thématique du travail, chaque agence ou programme étant en charge d'une seule question (Maertens 2014). Or, l'ONU procède à des actions de protection de l'environnement en amont, et en aval cela contribuerait à prévenir les conflits et par la suite à diminuer sensiblement les impacts sur le milieu naturel. Par ailleurs, les mesures de prévention des conflits visent résolument à encadrer l'occurrence des conflits associés à des déséquilibres environnementaux ou à limiter les impacts écologiques de la guerre. Ces actions sont globales et tendent sur le long terme à dépasser le cadre étroit des opérations habituelles de consolidation de la paix par la promotion d'une sécurité environnementale et la mise en place du respect des instruments réglementaires, sans oublier la formation et la responsabilisation des militaires au seins des actions conjointes de maintien de la paix (Boiral & Verna 2004). Il ressort que le processus de sécurisation de l'environnement est entravé au sein de l'ONU, le traitement des problématiques transversales telle la sécurité environnementale débouche sur des rivalités classiques qui peuvent exister entre les acteurs internationaux suite à la dégradation de leur environnement, sur la protection des hommes face aux menaces

environnementales d'origines naturelles et humaines, ainsi que sur la préservation de l'environnement (Maertens 2014).

La sécurité environnementale comme site privilégié au renforcement et à la consolidation de la paix durable

Les champs de sécurité internationale et de politique environnementale se rencontrent à l'ONU à travers le processus de sécurisation de l'environnement d'une part, et d'autre part de l'environnementalisation de la sécurité (Maertens 2014), dans la mesure où il est question de comprendre comment l'environnement se construit comme enjeu de sécurité dans le discours comme dans les pratiques au sein des institutions onusiennes. Il sera question de mener une évaluation de la contribution de la sécurité environnementale de manière progressive à la consolidation de paix dans l'intérêt des politiques environnementales lors des activités militaires notamment. En revanche, les premiers rapprochements entre problématiques environnementales et sécurité touchaient à la protection de l'environnement en cas de conflits. Des publications conjointes du PNUE et du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) effectuées entre 1984 et 1988, suite aux bombardements de l'OTAN dans les Balkans, ont permis d'observer l'état de l'environnement (Pirages 1991). Ainsi, le rapport Brundtland de 1987, et l'Agenda pour la paix établissent tous le lien très étroit entre environnement, tensions politiques, conflits et consolidation de la paix.

Cependant, les problèmes environnementaux ne sont pas les seules causes de conflits, ils peuvent être considérés comme source potentielle de tensions, ou exacerber celles-ci en créant des situations qui alimentent la compétition notamment dans l'exploitation des ressources naturelles. D'ailleurs, la rivalité ne survient pas seulement dans un contexte de précarité économique ou de rareté de ressources naturelles, mais peut aussi apparaître lorsqu'il y a abondance de ressources (Belaidi 2016). Cette situation a donné lieu à l'idée d'une coopération en matière de politique environnementale comme un moyen efficace pour diminuer les affrontements et promouvoir une culture de la paix (Conca & Dabelko 2002) qui a débouché sur l'émergence de la théorie de la paix par la coopération environnementale. En effet, la conception de la théorie de la paix par la coopération environnementale trouve son sens sous le prisme d'une paix instrumentalisée au service de la consolidation de la paix durable et qui trouve sa justification dans la mise en œuvre de l'établissement des conditions adéquates au développement durable. En outre, la prise en compte des questions environnementales appelle à un élargissement de la mission traditionnelle des forces de consolidation de la paix et le développement de nouvelles compétences pour analyser les impacts des conflits sur l'environnement, et envisager par la suite des mesures d'urgence afin d'entreprendre des programmes de restauration des écosystèmes.

La sécurité environnementale comme instrument de gestion des ressources naturelles

Les dégradations environnementales, la gestion des ressources naturelles et le changement climatique sont entrés dans le débat des études de paix et sécurité avec la publication du rapport Brundtland qui décrit le stress environnemental comme source de conflits armés (CMED 1987). La sécurisation de l'environnement fera ensuite

partie de l'agenda du développement avec le rapport du PNUD sur le développement humain de 1994, dont la contribution majeure est d'introduire un nouveau paradigme du développement durable ainsi qu'élargir la notion de sécurité humaine (PNUD 1994). Ainsi, la question de sécurisation de l'environnement met en avant la sécurité de l'individu comme principale préoccupation et ce, au détriment de l'Etat, mais aussi élargira son champ d'action de la sécurité vers une gestion des ressources humaines afin de mener une réflexion plus accrue sur la sécurisation de l'environnement et des défis transnationaux et globaux qui nécessitent des réponses internationales adaptées (Schellekens 2017). En effet, le rapprochement entre sécurité environnementale et gestion des ressources naturelles s'appréhende comme une réalité objective, qui se réfère au milieu dans lequel l'être humain vit et interagit, en tant qu'individu ou élément d'un groupe social. De manière générale l'imbrication entre sécurité environnementale et gestion des ressources naturelles est entendue comme une construction sociale, le produit d'une action collective, une nature travaillée par la politique (Lascoumes 1994).

En ce sens, la sécurisation de l'environnement intègre un ensemble d'éléments à la fois naturels et culturels dont l'existence et les interactions constituent le cadre de la vie humaine (van Lang 2011 : 21). Dès lors, appréhender la sécurisation de l'environnement comme un instrument au service de la gestion des ressources naturelles, revient à les saisir à partir des paramètres explicatifs, d'une part celui d'une assimilation relative et problématique des ressources naturelles comme source de conflits armés, et d'autre part, celui de la constitution des ressources naturelles comme résultat d'une série de transcodage dans lesquels divers problèmes individualisables sont remodifiés pour se rassembler sous le chapeau environnement, cela à des fins politiques et stratégiques (Hufty 2009). Toutefois, la recherche des éléments pertinents de la sécurité environnementale dévoile que les facteurs environnementaux liés à une dégradation de l'environnement sont potentiellement porteurs d'une dimension conflictuelle, et sur la compréhension des mécanismes pouvant mener au conflit. Dans cette perspective, les conflits basés autour des ressources naturelles participent de l'affirmation selon laquelle la gestion des ressources naturelles peut apparaître comme une modalité d'insécurité humaine, par conséquent la maîtrise de cette violence suppose le maintien d'un climat d'apaisement entre les différents acteurs en présence.

La gestion des ressources naturelles comme source de vulnérabilité à la sécurité environnementale

Les questions environnementales sont porteuses d'intérêts pour les Etats, et ces derniers en ont besoin afin de garantir leur sécurité et cela n'est rendu possible que par une assistance mutuelle entendue comme une forme d'auto-assistance (Batchom 2014 : 1). De cette manière, les institutions de sécurité collective apparaissent dès lors comme le lieu de nouvelles configurations d'interactions stratégiques entre Etats en quête de sécurité intérieure (Batchom 2014). Dans le cas de la gestion des ressources naturelles, elles sont des outils conduisant à la vulnérabilité de la sécurité des Etats en matière environnementale, tout comme elles sont source de tensions et d'instabilité interne. Aussi, la gestion des ressources naturelles devient de plus en plus une question débattue dans la mesure où elle impose aux Etats de se prémunir des externalités négatives pouvant entraîner à un conflit. En outre, le rapport entre environnement, sécurité et ressources naturelles soulève la question relative aux

conséquences des changements climatiques qui sont responsables de la dégradation des conditions de vie des êtres humains augmentant par la suite l'insécurité humaine (Morin & Orsini 2015). D'autre part, le rapport causal entre environnement et sécurité peut s'examiner à la lumière de la pression que les conflits armés exercent sur l'environnement et qui contribuent à la dégradation de l'environnement. En effet, la perception classique de la sécurité traditionnelle semble désuète pour répondre aux problèmes de l'heure, dans la mesure où la violence n'est plus seulement armée, les menaces ne sont non plus militaires, mais il existe une gamme de nouvelles menaces incluant les catastrophes naturelles comme source d'insécurité humaine (Ullman 2011). Dès lors, les effets sociaux des changements environnementaux permanents soulèvent assez d'inquiétude.

En revanche, les débats qui ont structuré la réflexion théorique sur la gestion des ressources naturelles mettent en avant la problématique du renouvellement des ressources et notamment le débat sur les énergies renouvelables, le nucléaire, ou encore le gaz de schiste, ce qui interroge sur le type de gestion et sur les impacts de cette gestion sur les inégalités locales, nationales, internationales, sur les conflits de basse ou de grande intensité (Maertens 2017). Toutefois, la recrudescence d'événements climatiques aux conséquences désastreuses semble avoir porté une attention particulière aux changements environnementaux et de manière singulière aux changements climatiques, ce qui a permis de rendre plus visible le problème et lui accorder des moyens plus accrus (Bonduelle & Jouzel 2014). La sécurisation de l'environnement a comme enjeu fondamental la coopération des Etats dans le domaine de la politique environnementale globale, dans ce cas d'espèce la vulnérabilité des Etats face aux changements climatiques aura pour conséquence d'affaiblir de manière considérable certains Etats, dont les structures de gouvernance sont déjà fragiles. Ainsi, les problèmes environnementaux contribueraient à exacerber les tensions et divisions qui menacent la stabilité de certains Etats si les mesures d'adaptation efficaces ne sont pas mises en œuvre (Gemenne 2015). Les ressources naturelles jouent un rôle spécifique, dans l'optique où si les conflits n'ont pas une explication économique, ils ont besoin de financement (Hugon 2016 : 188), la vulnérabilité des Etats face aux conflits apparait avec d'autant plus de densité que les ressources sont importantes et/ou faciles à faire circuler, ou qu'il y a inversement rareté.

La dégradation environnementale comme principale menace à la sécurité environnementale

La prise en compte du contrôle des ressources naturelles dans un contexte de dépendance des matières premières débouche parfois à la déliquescence des Etats dans l'optique où les ressources naturelles ont depuis longtemps figurés parmi les explications des causes de conflits armés (Le Billon 2003). En effet, l'accès aux ressources naturelles et la transformation de la nature constituent des processus profondément politiques, impliquant pour la plupart du temps des conflits des droits de propriété, ou de répartition des coûts et bénéfices (Le Billon 2003). La dégradation environnementale est amplifiée par l'utilisation excessive des ressources naturelles ce qui contribue à l'appauvrissement des sols et à la disparition des terres arables et de manière singulière à la désertification. En effet, la sécurité environnementale a favorisé un élargissement de la notion de sécurité (Buzan & Waeber 1998), en intégrant la dégradation de l'environnement comme une nouvelle menace à la

sécurité humaine. Le rôle causal des problèmes environnementaux dans le déclenchement des conflits est une hypothèse qui a suscité beaucoup d'intérêt dans la justification accentuée de la violence, que l'on parle de guerres civiles, violences personnelles ou guerres de voisinage (Dufault 2004). On ne saurait négliger l'idée selon laquelle il existe entre rôle instrumental plutôt que lien causal en essayant d'établir un lien entre problèmes environnementaux et conflits politiques. La dégradation environnementale donne lieu par nature à un réel problème, celui de souligner qu'il est peu évident, voire pas facile de transposer une corrélation effective de causalité entre changements environnementaux et violence.

L'instrumentalisation de la sécurisation de l'environnement est justifiée par plusieurs raisons. D'abord parce la dégradation environnementale n'est liée à des conflits que lorsqu'elle est sciemment utilisée à des fins de mobilisations politiques remettant en cause la légitimité de l'Etat. De là, on peut concevoir la sécurisation environnementale comme menaçant l'identité du groupe ou sa capacité de se prendre en charge. Ainsi, les problèmes environnementaux en question menacent les repères identitaires, et la capacité de mobilisation qui y est faite pourrait être plus importante, avec pour conséquence un plus fort potentiel, dans la mesure où l'environnement est source de conflit et dans une certaine limite les modifications opérées par les changements climatiques favorisent l'émergence d'un sentiment d'insécurité, concept manipulable et subjectif (Dufault 2004). Ensuite, les acteurs politiques opèrent une mutation des règles du jeu, par conséquent cela réoriente de manière substantielle les conditions de l'action politique menant l'action collective à une impasse au cours des négociations portant sur la définition d'un cadre normatif de la politique internationale de l'environnement. Par ailleurs, la mise en place des institutions en charge de la régulation du processus décisionnel mené par les décideurs politiques traduit la volonté des forces centrifuges qui tendent à démontrer que l'individu est contraint de penser dans les limites imparties dans l'institution à laquelle il appartient (Cordonnier 2005).

La gouvernance environnementale comme processus de fabrication d'une sécurité environnementale internationale

La sécurité environnementale internationale est un ensemble d'éléments mobilisés par les acteurs politiques dont l'objectif visé est d'affronter les problèmes environnementaux, les effets et les menaces qui pèsent sur l'écosystème et la diversité biologique, transgressant parfois les frontières nationales pour s'ériger en problème public international. En effet, une lecture très environnementale laisse apparaître que l'enjeu du changement climatique a principalement été pensé et institutionnalisé pour comprendre l'articulation des régulations sociales et politiques, les conflits et les activités politiques dans le but de légitimer l'action des acteurs en prenant en compte leurs échanges et le sens qu'ils leur donnent, mais aussi les institutions, les normes, les procédures qui gouvernent l'ensemble des interactions, ainsi que les représentations collectives (Lascoumes 2012 : 11). La sécurité environnementale internationale semble défier l'imaginaire sédentaire (Sindjoun 2002) des Etats à apporter une réponse adéquate au problème, ce qui tend à justifier les dysfonctionnements du système international et le manque d'efficacité des régimes environnementaux de protection de l'environnement au sein de la communauté des Etats sur la scène internationale, jusqu'ici l'élaboration des contours d'une réforme du régime environnemental demeure évasive (Pestre 2008).

L'institutionnalisation des pratiques multilatérales des acteurs internationaux s'agrège autour d'une dimension régulatrice et normative du régime internationale en matière de politique environnementale; dès lors, il devient indispensable de dissocier l'engagement des acteurs internationaux dans la portée de l'action politique, partant des modes d'échange entre acteurs multiples au sein desquels se construit une orientation de la lutte contre les effets du réchauffement climatique sur le plan global (Godard 2011).

L'action collective internationale à l'épreuve d'un polycentrisme d'actions concertées

La gouvernance polycentrique impose une vision structurante des problèmes environnementaux, dans la mesure où un problème environnemental peut faire l'objet de multiples accords, de multiples négociations variées dans un contexte de gouvernance internationale de l'environnement qui se fragmente et s'éclate (Ostrom 1990). L'action internationale se retrouve affaiblie dans le domaine environnemental, ce qui justifie la complexité de la structure d'un régime climatique international et dévoile une gouvernance environnementale fragmentée. En effet, parler de l'action collective internationale à l'épreuve du polycentrisme revient à parler de la gouvernance polycentrique comme nouvelle approche normative de lutte contre les changements climatiques. D'après Ostrom, la gouvernance polycentrée en matière environnementale implique par essence une combinaison entre d'une part, l'architecture qui symbolise le schéma d'une gouvernance mondiale où l'on retrouve au fond de cette configuration, les biens publics mondiaux qui passent par la mise en place de schémas supranationaux, et qui se caractérisent par une coopération entre Etats devant déboucher sur des règles communes et harmonisées (Ostrom 2010), d'autre part on pourrait y ajouter que la gouvernance polycentrée participe d'une sagesse conventionnelle (Poupeau 2017) dans la mesure où elle s'inscrit dans une démarche de consolidation de l'ordre institutionnel en matière de gouvernance environnementale, dont il est difficilement admis d'instaurer des règles qui régissent les rapports entre acteurs politiques. Sous l'étiquette de changement climatique et de problèmes environnementaux, la gouvernance polycentrique intègre une approche normative qui préconise à différents niveaux que toutes les actions ne sont pas indispensables à l'échelle gouvernementale, mais il existe différents types d'institutions, à des multiples niveaux, de l'échelon local à l'échelon international, chacune étant relativement indépendante dans la conception de ses normes (Ostrom 2010).

Les arènes et les forums internationaux en charge de l'élaboration d'une gouvernance environnementale ont permis de rassembler des pays réfractaires aux principes fondamentaux du protocole de Kyoto, donc opposés à une cohérence dans la gouvernance de l'environnement par le haut (McGee & Talpin 2009) et qui ont pour point commun de se départir d'une vision multi-centrée de la gouvernance environnementale. La gouvernance en matière de l'environnement postule que l'action climatique est un élément important au renforcement de la politique environnementale au niveau mondial sous la direction de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). A l'analyse, le polycentrisme environnemental va conduire à un engagement mondial de lutte contre les changements climatiques de manière significative, car en plus d'émettre les gaz à effets de serre (GES), certains Etats ont des économies en développement, d'autres

possèdent une forte croissance économique, et enfin on y retrouve des Etats ayant une forte influence sur le plan international (Ivanova & Ana 2016). Par ailleurs, le renforcement du polycentrisme environnemental sous le prisme de l'action internationale résulte de la collaboration des rapports qui dévoile une identité totale de vue sur un ensemble de problèmes aussi complexes que la question environnementale. De ce fait, deux approches semblent justifier la diplomatie environnementale en matière environnementale, soit d'une part, l'unité qui se fonde sur un compromis véhiculé par l'idée d'une coalition discursive qui tend à promouvoir une modernisation de la politique environnementale de manière substantielle. D'autre part, il y a la contradiction, exercée par les Etats puissants qui soutiennent la nécessité d'établir un lien politique entre les différents objectifs qui traduisent non pas des tensions entre différents acteurs, mais plutôt proposer un discours alternatif qui ne se constitue pas en contrainte, mais s'appréhende comme une opportunité devant être vue comme un moyen de renforcement de la gouvernance environnementale (Chaloux 2017).

La sectorisation des dispositifs environnementaux de régulation comme processus de renforcement de la sécurité environnementale internationale

La sectorisation des dispositifs de régulation environnementaux fait l'objet d'un vif débat avec en arrière-plan le débat sur la concurrence de vision qui s'oppose, entre d'une part un multilatéralisme inclusif, qui table sur une homogénéisation de la politique environnementale internationale, et d'autre part d'un minilatéralisme exclusif (Eckersley 2012). Eckersley place le minilatéralisme au cœur de la prise de décision politique, cet état de choses consacre le paradigme de la gouvernance environnementale en termes de justice et d'équité. Vu sous cet angle, il ressort que les accords internationaux en matière de changements climatiques, notamment le Protocole de Kyoto et le CCNUCC sont relativement juste, sauf que le seul problème réside sur l'inefficacité et le non-respect des textes fondamentaux qui entendent régir un régime climatique international. Plusieurs approches se confrontent quant à l'idée de la limite de la gouvernance fragmentée, qui remet en cause de la question de l'équité, l'enjeu étant la cohérence à donner à la gouvernance environnementale devenant de plus en plus complexe. D'ailleurs, le consensus minimal riche en controverses, tente de mettre en perspective un certain nombre de questions sur la gouvernance globale en matière environnementale

Il en découle que la sectorisation intervient comme un outil de coopération programmatique qui tend à réduire le fardeau des Etats et encourager les synergies d'actions concertées (Pestre 2008) de longue durée, partant de la réduction importante des niveaux de GES en lien avec l'objectif de ne pas dépasser les 2°C d'augmentation de la température comme établi par les travaux scientifiques (IPCC 2007). Marie-Claude Smouts conçoit la coopération internationale comme une solide articulation de divers niveaux d'action qui amène l'ensemble des acteurs opérant sur la scène internationale à régir de concert les problèmes mondiaux dont ils ont des définitions différentes et qui ne les intéressent pas au même degré (Smouts 1998 : 136). En fait, la sectorisation repose sur un principe de diversification des centres de décisions politiques, il est question de déplacer le centre de prise de décisions en s'acheminant du multilatéralisme vers un minilatéralisme. Selon Ruggie (1992 : 571) l'un des pères de la réflexion sur le minilatéralisme en relations internationales, il définit la notion comme une forme institutionnelle qui coordonne les relations entre

trois Etats ou plus, sur la base des principes de conduite généralisées, c'est-à-dire des principes qui définissent la conduite appropriée pour agir dans un cadre donné sans se soucier des intérêts particuliers des parties, ou des exigences stratégiques qui peuvent exister dans des circonstances spécifiques.

La régulation de la problématique environnementale sous le prisme de l'action des acteurs non étatiques comme extension logique partenariale

La politique environnementale internationale représente un terrain privilégié pour analyser l'action des acteurs non étatiques dans l'élaboration d'un régime climatique international. Les acteurs non étatiques ont longtemps été en marge des négociations multilatérales, leur participation a longtemps fait débat, et leur implication reste relativement limitée et pour cause les négociations sont perçues exclusivement comme une activité réservée et codifiée, voire ésotérique pratiquées par les représentants des Etats, allant jusqu'à marginaliser les autres acteurs de la scène internationale (Orsini & Compagnon 2013). De même, la régulation de la politique environnementale s'est progressivement complexifiée, d'une part parce qu'en énonçant les limites d'une gouvernance environnementale fondée sur une logique concurrentielle et strictement marchande ; d'autre part en prenant davantage en compte la pluralité des acteurs impliqués dans des formes de régulation diversifiées (Debourdeau 2008). La mise en perspective d'une telle approche révèle que la régulation de la politique environnementale octroie une visibilité à de nouveaux acteurs autre que les Etats, ce qui est synonyme d'autorité, c'est-à-dire une double capacité à une décision autonome et à une influence significative sur la détermination des règles du jeu du système international (Froger 2006).

Si les négociations multilatérales se conçoivent comme un ensemble complexe de processus et d'interaction dans des sites multiples at qui donne lieu à des négociations stricto sensu (Orsini & Compagnon 2013), il est intéressant de souligner que la montée en puissance des acteurs privés dans la gouvernance mondiale en matière environnementale met l'accent sur la responsabilité, la participation, l'information ou la transparence en soulignant le rôle sans cesse croissant des acteurs non étatiques, ce qui fournit les clés de compréhension de l'ensemble des mécanismes mis en œuvre de la production des normes internationales. Pour Haas (1992), les acteurs non étatiques jouent un rôle très essentiel dans la régulation internationale et avec l'augmentation de des interdépendances, ces derniers occupent une place sans cesse croissance. Dans le même ordre d'idées, Haas qualifie les acteurs non étatiques de communauté épistémique pour qualifier le réseau d'acteurs dont la compétence est reconnue dans un domaine spécifique. Au-delà du fait que les acteurs non étatiques ont gagné en visibilité, on observe de plus en plus que les Etats ne possèdent pas le monopole de l'action internationale et de la mise en place des régulations transnationales nécessaires à la gestion des interdépendances mais de surcroit, les Etats se heurtent de façon permanente, dès lors qu'ils s'engagent dans des régulations internationales à un obstacle politique et épistémologique majeur (Lequesne & Meuer 2018).

L'invention d'un ordre politique environnemental périphérique comme réponse à une gouvernance fragmentée

De la politique environnementale, il faut en effet avoir une définition large et multisectorielle. D'ailleurs les politiques environnementales ont acquis une place de plus en plus prépondérante dans l'action publique nationale et internationale, et la difficulté de confronter l'analyse des structurations culturelles, idéologiques et discursives a permis de voir émerger des politiques environnementales, en évitant tout automatisme et tout déterminisme, ces éléments ont servi d'accélérateur à une invention politique de l'environnement, invention qui voulue lente et disparate (Frioux & Lemire 2012). L'invention d'un ordre politique environnemental relève pour autant de l'institutionnalisation (Corcuff 2011 : 52)⁶³ administrative que de la revendication militante, c'est justement dans les liens complexes qui se trament entre les logiques, en particulier du point de vue des acteurs que se situent sans doute la singularité et pertinence d'une histoire politique globale de la question environnementale, pensée ici à la fois comme catégorie d'action publique et comme support de la mobilisation politique (Frioux & Lemire 2012). Cependant, l'un des premiers critères de redéfinition de la vision partagée de la politique environnementale se fonde sur le principe d'un effort de gouvernance globale comme levier de la coopération internationale en matière environnementale. En revanche, la gouvernance environnementale présente certaines carences parmi lesquelles la difficulté d'atteindre un consensus, à cela il faut rajouter l'absence d'un ordre politique cherchant à évacuer les contraintes classiques de la Realpolitik pour mieux mettre en valeur la norme comme un substitut de la force totalement la spécificité du moment environnemental dans une fresque historique (Charvolin 1993).

L'homogénéisation d'une politique environnementale autour d'un pacte social

Phénomène complexe, mondialisé, épais, et conflictuel, le changement climatique est tout sauf une notion stabilisée et consensuelle ; il est peut-être classé dans la catégorie des questions scientifiques socialement vives selon la définition d'Alain Legardez (Legardez & Simonneaux 2006, cité par Caveta 2007). Question vive socialement, dans la mesure où ce phénomène remet en cause des formes réussies de croissances économiques, mais surconsommatrices d'énergies fossiles et productrices de GES (Micheau 2012), mais aussi menace les modes de vie de groupes sociaux intimement liés à des milieux naturels en danger. Vive scientifiquement, car objet de nombreux controverses et polémiques sociales, alors même que les connaissances sur la question ne sont pas finalisées, parce que construites en lien avec une demande politique accrue (Urgelli 2006). Toutefois, la structuration de l'idéologie environnementale comme réponse d'un nouveau contrat social prend en compte un triple besoin de gouvernance des questions climatiques comme problème public, c'est-à-dire les processus d'émergence, d'établissement et la transmission d'un cadre d'action publique, ne saurait se penser sans l'accord consenti des acteurs. Cette perspective vise à conduire des luttes symboliques entre acteurs divers afin de rallier à leur cause d'autres acteurs en redéfinissant leurs intérêts (Jobert & Theret 1994). La dynamique de ses luttes sert à repérer les ressources diverses qu'engagent les

⁶³ « L'institutionnalisation au sens large se manifeste chaque fois que des types d'acteurs effectuent une typification réciproque d'actions habituelles (...), des typifications des actions habituelles qui sont à la base des institutions sont toujours partagées ».

acteurs, et les avantages qu'elles offrent dans l'homogénéisation d'un cadre cognitif et normatif (Ansaloni 2013).

En effet, le champ d'application des politiques environnementales suit deux types de postures successives, on d'une part une approche communautaire ou d'ouverture et une approche autoritaire ou de fermeture. Ce double processus est révélateur d'une transformation du souci étatique d'opérer par la participation de l'ensemble des acteurs institutionnels dans la cristallisation du référentiel de production d'une vision dominante quant aux valeurs et normes qui devront définir un cadre d'émancipation d'une politique environnementale. L'homogénéisation d'un nouvel ordre politique s'opère comme une philosophie qui tend à changer les règles du jeu en matière de gouvernance environnementale, cela dit, il sera question de repenser un format de négociations qui devrait s'appuyer sur des initiatives non plus centralisées, mais plutôt périphérisées, dans l'optique de multiplier des espaces de décision pour mieux faire émerger des solutions concrètes. En outre, l'institutionnalisation de la gouvernance environnementale actuelle crée une instabilité chronique et échappe à tout contrôle politique, d'ailleurs il a souvent été taxé de profondément climaticide (Eckersley 2012). La mise en œuvre d'une invention d'un nouvel ordre politique constitue une nouvelle matrice d'orientation de l'action des Etats, elle devrait édicter des règles claires pour ajuster les incohérences entre les niveaux d'interprétation au profit d'une action globale (Sterner 2011).

La dé-gouvernementalisation de la politique environnementale comme ressource à la fabrication d'un nouvel ordre environnemental.

Le cadrage d'une gouvernance environnementale a su montrer des limites au niveau mondial, d'abord parce que ce sont les Etats qui en ont le contrôle alors même que le problème est global au sens où il est à la fois mondial et transsectoriel, ce qui traduit un déphasage entre le cadre international, les politiques globales en gestation, mais encore largement à inventer, à cela il faudra rajouter un enchevêtrement des régimes et des rapports de force entre les institutions (Foyer & Maertens 2017). En effet, le modèle de définition d'une action publique comme référentiel d'une société, valide l'hypothèse d'une mise en secteur de la pensée globale, ce qui correspond parfaitement sur l'agir des individus vivant au sein de ces sociétés à vouloir se repenser et repenser leur mode d'action. Ainsi, la dé-gouvernementalisation prétend développer un cadre qui trouve son sens dans la régulation du rapport global-sectoriel (Muller 2015), cette démarche tend à justifier la mise en secteur sous la forme de politiques sectorielles qui se caractérisent par une tentative de dire les problèmes, et de définir les normes d'action en vue de construire des instruments efficaces de gouvernance. Afin de mieux cerner les incohérences qui structurent la politique environnementale de manière globale, il n'est point inutile de à quel point le système de coordination qui a émergé de Kyoto semble paradoxal au regard des actions combinées de l'ensemble des acteurs internationaux en charge de la gestion de la gouvernance environnementale (Mathy 2016).

En tant que problème public global la question environnementale a su accéder au rang de catégorie d'action politique internationale. En fait, le problème environnemental est considéré comme un enjeu planétaire par les acteurs et institutions clés, constellation de problèmes, d'arènes, d'acteurs, de discours et de

formes d'expertise et de preuve qui constituent l'environnement comme enjeu politique mondial (Mahraney & al. 2012). Une telle analyse conduit à confirmer qu'à travers les questions environnementales, le déficit politique et l'insuffisante structuration de l'espace public international qui, pour le moment et pour un avenir prévisible, limitent les réponses possibles, d'où la nécessité de réguler le rapport entre le tout social (Muller 2015), c'est-à-dire que la gouvernance en matière environnementale se traduit par le passage de problème d'action publique qui fait l'objet plus systématique des politiques internes et d'accords multilatéraux au niveau international, à la lutte contre les changements climatiques qui illustre la dimension globale désormais prêtée aux enjeux de l'environnement (Berny 2011). L'engagement en faveur de l'environnement, par des discours et l'action publique semble aujourd'hui évident plus que jamais. La modalité de prise en charge des questions climatiques par les institutions internationales ou bien les Etats, intègrent les préoccupations environnementales ainsi que l'importance réelle qu'ils leur accordent (Kronsell 1997). L'analyse de la dé-gouvernementalisation permet de comprendre le sens de l'action publique qui s'inscrit sous la forme d'une planification qui constitue un cadre de cohérence autour duquel s'articule une logique de priorité pour chaque Etat.

Conclusion

Comment comprendre la controverse autour de la gouvernance du régime environnemental international ? De manière générale, la problématique des questions environnementales en termes de dynamique d'acteurs est porteuse d'intérêts. La décision n'y est plus vue à travers le prisme de responsabilité d'un seul acteur, mais plutôt comme la résultante d'une dynamique sociale internationale entre plusieurs acteurs. Il est certes vrai que la formulation d'une vision partagée des risques environnementaux devrait s'observer à divers niveaux d'action, bien évidemment. C'est sans doute au niveau des Etats que l'intérêt grandissant d'une pratique politique en matière environnementale devrait de construire. La question du déterminisme environnemental (Demeritt 2001) occupe tous les esprits dans l'optique d'un cadrage du réchauffement climatique. D'après le géographe David Demeritt (2001), l'échec des négociations internationales sur le climat comme problème public, fait écho des controverses qui entourent le réchauffement global de la planète. Aujourd'hui encore, la politique internationale en matière environnementale représente un intérêt particulier, ce qui constitue le mécanisme de coopération multilatérale très précieux pour faire évoluer un accord juridique international en atténuant au moins en apparence les effets de la juxtaposition des individualités étatiques (Tardieu 2011). En revanche, l'idée de risques environnementaux exige de la part de l'ensemble des Etats que la question de la protection de l'environnement emprunte le chemin d'un développement plus propre sur l'avenir de notre planète. Et pour y parvenir, les Etats développés devront différencier leurs obligations conventionnelles et, par la même occasion, apporter un accompagnement aux pays en développement afin d'augmenter leurs capacités financières et technologiques (Lavallée 2018).

Bibliographie

Anderson M. & Gupta J., « Adressing the Institutionnal gaps in Global Environmental Governance », Colloque de Fontevraud, 1996, in, THEYS J., (ed.), L'environnement au XXIème siècle, GERMES, Tome 1, 1998.

Ansaloni M., « La fabrique du consensus politique : Le débat sur la politique agricole commune et ses rapports à l'environnement en Europe », Revue française de Science politique, vol. 63, n°5, 2013, pp. 917-937.

Aykut S., « Analyse de controverses : faut-il encore être symétrique ? », in ARNOLD G., & HUET S., (Ed.), Le journalisme scientifique dans les controverses, Paris, CNRS Editions, 2015.

Batchom P. E., « La sécurité collective en Afrique post-guerre froide », Revue européenne d'études militaires, vol 4, n°2, Automne 2014.

Belaidi N., « La paix par la coopération environnementale, un nouveau modèle de concertation ? Etudes des aires transfrontalières en Afrique Australe », Afrique contemporaine, 2016/1, n°257, pp. 129-143.

Berny N., « Intégration européenne et environnement : vers une union verte ? », Politique européenne, 2011/1, n°3, pp. 7-36.

Bonduelle A., & Jouzel A., Vingt ans de lutte contre le changement climatique en France, Paris, J.O., 2014.

Boiral O. & Verna G., « La protection de l'environnement au service de la paix », Etudes internationales, vol. 35, n°2, 2004, pp. 261-286.

Brundtland Commission, Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, 1987.

Chaloux A., (dir.), L'action publique environnementale au Québec : Entre local et mondial, Montréal, Presses de l'université de Montréal, 2017, pp. 153-168.

Charvolin F., L'invention de l'environnement en France, Grenoble, IEP, Thèse de Doctorat en science politique et Socio-économie de l'innovation, 1993.

Conca K., & Dabelko G. O., Environment Peacemaking, Washington (DC), Woodrow Wilson Center Press, 2002.

Dufault E., « Revoir le lien entre dégradation environnementale et conflit : l'insécurité environnementale comme instrument de mobilisation », Cultures et conflits, n° 54, 2004.

Eckersley R., « Aller de l'avant dans les négociations sur le climat : Multilatéralisme ou minilatéralisme ? », Politique environnementale mondiale, vol. 12, n°2, 2012, pp. 24-42.

Eloundou A' MBABI F., Les Conférences des Parties (COP) et la construction d'une politique internationale de l'environnement, Thèse de Doctorat en Science Politique, Université de Yaoundé II (Soa), 2021.

Godard O., « Négociations internationales sur un régime de protection du climat », Godard O., & PONSSARD J.-P., (dir.), Economie du climat : Pistes pour l'après-Kyoto, Paris, Les Editions de l'Ecole Polytechnique, 2011.

Grant W., Duncan M., & Newell P., The Effectiveness of European Union Environmental Policy, Basingstoke- New York, Macmillan St Martin's Press, 2000.

Hugon P., « Environnement et développement économique : les enjeux posés par le développement durable », Revue internationale et stratégique, 2005/4, n° 60, pp. 113 - 126.

Kempf H., « Le scénario climatique d'apocalypse que voulait cacher le Pentagone », Le Monde, 06 Mars 2004.

Lascoumes P., L'éco-pouvoir, environnement et politiques, Paris, La Découverte, 1994.

Le Billon P., « Matières premières, violences et conflits armés », Revue Tiers Monde, vol. 44, n° 174, Avril-juin 2003, pp. 297 - 321.

Maertens L., « Entre sécurisation de l'environnement et environnementalisation de la sécurité : Le défi de la sécurité environnementale à l'ONU », CERISCOPE Environnement, 2014, en ligne, consulté le 01 Juin 2019, URL : https://www.ceriscope.sciences-po.fr/environnement/content/part4/entre_sécurisation_de-l'environnement-et_environmentalisation-de-la-sécurité.

Maertens L., (2), « Penser l'environnement et les Relations Internationales : Une introduction », fiche de synthèse dans le cadre du MOOC, Espace mondial, de BADIE B., Sciences Po., Paris, 2017.

Ostrom E., « Polycentric Systems for Copying with Collective Action and Global Environmental Change », Global Environmental Change, vol. 20, 2010, pp. 550-557.

Pestre P., « Gouvernance internationale de l'environnement », Etudes internationales, vol. 39, (2), 2008, pp. 255-275.

Pestre P., & MARTIMORT-ASSO B., (2), « Les questions soulevées par le système de gouvernance internationale de l'environnement », Paris, IDDRI, 2004, disponible sur le site : www.Iddri.org.

Schellekens M.-A., La sécurité environnementale dans les relations extérieures de l'Union Européenne : vers une approche intégrée de la prévention des conflits et des crises externes, Thèse de Doctorat en Droit, Université de la Rochelle, Paris, 2017.

Schwartz P. & Randall D., *An Abrupt Climate Change Scenario and its Implications for United States National Security*, Washington (DC), Department of Defense, 2003, P. 98.

Sindjoun L., « Sociologie des relations internationales : entre Etats en crise et flux transnationaux », Dakar, Document de travail n° 1, CODESRIA, 2002.

Smouts M.-C., « La sécurité collective : histoire et bilan d'une doctrine équivoque », *Sécurité collective et crises internationales*, Paris, La Documentation française, 1991, pp. 127 - 144.

Theys J., « La gouvernance, entre innovation et impuissance : le cas de l'environnement », *Développement durable et territoires*, [En ligne], Dossier 2 / 2002, mis en ligne le 01 novembre 2003, Consulté en janvier 2022. URL : <http://developpementdurable.revues.org/1523>.

Townsend M., & Harris P., « Now the Pentagon Tells Bush. Climate Change will Destroy us », *The Observer*, 22 Février 2004.

Ullman R., « Redéfinir la sécurité », *Revue sécurité internationale*, vol. 8, n° 1, pp. 129-153.

Van Lang A., *Droit de l'environnement*, 3^{ème} éd., Thémis, PUF, 2011,

Wart L., & Perry E., *Global Environmental Governance : Perspectives on the Current Debate*, New York, Center for UN Reform Education, 2007.

La diffusion globale du programme de développement durable 2030 : le rôle des ambassadeurs du développement et des institutions internationales

Gaëlle Youbissi Pouomogne
gaellepouomogne@yahoo.com
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

La présente étude décrit la diffusion globale du programme de développement durable à travers le rôle des ambassadeurs du développement et des institutions internationales. Comment le Programme 2030 de l'ONU est-il passé d'une expérience institutionnelle locale, à un objet de diffusion massive et d'appropriation multiples ? Quel a été le rôle des ambassadeurs de politiques publiques et des institutions internationales dans ce processus de diffusion ? Quels sont les espaces circulatoires qui ont favorisé sa diffusion ? Telles sont les principales questions auxquelles nous essayerons d'apporter des éléments de réponse. A la croisée de l'analyse des politiques publiques et des relations internationales l'argument soutenu dans cet article défend d'une part que l'action d'un ensemble d'individus que l'on qualifiera d' « ambassadeurs du développement durable » a été une condition nécessaire à la diffusion de ce programme, et d'autre part que des institutions internationales et régionales notamment l'ONU et l'UA et leurs espaces circulatoires ont été fondamentales pour amplifier cette diffusion à l'échelle globale.

Mots-clés : Diffusion Globale, Programme de Développement Durable 2030, Ambassadeurs du Développement, Institutions Internationales

Abstract

This study outlines the ambassadors for sustainable development and international institution's role in the global implementation of the sustainable development agenda. How did this Global Agenda move from a local institutional experience to an object of mass media coverage and multiple appropriation? How important was the role of the ambassadors for sustainable development and international institution in this diffusion process? What channels of communication have facilitated its diffusion? Those are the main questions we will try to answer. This article aims to answer these questions. At the intersection of public-policy analysis and international relations studies, the argument supported in this article is that, on the one side, that the actions of a group of individuals who we will be described as 'ambassadors for sustainable development' have been fundamental in boosting this diffusion ; and, on the other side, the international and regional institution in particular UN and AU, and their circulatory channels have been fundamental to the diffusion of sustainable development on a global scale.

Keywords: Global Diffusion, The 2030 Agenda for Sustainable Development, Ambassadors for Sustainable Development, International Institutions

Introduction

Un ensemble de travaux à la fois lointains et récents apparentés à plusieurs orientations de recherche de l'histoire, de la sociologie, de la science politique et des relations internationales font le constat à partir des années 1950 d'une convergence des institutions, des règles, des paradigmes et des politiques qui encadrent et orientent les actions de régulation sociale à l'échelle nationale et internationale (Delpeuch 2008 : 14). Corollairement à cette dynamique globale de diffusion et d'homogénéisation des modes de pilotage et de mise en œuvre de l'action publique, on assiste à une expansion de plus en plus fréquente des phénomènes de circulation des idées, des référentiels et paradigmes, de transferts internationaux des matériaux

cognitifs et normatifs utilisés dans la conception et la conduite des politiques publiques. Cette tendance de plus en plus croissante à l'universalisation des politiques d'actions publiques s'est accentuée depuis l'avènement de la mondialisation. A partir de là, la question de l'importation et de l'exportation de modèles se pose de manière de plus en plus accrue et va de pair avec la montée en puissance du thème des transferts dans la littérature scientifique qui s'attachent à analyser la circulation de normes, d'institutions, de pratiques et des façons de faire dans des espaces géographiques, culturels et historiques variés.

À la faveur de cette universalisation des politiques publiques, les Chefs d'État et de Gouvernement membres des Nations Unies ont adopté le 25 septembre 2015 lors de la 70e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, la résolution 70/1 « *Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030* », l'Agenda 2030 pour le développement durable. Il s'agit d'un plan d'action universel et transformateur pour les Peuples, la Planète et la Prospérité, qui inclut dix-sept (17) objectifs, 169 cibles et 244 indicateurs de suivi et de mise en œuvre qui serviront de cadre pour la mise en œuvre des actions de développement, de lutte contre la pauvreté et de protection de la planète au cours des 15 prochaines années. Ce nouvel agenda vient remplacer les Objectifs du Millénaire pour le Développement adopté en 2000 pour l'échéance 2015. A travers cet agenda mondial, les États membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à lutter contre les inégalités, à construire des sociétés pacifiques, inclusives et résilientes, en s'assurant de l'avenir de la planète et du bien-être des générations futures.

La lecture de la production réalisée dans le champ du transfert des politiques publiques nous impose de relever un obstacle qui doit être surmonté : la diversité conceptuelle qui prête à confusion. En effet, diffusion et transfert sont présentés comme soit synonymes, soit hyperonymes, tandis que les éléments trouvés dans la littérature révèlent une polysémie, c'est-à-dire que les deux termes sont utilisés pour désigner des phénomènes proches, voire similaires, mais pas toujours identiques. Nous adoptons le concept de diffusion pour faire référence à l'adoption collective de l'Agenda 2030, plutôt que le terme transfert qui correspond à un mouvement linéaire, d'un point A à un point B. Plus spécifiquement, nous choisissons d'adopter cette définition de la diffusion perçue comme étant « *un processus à partir duquel un élément ou un ensemble d'éléments, d'ordre politique (idées, paradigmes, institutions, solutions pour l'action publique, dispositifs normatifs, programmes, modèles, technologies, etc.), situé quelque part dans le temps et dans l'espace, est adopté ailleurs* » (Oliveira 2015 : 69).

Comme le précisent certains auteurs, (Dolowitz & Marsh 2000 : 8), l'analyse du processus de diffusion implique de répondre à des questions telles que : Qu'est-ce qui est transféré d'un endroit à un autre ? Quel est le point de départ du transfert ? Quelles sont les acteurs impliqués dans ce processus de transfert ? Etc. Transposé à notre objet d'étude, il s'agira pour nous de comprendre comment le Programme 2030 de l'ONU est-il passé d'une expérience institutionnelle locale, à un objet de diffusion massive et d'appropriation multiples ? Quel a été le rôle des ambassadeurs internationaux, des entrepreneurs de politiques publiques dans ce processus de diffusion ? Quels sont les espaces circulatoires qui ont favorisé sa diffusion ? Et comment ils participent à sa dynamique de transnationalisation ? Telles sont les

principales questions auxquelles nous essayerons d'apporter des éléments de réponse. La notion de transnationalisation, forgée par Keohane et Nye (1971) renvoie à toutes les formes d'interactions transfrontalières ne dépendant pas directement des gouvernements nationaux. Ce concept a pour conséquence d'étendre les frontières géographiques (et culturelles) de l'analyse des politiques publiques. Notre recherche est basée sur l'hypothèse suivante : l'internationalisation de l'agenda 2030 est le fruit des actions des acteurs individuels et institutionnels qui disposent d'une légitimité et des ressources multiformes leur permettant d'influencer la diffusion du nouveau programme de développement. L'internationalisation du programme de développement durable suit le cycle suivant : une reconnaissance internationale stimulée par les lanceurs d'alerte et les mouvements écologiques, une circulation transnationale et une adoption universelle progressive. Sachant que l'action principale est réalisée par un ensemble de militants du développement durable, des « ambassadeurs », qui défendent sa circulation et son adoption de manière transnationale, leur circulation d'une institution à une autre (qu'elle soit politique ou académique, nationale ou internationale) est centrale pour que le processus de diffusion ait lieu. A partir de la théorie du transnationalisme et de l'approche des *Policy Transfer Studies*, qui nous permettront d'étudier les flux, les interconnexions, la circulation des différents acteurs impliqués dans la diffusion globale et l'appropriation locale de l'agenda 2030, nous verrons qu'un ensemble d'individus, des entrepreneurs politiques cosmopolites interagissant dans des espaces circulatoires nationales et internationales ont joué un rôle essentiel dans le processus de diffusion globale du développement durable. Les forces transnationales étant entendues comme « *les mouvements et les courants de solidarité d'origine privée qui cherchent à s'établir à travers les frontières et qui tentent à faire valoir ou prévaloir leur point de vue dans le système international* » (Merle 1982).

Un programme d'action publique articule des objectifs généraux, des représentations des problèmes et des enjeux, des argumentaires avec des mesures et des instruments concrets. Il est à la fois un élément qui participe à l'homogénéisation d'un groupe par-delà des propriétés partagées et un instrument de mesure de son pouvoir. Son analyse est un enjeu méthodologique majeur qui répond à une triple exigence. La première est la constitution de corpus homogènes. En effet, les matériaux discursifs disponibles sont multiples : entretiens ; discours ; rapports ; prises de position dans des enceintes politiques ou administratives ; interventions dans les médias ; articles dans des revues et dans la presse spécialisée ; ouvrages ; sites internet ; blogs...).

La deuxième exigence renvoie à l'analyse des lieux de production et de diffusion des programmes parfois désignés par l'expression « forums de politique publique » (Jobert 1995). On peut les définir comme des lieux de construction intellectuelle de l'action publique, ou s'élaborent des diagnostics sur la base desquels sont proposées des orientations, des principes et des instruments d'action publique. Ces forums peuvent aussi être des espaces de débats et de controverses. Ils sont de différents nature : scientifiques (universités, laboratoires de recherche, colloque, séminaire etc.) ; administratifs (commissions officielles, structures de concertation, missions, rapports) ; privés (*think tanks*, cabinets de conseil, agence privées...) ou encore internationaux (institutions internationales en particulier). Ce sont des espaces où les ressources d'expertise sont particulièrement valorisées. L'étude de ces lieux suppose de s'appuyer sur des entretiens et de l'observation directe afin de comprendre des processus de diffusion des systèmes de représentations. Ils peuvent également être

analysés à partir de matériaux discursifs, en portant notamment une attention aux références utilisées, aux citations, aux emprunts. Reste à comprendre comment ces représentations sont reçues. La troisième et dernière exigence est celle de l'analyse de leur appropriation par les acteurs.

Cet article, orienté vers la satisfaction de la deuxième exigence propose une analyse de la contribution respective des acteurs et des institutions internationales dans ce processus de diffusion interagissant dans des espaces circulatoires et stimulant le processus de circulation du Programme 2030. Il s'agira plus spécifiquement de présenter le processus de transposition de ce référentiel en circulation à travers une analyse des espaces circulatoires, c'est-à-dire les lieux où l'on discute de développement durable. On verra quel est leur itinéraire, leurs logiques et les ressources dont ils disposent et qu'ils mobilisent pour la diffusion du Programme dont ils sont porteurs. Cela suppose d'inscrire l'analyse dans les configurations d'interactions internationales et nationales dont ils sont partis prenantes. Cet article sera ainsi consacré à la présentation du rôle des ambassadeurs du développement durable dans une première partie (I) et des institutions internationales dans le processus de diffusion globale dans une deuxième (II).

Les ambassadeurs du développement durable : entre cadres d'organisations internationales et entrepreneurs nationaux

Les ambassadeurs du développement durable sont des acteurs internationaux qui interagissent sur des plateformes diverses pour la diffusion de l'idéal type de développement. Ceux-ci s'apparentent à des passeurs que Fabien Jobard définit comme étant des « *acteurs qui sont intermédiaires dans le processus de transfert d'une norme ou de pratiques mais aussi producteurs ou récepteurs de ces normes ou pratiques* » (Jobard 2021 : 559). L'analyse de leurs actions recommande que l'on prenne en compte non seulement la forme de l'action mais aussi les attributs des individus et l'espace dans lequel ils opèrent.

La diffusion du programme 2030 a été impulsée à partir de la combinaison d'un ensemble de flux et d'interactions entre individus et institutions internationales. La sociologie des élites et de la mondialisation insiste sur l'importance des phénomènes de circulation entre niveaux à partir d'une sociographie des acteurs permettant d'appréhender leurs prédispositions à l'international liées à la détention d'un capital cosmopolite, ainsi que leurs trajectoires nationales et internationales caractérisées par des allers-retours et des chevauchements fréquents accroissant leur marge d'action et influençant la dynamique de diffusion. Les ambassadeurs du développement durable sont à la fois des acteurs internationaux et nationaux qui interagissent sur des plateformes communes pour la diffusion de l'idéal type de développement. L'analyse de leurs actions recommande que l'on prenne en compte non seulement la forme de l'action mais aussi les attributs des individus et l'espace dans lequel ils opèrent.

Quatre dimensions permettent de catégoriser les individus et leur action : (i) le champ d'action (institutionnel/extra-institutionnel) ; (ii) la durée de l'action dans le processus (ponctuelle/continue) ; (iii) la portée de l'action (globale/locale/interrégionale/régionale) ; et (iv) la nature de l'action (médiation ou *brokerage*, support technique, appui financier, etc.). À partir de ces éléments, nous

avons considérés un type spécifique d'individus, caractérisés essentiellement par leur caractère cosmopolite et par la nature de l'action qu'ils exécutent à certains moments du processus de circulation, qu'ils soient au niveau international ou national. Nous avons identifié des ambassadeurs à la fois internationaux (A) et nationaux (B) qui ont un pouvoir non négligeable de légitimation sur les pratiques : ils interviennent en tant que consultants, publient des livres et articles, forment des cadres ministériels et municipaux etc. Leur légitimité, leur profil socioprofessionnel et leur circulation physique entre les institutions internationales (notamment lors des rencontres internationales) et des réseaux est fondamentale pour expliquer leur rôle.

Cadres d'organisations internationales : « médiateurs multi positionnés » dans la diffusion du développement durable

Selon Ulrike Zeigermann (2020), les médiateurs sont des acteurs qui occupent simultanément plusieurs positions dans le processus circulatoire d'une politique publique. Il s'agit des « intermédiaires de profession » qui travaillent à la diffusion mais également à la production de la norme en circulation. Il s'agira ici de mettre en avant le rôle de diffuseurs de recettes joué par les ambassadeurs du programme de développement durable dans le processus de circulation du programme 2030, mais également évoquer l'expérience internationale qui leur procure cette légitimité d'action. Nous avons identifié deux principaux experts internationaux qui par leurs actions, leurs ressources et leur légitimité ont considérablement contribué à faire circuler à l'échelle internationale et nationale l'Agenda 2030. Il s'agit de Amina Mohamed et Jeffrey Sachs qui ont joué un rôle particulièrement important dans la diffusion de l'Agenda 2030 du fait de leurs présences continues tout au long de son processus de construction et de formulation ; chose qui leur a valu des connaissances techniques approfondies en matière de développement. Leur statut de cadres de haut niveau leur octroie des ressources et leur accorde une légitimité politique importante. L'analyse des ressources sur lesquelles peut s'appuyer un acteur individuel nécessite d'effectuer un travail sociographique se fondant sur les données permettant de retracer sa trajectoire sociale et professionnelle (notice biographique, CV, récits...). Ce travail permet non seulement de retracer les positions occupées mais aussi de comprendre l'acquisition des ressources d'expertise liées à la formation et à l'accumulation de savoirs et d'expériences sur un enjeu donné. Les ressources accumulées par un acteur déterminent sa capacité d'action publique et la représentation qu'il s'en fait ; elles conditionnent donc fortement les stratégies qu'il envisage et qu'ils estiment possibles.

Avant d'expliquer plus en détail comment cette experte des questions de développement a participé à la circulation des idées de développement durable, encourageant ainsi l'innovation sociale, il est utile de s'arrêter sur son profil sociologique. La trajectoire de Mme Amina J. Mohamed est très intéressante. Détentrice d'un doctorat et professeur adjoint à l'université de Columbia, cette experte internationale d'origine nigériane est depuis le 1^{er} janvier 2017 la Vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations unies pour le développement durable. Elle est ainsi la 5^{ème} personnalité, troisième femme et deuxième africaine à occuper ce poste après la Tanzanienne Asha-Rose Mtengeti Migirom (2007-2012). Avant sa nomination, elle a endossé sous trois gouvernements consécutifs le rôle de conseillère spéciale auprès de quatre présidents successifs du Nigéria des Objectifs du Millénaire pour le Développement, au sein du groupe de

travail sur l'égalité des sexes et l'éducation en 2002 et 2005, un poste qui lui a permis de contribuer considérablement à la lutte contre la pauvreté, la réforme du secteur public et au développement durable avec la conception et le développement des projets du gouvernement en faveur de la réduire la pauvreté dans le pays. Elle fonde ensuite et dirige le Think tank, *Center for Development Policy Solutions* et a longtemps fait de l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux autres services sociaux son cheval de bataille. Elle a par ailleurs été professeure adjointe, donnant des conférences sur le développement international. Lauréate de plusieurs prix mondiaux, elle a siégé à de nombreux comités consultatifs et panels internationaux à l'instar du prix national des distinctions honorifiques de l'Ordre de la République fédérale et a été intronisée en 2007 au Nigeria Women's Hall of Fame.

Après avoir travaillé en tant que conseillère sur les questions liées à la pauvreté, Amina J. Mohamed va occuper le poste de ministre de l'environnement de la république fédérale du Nigeria de novembre 2015 à décembre 2016, où elle a dirigé les efforts du pays en matière d'action climatique et de protection de l'environnement naturel. Elle va faire partir de nombreux groupes d'experts et conseils consultatifs internationaux tels que la Fondation Bill-et-Melinda-Gates ou le Conseil collaboratif pour la fourniture en eau et hygiène, rattaché aux Nations unies, qu'elle préside. Mme Mohammed a rejoint l'ONU en 2012 en tant que conseillère spéciale du Secrétaire général (à l'époque, Ban Ki-Moon) pour la planification du développement après 2015. Elle a piloté le processus qui a abouti au consensus mondial sur le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et à la définition des objectifs de développement durable. Le 15 décembre 2016, elle est désignée vice-secrétaire générale par le Secrétaire Générale des Nations unies élu Antonio Guterres.

Sa mission principale, après avoir contribué à l'élaboration des ODD, a consisté à faire comprendre aux Etats africains l'urgence de s'approprier les ODD. Lors de la session extraordinaire du Mécanisme de Coordination Régionale pour l'Afrique (MCR-Afrique) organisée le 24 Février 2020 au Zimbabwe parallèlement à la sixième session du Forum Régional Africain pour le Développement Durable qui s'est tenue du 25 au 27 du même mois et tenue sur le thème : « *Tirer parti de la décennie d'action pour réaliser les ODD et l'Agenda 2063 en Afrique : le rôle du système des Nations Unies et des organes et agences de l'Union Africaine* », la conseillère spéciale a relevé l'importance de l'Union Africaine comme partenaire stratégique des Nations Unies car la mise en œuvre intégrée de l'Agenda 2063 et de l'Agenda 2030 est au cœur du travail du Mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique.

Sa stratégie de séduction auprès des chefs d'Etats africains a été la mise d'un point d'honneur sur les principaux défis de l'Afrique notamment la pauvreté et les inégalités persistantes, personne ne devant être laissé pour compte. L'Afrique détenait d'après les chiffres présentés lors de cette rencontre la prévalence de la faim la plus élevée, passant de 18,3% en 2015 à 19,9% en 2018, signifiant ainsi que près de 40 millions d'Africains, en particulier les femmes et les enfants ont souffert de la faim au quotidien. Cette situation a été exacerbée par l'impact du changement climatique sur le continent, avec près de 22,8 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire grave en Ethiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et en Ouganda (CNUCED 2018). Elle a d'ailleurs déclaré à cette occasion : « *nous devons soutenir les gouvernements et faire en sorte que les plans nationaux*

de développement et cadres de financement plus larges correspondent à l'ampleur des changements nécessaires pour réaliser les ODD d'ici 2030 ; la décennie d'action est l'occasion de lancer une nouvelle vague d'efforts de mise en œuvre qui produiront des résultats escomptés pour les personnes et la planète. Via les experts, l'organisation suggère plutôt un ensemble de « bonnes pratiques » (CEA/ONU 2018). Toute la subtilité du processus de diffusion tient ainsi dans cet équilibre entre la persuasion, incitation et la légitimation. À ses côtés, Jeffrey Sachs, défenseur du Développement Durable a largement favorisé lui aussi la diffusion de celui-ci.

L'analyse des acteurs des politiques publiques, recommande de prendre en compte les déterminants des stratégies des acteurs. On en distingue trois grands types : les ressources (de nature diverses) dont ils disposent et qui déterminent leur capacité d'action ; les systèmes de représentations auxquels ils adhèrent, correspondant à leur perception et à leur interprétation de la réalité sur laquelle ils veulent agir qui orientent leurs stratégies ; et les intérêts suivis qui définissent leurs préférences. Jeffrey Sachs, économiste américain de renommée mondiale, Directeur de l'Earth Institute, à Columbia, professeur en développement durable et en politique de la santé à l'université de Columbia, a été le consultant spécial du Secrétaire Générale des Nations unies pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement, poste qu'il a occupé auprès de l'ancien secrétaire général Kofi Annan. Auteur de plusieurs best sellers traitant des enjeux du développement durable : *The End of Poverty* (2005), *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet* (2008), et *The Price of Civilization* (2011), Jeffrey Sachs a dirigé le Réseau des Nations unies pour le développement durable, étant co-fondateur de « Millennium Promise Alliance » et directeur du projet des « Villages du Millénaire » (Millenium Village Project). Jeffrey Sachs s'est véritablement penché sur les questions de pauvreté et développement dans les années 2000. Dans son livre *The End of Poverty: How We Can Make it Happen i Our Lifetime*, il pense que certains pays sont pris dans le piège de la pauvreté (*poverty trap*) et doivent être aidés pour s'en extraire. Pour les aider, une Stratégie de réduction de la pauvreté spécialement conçue pour répondre aux OMD devrait être prévue pour chaque pays à revenu faible.

Le professeur Sachs est largement considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux du développement économique et la lutte contre la pauvreté. Son travail en faveur de l'éradication de la pauvreté, de la faim, des pandémies et la promotion des pratiques environnementales durables, l'a conduit à mener des actions dans de nombreux pays. Depuis près de 25 ans, il conseille des chefs d'Etat et de gouvernement sur leurs stratégies économiques et de développement. Auteur de plus de 20 doctorats honorifiques et de nombreux prix et distinctions à travers le monde, il a servi comme conseiller auprès du FMI, à la Banque mondiale, à l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE), à l'OMS et au PNUD. Le projet des objectifs du millénaire a été mis en place sous sa direction. Leurs fondements théoriques se trouvent d'ailleurs dans son ouvrage *les trappes à la pauvreté*, mettant en avant les dimensions sociales du développement et la nécessité de redéfinir le développement pour sortir d'handicaps structurels (Hugon 2016).

Dans son livre *trappes à la pauvreté*, il présente une vision holistique de la gestion des problèmes mondiaux que sont l'extrême pauvreté, les risques environnementaux, les injustices économiques et politiques, par le développement durable. Professeur, directeur, conseiller et défenseur du développement durable, il a contribué lui-même

à créer cet âge du développement durable qu'il appelle de ses vœux. Dans le processus de diffusion de ce nouveau programme de développement, il a fait une présentation à l'Université Ottawa au Canada sur le rôle crucial des universités dans la mise en œuvre de ces objectifs au Canada. Pour le professeur, les universités sont en mesure de contribuer à l'atteinte du développement durable sur plusieurs plans : l'enseignement, qui non seulement transmet l'expertise aux étudiants, mais leur donne accès au savoir et à la mobilisation qui en découle ; la recherche en tant que soutien de l'innovation et permet aux entreprises motivées de mettre en application les solutions proposées. Mais pour être des leaders du développement durable, on doit pouvoir selon lui servir de modèle. Les principes du développement durable doivent être intégrés dans la structure de gouvernance et dans les politiques des universités. Enfin, ce leadership doit se traduire par une influence sur la participation du public et le développement de politiques basées sur les ODD.

On comprend par-là que la circulation physique des ambassadeurs du développement durable dans différentes institutions et leurs actions continues pour produire et diffuser leur expertise ont été fondamentales dans le processus de diffusion globale. Au-delà de leurs différences de trajectoires et de profil, ces experts ont en commun d'être des acteurs cosmopolites, circulant dans divers espaces ; certains circulant entre l'univers académique (notamment dans les disciplines...) et les institutions internationales, via des activités de recherche-action ou simplement comme consultant ; d'autres au niveau national jouent le rôle de courroie de transmission.

Les ambassadeurs nationaux : une diffusion par la sensibilisation et la traduction du programme de développement durable

La traduction se propose d'analyser les phénomènes de construction de nouvelles significations. Appliquée aux politiques publiques, elle renvoie aux activités cognitives, à leurs transformations, aux emprunts et aux réinterprétations sur lesquels ces dernières reposent. Mais, elle met aussi l'accent sur l'importance des dimensions matérielles (documents écrits, statistiques) et sur l'importance des interactions concrètes d'échange entre les acteurs engagés dans une situation donnée (Lascoumes 2014 :634).

Il s'agit des individus qui amènent l'Agenda 2030 de l'extérieur vers l'intérieur. Leur appellation s'inspire de la notion de « *preneurs de normes* » (*norm taker*), présente dans la littérature des relations internationales pour désigner les États qui adoptent les règles du droit international. Ce sont des individus qui travaillent dans des institutions, des gouvernements locaux ou des organisations internationales. Il s'agit principalement des experts engagés dans la recherche-action qui circulent facilement dans différents espaces du pays, participent à des réseaux nationaux et transnationaux liés au développement durable, réalisent des travaux de consultance dans plusieurs pays, pour différentes organisations nationales et internationales. Leur position d'intellectuel leur offre un statut privilégié et un accès à des positions multiples leur permettant de légitimer le développement durable et de nouer des relations transnationales avec différents types d'acteurs.

Réné Daniel Mintya, politiste camerounais diplômé de l'Université de Lyon et de l'université Senghor d'Alexandrie, et par ailleurs certifié du Centre européen d'Expertise et d'Evaluation des politiques et programmes publics fait partie des

experts nationaux ayant contribué à la diffusion des ODD au Cameroun. Expert en conception et évaluation des politiques de décentralisation et développement, il est en service au ministère de la décentralisation et du développement local, et régulièrement associé depuis 2009 au secrétariat Permanent du Conseil National de la décentralisation dans les services du premier ministre. Il a travaillé comme expert scientifique et technique auprès de l'AIMF sur la localisation des ODD au Cameroun financé par l'Union européenne, à l'issue duquel il produit un livre que l'on considère comme un guide à la disposition des municipalités.

Avec pour objectif d'outiller les conseillers municipaux sur le concept de décentralisation et le programme 2030, l'ouvrage de 207 pages intitulé *La décentralisation et les objectifs de développement durable au Cameroun. Des fondements logiques aux outils de localisation* propose des pistes de solutions pour le transfert des compétences du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif pour les communes et les conseillers régionaux mais également pour l'appropriation et la mise en œuvre des ODD. Il dit à ce propos que « *le guide compte des outils concrets en termes d'appréciation d'évaluation de ce qui est fait pour pouvoir rendre compte. Par ce que les ODD sont assortis d'un principe, d'une obligation pour les gouvernements et les collectivités de rendre compte à l'ONU. Donc l'ouvrage décrit tous ces outils pratiques. C'est un guide. Et chaque lecteur, chaque citoyen, chaque autorité au niveau central, au niveau local impliqué dans la décentralisation et le développement local et même, le développement durable va se retrouver et avoir des instruments nécessaires pour son action.* ».⁶⁴C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'auteur a articulé son livre en deux parties : la première traite des fondements logiques des deux référentiels à savoir la décentralisation et les ODD, la deuxième présente les outils concrets de la localisation des ODD. A côté de lui, un autre expert et non des moindre Ntiokam Divine, a considérablement contribué à la vulgarisation des ODD au Cameroun.

Un expert et non des moindre Ntiokam Divine, a considérablement contribué à la vulgarisation des ODD au Cameroun. Diplômé en chimie de l'environnement et en gestion des subventions à l'Université de Buea, il assure la coprésidence de la plateforme de la jeunesse africaine du climat pour le développement, qui, avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique, mobilise les jeunes sur les questions du changement climatique. Ntiokam est un activiste de longue date. Il a participé au conseil mondial de la jeunesse, aux activités de la Charte de la Terre et de l'association de la protection de l'environnement Children of the Earth. Il a d'ores et déjà traduit les ODD en 20 langues locales au Cameroun et dans plusieurs autres langues des pays aussi différents que l'Éthiopie, la République démocratique du Congo et le Nigéria. Voyageur à travers le monde, son plus grand succès intervient en 2009, avec l'organisation « *débout contre la pauvreté* », une campagne de promotion des ODD dans les écoles camerounaises. La réussite de cette campagne a révélé ses talents de mobilisateurs. Plusieurs agences des Nations unies l'ont remarqué et il a participé ensuite à un projet de l'UNICEF, la voix des jeunes. Il s'implique aussi dans la Commission du développement durable de l'ONU en sensibilisant les communautés aux questions environnementales et en cherchant avec les jeunes des moyens de répondre aux défis du changement climatique.

⁶⁴ Cameroun tribune du 25 Mars 2019, propos recueillis à l'occasion de la présentation de l'ouvrage aux hommes de média à Yaoundé.

À en croire le Camerounais Ntiokam Divine, les OMD et les ODD sont des concepts savants conçus dans le jargon des experts en développement. Pour rendre ces concepts accessibles au plus grand nombre, et plus particulièrement aux populations locales, cet expert s'est fixé pour mission de traduire les ODD en langues locales, en utilisant une terminologie compréhensible pour tous : l'ewondo, le shupamum, le Bassa, le Bamiléké etc. Sa stratégie a consisté à former au sein des communautés visées des membres influents, en particulier chez les jeunes, pour qu'ils puissent à leur tour, en s'appuyant sur les textes traduits, former le reste de la communauté aux ODD. En décembre 2016, il inaugure à Yaoundé une formation destinée à 30 membres issus de divers groupes de jeunes, de femmes ou de représentants de la société civile. La formation s'inscrivait dans un Programme de formation des jeunes aux ODD (African Youth SDGs Training Program) à l'issue de laquelle il a exhorté les participants de porter les ODD dans chaque foyer de leur région d'origine. Le programme de formation se propose de mettre en place des « clubs ODD » au sein des écoles primaires et secondaires et des établissements supérieurs, et d'obtenir le soutien de membres influents des communautés locales qui deviennent, pour la bonne cause ambassadeurs des ODD. Il était question de faire comprendre aux jeunes que participer au dialogue mondial leur offre la possibilité d'aborder les questions qui touchent leur avenir. Tous les participants doivent ensuite mobiliser le soutien de leurs communautés.

C'est par un travail de persuasion ou de socialisation que la diffusion s'est opérée, par des techniques de socialisation, telles que des rencontres opportunes, la prise en compte des expériences étrangères, une inclusion progressive à un cercle de croyance légitime. Nous avons pu le voir, la diffusion du développement durable fait partie d'une trame complexe de relations établies entre une pléthore d'acteurs qui participent à celle-ci, à divers moments et dans différents espaces. L'action des individus et leur circulation entre les diverses institutions sont toutes deux essentielles à ce processus. Un groupe diversifié d'individus participe à la promotion, la légitimation, la médiation et l'adoption du développement durable. Les individus impliqués dans ce processus de circulation du développement durable sont en général liés aux politiques publiques des gouvernements infranationaux. Ce sont des Maires, des secrétaires, des cadres municipaux, des académiciens (urbanistes, politologues et sociologues), des cadres d'Organisations Internationales, des cadres d'ONG, des militants, etc.

L'amplification de la diffusion du programme de développement durable par les institutions internationales

Un ensemble d'acteurs institutionnels identifiés jouent chacun à leur façon des rôles importants dans le processus de circulation de l'agenda de développement 2030 notamment des institutions internationales et régionales. Nous avons identifié deux acteurs collectifs organisés, comprises dans leur système complexe à savoir l'ONU et l'UA qui interviennent fortement dans la diffusion du nouvel agenda à travers leur capacité d'universalisation (Bourdieu 1998), de théorisation (Strang & Meyer 1993) et de mise en réseau (Debonneville & Diaz 2013). L'analyse de leur contribution à la diffusion de l'Agenda fera l'objet de cette partie. Il s'agira concrètement de mettre en évidence le rôle de celles-ci en tant qu'acteurs incontournable du processus de circulation du programme. L'ONU est l'organisation internationale qui s'est impliquée dans le processus de circulation du développement durable depuis le plus longtemps.

L'entrée du développement durable à l'ordre du jour de l'ONU s'est réalisée en 1972, pendant le sommet de Stockholm ; et à l'ordre du jour de l'UA lors du sommet sur le financement du développement en 2015.

L'ONU et l'UA : une diffusion par la mise en réseau, la persuasion et la socialisation au programme de développement durable

C'est par un travail de mise en réseau, de persuasion et de socialisation que la diffusion du programme de développement durable s'opère. L'ONU est considérée comme le plus grand promoteur du développement durable ayant fait de cette nouvelle idée la prescription mondiale dont tous les acteurs à tous les niveaux doivent s'approprier (*global script*), une sorte de recette et de « bonne pratique » recommandée à tous les Etats. Elle fait usage des techniques de socialisation telles que des rencontres opportunes, une inclusion progressive à un cercle de croyance légitime, la prise en compte d'expérience étrangère etc. Tout part des actions menées au cours des années 1950 et 1960 par des lanceurs d'alerte⁶⁵ et des mouvements écologistes qui ont été indispensables à la reconnaissance internationale de l'urgence d'un développement durable afin qu'il puisse progressivement acquérir un prestige international et bénéficier de l'attention de l'ONU. Développé par Francis Châteauraynaud et Didier Tony, dans l'émergence de nouveaux problèmes, les lanceurs d'alerte correspondent selon eux à « *des personnages ou des personnes liées à des instances autorisées. Ces alertes prennent la forme d'une démarche, personnelle ou collective, visant à mobiliser des instances supposées capables d'agir, d'informer le public de l'imminence d'une catastrophe* » (Châteauraynaud & Tony 1999). Leurs actions de dénonciation vont fortement contribuer à une reconfiguration des valeurs et des représentations, à une prise de conscience non seulement de la fragilité de l'écosystème, mais aussi de l'urgence d'un changement de modèle de développement. Depuis lors, l'ONU s'est positionnée comme l'acteur incontournable dans le processus de construction, de négociation et de diffusion de ce référentiel global. Elle agit comme un réseau de construction et de socialisation, de persuasion, et de diffusion à l'échelle internationale de la nouvelle norme. En tant qu'agent de civilisation et de socialisation aux mœurs de développement, l'ONU va se livrer à un véritable travail de diffusion à travers principalement l'organisation des sommets et la création des commissions et des programmes de développement qui vont donner l'occasion d'introduire dans les espaces nationaux des problématiques et des concepts nouveaux relatifs au développement durable. Depuis la sortie du rapport du Club de Rome⁶⁶ et le débat qu'il a suscité au niveau international, l'ONU a réagi en proposant une série de sommets.

⁶⁵ Selon Philippe GARAUD, une catégorie particulière d'acteurs, les porteurs de cause agissant en tant que « entrepreneurs politiques », jouent un rôle central dans la construction des problèmes publics, leur mise à l'agenda et les processus de mobilisation qui les sous-tendent. Ils donnent sur le plan symbolique une forte légitimité à leur cause en la justifiant par la référence à des valeurs affirmées (intérêt général, justice sociale, solidarité etc.) et constituent parfois des coalitions qui permettent aux problèmes qu'ils soulèvent de gagner en audience et en légitimité. Philippe Geraud, « Agenda/Emergence ». *Dictionnaire des politiques publiques*, Presses de Sciences Po (P.F.S.N.P) « Références », 2014 (4^e éd.), p. 58-67.

⁶⁶ Au début des années 1970, Les modèles de croissance sont critiqués et le concept de développement va souffrir d'une crise de légitimité. La principale idée avancée est que la poursuite de la croissance économique entraînera au cours du XXI^e siècle une chute brutale de la population, l'appauvrissement des sols cultivables et la raréfaction des ressources énergétiques. Ce tournant va donc marquer

L'ONU dans le processus d'institutionnalisation du concept de développement durable a mondialisé l'enjeu en multipliant des grandes conférences destinées à mettre en scène les différentes problématiques. Depuis 1960, les discussions sur les possibilités de réformes du système de croissance et la création de valeurs nouvelles de développement ont été menées lors de grands sommets onusiens ayant eu pour thème l'environnement et le développement durable. Quatre d'entre elles en particulier, marquent bien de 1972 à 2012, les étapes de l'émergence de ce nouveau paradigme. De la conférence de Stockholm en 1972 au sommet de Rio + 20 en 2012 en passant par le sommet de la Terre de 1992 et le sommet mondial sur le développement mondial de Johannesburg en 2002, chacune de ces rencontres a connu des discussions animées qui ont permis la formulation et la circulation du Développement Durable.

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain

La conférence des Nations unies à Stockholm, est le point culminant de la montée en puissance de la critique écologique, l'environnement devient par elle un problème global (Leroy & Lauriol 2011). C'est sur la base d'une proposition émise en juillet 1968 par le Conseil économique et social que l'assemblée générale de l'ONU décide le 3 décembre 1968, lors de sa 23^e session, de réunir en 1972 une conférence des Nations unies sur le « Milieu humain »⁶⁷. La première étape des négociations a été marquée par la réunion de Founex à l'initiative des Nations unies qui a eu lieu en 1971 en Suisse ou était déjà évoquée la question de l'environnement et du développement et dont l'objectif était de préparer la conférence de Stockholm. Une longue période préparatoire s'ensuit, marquée notamment par les réticences des pays de Tiers-monde dont beaucoup qui viennent d'accéder à l'indépendance et cherchent leur voie pour le développement, hésitent à s'engager dans la problématique de l'environnement. Son rapport final a permis la mise en lumière de la montée fulgurante des problèmes environnementaux liés à l'activité humaine et a convaincu l'ONU d'organiser une conférence sur la question.

À Stockholm, on n'envisageait pas encore d'intégrer les politiques d'environnement à des échelles supranationales ou via des conventions internationales. Cette conférence a plutôt constitué une rupture dans la perception des enjeux collectifs puisque pour la première fois les risques de dégradation des ressources naturelles ont fait l'objet de discussions au niveau international (Latouche 2003). Elle va marquer le début d'une institutionnalisation des travaux internationaux relatifs au développement durable pour un monde plus respectueux des hommes et de l'environnement. Dans la même veine, on va constater une évolution intéressante du concept de développement qui gagne en polyvalence puisqu'il va proposer l'intégration des questions d'environnement à la formulation des politiques et des programmes de développement. Si jusqu'alors timidement évoqué, le sommet de Rio de Janeiro va marquer une véritable reconsidération.

l'émergence d'une inquiétude écologique et de la reconnaissance politique au niveau international de l'enjeu autour de la protection de l'environnement. Cette inquiétude sera donc portée par des acteurs qui vont produire et diffuser de nouvelles idées précurseurs du développement durable, en faveur du respect de la nature et le partage équitable des richesses. L'une d'entre elles est l'idée de « *croissance zéro* » mise en circulation dans un rapport intitulé « *The Limits to Growth* » traduit en français, de manière plus alarmiste « *Halte à la croissance* »⁶⁶, commandé à une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) dirigé par Dennis Meadows

⁶⁷ Résolution 2398 (XXIII).

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement

La période qui s'échelonne du milieu des années 80 à 92 a particulièrement été marqué par l'émergence de la reconnaissance institutionnelle des pollutions qualifiées de « globales » ; les risques d'épuisement des ressources naturelles et les atteintes environnementales accentuées par les pluies acides. Relayé par les médias, il sera dorénavant question de problèmes « globaux » d'environnement pour lesquels de nouveaux engagements doivent être pris (Aknin 2016). Cette prise de conscience va culminer avec la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement tenue à Rio en 1992. Elle fait écho au rapport de Brundtland, publié à la suite de la création de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement.

Le Sommet de Rio de 1992 avait pour mission de passer aux actes. Le diagnostic étant fait et les menaces connues, il s'agissait de prendre des mesures à l'échelle mondiale et d'agir au niveau national et local : *penser global et agir local*. Cette grande conférence a conduit le concept de développement durable à maturité. Elle a permis d'adopter des documents majeurs : la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, l'Agenda pour le XXI^e siècle, appelé Agenda 21, la Déclaration sur la forêt, la Convention des Nations unies sur la biodiversité et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. L'ONU a également fait signer en 1985 la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Cette convention donnera naissance au Protocole de Montréal de 1987 qui interdira la pollution par les chlorofluorocarbones (CFC) pour arrêter la destruction de la couche d'ozone et entraîner son rétablissement.

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable

En 2000, l'Assemblée générale profondément préoccupée de constater que l'environnement et les ressources naturelles continuent de se dégrader à un rythme alarmant décide de convoquer une réunion au sommet à Johannesburg en Afrique du Sud du 26 Août au 4 Septembre 2002, nommé sommet mondial pour le développement durable. L'importance de ce sommet tenu à Johannesburg en 2002 réside dans la confirmation des principes de Rio et l'affirmation de la volonté commune d'aller de l'avant dans les actions concrètes avec la participation du secteur privé. Par ailleurs, la pertinence des engagements pris pour lutter contre la pauvreté en renforçant la solidarité avec les pays en développement a été réaffirmée. Plusieurs engagements ont été pris à Johannesburg : diviser par deux le nombre de personnes vivant avec moins d'un dollar par jour d'ici 2015 ; améliorer d'ici 2015, l'accès à l'assainissement des 2,4 milliards de personnes qui en sont actuellement dépourvus ; réduire le rythme d'appauvrissement de la biodiversité d'ici à 2010 ; maintenir et rétablir les stocks halieutiques à un niveau permettant une exploitation durable en 2015. « *Stockholm traitait de l'environnement, Rio, de l'environnement et du développement, Johannesburg du développement durable. C'est la troisième pas* » (Sachs 1980).

Quarante ans après la conférence internationale de Stockholm sur l'environnement humain en 1972, 20 ans après la conférence internationale de Rio sur l'environnement et le développement en 1992, et 10ans après le sommet mondiale du développement durable à Johannesburg en 2002, l'Assemblée générale des Nations unies a organisé une conférence internationale nommée Rio +20 tenue à Rio au Brésil en 2012

réunissant plus de 45 000 participants issus de 188 pays marquant le 20^e anniversaire du sommet de la terre de Rio 1992. Le document final « l'avenir que nous voulons », adopté lors de ce sommet a été le point déclencheur de la diffusion du développement durable.

D'un point de vue chronologique, même s'il existait déjà un mouvement d'internationalisation depuis le sommet de Stockholm en 72, le sommet de Rio + 20 de 2015 est le « *tipping point* » (point de basculement), tel qu'il est défini par la littérature, un moment à partir duquel une masse critique d'acteurs adopte une politique publique, une norme, une technique. Ce n'est pas tant le premier sommet qui est déterminant, mais la succession des sommets organisés par l'ONU. L'élément important à relever est la tenue de ces sommets dans des espaces géographiques différents qui ont contribué par là à sa circulation. Les sommets constituent de puissants espaces de circulation des politiques publiques. Ces rencontres officielles qui réunissent un ensemble divers de participants (Chefs d'Etats et de gouvernements, hauts représentants, ministres, PTF, OSC, ONG etc.) se présentent comme des espaces par excellence de partage et d'échanges de représentations et de sens.

L'ONU participe également à la diffusion de l'idée développement durable à travers la création des commissions, des programmes ou commissions qui en ont la charge. Nous pouvons faire mention ici du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUE), le Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUM) et le PNUD. Créé en 1972, à la suite de la conférence de Stockholm, le PNUE a été conçu à l'origine comme un catalyseur devant stimuler l'action des autres institutions en faveur de l'environnement (Sands 1995). L'Assemblée générale se déclarait alors consciente de la « *nécessité d'élaborer d'urgence, dans le cadre des organisations des Nations unies, des arrangements institutionnels permanents pour la protection et l'amélioration de l'environnement* »⁶⁸. Plus tard, lui sera attribué le rôle d'instructeur et de facilitateur œuvrant à promouvoir l'usage avisé et le développement durable de l'environnement mondial ; et d'accompagner les gouvernements particulièrement ceux des pays en développement à anticiper et à réagir face aux catastrophes d'origine environnementale ou qui ont de graves séquelles écologiques. Ses principales missions sont entre autres (i) l'évaluation des conditions et les tendances environnementales mondiales, régionales et nationales ; (ii) la facilitation du transfert des connaissances et technologies pour le développement durable. Basé en Afrique (à Nairobi au Kenya), le PNUE est très proche des problèmes auxquels sont confrontés les pays en voie développement. De par sa légitimité internationale, il va considérablement contribuer à la production des stratégies nationales de la conservation et de développement durable.

Le Groupe des Nations unies pour le développement durable assure également le rôle de facilitateur dans la circulation des ODD : au niveau mondial, il sert de forum de haut niveau pour la facilitation des processus conjoints d'élaboration des politiques et de prise de décisions. Il assure un service d'orientation, d'appui, de suivi et de supervision de la coordination des activités de développement dans 162 pays et territoires. Il rassemble toutes les entités des Nations unies œuvrant à la réalisation des ODD d'ici 2030. Il se réunit deux fois par an sous la présidence de la Vice-

⁶⁸Résolution 2997 (XXVII), Dispositions institutionnelles et financiers concernant la coopération internationale dans le domaine de l'environnement

secrétaire générale, qui préside le groupe au nom du Secrétaire général. Il est composé des chefs de secrétariat des entités membres du GNUDD. Il élabore un certain nombre d'outils pour aider les Etats à la mise en œuvre du développement durable.

Le PNUD quant à lui est l'organe directement en contact avec les passeurs ou facilitateurs chargés de mobiliser sur le terrain national et local les acteurs autour du développement durable. Il figurait parmi les principaux organismes à travailler à la réalisation des OMD. Présent dans plus de 170 pays et territoires, ils ont financé des projets qui ont aidé à atteindre les objectifs. Il constitue le lien privilégié entre les entrepreneurs internationaux de transfert et les receveurs du DD. En tant que facilitateurs, il est le maître d'ouvrage de renforcement des capacités des receveurs. Il accompagne au quotidien les acteurs locaux dans la mise en œuvre des ODD à travers des appuis financiers ; techniques ou pédagogiques. Dans le but de sensibiliser, il a organisé avec l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture en novembre 2018 dans le cadre des trois journées des Objectifs de Développement Durable, une table ronde au centre culturel camerounais de Yaoundé sur le thème « engagez-vous pour l'environnement et les ODD ». Dans le but d'édifier les jeunes sur les liens entre l'environnement et le développement durable, trois experts des Nations unies sont intervenus (PNUD 2018).

L'organisation insuffle auprès des pays importateurs pendant les sommets et conférences qu'elle organise une motivation à importer le programme qu'elle a érigé en « modèle », puis dans un second temps utilise cette motivation comme argument afin de convaincre le pays de la nécessité de mettre en place cette politique. Les Etats importateurs se retrouvent dès lors dans une position de dépendance relative face à l'ONU qui détient via ses experts, ses ressources techniques et financières pour mettre en place le référentiel global. L'ONU propose habituellement des cadres d'interprétation du monde et de son fonctionnement. Elle détient par là le quasi-monopole des recettes légitimes de développement. Elle utilise toutes les ressources (économiques, cognitives, techniques), idées et pratiques afin de détenir une position d'acteur incontournable dans l'élaboration des politiques publiques et la détention d'une expertise convoitée qui favorise le processus de diffusion.

Ce travail de diffusion est complété par la fourniture d'une assistance technique poussée, notamment à travers la mise à disposition d'experts internationaux, notamment des représentants nationaux chargés de suivre les programmes de leur conception à leur mise en œuvre. Les connaissances produites et diffusées par l'ONU, la mobilisation des experts internationaux permet à l'ONU de maintenir ses conceptions en matière de politique de développement durable du fait qu'elle se présente comme ayant le monopole de l'expertise et des « bonnes » recettes. Les propos d'une ancienne responsable du programme à cet égard sont éloquentes : « *Nous avons pu observer le rôle central joué par l'ONU dans « l'universalisation » de ce modèle de développement lors des différents sommets internationaux en diffusant les « bonnes recettes » de promotion du développement durable* ». Elle dispose ainsi de la légitimité internationale pour faire circuler ses propres recettes. Au côté de l'ONU, l'Union africaine a fortement contribué à l'extension du développement durable en Afrique.

La première rencontre que l'Afrique a abritée avec pour objet le nouvel agenda de développement est la conférence internationale sur le financement du Développement durable en Juillet 2015. Troisième conférence des Nations unies portant sur le financement du développement depuis le début des années 2000 (après la conférence fondatrice de Monterrey en 2002 et celle de Doha en 2008), Elle avait pour but de lancer un partenariat mondial renouvelé pour financer un développement durable centré sur les êtres humains. Moins connue que le sommet de New York sur les ODD en septembre 2015, elle n'en constitue pas moins l'une des pierres angulaires du consensus international sur le développement durable. Cette réunion a constitué une occasion de circulation parmi les Etats et de diffusion du nouveau programme de développement qui n'avait pas encore été adopté. Elle a par ailleurs été un moment d'échanges et d'interactions entre plusieurs catégories d'acteurs notamment des chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres des finances, des affaires étrangères et de la coopération pour le développement ainsi que tous les acteurs institutionnels pertinents, des organisations non gouvernementales et des entités du secteur privé. Ces derniers se sont à cette occasion socialisés au développement durable. Une fois l'Agenda 2030 adopté, l'UA a créé le Forum Régional Africain du Développement Durable pour la mise en œuvre de l'agenda en Afrique

L'UA à travers le FRADD organise chaque année des rencontres sur l'état d'implémentation des ODD en Afrique. Celles-ci permettent à travers les échanges et discussions une socialisation au DD et une circulation des acteurs et des idées et valeurs qu'ils défendent. L'UA collabore également avec d'autres organisations. Elle a en février 2022 organisé un sommet avec l'UE sur « *la nouvelle impulsion pour le DD en Afrique ?* ». Il s'est agi d'un Webinaire sur la question du développement durable des secteurs électriques subsahariens. On peut ainsi voir que le développement durable a obtenu la reconnaissance ailleurs dans le monde, les institutions internationales sont devenues des acteurs influents dans le processus de diffusion. L'ONU et l'UA ont été fondamentales pour stimuler la coopération entre les Etats, dans le but de diffuser le DD. Par ailleurs, ces institutions internationales ont reconnu le DD comme une « bonne pratique à suivre » ; elles ont encouragé et, dans certains cas, provoqué son adoption ; elles ont produit du matériel didactique, ont formé des cadres, financé le développement de nouvelles expériences. Les rencontres de l'ONU et de l'UA ont joué un rôle d'amplification dans ce mouvement de diffusion. En effet, à travers ces institutions, des espaces d'échanges et d'interactions ont été créés. De nos jours, les institutions internationales opèrent au travers d'actions situées à deux ou plusieurs niveaux, notamment international, national et infranational.

Espaces circulatoires du programme de développement durable : forums d'apprentissage et de diffusion de « bonnes pratiques »

Des recherches en sciences sociales et science politique notamment ceux de Diane Stone (2004), Patrick Hassenteufel (2005) ou encore Adler et Haas (1992) évoquent, l'importance des événements dans la circulation des idées et la construction des modèles de politique publique, et examinent leurs rôles dans l'élaboration des réseaux et la circulation des politiques. Inspirée de l'approche française des politiques publiques, notamment le courant de Patrick Hassenteufel d'après qui l'analyse des opérations de transferts nécessite d'étudier les lieux et les espaces d'interaction (forums, colloques, séminaires, réunions, etc.) au sein desquels les

acteurs transnationaux interagissent et partagent leurs conceptions, idées et représentations en étant en contact avec des acteurs nationaux, nous mettrons en exergue ici les principaux lieux où circule l'Agenda 2030 dont l'observation directe et/ou participante s'est avérée très importante pour certains.

En dépit des progrès technologiques qui facilitent la circulation de l'information en la rendant moins dépendante des interactions entre les individus, les rencontres interpersonnelles restent incontournables dans l'arène transnationale. Les forums constituent des espaces et des moments temporaires mais privilégiés d'interactions entre les acteurs sur les enjeux de politique publique. Nous analyserons principalement ici les deux principaux forums à travers lesquels l'ONU et l'UA participent fortement à la diffusion du développement durable à savoir le Forum Politique de Haut Niveau et le Forum Régional Africain pour le Développement Durable.

Pour suivre la progression de la réalisation de l'Agenda 2030 à travers le monde, l'ONU organise tous les ans, une conférence internationale d'environ 10 jours appelée Forum Politique de Haut Niveau (FPHN). Il s'agit d'un espace de rencontres et d'échanges de bonnes pratiques entre les Etats membres de l'ONU et les acteurs de mise en œuvre des ODD. Principale plateforme des Nations unies consacrée au suivi et à l'examen de la mise en œuvre du programme de développement durable, il est prévu qu'il soit organisé tous les ans à New York en juillet, sous les auspices du Conseil économique et social de l'ONU ; et, tous les quatre ans, en septembre sous convocation de l'Assemblée générale des Nations-Unies au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement. Les Etats sont invités à présenter leurs Revue Nationale Volontaire (RNV) c'est-à-dire l'état de progression de l'Agenda 2030 dans leur pays, mais également la stratégie qu'ils mettent en place pour faire en sorte que tous les ODD soient atteints d'ici 2030. N'ayant pas de méthode commune pour l'exercice RNV, chaque pays présente à sa manière la façon dont il met en œuvre l'Agenda 2030. Ces présentations sont plus ou moins détaillées, exhaustives, partiales etc.

La création de ce forum a été mandatée en 2012 par le document final de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, « *l'Avenir que nous voulons* ». Il s'agit d'un espace par excellence de civilisation internationale des mœurs de développement. Les discussions qui s'y déroulent mettent en lumière l'état d'avancement de chaque pays dans la mise en œuvre des ODD et permettent de diffuser l'idée de la transférabilité du développement durable, de modifier les systèmes de représentations des receveurs. Il est généralement organisé en deux temps : un segment technique de discussions et de préparation entre experts, puis un segment ministériel. Les « Revues Nationales Volontaires » qui présentent l'état de mise en œuvre des ODD par chaque Etat, constituent le temps fort de la rencontre.

Voulu à sa conception comme un Forum de dialogue, foisonnement de rencontres et d'échanges, cet événement annuel, en tant que lieu de rencontres hybrides et interpersonnelles, est fondamental pour la circulation des idées et la constitution des réseaux nécessaire à la mise en œuvre efficace des ODD. Au-delà des frontières nationales, ce Forum, par la mise en relation de ces élites distantes, représente donc un élément essentiel dans la formation et le tissage des réseaux transnationaux. Elle permet de mettre en relation des élites géographiquement éloignées qui, sans cette

opportunité, ne se seraient peut-être jamais rencontrées et n'auraient peut-être jamais pu échanger leurs idées et conceptions du développement.

À chaque rencontre, ce sont différents Chefs d'Etat et de gouvernements, ou de hauts représentants qui répondent présents pour présenter leurs RNV. En marge de ce forum, comme l'indique le paragraphe 84 de l'Agenda 2030, chaque pays se doit de présenter au moins quatre fois un rapport d'Examen National Volontaire sur l'état de mise en œuvre des ODD qui met en exergue les bonnes pratiques et les difficultés. De plus, les réseaux d'action publique qui se constituent se caractérisent par un certain degré de confiance entre les membres car, le contact en face-à-face reste le meilleur moyen d'établir de tels liens de confiance nécessaires à la coopération entre les Etats. Ce contact direct est également un moyen de maintenir les liens dans le temps entre les acteurs intervenants. Depuis l'adoption de l'agenda 2030, sept rencontres ont déjà été organisés.

La première édition tenue en juillet 2016 a portée sur le thème « *ne laisser personne de côté* » avec la participation de 22 Etats ; la deuxième de 2017 avait pour fil conducteur « *éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde changeant* ». Sept ODD étaient ciblés : les ODD 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17. 43 pays se sont portés volontaire pour une revue nationale. La troisième en 2018 avait pour thème « *la transformation vers des sociétés durables et résilientes* ». Ont été évalués les ODD 6, 7, 11, 12, 15 et 17. 48 Etats ont présenté une revue. Le Cameroun a participé pour sa première fois lors de la quatrième édition du Forum tenue au siège des Nations unies à New York du 9 au 18 juillet 2019 sur le thème « *Autonomiser les individus et assurer l'inclusion et l'équité* ». Ont été passés en revue les ODD 4, 8, 10, 16, 17. Il s'est agi d'un moment d'échange entre les représentants du Cameroun, qui présentait sa toute première Revue Nationale Volontaire, et ceux des autres Etats présents à cette rencontre. En septembre 2019 s'est également tenu un sommet sur les ODD, comme prévu, sous les auspices de l'AG des Nations unies au niveau des chefs d'Etats et de gouvernements.

Celui de 2020 s'est tenu du 7 au 16 juillet sur le thème « *action accélérée et solutions transformatrices : une décennie d'action et des résultats pour le DD* ». Il a consacré le lancement de la décennie d'action pour le DD décidée par les chefs d'Etat et de gouvernement au Sommet des ODD de septembre 2019. En 2021, il s'est tenu du 6 au 15 juillet sous le thème « *reprise durable et résiliente de la pandémie Covid19 qui promeut les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable : construire une voie inclusive et efficace pour la réalisation de l'Agenda 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de mise en œuvre pour le développement durable* ». Le Forum 2022 a eu lieu du mardi 5 juillet au jeudi 7 juillet et du lundi 11 au vendredi 15 juillet, sous les auspices du Conseil économique et social et durant lequel 45 pays y compris le Cameroun ont présenté leurs Revue nationale Volontaire. Cette édition a marqué le lancement des préparatifs du Sommet des ODD 2023 qui procèdera à un « examen à mi-parcours des ODD ». À côté du FPHN, le Forum Régional Africain pour le Développement Durable (FRADD) constitue également un espace circulatoire des ODD.

Le Forum Régional Africain pour le Développement Durable (FRADD) est une plateforme continentale formelle qui tire son mandat du Conseil Economique et Social (ECOSOC). Il constitue l'une des quatre plateformes (les Examens Nationaux

Volontaires (VNRs) entrepris au niveau national, les Examens locaux volontaires (VLRs) entrepris au niveau des villes ou des autorités locales et le Forum politique de haut Niveau sur le développement durable (FPHN) au niveau mondial) de communication et d'apprentissage sur les ODD. Il est créé en application d'un mandat conféré par l'Assemblée générale et est chargé de faire un suivi régional et un examen des progrès réalisés en matière d'ODD, de faciliter l'apprentissage par les pairs et de faire avancer les solutions et actions transformatrices pour accélérer la mise en œuvre des ODD et de l'Agenda 2063.

Préparé pour inclure les priorités africaines et convoqué par la CEA en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la BAD et le système des Nations Unies, il s'agit d'une rencontre annuelle multipartite organisée conjointement par la CEA et le gouvernement du pays hôte, et agit comme l'un des trois mécanismes de plateforme multipartite qui assure le suivi des examens et consolide les actions destinées à atteindre les ODD et l'Agenda 2063. A vocation intergouvernementale il est chargé d'examiner les progrès, partager les expériences et les enseignements et dégager un consensus sur les recommandations pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Sa toute première édition s'est tenue lors de la neuvième session du comité de la CEA sur le développement durable en Juin 2015. La deuxième a été organisée au Caire en Egypte en Mai 2016 sur le thème « *garantir la mise en œuvre et le suivi inclusif et intégré du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063* ». Cette édition se tient alors que les pays africains sont confrontés à une double transition : une transition mondiale des Objectifs du Millénaire pour le Développement au Programme 2030 et une transition au niveau régional vers l'Agenda 2063. La troisième édition tenue à Addis-Abeba en Ethiopie en Mai 2017 sur le thème « *assurer une croissance inclusive durable et prospère à tous* ». Il est intégré à celui du FPHNDD 2017 à savoir « *éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation* ». Toujours au mois de Mai cette fois ci à Dakar au Sénégal, la quatrième édition s'est tenue sous le thème « *2020-2030 : Une décennie pour réaliser une Afrique transformée et prospère grâce à l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063* ». Les entrepreneurs politiques qui ont coprésidé cette rencontre (Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe des Nations unies et Secrétaire exécutive de la CEA, la secrétaire générale adjointe des Nations unies, Mme Amina J. Mohammed et le vice-président de la Commission de l'Union Africaine, S.E l'Ambassadeur Kwesi Quartey) ont entretenu les acteurs présents sur la nécessité d'une coordination pour l'atteinte des objectifs des deux Agendas.

La septième session du FRADD organisée au Congo à Brazzaville du 26 au 27 février 2021 sous le thème « *mieux construire l'avenir : vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du Programme 2030 et de l'Agenda 2063* » et aligné sur celui du Forum politique de haut niveau 2021 sur le développement durable à savoir « *Une reprise durable et résiliente de la pandémie COVID-19 qui favorisent les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable : construire une voie inclusive et efficace pour la réalisation de l'Agenda 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de réalisation pour le développement durable* », a également abrité, un atelier préparatoire des ENV et ELV en Afrique pour renforcer l'intégration et l'établissement des rapports relatifs au programme 2030 et à l'Agenda

2063.⁶⁹ Des représentants des Etats membres, des collectivités locales, des partenaires institutionnels et mondiaux, de la société civile et d'autres parties prenantes se sont réunis pour discuter des progrès accomplis par la région et des difficultés rencontrées dans la réalisation des agendas 2030 et 2063. Marie Solange Mbang avec un exposé sur le projet de villes intelligentes était la représentante du Cameroun à cette rencontre. La session de 2022 s'est tenue du 3 au 5 mars à Kigali au Rwanda placé sous le thème « *une Afrique verte, inclusive et résiliente prête à réaliser l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063* ». C'est un nombre record de 21 pays africains qui ont effectué des ENV, ce qui a rendu le processus d'examen de cette année particulièrement important pour l'Afrique et a permis de mettre en commun les enseignements tirés et les meilleures pratiques de toute la région. Ce processus d'examen national volontaire facilite le partage de bonnes pratiques, des réussites et des défis communs, et peut aider à attirer l'attention des parties prenantes sur les ressources qui peuvent potentiellement être utilisées pour relever ces défis.

Ce Forum régional africain est un espace circulatoire qui rassemble les décideurs de haut niveau, notamment les ministres, les experts, les décideurs, les universitaires, les acteurs du secteur privé, de la société civile, les partenaires au développement, les praticiens des Etats membres des Nations unies, les organisations du Système des Nations Unies pour interagir sur les voies et moyens utiles à l'implémentation effective de ces deux agendas. Il fait avancer ces deux programmes de développement complémentaires en adoptant un modèle sain centré sur les personnes pour stimuler les synergies et les ambitions de développement durable sur le continent. A travers ces différentes rencontres, on peut voir qu'il s'agit d'un processus de socialisation et d'apprentissage des acteurs au sein de ces enceintes internationales (séminaires, conférences internationales), toute chose qui influence leur compréhension du programme. La participation aux forums régionaux a été large et diversifiée, le nombre total de participants inscrits a fortement augmenté entre 2018 et 2019, passant de 652 à 855 (+31%), et encore plus depuis la première session en 2017 avec 383 participants. Les représentants des Etats membres de la CEMAC sont passés de 230 à 270 entre 2018 et 2019 (+17%). Une analyse de la couverture médiatique, y compris les médias sociaux, a indiqué qu'en 2019 la manifestation a pu toucher jusqu'à 2,2 millions de personnes⁷⁰. Un autre espace circulatoire de ce référentiel global de développement est le festival mondial des idées sur le développement durable. Au côté de l'UA, L'OIF participe lui aussi à sa manière à la promotion du développement durable en Afrique.

L'Organisation Internationale de la Francophonie à travers son organe subsidiaire l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) accompagne depuis 2017 les Etats et les gouvernements membres à intégrer les ODD dans leurs politiques et stratégies au niveau régional, national et local. Les Points Focaux Développement Durable (PFDD) sont au cœur du suivi de la mise en œuvre de ce programme. L'IFDD organise des rencontres annuelles des PFDD qui a pour objectif de créer un espace de concertation et de partage d'expériences entre ces acteurs, et ce en amont des sessions annuelles du FPHN. A travers ces rencontres annuelles, l'OIF poursuit sa mission de renforcement des capacités des Etats et gouvernements par le

⁶⁹ CEA des Nations Unies, Forum régional africain pour le développement durable, un atelier préparatoire des examens nationaux volontaires et locaux en Afrique : renforcer l'intégration et l'établissement des rapports relatifs au programme 2030 et à l'Agenda 2063, session 2021.

⁷⁰ Forum Régional Africain pour le Développement Durable, 6^e édition.

partage des outils pédagogiques, l'examen des avancées et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des ODD et surtout de faire un retour d'expériences sur le processus onusien d'examens nationaux volontaires. La seconde session des rencontres points focaux de développement durable s'est tenue du 27 au 29 juin 2018 à Libreville. L'objectif de cette rencontre annuelle était de partager les bonnes pratiques francophones en matière de développement durable identifiées par les groupes d'experts. Après le COVID-19 la rencontre des PFDD s'est tenue du 13 au 15 juin 2022 en Principauté d'Andorre dont l'objectif était d'inviter les pays francophones candidats aux examens nationaux volontaires du prochain FPHN à faire une présentation de leur projet de rapport national volontaire à des fins de bonification par l'ensemble des points focaux présents.

Comme nous venons de le voir, La prise en compte des forums est une entrée pertinente pour l'analyse des espaces circulatoires du développement durable, dans la mesure où ces rencontres permettent de réunir des acteurs d'horizons divers, constituant ainsi une activité essentielle dans la formation des réseaux transnationaux et participants ainsi à un travail d'intermédiation. En favorisant la multiplication des liens entre les acteurs, les événements facilitent la circulation des idées et de la connaissance. Mais le contenu des événements est également intéressant puisque s'y déploient des stratégies narratives qui facilitent la circulation des idées et pratiques. Ces espaces facilitent au final l'appropriation par les Etats des savoirs, des techniques et des bonnes pratiques pour mieux conduire la mise en œuvre du programme dans leurs Etats respectifs.

Conclusion

L'analyse du processus de diffusion est importante pour comprendre la diffusion internationale du programme de développement durable, et plus largement des politiques publiques. Le rôle des ambassadeurs du développement et des institutions internationales dans le processus de diffusion globale de ce dispositif a permis de se rendre compte de la non linéarité des politiques publiques. Le programme de développement durable est un objet qui permet de repenser les mécanismes et les logiques des processus de diffusion des instruments de l'action publique et des nouvelles dynamiques de globalisation des dispositifs de développement. Pour saisir la problématique de la diffusion du programme de développement durable, la mobilisation des différentes littératures situées dans le champ de l'analyse de politiques publiques, des relations internationales et du développement a été fondamentale. La littérature sur le programme de développement durable n'a pas encore présenté des arguments clairs ou des recherches détaillées sur le processus de diffusion globale qui le caractérise. D'autre part, les travaux sur la diffusion des politiques publiques suggèrent l'influence d'acteurs institutionnels, collectifs et individuels.

À l'issue de l'analyse, nous pouvons voir que c'est par un travail de persuasion lors des différentes rencontres au sommet organisées par l'ONU et de socialisation que la prise en compte et la diffusion des expériences étrangères se sont opérés ; des techniques de socialisation telles que des rencontres opportunes au sein des espaces circulatoires tels que le Forum politique de haut niveau de l'ONU et le Forum régional africain de développement durable de l'UA, et une inclusion progressive à un cercle de croyance légitime. Nous avons pu le voir, la diffusion du développement durable fait partie

d'une trame complexe de relations établies entre une pléthore d'acteurs qui participent à celle-ci, à divers moments et dans différents espaces. C'est le cas des ambassadeurs du développement durable dont les actions et la circulation entre les diverses institutions sont essentielles à ce processus. Ils participent à la promotion, la légitimation, la médiation et l'adoption du développement durable grâce à la légitimité dont ils bénéficient de par leur profil socio professionnel et des ressources dont ils disposent. Même si nous avons analysé le rôle joué par les principaux promoteurs, individuels et institutionnels, il faut souligner que d'autres acteurs (ONGI notamment CGLU ; des ONG, réseaux ont également participé à cette diffusion. De plus, l'intégration du programme de développement durable dans les programmes nationaux et institutionnels accélère le processus de diffusion en légitimant le dispositif, en lui conférant une notoriété, mais aussi en permettant l'accumulation d'un capital technique facilitant les nouvelles expérimentations.

Bibliographie

Adler E, HAAS P. (1992): "Conclusion: Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a Reflective Research Program". *International Organization*, (n° 46), 367-390.

Aknin A et al.,(2016) : « Environnement et développement. Quelques réflexions autour du concept de « développement durable ». *Développement durable ? Doctrines, pratiques, évaluations*, IRD, 2002, p. 51-71.

Boussaguet L. (2010) : *Dictionnaires des politiques publiques*, Presses de Sciences Po, 3^e édition.

Bourdieu P & Wacquant L. (1998) : « Sur les ruses de la raison impérialiste ». *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1-2 (n° 121-122).

Chateauraynaud F & D Tony. (1999) : *Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque*, Editions de l'EHESS, Paris.

CNUCED, *la réalisation des ODD dans les pays les moins avancés. Recueil de politiques envisageables*, 2018.

Debonneville & J Diaz P. (2013) : « les processus de transfert de politiques publiques et des nouvelles techniques de gouvernance. Le rôle de la Banque mondiale dans l'adoption des programmes de conditional cash transfers au Philippines ». *Dans Revue Tiers Monde*, n° 216 (4), p. 161 à 178.

Delpeuch T. (2008) : *l'analyse des transferts internationaux des politiques publiques : un état de l'art*, in *questions de recherche*, centre d'étude et de recherches internationales sciences po.

Dezalay Y. (2004) : « les courtiers de l'international. Héritiers cosmopolites, mercenaires de l'impérialisme et missionnaires de l'universel », *Actes de la recherche en sciences sociales*, 1-2, (n° 151-152), p. 4-35.

Dolowitz D & Marsh D. (2000): "Learning from Abroad: The Role of Policy Transfer in Contemporary Policy-Making", *Governance*, Vol. 13, n° 1, P.5-24.

Geraud P. (2014) : « Agenda/Emergence ». Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.S.N.P) « Références », (4^e éd.), p. 58-67.

Hassenteufel P. (2005) : « De la Comparaison Internationale à la Comparaison Transnationale. Les Déplacements de la Construction d'Objets Comparatifs en Matière de Politiques Publiques. » *Revue Française de Science Politique* 55 (1), 113-32.

Hugon P. (2016) : « du bilan mitigé des OMD aux difficultés de mise en œuvre des ODD ». *Monde en développement*, n° 174 (2), p. 15 à 32.

Jobard F et al., (2021) : « Sociologie politique des passeurs. Acteurs dans la circulation de savoirs, de normes et de politiques publiques », *Revue Française de Science Politique*, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2021, 70 (5), p. 567.

Keohane R & Nye J. (1971): "Transnational Relations and World Politics: An Introduction". *International Organisation*, vol. 25n° 3, p. 329-49

Kübler D & Maillard J. (2009) : *Analyser les politiques publiques*, PUG, Grenoble.

Lascombes P. (2014) : « Traduction », in Laurie Boussaguet et al., *Dictionnaire des politiques publiques*, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références », (4^e éd.), p. 632-640

Latouche S. (2003) : « l'imposture du développement durable ou les habits neufs du développement », *Monde en développement*, n° 121, p. 23-30.

Lavallee S & Woitrin P. (2015) : la conférence de Rio sur le développement durable (Conférence de Rio+20) : révolution ou évolution de la gouvernance internationale de l'environnement ? Vol 56, N° 2, p 105-150

Leroy M & Lauriol J. (2011) : « 25 ans de Développement Durable : de la récupération de la critique environnementale à la consolidation écologique d'une dynamique de normalisation ». *Gestion 2000*, n° 28 (2), p. 127 à 145.

Merle M. (1982) : *Sociologie des relations internationales*, Dalloz, 3^e édition.

Muller P. (2013) : *Les politiques publiques*, 10 Ed., PUF, Paris.

Oliveira P. (2015) : *Ambassadeurs de la participation : Diffusion international du Budget Participatif*. Thèse de doctorat en Science politique, Université de la Sorbonne Nouvelle- Paris III.

Sachs J. (2015): *The Age of Sustainable Development*. New York, Columbia University Press.

Sachs J. (2005): *The End of Poverty: How We Can Make it Happen i Our Lifetime*, Penguin Press, New York.

Sachs I. (1980) : *Stratégies de l'écodéveloppement*, [compte-rendu], *Revue Tiers monde*, Vol 83.

Sands P.H, (1995): "Principes of International Environmental Law." *Framework, Standards and Implementation*, Manchester University Press, New York, vol. 1, p. 72-73

Strang D & Meyer J. (1993) « Institutional for diffusion », *Theory and Society* (Vol22) p. 487-511.

Stone D. (2004), "Transfer agents and global networks in the transnationalization'of policy" *Journal of European public policy*, 11 (3), 545-566.

Raouf, J. (2009) : « l'entrepreneuriat politique au regard de la théorie des conventions : vers une typologie des maires entrepreneurs politique », *European Journal of Social Theory*, 42(1) :49-73.

Réné D. (2019) : *La décentralisation et les Objectifs de Développement Durable au Cameroun : des fondements logiques aux outils de localisation*.

La crise du développement local et l'instabilité institutionnelle de l'Etat en Afrique subsaharienne

Célestin Kaptchouang Tchejip
kaptchouang90@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

L'Etat en Afrique est le produit hégémonique de la compétition coloniale entre puissances impérialistes occidentales. Son accession à l'indépendance lui confère une reconnaissance et une entrée dans le système international. Toutefois, le problème lancinant des sociétés du Sud est l'opposition systématique d'une modernité incarnée par l'Etat à une tradition symbolisée par les chefs, comme deux mondes complètement étrangers l'un à l'autre (Perrot 2021). Cette situation traduit ainsi l'échec de l'« Etat importé » marqué par une faible légitimité des institutions et une distance critique entre les espaces sociaux et l'Etat lui-même. Longtemps muselées, les populations retrouvent un terrain d'expression favorable grâce à la libéralisation imposée par les bailleurs de fonds (Mouiche 2012). A partir de ce moment, les mouvements de déstabilisation institutionnelle prennent forme en dénonçant la manipulation perverse du constitutionnalisme aux fins de légalisation d'un régime arbitraire. Le recours à la rébellion et à l'insurrection par les localités apparaît comme des modes populaires d'expression d'une dénégation de la légitimité de l'ordre dirigeant. Cette réflexion s'appuie sur une nouvelle grammaire conflictuelle qui prend corps au niveau des collectivités locales et met en branle les institutions locales et nationales, mais surtout qui redéfinissent la configuration internationale des espaces de turbulence. Elle analyse également les mécanismes par lesquels, les mouvements contestataires au niveau local, parviennent à déclencher, à accélérer ou à réinventer la construction institutionnelle de l'Etat.

Mots-clés : Développement Local, Institutions, Mouvements Contestataires, Construction de l'Etat

Abstract

The African state is the hegemonic product of colonial competition between Western imperialist powers. Its accession to independence gives it recognition and entry into the international system. However, the nagging problem of societies in the South is the systematic opposition of a modernity embodied by the State to a tradition symbolised by the chiefs, as two worlds completely alien to each other (Perrot 2021). This situation reflects the failure of the "imported state", marked by weak institutional legitimacy and a critical distance between social spaces and the state itself. Long muzzled, the population regained a favourable terrain for expression thanks to the liberalisation imposed by donors (Mouiche 2012). From then on, institutional destabilisation movements took shape, denouncing the perverse manipulation of constitutionalism for the purposes of legalising an arbitrary regime. Recourse to rebellion and insurrection by local communities appears to be a popular means of expressing a denial of the legitimacy of the ruling order. This analysis is based on a new grammar of conflict that takes shape at the level of local communities and sets local and national institutions in motion, but above all redefines the international configuration of areas of turbulence. It also analyses the mechanisms by which local protest movements succeed in triggering, accelerating or reinventing the institutional construction of the state.

Keywords: Local Development, Institutions, Protest Movements, State-building

Introduction

L'échec de l' « Etat importé » en Afrique est marqué par une faible légitimité des institutions et une distance critique entre les espaces sociaux et l'Etat lui-même. La libéralisation des régimes autoritaires au début des années 1990 ouvre un terrain d'expression favorable aux populations longtemps muselées (Mouiche 2012). A partir de ce moment, les mouvements de déstabilisation institutionnelle prennent forme en dénonçant la manipulation perverse du constitutionnalisme aux fins de légalisation d'un régime arbitraire. Le recours à la rébellion et à l'insurrection, apparaissent

comme des modes populaires d'expression d'une dénégation de la légitimité de l'ordre dirigeant. L'enracinement local de ces contestations trouvent alors ses motivations profondes dans les failles du système de gouvernance des institutions locales, lorsque celle-ci ne sont à l'assaut des mailles du pouvoir central, et cristallisent toutes possibilités d'émergence.

S'il est vrai que la plupart des interventions internationales et les recherches dans les zones de conflit, consolidation de la paix et de la gouvernance ont porté à ce jour sur les élites et les institutions nationales, il demeure que les nouvelles réflexions mettent de plus en plus l'accent sur l'importance des tensions locales dans l'aggravation de la violence dans la plupart des situations de conflit et post-conflit. Ici, deux facteurs sont particulièrement importants : la perte de légitimité, de l'autorité et du contrôle de l'État au niveau local, et l'accès inégal aux ressources, aux services et aux besoins de base par les différents groupes menant aux griefs et aux rivalités locales. Ces facteurs mettent en évidence l'importance des mécanismes de gouvernance locale - formelle ou informelle - à ouvrir un espace politique aux groupes jusqu'alors marginalisés pour qu'ils participent activement et s'approprient la prise de décisions et de priorités pour le développement local (Niamb 2013 ; Kaptchouang 2018 et 2022).

La présente étude s'appuie sur une nouvelle grammaire conflictuelle qui prend corps au niveau des collectivités locales et qui met en branle les institutions locales et nationales, mais surtout qui redéfinit la configuration internationale des espaces de turbulence. Elle permet d'établir clairement le lien étroit entre la pauvreté, la marginalisation et les conflits politiques, économiques et sociaux. Elle analyse également les mécanismes par lesquels, les mouvements contestataires au niveau local, parviennent à déclencher, à accélérer ou à réinventer la construction institutionnelle de l'Etat.

Les crises protéiformes du développement local en Afrique

Les crises multiformes qui affectent le développement local des Etats africains postcoloniaux, sont intimement liées à la nature institutionnelle du politique. Bien évidemment, il fallait un Etat sur lequel doit reposer les bases de leur indépendance. Mais, son institutionnalisation s'étant fait sous forme de mimétisme du modèle occidental, lorsque vint le temps du développement, les logiques du modèle importé entra en contradiction avec les logiques traditionnelles propres au contexte social. Autrement dit, on s'émancipe d'un ordre colonial, mais, pour acter cette émancipation, on copie l'État du colonisateur. Et on le fait sans conviction, sans histoire, sans légitimité. Cette grande contradiction institutionnelle de la décolonisation, qui constitue en quelque sorte le drame persistant des sociétés du Sud est symbolisée par ce que Bertrand Badie appelle l'échec de l' « Etat importé » (Badie 2018).

À force de vouloir faire et ressembler aux colonisateurs ou aux puissants, pour devenir soi-même puissant, cette imitation va évidemment devenir perverse : plus on imitera, moins on sera efficace, et plus on dépendra de l'ancienne puissance coloniale. La conséquence sera une très faible légitimité des institutions mises en place à la hâte, entretenant une impression d'aliénation politique, les populations se sentant étrangères aux pouvoirs censés les gouverner : il en dérivait évidemment une distance critique entre les espaces sociaux et l'État lui-même. C'est ce que nous illustrerons

par les crises de la représentation. Ensuite, l'improbabilité de produire de réelles politiques publiques et continuant à vivre en développant des liens de clientèle hostiles à toute innovation, sera responsable de ce que nous démontrerons par la crise de la gouvernance des territoires locaux (2).

La crise de la représentation politique

Alain Touraine rappelait en 1983, que les réflexions sur la démocratie ont toujours été organisées autour de deux problématiques complémentaires : comment créer et maintenir des institutions libres et s'assurer que les élus représentent les électeurs, que les mandataires représentent les mandats ? Faisant le constat selon lequel, la démocratie politique est menacée par la désorganisation des forces sociales, par leur impuissance à s'adresser au système politique, il posait deux conditions principales pour que soit effective la représentation politique : d'abord une organisation autonome des acteurs sociaux (la société civile), ensuite la liberté et l'activité de l'opinion publique (Touraine 1983). Poursuivant, il explique que, ce qui est perçu aujourd'hui comme la crise de la représentation politique se manifeste d'une part, par la crise des partis politiques à savoir que les doutes sont plus sérieux quant à la capacité des partis à définir ce qu'ils représentent ; de la même manière que les forces sociales elles-mêmes ont une difficulté croissante à se définir et s'organiser. D'autre part, la faiblesse de la représentativité est due à l'opinion publique qui devient sous l'effet des contraintes économiques, difficilement accessible. Il est coûteux de mener ce qu'on appelle une campagne d'opinion. Le public étant devenu un public de masse, ce qui conduit à la marginalisation des catégories ou groupes (minorités, groupes d'oppositions, les innovateurs etc.) (Touraine 1983).

Le début du XXI^e siècle a été très souvent présenté comme celui de la rude épreuve du modèle politique de la démocratie représentative imposée en Afrique, et qui réagit subversivement aux dynamiques culturelles, sociales et politiques locales. La crise de légitimité des élites au pouvoir, l'accroissement des inégalités et la fragilité des institutions politiques sont les expressions par excellence de ces subversions. Lorsque la souveraineté des peuples se trouve attaquée de toute part, on assiste à la montée en puissance de nouvelles formes de citoyenneté qui revendiquent un besoin de justice, de moralité publique, de droit et liberté. Les résistances politiques observées dans de nombreux États africains, sont très souvent des réponses à l'illégitimité des pouvoirs qui les gouvernent (Fondation Gabriel Peri 2013). La montée de l'abstentionnisme, le développement de ce qu'il est convenu d'appeler les votes de protestation, peuvent être lus également comme une certaine forme de prise de conscience de cette dépossession du peuple de la politique par quelques élites spécialisées. La crise de la représentation apparaît dans cette optique comme un facteur potentiellement positif : elle est aussi le signe d'une révolte sourde contre une « aristocratie politique ».

En Afrique de l'Ouest par exemple, dans certaines démocraties constitutionnelles développées comme c'est le cas au Ghana ou au Sénégal, les pouvoirs politique et économique sont confisqués par l'exécutif (et parfois, entre les mains du président). La discrétion notable dans l'exercice de l'autorité dont font preuve les présidents et les personnes qu'ils nomment revient, dans les faits, à nier la voix du peuple exprimée par les élections. Les manipulations du processus électoral au niveau local se font très souvent par la suppression de fichiers d'électeurs, par l'intermédiaire des lois

restrictives et l'inscription des « noms fantômes » dans les listes électorales, voire l'intimidation des électeurs. Les bulletins falsifiés, le bourrage des urnes, les erreurs volontaires dans le décompte des votes ou l'annonce des résultats, ou encore le piratage des systèmes de transmission des résultats des scrutins constituent autant de formes de fraudes électorales qui affaiblissent la démocratie locale (Cheeseman et Brian 2018). L'expérience du Nigéria en 2019 donne une illustration de cette manipulation électorale. Lors des élections du gouverneur de Kano en effet, le personnel du bureau de vote a déclaré que les malfrats avaient pratiqué un ensemble de tripatouillages et menacé de mort les membres du bureau de vote contre toutes dénonciations ou invalidations du trucage (Sander 2021). Pareillement au Bénin en 2021 lors des élections présidentielles, le bourrage des urnes, la séquestration des observateurs et l'intimidation des électeurs à grande échelle ont été signalés (Sasse et al 2021).

En Afrique centrale, et plus spécialement au Cameroun, la manifestation des SAWA à Douala aux lendemains de l'élection des exécutifs municipaux au lendemain des municipales du 21 janvier 1996 est assez symptomatique de la crise de la représentation. Les autochtones de Douala adoptèrent une stratégie du bruit pour dénoncer l'absence des leurs dans les postes stratégiques au sein des exécutifs municipaux (Kaptchouang 2006). Ce dysfonctionnement du système a généré un malaise, une contestation parfois forte, un climat d'incertitude ou de négativité, voire une crise. Toujours au Cameroun, les scrutins législatifs et municipaux du 9 février 2020 ont permis de constater la participation politique au rabais des couches majoritaires de la société camerounaise, notamment les jeunes⁷¹ et les femmes. Malgré les mécanismes d'encouragement⁷², on peut observer que les candidatures des jeunes connaissent une faible représentativité aux postes électifs. Il en est de même pour l'inscription au fichier électoral : au regard des listes arrêtées pour les élections législatives et municipales, les listes des jeunes n'ont pas donné la satisfaction espérée au vu des campagnes de sensibilisation fait par certaines organisations de la société civile⁷³, avec l'appui d'ELECAM. Selon cette dernière, les jeunes constituent environ 40% des électeurs sur la liste électorale, soit 2 742 096 jeunes inscrits sur le fichier. Or, selon la pyramide des âges 2015 au Cameroun, publié par *Perspective monde*, la jeunesse camerounaise comprise entre la tranche d'âge de 20 à 34 ans est estimée à 5 678 096 sur une population totale de 23 298 360. Ici, comme dans nombreux pays africains, la politique est généralement considérée comme un espace pour les hommes expérimentés en la matière. Ce constat permet de lire dans le processus électoral au niveau local une crise de représentation. Car pour des élections législatives et municipales, on se serait attendu à avoir une forte représentativité des jeunes par rapport à une élection présidentielle.

Ces crises de la représentation politique, permettent d'expliquer les causes de stagnation et de régression des politiques de développement local initiées dans la plupart des pays africains sous le couvert de la décentralisation. Les élus ne

⁷¹ L'acceptation démocratique et électorale camerounaise range la jeunesse dans la tranche d'âge de 20-35 ans, alors que le système des Nations unies fixe la majorité à 18 ans.

⁷² Le Cameroun a ratifié la Convention sur l'Élimination de toutes Formes de Discrimination à l'égard des Femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979 et la Charte Africaine de la Jeunesse en 2007. En plus, la Constitution du Cameroun consacre le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi.

⁷³ Citons ici l'Association Internationale Kofi Annan pour la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme et la Paix, l'Initiative citoyenne pour le renforcement de la démocratie au Cameroun.

représentent pas dans la majeure partie des cas, la population locale et celle-ci ne se reconnaît pas dans ses dirigeants. Il n'est donc pas surprenant de noter que « la crise de la représentation semble plus permanente que contemporaine (...) à mesure que ce divorce entre représentants et représentés perdure » (Braud 2016). Il rejoint d'ailleurs Michel Offerlé qui avait relevé bien avant que, cette crise de la démocratie n'est pas nouvelle (Offerlé 1999). Ce déphasage conduit à créer une fracture dans la conduite des politiques publiques locales. Si la décentralisation vise à réduire les écarts pour créer une proximité locale, il faut reconnaître qu'en pratique, cet objectif manque d'efficacité ou d'effectivité. Elle explique de ce fait, la présence des pratiques de clientélisme, de favoritisme, d'exclusion et de marginalisation dans la gestion locale, cause de toutes sortes de violence et d'insécurité qui affectent le local en Afrique.

La crise de gouvernance locale en Afrique

Considérant que, la gouvernance locale vise à transférer le pouvoir aux populations locales en vue de réaliser un développement économique et politique qui soit mené par lesdites populations elles-mêmes et qui met l'accent sur la réduction de la pauvreté (Bonfiglioli 2003). Ce concept implique le « transfert vertical » de responsabilités et de ressources du gouvernement central aux collectivités territoriales, ainsi que le développement de « réseaux horizontaux » entre ces collectivités et les acteurs non étatiques. Sur le plan historique, la plupart des pays africains, arrivent à adopter la décentralisation suite à des contextes de crises généralisées au sein de l'Etat. Par le passé il y a eu les déceptions des années 70 marquées par le début de la faillite de la gestion centralisée des affaires publiques. Ensuite, les Etats centraux ont de grandes difficultés financières et techniques à répondre aux besoins de populations urbaines et rurales. Bien plus, la fin des années 1980 est marquée par l'échec des programmes de développement intégré mis en œuvre par l'aide internationale. Enfin, les années 1990 sont caractérisées par les revendications en faveur de la démocratie. La demande d'expression, l'effondrement du régime à parti unique, et les conférences nationales, appellent à la mise en œuvre des processus démocratiques (Demante & Tyminsky 2008).

Sauf qu'après les premières expériences de la décentralisation, les insatisfactions ont aussitôt été relevées en rapport avec la crise de gouvernance locale. La « mal gouvernance » locale ou encore la crise de la gouvernance locale correspond à cet état de privation ou de prédation des ressources transférées ou des ressources locales par les élus au grand dam des bénéficiaires que sont les populations locales. Cette sorte d'asymétrie entre les ressources locales et le développement constitue une cause profonde de l'échec de la décentralisation et la source de l'instabilité des institutions dans de nombreux Etats d'Afrique.

La présence des crises multiformes sur le continent africain, trouve sa source de plus en plus dans l'échec de la gouvernance locale. Les dysfonctionnements politiques et économiques générés par le « néopatrimonialisme » (Médard 1991) permettent de comprendre les fondements structurels desdits conflits. En effet, la gestion communale en Afrique, tout comme celle de l'Etat central, se traduit par une personnalisation du pouvoir et une pratique politique du *Winner takes all*, qui conduit à exclure les populations locales de la répartition des ressources. Cette forme de prédation des ressources du pouvoir par les dirigeants élus amène Sandrine Perrot à

se demander « *s'il y'a une vie après le pouvoir en Afrique ?* » (Perrot 1998). Cette question permet d'observer un mode de succession au pouvoir essentiellement violent en Afrique depuis les indépendances, ou le nombre de successions à la suite d'un putsch, d'une guerre ou d'une invasion ou assassinat, est largement supérieur à celle des successions électorales pacifiques (Goldsmith 2001).

La région du golfe de Guinée est de la sorte devenue un théâtre de conflits permanent entre les acteurs institutionnels et les populations locales. Cette région, connue comme une zone stratégique d'importance majeure pour les puissances mondiales en quête de sécurité énergétique, parmi lesquelles la France, les États-Unis et la Chine, renferme l'un des plus grands gisements de pétrole sous-marins connus au monde⁷⁴. Ainsi, en plus d'être l'objet de nombreux affrontements entre les États riverains⁷⁵, le golfe de Guinée connaît une récurrence d'actes de piraterie maritime inévitablement liés à la présence de champs pétrolifères au large de la quasi-totalité des États de la sous-région. Par conséquent, les attaques et les actes de brigandage au large des côtes ouest-africaines ciblent entre autres les navires de l'industrie pétrolière et les plateformes.

Parmi les causes généralement évoquées, Jonathan Ndoutoume Ngome identifie quatre raisons pour expliquer la piraterie dans la sous-région : la paupérisation de couches importantes de la population, qui recourent aux actes délictueux comme voie de recherche d'un revenu, l'incapacité de certains pays à contrôler et à gérer la sécurité de leurs eaux territoriales, la corruption de certains acteurs locaux qui servent de relais pour l'écoulement des produits de la contrebande, et enfin, les actions de certains groupes rebelles porteurs de revendications politiques, et dont le but est de collecter de l'argent pour s'équiper en armes et autres matériels de guerre (Ndoutoume 2010). C'est donc dire que, les questions de gouvernance locale dans cette région doivent être traitées avec une grande attention, car les conditions de vie désastreuses de la majorité des habitants la région du Delta du Niger et le partage inégal des revenus issus de l'exploitation pétrolière sont parmi les déterminants de tensions récurrentes, depuis la fin des années 1990. La région du Delta est ainsi le foyer d'une violence devenue endémique, liée notamment aux revendications de mouvements et groupes armés divers, dont certains affirment lutter, au nom des populations locales, pour une meilleure répartition des revenus pétroliers (Luntumbue 2011).

Au sud du Nigéria par exemple, la crise de la gouvernance locale s'apparente, selon certaines analyses, à un problème de redistribution de la richesse par le bas : « *C'est parce que la manne pétrolière est exclusivement destinée à obtenir les soutiens extérieurs et à entretenir les élites locales et parce qu'elle n'est pas correctement*

⁷⁴ Selon les estimations des experts, le potentiel de croissance des ressources pétrolières du golfe de Guinée est plus élevé que celui de la mer Caspienne (Asie centrale) ou de l'Amérique du Sud. La ruée vers les champs pétroliers africains pourrait attirer plus de 50 milliards de dollars d'investissements avant la fin de la décennie et rapporter plus de 200 milliards de dollars de revenus pétroliers aux pays producteurs. Voir, Ian Gary et Terry Lynn Karl, « Le fond du baril : Boom pétrolier et pauvreté en Afrique », *Catholic Relief Services*, juin 2003.

⁷⁵ Un conflit armé a ainsi opposé le Cameroun et le Nigéria au sujet de la presqu'île de Bakassi, territoire frontalier de près de 1.000 km², dont le sous-sol renfermerait d'importantes réserves pétrolières. Le Gabon et la Guinée équatoriale se disputent actuellement les îles de Mbanié, Cocotiers et Conga, dont les eaux seraient aussi riches en hydrocarbures. Les ambitions pétrolières sont également la motivation première du projet de délimitation des frontières maritimes entre le Togo, le Ghana et le Bénin.

redistribuée pour en faire bénéficier les couches inférieures, que dans certains pays, les plus défavorisés s'organisent en contrebande de pétrole. Ils percent les pipe-lines - cette pratique s'appelle bunkering au Nigeria - pour récupérer ce dont l'État les a privés » (Fweley 2010). Partant de ce point de vue, l'on peut dire que l'instabilité institutionnelle qui est vécue dans les Etats de la région du golfe de Guinée relève davantage de la criminalité ordinaire dans un contexte de survie économique.

Cependant, les conflits locaux d'Afrique intertropicale doivent s'analyser sous une forme qui ne soit pas statique, mais dynamique et dans le temps. Tout conflit est par définition en devenir : il s'atténue ou flambe selon les circonstances. Les conflits locaux, grands ou petits, entretiennent en Afrique les braises d'une conflictualité d'ensemble, qui a pour effet d'accroître les déplacements de populations et pousser parallèlement aux interventions extérieures (Gaulme 2017). En Afrique comme ailleurs, les questions de la démocratie participative se posent en termes d'utilisation des ressources pétrolières au profit des populations les plus déshéritées. Elle entend impliquer les secteurs populaires dans la formation, l'exécution et le contrôle de la gestion des affaires publiques (Maya 2005). Au Cameroun par exemple, de nombreuses communes évoluent dans une réelle de participation ou de la gouvernance locale. De nombreux projets de développement local sont généralement menés sans la prise en compte des populations locales. En adoptant en 1996 l'option de la décentralisation du pouvoir, les populations des collectivités territoriales décentralisées ont cru qu'elles avaient désormais le pouvoir et la capacité de mener leur propre développement. Pourtant, les élus locaux se sont transformés en des fonctionnaires locaux et maintiennent davantage la suspicion chez les populations qu'ils ne les rassurent quant à leur volonté de développer les localités. Malgré la lenteur caractérisée du transfert des ressources de la décentralisation, la gestion locale qui est faite de celles réellement transférées ou présentes dans la localité place les habitants et les élus dans un climat d'hostilité ou de crise permanente ou premiers dénoncent leur exclusion par les seconds et la confiscation des revenus issus de l'exploitation rentière. En maintenant les populations locales dans une pauvreté de masse, on favorise les problèmes d'insécurité et qui affectent le fonctionnement des institutions locales. La crise de confiance et de légitimité des élus envers leurs populations, est tout autant responsable de la flambée des conflits sécuritaires qui se généralisent dans le pays.

Toutefois, la crise de la gouvernance locale rejoint celle de l'Etat centralisateur et contribue à alimenter un sentiment général d'exclusion nationale chez certains catégories et groupes sociaux auxquels il faut adjoindre, les replis identitaires de certains groupes ethniques non seulement dans l'exercice du suffrage mais aussi dans les processus de formation, d'exécution et de contrôle de la gestion publique. Tout se passe comme si, entre le local et l'Etat central, les réalités sont les mêmes dans la gestion publique. Dans un tel contexte, lorsqu'une crise se déclenche au niveau de l'Etat central, elle est rapidement répandue et ressentie au niveau des localités et vice versa. C'est à croire que la gouvernance locale en Afrique fonctionne suivant la logique célèbre à Odilon Barrot : « *c'est le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche* »⁷⁶. Ainsi, la permanence des crises de légitimité des pouvoirs locaux et centraux, fait apparaître une « société de conflits » (Freund 1983) qui voit

⁷⁶ Odilon Barrot est un juriste et homme politique français. Il fut président du Conseil d'Etat. Dans sa célèbre citation, il fait référence à la déconcentration. Il définissait ainsi la déconcentration à la suite du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative.

naître les mouvements contestataires pour négocier avec l'Etat par tous les moyens, leurs intérêts communautaires.

La revanche du local : une alternative à la construction de l'Etat Africain

Par-là, on veut montrer comment le local se veut être une option à la construction de l'Etat africain. Autrement dit, il est perçu comme un point d'ancrage ou d'impulsion mieux encore un catalyseur à la construction de l'Etat africain. Passant des mouvements sociaux à la politique contestataire (Mathieu 2004), le local constitue un terroir par lequel les populations peuvent exprimer une protestation véhémement accompagnée ou non d'actes de violence qui méprisent les moyens institutionnalisés. Sortant des carences dont souffriraient la sociologie des mouvements sociaux et plus spécialement son « modèle classique » (McAdam et al. 2001), la structure des opportunités politiques porte une attention au contexte politique dans lequel se déploient les mobilisations et joue un rôle favorable ou défavorable sur le développement. Cette perspective épouse les logiques synchroniques se rapportant aux variations de l'intensité contestataire dans un pays aux évolutions de sa structure des opportunités politiques (McAdam 1970) mais aussi diachroniques, en comparant le degré d'ouverture ou de fermeture de la structure des opportunités de différents pays (Kriesi et al. 1995).

Il devient alors de plus en plus intéressant de s'attarder sur la sociologie goffmanienne de l'activité de « cadrage » de leurs revendications par les organisations du mouvement social et de la « résonance » de leur discours auprès des sympathisants ou militants potentiels partant du local pour toucher le politique. Ainsi, il faut s'intéresser à l'influence des mouvements contestataires (Fougier 2013) et voir sa portée dans la construction de l'Etat Africain. A ce titre, il est possible qu'au travers des indicateurs d'une crise alimentée par la mal gouvernance de l'Etat, les mouvements contestataires peuvent être une fenêtre d'opportunité aboutissant à une réforme ou encore considérer comme des acteurs de la construction de l'Etat Africain.

Les mouvements contestataires comme un accélérateur de réformes

L'étude de l'action collective protestataire a connu depuis la fin des années soixante-dix un développement considérable. C'est aux Etats-Unis qu'ont été forgées la plupart des modèles théoriques. Les modèles de la mobilisation des ressources puis ceux du processus politique et des cadres de l'expérience contestataire ont joué un rôle moteur dans ce développement. Percevoir les mouvements contestataires sous fond d'accélérateurs de réforme au sein de l'Etat africain, revient à s'interroger sur le climat sociopolitique qui marque l'enracinement des maux conduisant à la contestation. Ces maux selon l'ampleur et l'intensité sont souvent facteurs de production de réforme dans une certaine mesure. S'appuyant sur une pléthore de revendications, le local gagne progressivement le terrain dans le champ politique ayant pour incidence une influence certaine dans le changement d'une situation donnée.

L'exemple typique est celui des mouvements de contestations anglophones au Cameroun qui a débuté dans les années 70. En effet, par l'accès du Cameroun au statut d'Etat fédéral le premier octobre 1961, la réforme constitutionnelle modifia complètement les choses en faisant du Cameroun une république unitaire. A partir de cette réforme l'autonomie de la région anglophone avait donc disparu. L'actuel

président arrivé au pouvoir suite à la démission d'Ahmadou Ahidjo en 1982, n'a pas changé la tendance centralisatrice de l'État⁷⁷. Il divise en 1983 la région anglophone en deux : le Nord-Ouest et le sud-ouest. Au début des années 1990, l'émergence du Social Democratic Front (SDF), rendu possible par le retour du multipartisme, donne un nouveau souffle à la communauté anglophone dans le champ politique.

C'est un parti d'opposition à vocation nationale mais avec une forte composante anglophone, créé à Bamenda dont l'influence s'est élargie dans la zone anglophone d'abord et dans les zones francophones ensuite⁷⁸. Le SDF prend une place hégémonique sur la scène politique à tel point qu'il passe tout près de la victoire au cours de l'élection présidentielle d'octobre 1992. Dans la perspective d'une révision de la constitution, pour l'adapter au multipartisme, les élites anglophones créèrent l'All Anglophone Conference (ACC) en 1993 et réclament le retour au fédéralisme. Cette orientation est rejetée au profit de la décentralisation. La position du SDF à cette occasion, qui propose face à l'opposition du pouvoir central au fédéralisme à deux Etats, un fédéralisme à quatre Etats, n'est pas acceptée par certains militants anglophones. Ceux-ci se regroupent dès 1995 dans des mouvements appelant à la sécession. Le plus connu est le Southern Cameroon National Council (SCNC), dont la frange jeune, le Southern Cameroon Young League (SCYL) a recours à l'action violente (Razafindrako et Roubeaud 2022). Après ces années 90, la contestation anglophone s'effrite. L'élan sur le terrain est perdu et seule la diaspora anglophone à l'étranger reste active avec des plaidoyers à la communauté internationale en faveur de la sécession. Les militants du SCNC continuent toutefois à organiser des protestations dans les régions anglophones chaque 1^{er} octobre et sont à l'origine de quelques actions comme la proclamation en 1999 et en 2009 de l'indépendance de l'Ambozonia republic (Koungou 2018). Cette polarisation va conduire à la crise que l'on connaît depuis 2016 qui constitue la résurgence d'un problème qui s'est manifesté tout au long de l'histoire du Cameroun. A l'épreuve des faits, la mobilisation des avocats et enseignants dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest sont des indicateurs.

Concernant les Avocats, Le 11 octobre 2016, près d'une cinquantaine d'avocats anglophones descendent dans la rue à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Le mouvement protestataire est principalement mené par la Fako Lawyers Association (FAKLA), la Meme Lawyers Association (MELA), la North West Association (NOWELA) et la Manyu Lawyers association (MALA). Ils entament une grève de quatre jours pour s'insurger contre des dysfonctionnements dans le sous-système judiciaire anglophone. La première revendication porte sur l'inexistence de la version anglaise au Cameroun des actes uniformes de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique en abrégé OHADA. Ils contestent en même temps l'application du code civil francophone dans les juridictions des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest qui sont de culture anglo-saxonne.

Par la suite, ils entament le 10 novembre 2016, une autre grève à Bamenda au Nord-Ouest et à Buea dans le Sud-ouest. En somme, ils revendiquent l'harmonisation des deux systèmes juridiques appliqués dans le pays, notamment, la traduction en anglais

⁷⁷ En 1984, le président actuel est revenu sur l'expression République du Cameroun, nom du Cameroun français indépendant avant la réunification, pour désigner officiellement la nation, entraînant des protestations de l'élite anglophone.

⁷⁸https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Élection_présidentielle_camerounaise_de_1992 Consulté le 27 juin 2022.

de l'acte uniforme de l'OHADA, du code CIMA, de la réglementation de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en abrégé CEMAC. Outre cela, ces avocats réclament la mutation des magistrats ne maîtrisant pas la langue anglaise, la création au sein de la Cour suprême, d'une section spéciale chargée du recours contre les décisions rédigées en anglais et la création d'un département Common Law à l'ENAM. Cette mobilisation par la suite, a suscité un mouvement solidaire des enseignants.

Le 21 novembre 2016, c'est au tour des Enseignants de manifester suite à l'appel à grève du syndicat Cameroon Teachers Trade Union ainsi que de l'association Teachers Association of Cameroon. A cet effet, le Cameroon Teachers Trade Union et la Teachers Association of Cameroon, à l'origine de la grève dénoncent la francophonisation du système anglo-saxon d'éducation au Cameroun et en particulier le déploiement d'enseignants francophones dans des écoles anglophones. Ces enseignants veulent mettre un point sur le fait que le nombre de professeurs francophones domine sur les professeurs anglophones alors que dans les universités de cette région des étudiants sont anglophones.

En effet, le système éducatif formel camerounais comprend deux sous-systèmes à savoir le sous-système francophone et le sous-système anglophone. Dans le cadre de cette politique à partir de 1972, des professeurs anglophones ont été mutés dans la partie orientale du pays et des professeurs francophones ont été nommés dans la partie occidentale. Pour les protestataires, ces derniers ne maîtrisent pas l'anglais et enseignent dans un mélange de français et de pidgin. Les protestataires sont donc convaincus que l'imposition des standards nationaux et donc francophones tend à menacer leur identité culturelle. Ainsi, au cours du mois de novembre 2016, des enseignants anglophones ont rejoint les Avocats pour appeler à la préservation de la spécificité culturelle du Cameroun anglophone, demandant que la langue française ne soit pas utilisée dans les écoles et les salles d'audience des régions anglophones du Cameroun. Ces deux (02) mouvements corporatistes vont faire émerger des revendications plus globales d'une partie de la population qui se dit victime d'une domination orchestrée par le gouvernement du Cameroun après les indépendances.

A la suite des manifestations des avocats et des enseignants dans les régions du Nord-Ouest et Sud-ouest, le combat a été récupéré et travestis en problème politique afin d'obtenir le changement de la forme d'Etat pour les modérés et la séparation du Cameroun pour les radicaux dits séparatistes (Kaptchouang 2018). Les séparatistes se décrivent comme un mouvement pour la restauration de la république « d'Ambazonie ». Les nationalistes anglophones remettent en question le plébiscite imposé par l'ONU. En effet, le 11 février 1961, sous impulsion de la grande Bretagne le Cameroun a dû faire un choix de son territoire, au cours d'un plébiscite de l'indépendance dans le cadre de la fédération nigériane ou de l'indépendance dans le cadre du Cameroun. Les résultats du plébiscite partagent la zone coloniale britannique en deux (02) notamment, la partie Nord se rattacha au Nigeria tandis que la partie Sud s'unit au Cameroun français devenu indépendant. Ils affirment donc ainsi qu'en obligeant les Camerounais britanniques à choisir entre le Cameroun français et le Nigeria voisin, ils n'ont pas tenu compte des aspirations et des désirs du peuple de devenir autonome, contrevenant ainsi aux dispositions de son cadre de décolonisation. Les séparatistes font explicitement référence à l'existence d'un Etat autonome avant 1961, l'ex Southern Cameroons. En conséquence les camerounais anglophones affirment que la majorité francophone considérée et traite les deux régions comme une excroissance

coloniale et que cette partie et les personnes qui y vivent, ne font pas partie intégrante du Cameroun.

Dès lors, dans le cadre de ces revendications politiques, les protestataires sont divisés par trois (03) idéologies : Nous pouvons relever tout d'abord les idées de renforcement ou de mise effective de la décentralisation, portée par une frange non négligeable de fonctionnaires anglophones. Ensuite, nous pouvons relever l'idée d'une orientation vers une République fédérale supposée optimiser la prise en compte de la spécificité anglophone et enfin le sécessionnisme structuré initialement par le Southern Cameroon Peoples Organization (SCAPO) et la Southern Cameroon National Council (SCNC), ainsi que la Southern Cameroon Ambazonia Consortium United Front (SCACUF) qui estiment que c'est le seul moyen pour les Camerounais anglophone de se libérer de la domination francophone et d'éviter de futures tensions. En 2017, ces mouvements sécessionnistes radicaux ont choisi le 1^{er} octobre, jour de la réunification officielle des parties anglophone et francophone pour proclamer symboliquement et unilatéralement la République indépendante d'Ambazonie. En représailles, le pouvoir central a déployé immédiatement l'armée dans les régions anglophones. En fin novembre 2017, en réponse aux méthodes du gouvernement, une partie du mouvement se radicalise, le mouvement se durcit et évolue vers un conflit armé favorisant l'émergence de plusieurs groupes rebelles dits séparatistes.

De ce qui précède, les revendications des avocats et enseignants des régions anglophones ont donné lieu à la création d'un statut spécial pour ces régions et à des réformes dans le système éducatif et le corps judiciaire qui a pour but de réorganiser lesdits secteurs d'activités. Mais, il faut noter que ces mouvements contestataires peuvent aussi être des acteurs de la construction de l'Etat Africain.

Les mouvements contestataires : acteurs de la construction de l'Etat

Les mouvements contestataires sont des marqueurs de l'Etat africain. De ce fait, ils s'enracinent grâce à des réalités qui lui sont propres. De la difficile alternance démocratique passant par la récurrence des révisions constitutionnelles sans oublier la crise de la bureaucratie, les mouvements contestataires trouvent un terrain favorable à leur expression. Vue ici comme un acteur de la construction de l'Etat, référence est faite au rôle que ce dernier joue dans la construction de l'Etat. A ce titre, le local est l'expression des différends sociaux lesquels sont la résultante des préoccupations financières liés à la gabegie et aussi à l'insécurité.

Dans cette logique par exemple, le difficile accès aux ressources et le problème d'insécurité au Burkina-Faso ont donné naissance au mouvement contestataire dénommé Balai citoyen. C'est un mouvement citoyen lancé le 29 juin 2013, il est né à l'initiative de deux artistes burkinabè bien connus pour leur engagement contre les abus du pouvoir et les injustices sociales à savoir : le rappeur Smockey (de son vrai nom Serge Martin Bambara) et l'artiste reggae et animateur radio Sams'K Le Jah (de son vrai nom Abdoul Karim Sama), originaire de la Côte d'Ivoire. Le concept balai citoyen comme pour annoncer le nettoyage impératif et le grand coup de balai dont le Faso a tant besoin, a rapidement connu de nombreuses adhésions citoyennes. Ce mouvement se propose, de nettoyer voire de purifier le pays de tout élément dysfonctionnel. Le régime Compaoré a brillé par cet aspect dysfonctionnel illustré ici par le désir du président de modifier l'article 37 afin de briguer un nouveau mandat. Cette méthode employée en prévision des élections de 2015, a initié la création du

Balai Citoyen, dont l'objectif est de « balayer » Compaoré du pouvoir. Ce mouvement s'appuie sur des dispositifs virtuels et matériels.

L'environnement numérique octroie divers facilités en termes d'avantages sur les réseaux sociaux, il permet d'organiser le mouvement et la coordination des actions d'envergure comme ce fut le cas lors du coup d'Etat contre Blaise Compaoré. En effet, le mouvement dispose d'une structure ayant à sa tête une cellule de décision, impliquant des personnalités diverses mises en relation sur la toile. Le mouvement procède dans les faits, le Balai Citoyen dispose d'un site web⁷⁹, d'une page Facebook⁸⁰, twitter⁸¹, et une chaîne YouTube⁸². Internet réduit la hiérarchie au sein des mouvements sociaux, ce qui facilite les initiatives personnelles des membres du mouvement. Ces médias sociaux facilitent ainsi une forme de cyberdémocratie (Ziegler 2016), caractérisée par l'horizontalisme et l'obligation de rendre compte.

En effet, le mouvement Balai citoyen se veut un regroupement de citoyens conscients appelés « Citoyens Balayeurs » (CiBal) constitués en Club-Cibal à travers tout le pays ainsi que dans la diaspora. Le Club-Cibal est la structure de base du mouvement. Il est constitué d'au moins six personnes regroupées par affinité selon le milieu de vie, de loisir ou de travail. Les clubs Cibals sont non-religieux, apolitiques et ouverts à tous. Chaque club cibal élit en son sein un bureau de six membres dirigés par un délégué principal qui est le correspondant du mouvement au niveau local. Il assure de ce fait la liaison avec la structure centrale à qui il rend compte directement ou via les structures intermédiaires.

L'administration puis la gestion quotidienne administrative et technique du mouvement Balai citoyen est assurée par une structure centrale composée de : deux porte-paroles du mouvement (les cibals en chefs) ; un coordinateur national ; un back office composé de conseillers cibals qui appuient les ministres cibals et un secrétaire permanent du mouvement chargé de la communauté des cibals en ligne et de la diaspora.

Les structures intermédiaires sont les organes de liaison entre les clubs cibals et la structure centrale du mouvement⁸³. Au niveau national, un Comité Cibal est créé, c'est la Coordination des clubs cibals d'un même quartier, Secteurs ou Village, ensuite nous avons les préfectures cibals (arrondissement) et les Mairies cibals (Commune rurale), puis les Districts cibals (commune urbaine), les Hauts Commissariats cibals (Province) et enfin, les Gouvernorats cibals (région). Au niveau de la diaspora, le mouvement est organisé en Consulats cibals (Coordination des clubs cibals d'une même ville d'un pays autre que le Burkina) et en Ambassades CiBals (Coordination des clubs cibals d'un pays autre que le Burkina).

Le mouvement fonctionne financièrement grâce aux cotisations des membres, à la vente des tee-shirts et à l'appui des sympathisants et des personnes ressources. Pour certaines activités, il bénéficie du soutien de structures étatiques et non étatiques. Il a ainsi bénéficié du soutien de l'ONG Suédoise Diakonia et de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) dans sa campagne pour l'inscription des jeunes

⁷⁹ <https://lebalacitoyen.fr>, consulté le 13/07/2022

⁸⁰ <https://m.facebook.com/pg/citoyenBalayeur/post/>, consulté le 11/07/2022

⁸¹ <https://mobile.twitter.com.balacitoyen>, consulté le 11/07/2022

⁸² <https://youtube.com/channel/UCUTbZbxBMFR4JRYSFKeoWfw>, consulté le 13/07/2022

⁸³ Manuel du club cibal, pp. 9-17.

sur les listes électorales. Il arrive aussi que, pour certaines activités, des cotisations ponctuelles soient requises auprès des membres (Sore 2016).

Le régime Compaoré s'est illustré par l'absence de justice dans le pays du fait de nombreux dossiers montrant l'accaparement de la richesse nationale par une minorité proche du pouvoir. Se réclamant de l'idéal sankariste, le Balai Citoyen se bat pour l'avènement d'une société plus juste, dans laquelle les valeurs cardinales de la démocratie et de l'État de droit seront une réalité vécue par les populations. Dans les études sur les mouvements sociaux en Afrique, le Balai citoyen est un mouvement qui a brillé par son exemplarité. En termes de stratégie et de coordination les Cibals ont disposé de la force de frappe nécessaire pour impulser le départ du président en place. Par la suite, l'objectif principal du mouvement étant atteint, la préoccupation majeure était de savoir ce que deviendrait le Balai.

De manière opérationnelle, une marche populaire contre Compaoré et contre la révision constitutionnelle est lancée. Un million de personnes répond à l'appel commun des trois acteurs, l'opposition politique, les syndicats et le Balai citoyen, visant la sortie dans la rue et respectivement la grève générale. Le moment de la mobilisation n'est pas aléatoire, car les députés étaient réunis à l'Assemblée Nationale pour discuter et très probablement valider la forfaiture, car Compaoré avait la majorité au législatif, la convocation du référendum pour modifier la Constitution⁸⁴. Les protestations se sont prolongées sur les quatre jours suivants, du 28 au 31 octobre, et ont entraîné, surtout après l'intensification de la contestation, également des affrontements violents. Des gaz lacrymogènes et des abus des forces de l'ordre d'un côté, l'entrée en force par les manifestants dans le siège de l'Assemblée nationale et l'incendie d'une partie du bâtiment, avec des dégâts heureusement minimaux. Le bilan de ces quatre jours d'insurrection populaire a laissé dénoter une trentaine de victimes et une centaine de blessés. D'ailleurs, l'une des premières revendications du Balai citoyen après la chute de Compaoré a visé le décret d'un jour de deuil national et une minute de silence en leur mémoire. Le 30 octobre 2014, le chef de l'Armée, le général Honoré Traoré a annoncé l'état de siège, la dissolution du gouvernement et l'abandon de la discussion de la révision constitutionnelle. La décision a été confirmée, dans la nuit du 30 au 31 octobre, par le président Compaoré, qui a annulé toutefois l'état de siège (mais non pas les autres deux annonces de Traoré). Finalement, le lendemain le Chef de l'État a annoncé sa démission et a quitté le pays pour la Côte d'Ivoire voisine, où il est décédé le 28 juin 2023 à l'âge de 72 ans.

Après sa victoire sur Compaoré, Le Balai Citoyen a été lauréat de plusieurs prix nationaux et internationaux qui constituent des reconnaissances de son engagement pour l'avènement de la bonne gouvernance au Burkina Faso et en Afrique. Au plan national, il a été lauréat du prix de La personnalité de l'année 2015 et au plan international, il a reçu le prix « Ambassadeur de conscience 2016 » d'Amnesty international. Le mouvement a à plusieurs reprises été invité dans les rencontres internationales et dans les instances de discussions démocratiques afin qu'il partage son expérience de lutte.

⁸⁴Auparavant, le 21 octobre, le gouvernement avait adopté la modification de l'article 37 de la Constitution et la création du Sénat.

Lors du coup d'État du 16 septembre 2015⁸⁵, le Balai citoyen s'est remis au-devant de la résistance de concert avec d'autres organisations de la société civile. Pendant cette période, les militants du Balai ont été particulièrement visés par les putschistes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle⁸⁶. Lors du putsch, le représentant du Balai désigné pour prendre part aux négociations conduites par les présidents sénégalais et béninois, a été l'un des premiers à rejeter les accords qui prévoyaient initialement d'accorder une amnistie aux putschistes, considérant le principe des amnisties comme une prime à l'impunité. Aujourd'hui, en dépit des critiques et des accusations dont il a fait l'objet, le Balai citoyen conserve une respectabilité certaine au sein de la population. Le mouvement semble donc avoir de beaux jours devant lui s'il parvient à relever le défi de la formation de ses militants et de la formalisation de ses activités. Le Balai Citoyen s'appuie en effet sur des militants et sympathisants qui arrivent difficilement à distinguer le rôle d'une structure de la société civile et celui d'un parti politique d'opposition (Sore 2016). La sauvegarde des valeurs morales des têtes du mouvement constitue aussi une sorte d'« assurance longue vie ».

Conclusion

Au terme de cette réflexion, il convient de rappeler les points marquants sur lesquels s'est focalisée notre analyse. D'abord, nous avons montré que la construction de l'Etat en Afrique par le bas est traversée par une crise multiforme qui adresse non seulement la question de la représentation politique, mais aussi celle de la participation. Sur ce premier pan de l'analyse, il apparaît que les institutions locales connaissent une fragilité alimentée par les crises de légitimité et de la croyance qui divise les élus de leurs populations. Dans de nombreux contextes évoqués dans cette étude, la confiance de la population et la légitimité de l'Etat sont faibles, voire inexistantes. Au Cameroun par exemple, les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest sont désormais considérées par le pouvoir comme un bastion de l'opposition. C'est n'est donc pas une question de parti/faction politique, mais une question de légitimité au sens le plus large. S'il est vrai que la légitimité est essentielle pour la stabilité et le progrès, il est également important de relever qu'avec la méfiance de la population et l'apathie généralisée, il est grandement improbable que les communautés s'engagent avec les institutions étatiques locales, même si on leur donne la chance de le faire. Si l'obtention de la légitimité par la force fut populaire par le passé avec les dictatures répressives et violentes, ce mode s'est finalement avéré infructueux et désormais obsolète. Il serait judicieux pour les dirigeants africains de savoir que la voie démocratique pour construire une légitimité politique est d'avoir le consentement des citoyens pour diriger en renforçant la confiance et la satisfaction des besoins et priorité de la communauté. Le développement local et la stabilité des institutions étatiques en dépendent largement.

⁸⁵ Le 16 septembre 2015, le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), l'ancienne garde du Président Blaise Compaoré avec à sa tête le Général Gilbert Diendéré, a tenté de renverser le régime de transition qu'il accusait de s'être progressivement écarté des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle.

⁸⁶ Le studio d'enregistrement du porte-parole Smockey a été attaqué à l'arme lourde, un garde de la sécurité pénitentiaire arborant le T-Shirt noir des militant du Balai, a été pris à partie par la soldatesque de l'éphémère Conseil National de la Démocratie (CND) et traîne aujourd'hui encore les séquelles d'une mâchoire brisée.

Ensuite, cette réflexion s'est centrée sur le rôle des mouvements contestataires dans la construction de l'Etat africain. Il va sans dire que, l'effet pervers de la crise est ce qui permet finalement de déclencher un processus d'institutionnalisation. Comme nous l'avons vu dans le cas du Burkina Faso, les mouvements contestataires, lorsqu'ils sont bien structurés et organisés, constituent un véritable contre poids au pouvoir des décideurs. Pour cela, nous posons en piste de solution, que les Etats, doivent renforcer la participation citoyenne en manifestant leur réelle volonté à traiter objectivement les demandes sociales et à œuvrer dans le sens du développement durable. Contre une construction forcée de l'Etat africain, la démocratie doit permettre une construction consensuelle et pacifique de l'Etat, seul gage de la stabilité des institutions en Afrique.

Bibliographie

Badie B., (1992), *L'Etat importé, L'occidentalisation de l'ordre politique*, Paris, Fayard.

Badie B., (2018), *Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance de la faiblesse*, Paris, La Découverte, Cahiers libre.

Bonfiglioli A., (2003), *Le pouvoir des pauvres, la gouvernance locale pour la réduction de la pauvreté*, UNCDF.

Boone C., (2007), « Property and constitutional Order: Land Tenure Reform and the Future of the African State », *African Affairs*, vol. 106, n° 425.

Braud Ph., (2016), *Sociologie politique*, Paris, LGDJ, Manuel, 12^e édition.

Cheesman N. et Brian K., (2018), *How to rig an election*, Yale University Press.

Cox K. R. et Negi R., (2009), « L'Etat et la question du développement en Afrique subsaharienne », *L'Espace Politique*, vol. 7, n° 1.

Demante M-J. et Tyminsky I., (2008), *Décentralisation et gouvernance locale en Afrique : des processus, des expériences*, IRAM.

Demante M-J., (2005), « Crise, développement local et décentralisation dans la région de Gao (Mali) », *Afrique Contemporaine*, Vol.3, n° 215.

Filleule, O., (1997), *Les stratégies de la rue. Les manifestations en France*, Paris, Presses de Science Pô.

Fondation Gabriel Péri, (2013), *Le retour de la question politique : crise de la représentation et luttes démocratiques en Afrique*, acte du Colloque, Dakar.

Fougier E., (2003), L'influence des mouvements contestataires, Colloque « Les mobilisations altermondialistes ».

Freund J., (1983), *Sociologie du conflit*, Paris, PUF, La politique Eclatée.

Fweley D., (2010), « Terrorisme et piraterie dans le golfe de Guinée : esquisses de solutions », in, *Piraterie et terrorisme, de nouveaux défis sécuritaires*. Fondation Friedrich Ebert, Yaoundé.

Gaulme F., (2017), « Conflits locaux : le mal insidieux de l'Afrique », *Politique étrangère*, n°2.

Gazibo M. et Moumouni Ch., (2017), *Repenser la légitimité de l'Etat africain à l'ère de la gouvernance partagée*, Presses de l'Université du Québec.

Goldsmith A., (2001), « Rule, Risk and Reason: Leadership in Africa », *Public Administration and Development*, vol. 27.

Ian G. et Terry L.K., (2003), « Le fond du baril : Boom pétrolier et pauvreté en Afrique », *Catholic Relief Services*.

Kaptchouang Tchejip C., (2006), « Partis politiques et démocratie locale au Cameroun : une analyse de la compétition politique locale », thèse de doctorat/Ph.D. en science politique, Université de Yaoundé II.

Kaptchouang Tchejip C., (2018), « John Locke et la gestion des sociétés politiques africaines: un regard à partir du cas du Cameroun de 1990 à février 2018 », RADG, Volume 5, N°^s 1 et 2.

Kaptchouang Tchejip C., (2022), « Séparatisme et violence politique. Analyse des processus d'une dynamique de contestation de l'ordre politique en Afrique : cas du séparatisme anglophone au Cameroun », *Dynamiques géopolitiques et conjonctures in-sécuritaires en Afrique centrale*, Offrandes au Pr. Joseph Vincent Ntuda Ebode, Frank Ebogo (dir.), Paris, L'Harmattan.

Koungou L., (2018), L'Ambazonie : l'«Etat » catalyseur du mal être du Cameroun, *Défense Nationale*, n°809.

Kriesi et al., *New social movements in western Europe*, London, UCL Press.

Luntumbue M., (2011), « Piraterie et insécurité dans le golfe de Guinée : défis et enjeux d'une gouvernance maritime régionale », *Note d'Analyse du GRIP*, Bruxelles.

Marcelle R., (1977), *La gestion communale de l'action*, Paris, Editions sociales.
marked by violent protests », *Rueters*, 11 mars 2021, Url: <https://www.reuters.com/world/benin-vote-president-after-week-violent-protests-2021-04-11/>

Mathieu L., (2004), « Des mouvements sociaux à la politique contestataire : les voies tâtonnantes d'un renouvellement de perspective » ; *Revue française de sociologie*, n°3, vol. 45.

Maya M. L., (1982), « Une démocratie participative », *Le Monde diplomatique*, juin 2005.

McAdam Douglas, *Political process and the development of black insurgency 1930-1970*, Chicago, The University of Chicago Press.

McAdam D., Tarrow S., Tilly Ch., (2001), *Dynamics of contention*, Cambridge, Cambridge University Press.

Médard J-F., (1991), « L'Etat néopatrimonial en Afrique noire », in Médard J-F, *Etats d'Afrique noire : formation, mécanismes et crises*, Paris, Karthala.

Mouiche I., (2012), *Démocratie et intégration sociopolitique des minorités ethniques au Cameroun. Entre dogmatisme du principe majoritaire et centralité des partis politiques*, Dakar, NENA/CODESRIA.

Ndoutoume Ngome J., (2010), « Terrorisme et piraterie : quelle sécurité pour les mers du golfe de Guinée », dans Ntuda Ebode Joseph Vincent (Sous la dir.), *Piraterie et terrorisme, de nouveaux défis sécuritaires en Afrique*. Fondation Friedrich Ebert, Yaoundé.

NIAMH Gaynor, (2013), *Gouvernance locale, conflits et consolidation de la paix en république démocratique du Congo*, School of Law and Government.

Offerle M., (1999), *La profession politique XIX^e -XX^e siècles*, Berlin.

Perrot C.-H., (2009), « Les autorités traditionnelles et l'Etat moderne en Afrique Subsaharienne au début du XXI^e siècle », *Cadernos de Estudos Africanos*, vol. 16, n° 17.

Perrot S., (1998), *Y a-t-il une vie après le pouvoir ? Le devenir des anciens chefs d'Etat africains*, Travaux et documents du CEAN, n° 51-52.

Sander Ph., (2021), « Violence and fraud in Nigeria's gubernatorial elections », *DW*. Disponible à l'adresse suivante: <https://www.dw.com/en/violence-and-fraud-in-nigerias-gubernatorial-elections/a-48083171>

Touraine A., (1983), « La crise de la représentation politique », *Sociologie et sociétés*, vol. 15, n° 1, <https://doi.org/10.7202/001801ar>

Ziegler J., (2016) « Cyberdémocratie et démocratie participative », in P. Ségur et Périé-Frey S., *L'Internet et la démocratie numérique*, Presses universitaires de Perpignan, Perpignan.

La politique agricole commune en zone CEMAC : les enjeux écologiques dans la fabrique d'une politique publique communautaire

Yves-Patrick Mbangue Nkomba
mbanguos@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Face aux enjeux de la mondialisation, le secteur agricole semble être un terrain fertile des attentions du mouvement écologique. Au-delà des questions portées sur le climat, d'autres questions comme la dégradation des terres, la perte progressive de la biodiversité, la déforestation et l'utilisation excessive de pesticides sont un ensemble de pratiques conduisant à une production agricole non-durable. En effet, l'inscription sur agenda au sein de l'institution communautaire pour le secteur agricole et par le problème singulier de l'utilisation des pesticides nous donne une fenêtre d'opportunité pour tenter la construction d'une grille d'interprétation dans l'analyse des politiques publiques ailleurs. Dans cet article, la zone CEMAC est cet espace territorial nous permettant d'entrer en débat pour conforter la place importante qu'occupent l'échelle, en plus du secteur, dans la catégorisation et l'analyse des politiques publiques. À cet effet, par une entrée institutionnaliste, le travail empirique ici repose sur le traitement des pesticides comme problème pour et par lequel va se tricoter le concept-construit de "politique publique communautaire."

Mots-clés : Politique Publique Communautaire, CEMAC, Politique Agricole Commune, Approche Institutionnelle

Abstract

Faced with the challenges of globalisation, the agricultural sector seems to be fertile ground for the attention of the environmental movement. In addition to climate issues, other issues such as land degradation, the gradual loss of biodiversity, deforestation and the excessive use of pesticides are all practices leading to unsustainable agricultural production. Indeed, the fact that the agricultural sector and the singular problem of pesticide use are on the agenda of the Community institution gives us a window of opportunity to attempt to construct an interpretation grid for the analysis of public policies elsewhere. In this article, the CEMAC zone is the territorial space that allows us to enter into debate in order to confirm the important place of scale, in addition to sector, occupies in the categorisation and analysis of public policies. To this end, using an institutionalist approach, the field work here is based on the treatment of pesticides as a problem for and through which the constructed concept of "community public policy" will be knitted.

Keywords: Community Public Policy, CEMAC, Common Agricultural Policy, Institutional Approach

Introduction

Le 16 mars 2021 à l'occasion de la commémoration de la 12^{ème} édition de la Journée de la CEMAC, le Président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat, Paul Biya, livre un message⁸⁷ dont l'accent est mis sur les avancées enregistrées dans le processus d'intégration en zone CEMAC. Il évoque notamment la définition et l'édification des politiques communes dans divers secteurs de l'économie au rang

⁸⁷ Ce message est lu par le Président du Conseil Economique et Social du Cameroun, Luc Ayang, dont l'évènement traduit, selon le Président Paul Biya, « la quête constante d'un idéal communautaire autour du vivre-ensemble [...] l'illustration d'un sentiment d'appartenance à une même zone géographique, vouée à un destin socio-économique commun », à Yaoundé, le 16 mars 2021.

desquels s'inscrit le secteur agricole⁸⁸. Déjà deux jours avant, précisément le 14 mars 2021, à Bata en Guinée Equatoriale, d'importantes mesures sont prises en session ordinaire dans le cadre du renforcement de l'intégration multisectorielle dans l'espace CEMAC. Le secteur agricole, pour le compte des mesures prises, figure en bonne place au côté de l'élevage et de la pêche. S'il s'agit d'une activité qui relève d'une action collective regroupant les Etats du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de la République Centrafricaine et du Tchad ; elle s'inscrit par ailleurs dans les politiques sectorielles. De la sorte, le « secteur » constitue ici une forme d'institutionnalisation de la division du travail, notamment gouvernemental, qui tend à inscrire de ce fait chaque politique dans un domaine d'activité de la société (Muller 2005). C'est « une opération de découpage du réel » (Muller 2014) qui traite de la nature du problème. Dans ce cadre, l'analyse de la dimension « secteur » comme une donnée permet de déterminer les contours des politiques agricoles communes (Fouilleux & Balié 2009 : 129-149) en tant que enjeux écologiques dans la fabrique des politiques publiques communautaires.

Si l'accent est mis avec tant d'acuité sur le secteur agricole, c'est au regard de nombreux dysfonctionnements relatifs à l'activité de production agricole tant en amont qu'en aval des unités de production. Ces contraintes se traduisent par le gaspillage des ressources matérielles, financières et humaines qui s'illustre par des duplications des structures et du personnel administratifs intervenant dans le développement agricole sur le terrain, l'affaiblissement des services publics traditionnels de l'agriculture qui n'ont pas suffisamment de ressources matérielles et logistiques, de l'incapacité de certains acteurs du secteur agricole non étatique à assumer les fonctions à eux dévolues dans le nouveau contexte libéral et une implication insuffisante des producteurs dans l'élaboration des mesures de politique agricole notamment. Il faut relever que le niveau des ressources publiques allouées au secteur agricole dans les pays membres de la CEMAC est longtemps resté insuffisant par rapport à la taille et à la contribution de l'économie de ceux-ci⁸⁹. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'Eve Fouilleux et Jean Balié (2009 : 131) parlent de double paradoxe de la mise en pratique de la politique agricole partant de l'historicité de l'agriculture et de son secteur en tant qu'action publique en Afrique. Les décideurs politiques du continent, en accordant « une part très faible » de leur budget (Badiane & Delgado 1995) ont ainsi longtemps négligé le secteur agricole⁹⁰. Cependant, une action publique agricole commune est mise en place au sein de la CEMAC dans l'objectif de remédier à cette situation.

Mais la compréhension de cette ambition des pays membres de la zone CEMAC de mettre ensemble une politique et principalement dans le secteur agricole remonte à partir de la volonté des leaders africains d'instituer un continent uni, nul besoin de

⁸⁸ Voir <https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/4971-12eme-edition-de-la-journee-de-la-cemac-le-discours-du-chef-de-l-etat>. Consulté le 12 septembre 2021.

⁸⁹ Il faut ajouter que le secteur agricole reste fragile et vulnérable à la libéralisation des économies et à la mondialisation qui l'expose de plus en plus à la pression des produits agricoles venant d'autres pays en général et de l'Europe en particulier. Dans ce contexte, l'intégration régionale par la relance et la création des zones de « libre échange » ou d'intégration économique sont apparues de plus en plus comme étant des voies de survie.

⁹⁰ Selon les études de 2005 menées par la FAO, entre 1997 et 2001, les pays d'Afrique subsaharienne ont alloué en moyenne 5% de leur budget total à l'agriculture contre 6% entre 1990 et 1997, ce qui implique des ratios variant néanmoins de 0,7% pour l'Ouganda à 25% pour le Tchad ou la Mauritanie.

faire l'économie du processus d'intégration régionale que le continent a connu. La réflexion centrée en contexte africain comme ailleurs sur l'analyse des politiques agricoles communes (Balié & Fueilleux 2009) et des logiques d'action des acteurs est porteuse de connaissances nouvelles. Les travaux traitant de la question foisonnent. Même si elles présentent des déclinaisons en leur sein, elles empruntent deux principales voies. Une première tendance partant des concepts développés dans le cadre de la construction européenne⁹¹ (Haas 1958 ; 1963 ; Lindbergh 1963 ; 1970 ; Hoffman 1959 ; Suarez 2009 : 63-90 ; Bach & Vallee 1990 : 68-78 ; Saurugger & Surel 2006 ; Saurugger 2010), met l'accent sur la volonté politique (Vieira Posada 2006 : 156) de créer un gouvernement continental ou l'unité africaine (Nkrumah 1994) et la renaissance africaine (Ndongo 2006) en s'appuyant sur la problématique essentielle du processus de coopération pour le développement entre pays africains en suivant leurs régions respectives. Ainsi, ces travaux abordent la question de la mise en commun des politiques notamment dans le secteur agricole à travers le processus d'intégration régionale (Makiadi 2011 : 51-71 ; Constantin 1972 ; Mahamat 2005). Ils font de ce point de vue référence au Panafricanisme⁹² (Kounou 2007 ; Wade 1999 ; CEA 2004) tel qu'il apparaît dans les années qui ont suivi les indépendances. Ces travaux mettent l'accent sur la volonté d'unir les différentes sous régions du continent africain⁹³ en passant par le régionalisme, plus connu sous l'appellation d'intégration régionale ; laquelle intégration permet une meilleure harmonisation et application des politiques prises d'un commun accord notamment dans le secteur agricole.

⁹¹ « L'Union européenne constitue sans aucun doute l'un des systèmes politiques les plus institutionnalisés dans le monde, avec un réseau dense d'institutions intergouvernementales et supranationales, ainsi qu'un ensemble de traités et de « lois » composant l'acquis communautaire. » Voir à ce propos SAURUGGER S., « Institutionnalisés », dans *Théories et concepts de l'intégration européenne*, 2020, p. 127-154.

⁹² Le panafricanisme est une doctrine tendant à unifier les Peuples d'Afrique en un seul. Ce fut la bataille de cheval de ses fervents partisans tant de la diaspora que d'Afrique. Né à la fin du XVIIIe siècle dans les Amériques, le panafricanisme était à ses débuts un mouvement socioculturel qui militait pour la solidarité et l'union de la diaspora africaine aux Caraïbes et États-Unis d'Amérique (EUA) pour retrouver, notamment au lendemain de l'indépendance des EUA (1776), ses droits civils, culturels et moraux face à l'injustice et à la souffrance subies sous la domination esclavagiste des Américains et Européens blancs.

⁹³ Les initiatives sont apparues dans des groupements régionaux aussi divers que la CEDEAO (La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest créée en 1975 regroupe 15 pays : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et l'UEMOA (L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, créée en 1994, regroupe 8 pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) pour Afrique de l'Ouest, le COMESA (Common Market of East and Southern Africa : le Marché Commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe créé fin 1993 regroupe 19 pays : Angola, Burundi, Comores, Congo (R. D.), Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Ile Maurice, Namibie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) et l'EAC (L'East African Community créée fin 1999 regroupe 3 pays : Kenya, Ouganda, Tanzanie) dans les zones Est et Sud du continent, ou encore la CEMAC (La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, créée en 1994, regroupe 6 pays : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad), la CEN-SAD (La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens créée en 1998 regroupe 21 pays : Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Gambie, Guinée Bissau, Libéria, Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, le Soudan, Tchad, Togo, Tunisie) ou l'UMA (L'Union du Maghreb Arabe créée en 1989 regroupe 5 pays : Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) pour l'Afrique du Nord et Centrale. Tous ces projets sont basés sur la reconnaissance d'un rôle essentiel du secteur agricole dans l'économie et la croissance.

Une seconde tendance met l'accent sur la sécurité alimentaire et de ce point de vue, la Stratégie Agricole Commune de la CEMAC⁹⁴ adoptée est révélatrice non seulement de la volonté politique (Posada 2006 : 156) affichée d'améliorer les revenus des populations rurales et globalement développer l'économie régionale à long terme, mais aussi de la place de choix qu'occupe l'agriculture dans les politiques d'intégration et stratégies de développement de la sous-région. Cette dernière couvre ainsi une superficie totale de plus de 3 millions de km² dont sa géographie particulière lui confère une diversité de zones agro-écologiques. De ce fait, si l'agriculture⁹⁵ se présente comme le principal secteur d'activité économique des pays membres de la CEMAC, la situation est très variable d'un pays à un autre. Ce seul secteur emploie près de 65 % de la force vive et contribue pour environ 25 % au produit intérieur brut de la sous-région (Achancho 2013). A ce titre, si la politique agricole commune en zone CEMAC vise à coordonner et à harmoniser les politiques agricoles des États membres, elle place au centre du débat l'usage des pesticides, tant, comme objet de sécurité alimentaire qu'objet d'enjeux environnementaux, préoccupations majeures de cette réflexion. Déjà, la réglementation commune⁹⁶ au sein de l'espace CEMAC visant à mettre en commun les expériences et l'expertise des États membres pour l'évaluation et l'homologation des pesticides afin d'assurer leur utilisation rationnelle et judicieuse, ainsi que la protection de la santé humaine et de l'environnement, ressort en filigrane l'usage d'une action collective au niveau sous-régionale marqueur des politiques publiques communautaires dans l'emploi de ces substances.

À ce titre, cet espace communautaire singulier en contexte africain nous permet de faire une analyse des politiques publiques pas comme les autres, celle des « politiques publiques communautaires », sur un objet commun et avec des instruments d'analyse des politiques sous-régionales. Dès lors, la réflexion portée sur ce champ d'étude amène à s'interroger sur le fait de savoir comment la construction d'une politique agricole commune sous-régionale rend-t-elle compte du processus d'intégration des mécanismes et des acteurs nécessaires pour sa mise en œuvre dans les différents États de cet espace ? Mieux encore, le processus de fabrication des politiques publiques ailleurs, au sens d'Alvaro Artigas, intègre-t-il l'usage des instruments adéquats pour l'implémentation de ce type de politique publique (Lascombes & Le

⁹⁴Cette stratégie agricole commune met l'accent sur le renforcement de la compétitivité et de la productivité du secteur agropastoral dont l'augmentation durable de la production vivrière est essentielle.

⁹⁵Les produits agricoles d'exportation sont constitués essentiellement d'un nombre réduit de produits primaires

dit de rente, à savoir le café (arabica et robusta), le cacao, le coton sous toutes ses formes (fibre et non

égrené), l'hévéa, le sucre de canne, le tabac et la banane douce. L'agriculture vivrière reste malgré tout la base de l'alimentation et de la survie des populations, toutefois, elle reste de manière générale une agriculture de subsistance malgré la grande variété des produits concernés : les céréales (maïs, mil et sorgho, riz paddy, etc.), les racines et les tubercules (manioc, macabo, taro, pomme de terre, igname, etc.), les plantes oléagineuses telles que l'arachide, la graine de coton, etc., les fruits et légumes, notamment les agrumes, les ananas, les fruits tropicaux, les légumineuses et les légumes secs, les épices et les condiments, les légumes feuilles et les champignons, les plantes et les fleurs d'ornement.

⁹⁶ Cette initiative résulte de la prise de conscience par les différents États de la zone, de l'impact négatif des produits phytosanitaires utilisés par les maraîchers pour la protection des végétaux et du danger que représentent ces produits chimiques. Il s'agit alors là, pour les pays membres de disposer la sous-région CEMAC d'une réglementation commune sur l'homologation des pesticides.

Gales 2012)? Il s'agit d'appréhender dans un contexte de globalisation, les antagonismes de perception des politiques agricoles communes dans la zone CEMAC.

L'analyse de la fabrique des politiques publiques communautaires focalisée sur l'usage des pesticides dans le secteur agricole repose sur l'institutionnalisme classique (Veblen 1898 ; Hiedanpää & Bromley 2012 : 357-378 ; 2014 : 175-195 ; Vatn 2005 ; 2010 ; Clement et al., 2010, p. 1283-1291 ; Chervier et al. 2016; Saurugger 2020 :127-154) en ce sens que les institutions se présentent comme des déterminants des politiques publiques (De Maillard & Kübler 2016 :137-166). Il s'agit d'un cadre d'analyse qui met en lumière les institutions communautaires et les institutions nationales dans l'apport et l'application des directives pour la bonne marche du secteur agricole en zone CEMAC. Il n'est donc pas étonnant de constater que le cadre institutionnaliste s'applique à l'analyse de l'intégration de manière de plus en plus fréquente (Saurugger 2020) mais aussi à la quête de la mise en place d'une politique communautaire. Le corpus théorique que forme l'institutionnalisme postule alors une critique du stato-centrisme et des logiques fonctionnalistes (Mérand 2008 : 23-51) et souligne l'importance des règles et des normes dans le comportement social. Pour autant, il converge sur la compréhension des comportements des divers acteurs de ce secteur des politiques publiques. Ainsi, cet ancrage théorique permet d'axer l'objectif de cette étude autour de l'hypothèse selon laquelle, les politiques agricoles communes en zone CEMAC sont l'expression d'une volonté des Etats membres de fabriquer d'un commun accord une politique publique communautaire dans le but d'assurer une meilleure harmonisation de l'usage des pesticides dans le secteur agricole et inversement celui-ci fait de cette espace communautaire un lieu de production des politiques publiques communes.

Dès lors, la particularité des politiques publiques communes réside dans leur démarcation d'avec les politiques implémentées au niveau national (Jerrery 1997). C'est la politique des acteurs qui va au-delà des frontières territoriales, pour intégrer un espace international plus large selon des représentations, des modes de gestion, de régulation et de résolution des problèmes communs. Il s'agit à ce titre d'« un mode de fonctionnement » basé sur « des instances communautaires comme lieu de décision politique, ou encore de recherches visant à mesurer l'impact des décisions et politiques communautaires sur les politiques publiques » (Hassenteufel et Surel, 2000). Cerner ainsi la notion de politique publique commune, notamment dans le cadre de l'étude qui est le nôtre portant sur la politique agricole commune de la zone CEMAC, nécessite d'appréhender dans un premier temps, l'espace supranational comme objet de mise en œuvre des politiques communautaires, et dans un second temps de présenter l'espace communautaire de la CEMAC comme un lieu de production des politiques publiques. Pour en rendre compte, une collecte de données au niveau local, notamment au Cameroun, a été nécessaire. Elle s'est faite entre mars et juillet 2021 au centre de documentation du Comité des pesticides d'Afrique centrale (CPAC)⁹⁷ et nous a permis dans un premier temps de nous familiariser non seulement avec notre objet, mais également sur les sujets majeurs qu'impose la réflexion. Dans un second temps nous avons fait usage d'entretiens. D'abord exploratoire avec les cadres en service à la CPAC puis au ministère de l'agriculture ; ensuite, nous avons conduit un entretien semi directif avec le secrétaire permanent

⁹⁷Le Comité des pesticides d'Afrique centrale est l'organisme interétatique sous régional chargé de l'homologation commune des pesticides en zone CEMAC

du CPAC. L'usage de ces techniques de collecte des données a permis de rendre intelligible cette réflexion dont la trame compréhensive se structure entre les fondements et les modalités de mise en sens de la politique publique communautaire dans la zone CEMAC.

Le fondement de la politique publique communautaire agricole

Comme toute politique publique, la politique agricole commune en zone CEMAC repose sur des considérations fondamentales permettant d'envisager celle-ci certes, dans le sens de l'action publique sectorielle mais davantage comme une construction où les interactions plus ou moins fortement structurées, stables et cohérentes, reliant une variété d'acteurs, de niveaux multiples, institutionnalisés sont des marqueurs de la fabrique de cette politique publique commune dans cet espace sous-régional.

L'indentification d'une politique d'intégration sous-régionale extérieure et la spécificité dans la CEMAC

L'inscription dans l'agenda du développement du secteur agricole en Afrique de manière générale et dans la zone CEMAC en particulier s'inscrit dans une trajectoire qui obéit à des initiatives d'intégration régionale (Avom 2007). Longtemps articulée sur la volonté de la coopération entre Etats principalement dans les domaines de la paix et de la sécurité⁹⁸, l'intégration sous-régionale se veut également l'approfondissement d'un axe de la coopération entre Etats à travers la promotion d'un essor de l'agriculture. Cependant, le processus de formulation et de mise en œuvre des PACs est révélateur d'une large influence extérieure au continent (Fouilleux et Balié, 2009) malgré que l'orientation de ces politiques publiques agricoles s'adosse sur la prépondérance du régionalisme⁹⁹, contrairement à la PAC européenne dont l'un des aspects fondamentaux repose sur le protectionnisme et l'interventionnisme (Darbon, 2004a). De ce fait, l'identification de la politique d'intégration sous régionale extérieure est marquée non seulement par un processus de formulation mais également d'encadrement des bailleurs de fonds (Rapport Banque mondiale, 2007) comme producteurs de la configuration des PAC africaines. Dès cet instant, on relève une faible construction idéale de l'espace régionale partant du caractère exogène du processus d'élaboration des PACs auxquelles se greffe la négligence en termes de budget, d'organisation et de coordination longtemps accordé au secteur agricole.

Pour autant, malgré ces écueils qui semble présenter une relative faiblesse d'appropriation des PACs, ces dernières s'inscrivent comme un secteur important pour l'intégration régionale (Balié & Ricoy 2010 : 23). D'ailleurs, l'engagement des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine à Maputo en juillet 2003 en faveur du secteur agricole, décidant d'accorder 10% au moins des budgets d'investissements nationaux au développement du secteur agricole avec pour objectifs l'amélioration de la productivité et la réduction de l'insécurité alimentaire souligne l'intérêt particulier que représente ce domaine d'activité dans le processus

⁹⁸ Au-delà de l'aspect paix et sécurité, la volonté affichée des Etats repose sur la conviction selon laquelle « l'union fait la force ».

⁹⁹ Il convient de préciser à cet effet le caractère extraverti des processus de mise sur agenda et de l'implémentation des PAC qui s'aperçoivent par leur forte orientation libérale initiale.

d'intégration sous régionale (Ténier 2003). C'est à ce titre que les organisations économiques régionales et sous régionale, dont la CEMAC constitue le cadre communautaire de cette étude, sont considérées comme des espaces de stimulation de l'économie à travers la promotion des échanges et la mobilisation des ressources pour l'investissement et le développement (Coussy 1995)¹⁰⁰. Si la configuration de l'espace communautaire porte dans ce sens sur un ensemble de politiques publiques d'intégration, la place et le rôle essentiel du secteur agricole ; notamment dans les productions végétales, la transformation agroalimentaire, l'élevage, la pêche et l'exploitation forestière ; dans l'économie et la croissance de ces instances collectives constitue alors une « épine dorsale » mais aussi et surtout un cadre de production de l'action publique commune.

Dès lors, le processus d'intégration sous-régionale par l'agriculture en zone CEMAC au-delà d'un défi transparait comme un essai en termes de construction, de fonctionnement, de coordination, et de mise en œuvre ; car s'il s'agit d'une volonté politique de la mise en commun des pratiques au sein d'un espace partagé collectivement, elle se traduit, contrairement au cadre européen où les États membres transfèrent des ressources vers le niveau régional pour l'usage commun, à une intégration sous-régionale qui donne lieu à des transferts minimaux de ressources depuis le niveau national¹⁰¹. Si la volonté de renforcement de la coopération institutionnelle (Ribier & Le Coq 2007) dans les domaines de l'économie monétaire, financière est perceptible par les pays membres de la CEMAC¹⁰², cette dernière repose institutionnellement sur deux unions régies chacune par une convention, d'une part celle à l'origine de l'Union monétaire de l'Afrique centrale (UMAC), et l'autre part portant création de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) dont le but principal est le renforcement de la dimension réelle de l'intégration sous régionale partant de la suppression progressive et totale des barrières douanières, mais également la mise en place d'une coopération approfondie dans divers domaines d'activité tels que l'agriculture¹⁰³.

De la sorte, l'identification et l'engagement des acteurs étatiques pour la PAC au sein de l'espace CEMAC remonte à la décision du 11 décembre 2000 qui autorise le secrétariat exécutif de cette instance communautaire « à engager toutes les actions

¹⁰⁰ La régionalisation dans le continent africain d'un point de vue pragmatique, qui semble toutefois explicite, permet aux décideurs africains d'accroître le volume de l'aide accordée par l'Union européenne (UE) en faveur d'un secteur important tel que celui de l'agriculture.

¹⁰¹ En général, les États membres s'acquittent difficilement de leurs contributions obligatoires et plusieurs organisations régionales ont du mal à fonctionner du fait des arriérés de paiement.

¹⁰² La CEMAC est la plus petite des communautés économiques en Afrique. Son sous-sol est comparativement à celui des autres pays africains extrêmement riche. Par exemple, cinq des six pays qui la composent sont des producteurs de pétrole. Plus important encore, elle représente avec la République Démocratique du Congo (RDC), la deuxième forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Même si sa première forme institutionnelle la plus achevée apparaît seulement en 1964 avec la création de l'Union douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC), il convient toutefois de remonter à la période coloniale pour retrouver ses premiers balbutiements dans les regroupements coloniaux.

¹⁰³ Il faut par ailleurs souligner la présence institutionnelle de l'UMAC, qui forme avec l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA), la composante africaine de la zone francs qui apparaît selon les auteurs, comme une coopération originale avec la France, ou bien comme une relique coloniale. Ces deux unions monétaires sont placées sous l'autorité de deux instituts d'émission bien distincts : la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Chacun de ces deux instituts jouit du statut d'établissement public international. Les règles générales de fonctionnement régissant les deux unions monétaires sont très semblables.

susceptibles d'assurer la coordination des politiques agricoles des États membres conformément aux dispositions des articles 33 et 34 de la Convention de l'UEAC ». S'il est reproché à cette politique sectorielle une volonté politique qui se limite de manière générale aux déclarations d'intention ou à des annonces officielles qui sont peu suivies d'effets en pratique (Balié & Ricoy 2010) ainsi que des insuffisances en termes de moyens humains et financiers ou de priorités politiques divergentes¹⁰⁴ entre des pays membres, la PAC dans la sous-région CEMAC se démarque des autres espaces communautaires qui caractérise ainsi sa singularité dans ce champ d'action. Contrairement à la CEDEAO où le processus de la mise en œuvre des PACs reste cantonné ou peu appliqué tel qu'on peut le constater avec l'Agricultural Policy of the Economic Community of West African States (Ecowap) adoptée en janvier 2005, la zone CEMAC se distingue par l'adoption des instruments visant le renforcement de la PAC. Il s'agit de la Stratégie agricole commune des pays membres de la CEMAC et surtout d'une réglementation en matière d'usage des pesticides¹⁰⁵ au sein l'espace communautaire.

Dès lors, si la stratégie agricole commune des pays membres de la CEMAC s'inscrit dans une logique d'intégration sous régionale visant un cadre environnemental propice à la coopération régionale et basée sur la coordination des politiques agricoles nationales, il faut souligner qu'elle s'articule autour de grandes résolutions qui permettent de saisir les modalités d'action de la PAC. Tant il s'agit d'accroître la productivité de l'agriculture dans un contexte marqué par une forte urbanisation que d'améliorer des conditions de vie des producteurs par l'accroissement des revenus. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre du développement des infrastructures pour l'accès au marché et l'augmentation des budgets nationaux alloués au secteur agricole. Cette Stratégie participe alors à négocier des accords commerciaux régionaux et internationaux stimulants et bénéfiques pour le secteur agricole et rural. Ces programmes reflètent ainsi des formes de mobilisation "*institutionnelle*" et d'organisation du travail agricole dont la configuration se fonde sur une intensification de la production en s'appuyant sur la recherche agricole, la conquête des marchés et les réformes institutionnelles. Ce sillage dans lequel s'inscrit le règlement portant adoption de la stratégie agricole des pays membres de la CEMAC.

En outre, la spécificité de l'espace CEMAC comme producteur des PACs relève du rôle de cette institution communautaire, précisément sur le point de la réglementation commue sur l'homologation des Pesticides dans la sous-région. Cette dernière vise à assurer l'utilisation rationnelle et judicieuse des pesticides, de même que la

¹⁰⁴ Constituer du Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Centrafrique et Tchad ; les divergences résultent du fait pour certains de ces pays qui sont sahéliens, d'autres équatoriaux, d'autres producteurs de pétrole ou pas du tout, certains plongés dans des crises ou en guerre, d'autres enclavés, etc.

¹⁰⁵ Selon la réglementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC, les « Pesticides » renvoient à toute substance ou association de substances qui est destinée à : - repousser, maîtriser ou contrôler les organismes nuisibles, (les vecteurs de ces nuisibles) y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux ; - être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ectoparasites ; - être utilisée comme régulateur de croissance des plantes, défoliants, agents de dessiccation, agent d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits.

protection de la santé humaine et de l'environnement (Article 1 : 4). Si la Réglementation commune sur l'homologation des pesticides dans les Etats de la zone CEMAC porte sur l'expérimentation, l'autorisation, l'importation, l'exportation, le transport, le transit, le stockage, la mise sur le marché, l'utilisation, le contrôle et l'élimination de matières actives et de produits formulés des pesticides dans les Etats de la zone CEMAC, il s'agit de voir par ailleurs une volonté affichée des acteurs étatiques de fabriquer d'un commun accord une politique publique communautaire dans le but d'assurer une meilleure harmonisation de l'usage des pesticides dans le secteur agricole et inversement celui-ci fait de cette espace communautaire un lieu de production des politiques publiques communes. Cette réalité permet alors de cerner, dans un son double sens, l'appropriation au sein la sous-région de la cohérence des mesures des politiques décidées au niveau communautaire vers la réappropriation au niveau national.

La réappropriation sous-régionale et l'inscription de l'action publique communautaire dans l'analyse des politiques publiques

La construction de la politique agricole commune en zone CEMAC permet de rendre compte d'une réappropriation et d'une production des politiques publiques communes au sein de cet espace sous-régional. Si le processus d'intégration des mécanismes et des acteurs nécessaires pour sa mise en œuvre dans les différents Etats reste pertinent, l'implémentation de la stratégie agricole commune dans cette zone reste progressive. En effet, dès la rencontre des experts tenue à Douala en juillet 2003, l'objectif central portait déjà sur la mise en cohérence de cette stratégie avec le programme régional de sécurité alimentaire de la FAO¹⁰⁶. Il s'agit d'une politique des acteurs qui va au-delà des frontières territoriales, pour intégrer l'espace communautaire partant des représentations, des modes de gestion, de régulation et de résolution d'un problème commun lié l'usage des pesticides. C'est dans ce sens que se justifie la réglementation commune qui se fonde sur les expériences et l'expertise des États membres pour l'évaluation et l'homologation des pesticides afin d'assurer leur utilisation rationnelle et judicieuse et partant, de la protection de la santé humaine et de l'environnement.

L'analyse de l'action publique commune à partir de la réglementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC traduit de ce fait la singularité de cette politique commune. Cette dernière réside dans sa démarcation avec les politiques implémentées au niveau national (Jeffery 1997). A ce titre, dans le cadre du processus de l'usage réglementé des pesticides, le Comité d'Homologation des Pesticides en Afrique Centrale (CPAC) qui regroupe les experts des États de l'Afrique Centrale qui adhèrent à l'initiative de la réglementation commune¹⁰⁷ constitue ainsi un cadre juridique évolutif (Lascoumes 1994) de la mise en œuvre de la PAC comme un lieu où les opérations de formalisation de la décision prennent de façon régulière la forme de dynamiques de traduction ou de transcodage qui donnent aux politiques communes leurs caractéristiques concrètes. Il s'agit dès lors d'un mode de fonctionnement fondé sur « des instances communautaires comme lieu de décision politique, ou encore de

¹⁰⁶ Il faut noter que sur demande du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, la FAO l'« assiste » pour améliorer le document de stratégie et l'« accompagne » dans le processus de validation et de mise en œuvre depuis décembre 2005.

¹⁰⁷ Ce Comité comprend également les représentants du CP, de la CEEAC et de la CEMAC chargé de l'évaluation et de l'homologation des pesticides.

recherches visant à mesurer l'impact des décisions et politiques communautaires sur les politiques publiques » (Hassenteufel & Surel, 2000 : 9). Par ailleurs, la lecture de l'action publique commune par le prisme de la réglementation des pesticides permet de voir une facette de la construction des politiques publiques communes. Elle offre ainsi la possibilité d'analyser et de cerner le processus de production et de formation des politiques publiques internationales (Pettiteville & Andy 2006) au niveau communautaire. En réalité, sachant que la référence grandissante à un espace régional ou sous-régional des politiques publiques constitue un défi permanent pour les systèmes politiques nationaux, celles-ci se voient à l'occasion confrontées à la nécessité de s'adapter à un environnement normatif et stratégique qu'ils ne maîtrisent qu'en partie. Dans ces espaces communautaires, on peut voir émerger de nouveaux lieux de production des matrices cognitives de référence (Muller, 2000), c'est le cas de pour le CPAC.

En outre, l'analyse de l'action publique agricole commune dans le contexte de l'intégration sous régionale des enjeux reste focalisée sur la mise à jour des processus bureaucratiques et institutionnels par lesquels s'élaborent les politiques publiques communes. S'agissant de la réglementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC, c'est donc une analyse, d'une part de la place de l'institutions sous-régionale que constitue le CPAC en termes de pesanteur sur la formulation du contenu, en tant que matrice normative, des politiques communes et la mise en œuvre des instruments sur l'usage des pesticides qui les confèrent une relative visibilité. D'autre part, de la capacité des acteurs à s'adapter. Dès lors, l'étendue et la nature de ces enjeux liés à la mise sur le marché, à l'utilisation et au contrôle des matières actives des pesticides dans les Etats membres participent à provoquer leur communautarisation qui est étroitement liée au regroupement des Etats au sein de l'institutions sous-régionale CEMAC. On assiste ainsi à l'émergence progressive d'un faisceau de normes d'action communes et de formes d'action publique dont la production échappe aux acteurs nationaux et qui, pourtant, vont orienter de manière décisive les perceptions et les conduites des acteurs de politiques publiques, notamment dans les phases de changement.

De ce fait, la construction le PAC permet d'identifier que les politiques nationales sont en réalité de simples processus de mise en œuvre des politiques communautaires (Hassenteufel & Surel 2000 : 11). Cette précision est d'ailleurs faite par Andersen et Eliassen (1993) qui font remarquer que « dans cette perspective, les politiques communes, produits d'un système politico-institutionnel parvenu à un degré de maturation tel que l'on peut le considérer de la même façon qu'un système de gouvernement national, sont vues comme une forme d'input, qui rend nécessaire une adaptation des politiques publiques nationales ». Ainsi, la visibilité de la mise en œuvre de la PAC en zone CEMAC par exemple peut s'apercevoir à travers l'institutionnalisation de *Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP)* qui existe au niveau de chaque État membre ayant la responsabilité générale du contrôle post-homologation, de la distribution, de l'utilisation des pesticides et de suivi en matière de toxico vigilance des produits homologués, ou ayant reçu une autorisation provisoire de vente (APV).

Les modalités de mise en œuvre de la politique agricole commune en zone CEMAC

L'adoption d'un commun accord par les Etats membres d'une PAC est une opportunité pour ces pays de mutualiser leurs expériences et expertises dans l'usage des pesticides en matière d'agriculture. Cette mise en œuvre, qui se fait de manière progressive¹⁰⁸ concerne la phase post-homologation¹⁰⁹ et est également assurée par le CPAC, ainsi que les services nationaux des Ministères impliqués. Elle consiste en outre en la vulgarisation, le contrôle, l'inspection, la surveillance, la toxicovigilance, la veille réglementaire, de l'usage des pesticides. Et de ce point de vue, la mise en œuvre et l'applicabilité de ce programme passe d'une part par une intervention coordonnée commune sur l'usage des pesticides dans le secteur agricole, et d'autre part, par une mécanique institutionnelle pour le renforcement du secteur agricole dans la mise en œuvre des PAC.

L'intervention coordonnée commune sur l'usage des pesticides dans le secteur agricole

L'agriculture est soumise à divers facteurs de perturbation de la production à savoir, les effets climatiques, la sécheresse, les retards de pluies ou des pluies précoces qui sont exacerbés par l'impact important des déprédateurs plus insidieux. Sur ce dernier point qui nous intéresse, les pesticides semblent être la voix du salut. La coordination commune en zone CEMAC de l'usage de ces pesticides répond à la stratégie de régionalisation des politiques agricoles nationales. Cette modalité dépasse, comme le souligne si bien Laurie Boussaguet le cadre d'un territoire stato-national (Boussaguet 2020 : 77) pour toucher du doigt l'internationale ou le régionale en vue de produire des effets au-delà des Etats et d'assurer la sécurité alimentaire et environnementale. L'action publique dans ce secteur agit donc non seulement par contrainte indirect et lointaine, mais aussi directe et immédiate sur le public concerné par la PAC élaborée dans la zone CEMAC. L'intervention coordonnée de l'usage des pesticides se fait tant au niveau national qu'au niveau régional. Le CPAC est l'institution spécialisée de l'Union Economique de l'Afrique Centrale en charge de l'homologation et de la coordination de la gestion commune des pesticides dans l'espace CEMAC, alors que dans chaque Etat, il y a un Comité National de Gestion des Pesticides (CNGP)¹¹⁰. Il convient alors dans ce cadre d'analyser, par le billet de l'environnement, une action concertée dans cette espace territoriale entre ces acteurs et le processus politique d'imposition des normes en matière de sécurité alimentaire aux Etats membres.

La gestion concertée de l'action publique commune environnementale passe par la mutualisation des expériences et des expertises nationales dans le secteur agricole. En effet, la mutualisation des expériences et des expertises nationales dans le secteur agricole reste le but ultime en vue du partage des savoirs et des expériences en la

¹⁰⁸ Cf. Stratégie agricole commune des pays membres de la CEMAC, mai 2004, p. 41.

¹⁰⁹ Il s'agit de la phase qui intervient après le processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et l'utilisation d'un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement.

¹¹⁰ Il s'agit du Comité créé dans chaque Etat membre ayant la responsabilité générale du contrôle post-homologation, de la distribution, de l'utilisation des pesticides et de suivi en matière de toxicovigilance des produits homologués, ou ayant reçu une autorisation provisoire de vente (APV).

matière. L'intégration régionale étant le principal objectif des différentes régions africaines depuis la création de l'OUA, les Etats prennent des résolutions de faire avancer ce processus d'intégration notamment dans le secteur de l'agriculture qui représente le potentiel du développement économique d'un continent rural comme l'Afrique du fait de sa productivité et de sa rentabilité. Ainsi, sous le poids des contraintes qu'impose la convention ratifiée par les Etats membres, ceux-ci se voient obligés d'ajuster et de mutualiser leurs politiques agricoles en fonction des normes communautaires et de se conformer aux exigences de l'homologation des pesticides en zone CEMAC. Dans le cas de l'usage des pesticides, la mise en œuvre s'effectue par une extension des homologations nationales de chaque Etat membres. Auguste Itoua¹¹¹ dira d'ailleurs que :

Le processus d'extension des homologations à la sous-région [...] consiste à réévaluer les produits homologués ou autorisés par les Etats membres de la zone afin que seuls es produits nécessaires et répondant aux normes soient autorisés à circuler en Afrique centrale. Seuls les produits homologués ou autorisés et en cours de validités dans les Etats membres sont concernés [...]¹¹².

En effet, la réglementation sur l'usage des pesticides en zone CEMAC qui s'en est suivi, permet aux Etats membres de partager les connaissances, les expériences et les savoir-faire en la matière tels que nous pouvons le voir avec l'usage des pesticides dans le secteur agricole. On peut d'ailleurs lire que : « la Réglementation Commune a pour but de mettre en commun les expériences et l'expertise des États membres pour l'évaluation et l'homologation des pesticides afin d'assurer leur utilisation rationnelle et judicieuse, ainsi que la protection de la santé humaine et de l'environnement »¹¹³. En effet, cette mise en commun ou cette mutualisation des expériences et des expertises correspond à l'ambition non seulement des pays de l'Afrique centrale, mais aussi de tous les autres Etats et sous régions du continent de militer en faveur de l'intégration régionale qui reste le principal objectif de ces acteurs politiques. C'est d'ailleurs ce que Pierre Moussa¹¹⁴ relève dans sa note de synthèse sur la stratégie agricole des pays membres de la CEMAC, lorsqu'il souligne que la préparation d'une stratégie agricole commune constitue une initiative nouvelle et un défi pour les pays de la CEMAC.

La décision prise de s'engager dans cette voie témoigne la ferme volonté des États membres de progresser sur la voie de l'intégration sous régionale et de l'adoption de réponses communes aux enjeux de leur secteur agricole et rural. Ainsi, la stratégie agricole commune proposée met l'accent sur la nécessité de coordonner et d'harmoniser les politiques agricoles des pays membres de la CEMAC dans un souci d'efficacité et de complémentarité. De plus, la programmation issue des activités de cette stratégie accorde une priorité aux actions orientées sur l'intensification de la production en s'appuyant sur la recherche agricole, la conquête des marchés et les réformes institutionnelles, tout en distinguant les actions envisageables au niveau régional de celles pour lesquelles les États seraient les plus efficaces dans leur

¹¹¹ Directeur Général du CPAC.

¹¹² Cf. Les articles 1 et 2 de la Décision n°002/CEMAC/CPAC/DG/2019 fixant les frais de dossier de régionalisation des homologations des pesticides, du 02 janvier 2019.

¹¹³ Article 1 de la loi portant Réglementation commune sur l'homologation des pesticides en zone CEMAC du 10 mars 2006.

¹¹⁴ Au moment de la rédaction de cette note de synthèse en 2003, Pierre Moussa est président de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale.

réalisation. C'est pour cette raison que les méthodes de travail adoptées les principaux acteurs se basent sur :

La collecte des informations sur le nombre, la capacité, la localité des firmes de reconditionnement et de commercialisation des intrants chimiques agricoles avec le concours des Comités Nationaux de Gestions des Pesticides (CNGP) des pays membres de la CEMAC ; la mise en place d'un groupe de travail en vue d'identifier, de recenser et de sécuriser les emballages vides et les pesticides obsolètes dans chaque pays membre de la CEMAC ; le suivi et l'analyse des étapes du processus d'homologation et post-homologation des pesticides encore réalisée au sein de certains états membres¹¹⁵.

Par ailleurs, l'imposition des normes et politiques en matière de sécurité alimentaire, au sens de Boussaguet, correspond aux situations où un acteur public (un Etat ou une organisation internationale) oblige un gouvernement à adopter certaines politiques publiques. C'est ce qu'on observe au sein de la zone CEMAC avec la mise en place de la PAC où, les Etats membres se voient obligés d'ajuster leurs actions dans le domaine agricole en vue d'une communautarisation des politiques et d'une meilleure avancée du processus de l'intégration régionale (Avom 2007 ; Makiadi 2011 : 51-71 ; Constantin 1972 ; Mahamat 2005, voir également l'Afrique centrale, document de stratégie d'intégration régionale 2019-2025). Mais dans ce cadre, il n'est nullement question d'une relation de pouvoir fondée sur une asymétrie à savoir sur une domination et une dépendance. Il s'agit plutôt d'une volonté politique (Vieira Posada, 2006, p. 156) des acteurs de mettre en commun les moyens nécessaires pour la bonne conduite communautaire des politiques agricoles. Ainsi, l'imposition des politiques publiques communautaires en matière d'homologation des pesticides dans le secteur agricole en zone CEMAC ne saurait reposer sur une domination wébérienne d'un quelconque Etat national sur ses homologues.

Par-dessus le marché, la mise en œuvre des politiques agricoles communes et de l'homologation¹¹⁶ des pesticides dans le secteur de l'agriculture qui suppose une harmonisation des politiques publiques nationales dans ce secteur et une imposition des normes et politiques en matière de sécurité alimentaire se perçoit comme étant l'adoption des normes juridiques contraignantes par un ensemble de pays, qui sont tenus de le faire, car ils s'y sont engagés en devenant membre d'institutions internationales (Boussaguet 2020 : 80). La CEMAC en tant qu'une institution internationale ou sous régionale obéit à cette logique d'action. Observe-t-on alors dans ce cadre comment l'action publique internationale continue de reposer sur le bon vouloir des Etats nations. Assurément, l'imposition internationale des politiques agricoles fait référence à la cooptation des normes juridiques contraignantes par l'ensemble des pays pour la protection environnementale et écologique et la sécurité alimentaire. La protection de la santé humaine et de l'environnement est dès lors, les nouveaux objectifs d'action qui permettent de lire le changement (Hall 1993 :275-298) dans l'action publique communautaire concernant les PAC en zone CEMAC.

¹¹⁵ Propos de Jean Blaise MOUDOUDOU, Chimiste, cadre au CPAC.

¹¹⁶ Par ce terme, il faut entendre processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et l'utilisation d'un pesticide après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement. Cf Article 2 de la loi sur réglementation commune, *op. cit.*

Les acteurs sont par conséquent, tenus de respecter toutes les directives arrêtées d'un commun accord par le conseil des ministres de la CEMAC portant adoption de la réglementation commune sur l'homologation des pesticides dans l'espace CEMAC. Cette institution adopte des directives que les Etats nationaux se doivent d'intégrer dans leurs différentes politiques nationales (Boussaguet 2020). C'est dire ici que la sous-région CEMAC dispose d'un pouvoir normatif important pour imposer à ses membres une régulation applicable à tous en matière d'usage des pesticides dans l'agriculture.

En ce qui concerne le cadre de mobilisation du processus de l'intégration sous régionale et de réponses communes aux enjeux du secteur agricole, il faut noter que certaines démarches préalables ont été adoptées pour la mise en œuvre effective et coordonnée de l'usage des pesticides dans le secteur agricole. Ainsi, puisque le potentiel de développement économique d'une sous-région comme la CEMAC repose sur la productivité agricole, la démarche adoptée ici pour redonner toute son importance à l'agriculture et assurer la sécurité alimentaire et la santé des humains dans la zone CEMAC a été celle de la promotion d'un programme intégré d'intégration régionale en la matière. Cette initiative comprend le développement et la mise en application effective des directives de la PAC. Une démarche d'intégration sous régionale dans le secteur agricole dans la CEMAC crée alors une situation qui profite à tous les Etats membres pour tous les publics cibles. C'est ce qui traduit le processus de régionalisation¹¹⁷ engagé par le CPAC.

La mécanique institutionnelle du renforcement de mise en œuvre et l'usage des pesticides dans le secteur agricole en zone CEMAC

D'abord, la relance et le renforcement du secteur agricole dans la mise en œuvre des politiques agricole commune en Afrique centrale s'effectue sous le contrôle et la surveillance tant au niveau national (avec le CNGP)¹¹⁸ que régional (avec Le CPAC). Contrairement aux autres régions de l'Afrique où l'utilisation des pesticides dans le secteur agricole constitue un réel danger pour l'environnement et la santé des populations, notamment en Afrique de l'ouest dans l'espace CEDEAO où l'on constate qu'au Bénin (avec une utilisation frauduleuse, par les producteurs de coton, de molécules phytosanitaires d'origine et de qualité diverses), au Burkina Faso et au Togo, l'utilisation répétée et mal maîtrisée de produits chimiques pour la lutte phytosanitaire n'est pas sans conséquences pour la santé des agriculteurs, des consommateurs ou pour l'environnement. Ainsi, à cause de l'usage intensif des pesticides, différents écosystèmes africains (terrestres et aquatiques) sont contaminés par des résidus (Okoumassoun et al. 2002 ; Traoré et al 2006 ; Lehmann et al. 2016 ; Son et al., 2017)¹¹⁹. La CEMAC quant à elle arrive à contrôler et maîtriser

¹¹⁷ Les étapes de la procédure de Régionalisation des homologations nationales des pesticides au CPAC et les informations y relatives sont à retrouver dans le document de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), spécifiquement celui du Comité des Pesticides d'Afrique Centrale (CPAC) portant Procédure de régionalisation des homologations nationales des pesticides en zone CEMAC. Disponible sur le site du CPAC www.cpac-cemac.org.

¹¹⁸ Comité comprenant des experts des États de l'Afrique Centrale qui acceptent d'adhérer à l'initiative de la réglementation commune, ainsi que les représentants du CP, de la CEEAC et de la CEMAC chargé de l'évaluation et de l'homologation des pesticides.

¹¹⁹ Cités par GOUDA A-I. et al., « Pratiques phytosanitaires et niveau d'exposition aux pesticides des producteurs de coton du nord du Bénin », *Cahiers Agricultures*, Vol. 27, n° 6, Novembre-Décembre

les effets de l'usage des pesticides dans le secteur agricole, ceci grâce à l'activité du CPAC qui est l'instance de contrôle de l'homologation¹²⁰ de ces produits. En dehors des nombreux autres acteurs multiples et variés dans la mise en œuvre de la PAC en zone CEMAC, la principale institution en charge de cette politique est le Comité Inter-états des Pesticides en Afrique Centrale ou CPAC¹²¹.

De plus, il est question de l'entreprenariat politique d'une stratégie agricole commune en zone CEMAC. Il est important de se poser ici la question de savoir comment est-ce que les autorités institutionnelles s'y prennent-elles pour débiter la mise en œuvre de la stratégie agricole commune en zone CEMAC? Cette préoccupation commande sans doute de nous intéresser aux rôles que jouent les différents acteurs dans la mise en œuvre de la stratégie agricole commune de l'homologation des pesticides. Au nombre de ces acteurs institutionnels nous avons, tel que nous l'avons relevé plus haut, le CPAC qui est accompagné dans cette tâche par de nombreux autres partenaires et experts. En effet, l'homologation débute par des expérimentations ou essais réalisés par les structures nationales compétentes en la matière et agréées (Centres de recherche agronomique). Les firmes phytopharmaceutiques ou les agro-industries envoient la demande d'expérimentation, les échantillons ainsi que les frais d'essais directement au centre de recherche agréé choisi par ses soins. Elles informent ensuite le CPAC de la conduite de ces essais en précisant le choix du centre d'expérimentation, et à l'issue des essais, la structure de recherche transmet les originaux des divers rapports d'expérimentation aux promoteurs avec copie électronique à la Direction Générale du CPAC¹²².

L'idéal du développement humain étant l'atteinte de la souveraineté alimentaire qui implique une sûreté et une sécurité alimentaires, le CPAC se fixe pour mission la coordination de la gestion concertée des pesticides dans l'espace CEMAC en favorisant l'amélioration et l'harmonisation des cadres législatif, réglementaire et infrastructurel en vue d'accroître la durabilité et la compétitivité des productions agricoles. De ce point de vue, comment cette institution sous régionale en matière de contrôle d'usage des pesticides en Afrique centrale procède-t-elle pour mettre en œuvre la réglementation sur l'homologation des pesticides dans cette région d'Afrique? En effet, le rôle du CPAC est d'assurer les réglementations sur l'usage des pesticides chimiques et coopérations entre le CPAC et ses partenaires. Pour mener à bien cette tâche, le CPAC à travers son secrétariat permanent (Service

2018. [Enligne] disponible
sur https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2018/06/cagri180143/cagri180143.html (consulté le 7 septembre 2021).

¹²⁰ En réalité, La phase d'homologation proprement dite est organisée par le CPAC et consiste en une assise regroupant les Experts du domaine phytosanitaires représentants des Etats membres, préalablement désignés par ces derniers. Ils sont membres de la Commission sous régionale d'Homologation des Pesticides (CHP) et ont pour charge d'examiner les dossiers et de donner un avis final motivé sur chacun desdits dossiers. Ainsi, ce sont donc les États qui homologuent les produits, le CPAC jouant le rôle de facilitateur notamment dans la préparation des dossiers. Aussi, les résultats de l'évaluation de risques découlant de cette assise s'imposent à tous les Etats membres de la CEMAC.

¹²¹ C'est l'institution spécialisée de l'Union Economique de l'Afrique Centrale en charge de l'homologation et de la coordination de la gestion commune des pesticides dans l'espace CEMAC.

¹²² Cf. CPAC/DG, Homologation commune des pesticides en Afrique centrale, p. 2. Téléchargeable en ligne sur le site du CPAC. <http://www.cpac-cemac.org/drupal-8.9.5/node/159> (consulté le 18 septembre 2021).

Ecotoxicologie) se fonde sur des méthodes de travail qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Ainsi, à travers l'acquisition des expériences au cours de sa participation aux réunions des AND (convention de Rotterdam) et des conférences des Parties (convention de Stockholm) et sa participation aux réunions et conférences internationales sur les pesticides, l'institution procède de ce fait non seulement à l'organisation des ateliers de travail réunissant le SP/CPAC, CNGP et les partenaires internationaux tels que : FAO, PNUE, OMS, ANSES, PIP, CINADCO, mais aussi à l'organisation des ateliers d'informations ou de sensibilisation dans les Etats membres¹²³.

En outre, le CPAC joue le rôle de facilitateur dans la préparation des dossiers d'homologation des produits phytosanitaires, ce qui signifie que ce sont les experts désignés par chaque Etats membre qui définissent d'un commun accord les produits à homologuer dans la zone. Il met, par la suite, en œuvre les directives de l'usage des pesticides à travers une veille phytosanitaire en Afrique centrale notamment avec la mise en œuvre d'un système sous régional de prévention et de contrôle phytosanitaire. Ce qui permet donc de renforcer la stratégie d'homologation commune¹²⁴ dans le secteur agricole. En effet, à travers cette veille, l'institution à vocation sous régional s'assure de l'hygiène publique interdite à l'importation, à la distribution et à l'utilisation en Afrique Centrale¹²⁵.

Par ailleurs, dans ses stratégies d'action pour la mise en œuvre de la PAC, le CPAC s'appuie sur des opérations multiples avec de nombreuses institutions spécialisées dans le domaine agricole. La diversification de ses partenaires lui permet de mieux communiquer efficacement pour combattre les contrefaçons et renforcer l'utilisation responsable des produits et technologies de plantes. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'institution réalise régulièrement des enquêtes d'audience sur la qualité des aliments au début des homologations pour évaluer l'impact de l'action CPAC sur la qualité des aliments, quelques années après le démarrage. De plus, par un effet d'engrenage, assiste-t-on au renforcement des capacités du CPAC par l'AFSSA, dans le cadre de l'assistance technique du programme de coopération entre la France et l'Afrique centrale (Benoit B. Bouato, Chargé de la Coopération)¹²⁶. Cela étant, les partenariats permettent en outre un appui au processus de mise en place du CPAC et de ses Comités Nationaux de Gestion de Pesticides (CNGP) au sein des Etats membres de la CEMAC ; renforcement du système d'information et de communication.

Enfin, l'appropriation du débat par les acteurs de terrain est l'une des questions qui met en avant la problématique de la participation des populations ou des publics

¹²³ Ces informations ont été publiées en ligne sur <http://www.cpac-cemac.org/drupal-8.9.5/node/83>, par Laurence NGARTOUBAM, Ecotoxicologue ; consulté le 17 septembre 2021. Elle est en charge de ce service. Toutes ces méthodes permettent alors entre autres le renforcement de nouvelles réglementations sur l'usage des pesticides en zone CEMAC qui seront en même temps évaluées ; la mise en place de nouvelles réglementations, initiées, adoptées et appliquées ; l'information et l'orientation des autorités compétentes et des populations de la sous-région CEMAC ; l'accroissement de la synergie d'action du CPAC et ses partenaires.

¹²⁴ Cf. CPAC/DG, Homologation commune des pesticides en Afrique centrale. Disponible en ligne sur le site du CPAC. <http://www.cpac-cemac.org/drupal-8.9.5/node/159> (consulté le 18 septembre 2021).

¹²⁵ Consulter la liste en ligne sur : <http://www.cpac-cemac.org/drupal-8.9.5/index.php/node/90> (consulté le 18 septembre 2021).

¹²⁶ Les détails sur cette question sont disponibles en ligne sur le site du CPAC. Voir le lien <http://www.cpac-cemac.org/drupal-8.9.5/index.php/node/85> (consulté le 18 septembre 2021).

cibles et de leur appropriation (Graizon 2019 : 25-36) de la réglementation sur la PAC en matière de l'usage de pesticides. Les États de la CEMAC définissent en toute indépendance leurs politiques agricoles, et cherchent une communautarisation régionale. Cette appropriation est l'œuvre des acteurs de terrain notamment les agriculteurs et bien d'autres acteurs. Les cadres institutionnels formels et informels de reconnexion entre leurs politiques publiques communes et sectorielles dépendent des actions du CPAC.

Bibliographie

Andersen, S. Eliassen, K. *Making Policy in Europe, the Européification of National Policy Making*, Londres, Sage, 1993.

Avom D., 2007, « Intégration régionale dans la CEMAC : des problèmes institutionnels récurrents », *AFCO*, vol. 2, n° 222, p. 199-221.

Balie, J. & Fouilleux E. *Enjeux et défis des politiques agricoles communes en Afrique : une mise en perspective européenne*. In « Libéralisation, processus d'intégration régionale et restructurations agricoles au sud et à l'est, regards croisés », IRD, *Revue Autrepart*, n 46, 2008, p. 157-172.

Balie, J. Et Ricoy, A. « Concrétiser les politiques agricoles communes africaines », *Économie rurale*, 316/mars-avril 2010.

Banque Mondiale, *Rapport sur le développement dans le monde 2008 : L'agriculture au service du développement*, Washington, 2007.

Boussaguet L., 2020, *Les politiques publiques*, Paris, Humensis, coll. « Que sais-je ? ».

Chervier C. et al., « Les apports de l'économie institutionnelle à l'analyse des dispositifs de paiements pour services environnementaux : État des lieux et perspectives », *Développement durable et territoires*. [En ligne], Vol. 7, n° 1 | Avril 2016, mis en ligne le 11 avril 2016, consulté le 10 décembre 2020. URL : <http://journals.openedition.org/dveloppementdurable/11280> ; DOI <https://doi.org/10.4000/dveloppementdurable.11280>. Consulté le 13 septembre 2021.

Clements T., John A., Nielsen K., An D., Tan S., Milner-Gulland E.J., 2010, "Payments for biodiversity conservation in the context of weak institutions: Comparison of three programs from Cambodia", *Ecological Economics*, vol. 69, n° 6, p. 1283-1291.

Commons J.R., 1934, *Institutional economics: its place in political economy*, New York, The Macmillan Company.

Constantin F., « L'intégration régionale en Afrique noire : Etat des travaux », *Revue française de science politique*, vol. 22, n° 5, 1972.

Darbon, D. « Peut-on relire le politique en Afrique via les politiques publiques ? », in Triulzi A. (ed.), *State, Power and New Political Actors in Postcolonial Africa*, Milan, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2004a.

Décision n° 002/CEMAC/CPAC/DG/2019 fixant les frais de dossier de régionalisation des homologations des pesticides, du 02 janvier 2019.

Graizon A., 2019, « De la participation à l'appropriation. La question de la gouvernance de projet », *Le Sociographe*, Vol. 4, n° 68, p. 25-36.

Hall P. A., 1993, « Policy paradigms, social learning, and the state: the case of economic policy-making in Britain », *Comparative Politics*, vol. 25, n° 3, p. 275-298.

Hass E., *The Uniting of Europe: political, social and economic forces 1950-1957*, Stanford University Press, 1968.

Hassenteufel, P. *Sociologie politique : L'action publique*, Paris, Armand Colin, 2008, p. 18.

Hiedanpää J., Bromley D.W., 2012, "Contestations Over Biodiversity Protection: Considering Peircean Semiosis", *Environmental Values*, vol. 21, n° 3, p. 357-378.

Hiedanpää J., Bromley D.W., 2014, "Payments for ecosystem services: durable habits, dubious nudges, and doubtful efficacy", *Journal of Institutional Economics*, vol. 10, n° 02, p. 175-195.

Hoffman S., « Vers l'étude systématique des mouvements d'intégration internationale », *Revue française de science politique*, 9(2), juin 1959.

Holzinger K. Et Knill C., 2005, « Causes and conditions of cross-national policy convergence », *Journal of European Public Policy*, vol.12, n° 5, p. 775-796.

Jeffery, C. « L'émergence d'une gouvernance multi-niveau dans l'Union Européenne : Une approche des politiques publiques nationales », *Politiques et Management Public*, vol 15, n°3, 1997, pp.211-231.

Lascoumes, P. *L'éco-pouvoir. Environnement et politiques*, Paris, La Découverte, 1994.

Lindberg L.N., « Political Integration as a Multidimensional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement », *International Organization*, 24(4), Autumn 1970, p. 649-731.

Maillard J. de et Kübler D., « Les institutions comme déterminants des politiques publiques », *Analyser les politiques publiques*, Chapitre 5, 2016, p. 137-166.

Muller, P. « L'analyse cognitive des politiques publiques : vers une sociologie politique de l'action publique », *Revue française de science politique*, Vol. 50, N°2, 2000, pp. 189-207 ;

Muller, P. *Les politiques publiques*, Paris, PUF, « Que sais-je », 2010, p. 93.

Pettiteville, F. & Andy, S. « Analyser les politiques publiques internationales », *RFSP*, Vol. 56, 2006, n° 3, pp. 362-364

Ribier, V. & LE COQ, J.-F. *Renforcer les politiques publiques agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre : pourquoi et comment ?* Notes et études économiques, ministère de l'Agriculture et de la Pêche, direction générale des Politiques économique, européenne et internationale, Tiré-à-part n° 28, septembre, 2007, p. 45-73.

Sauruger S. Et Surel Y., « L'Européanisation comme processus de transfert de politique publique », *Revue française de politique comparée*, vol. 13, n° 2, 2006.

Sauruger S., *Théories et concepts de l'intégration Européenne*, Paris, Presses de sciences po. Coll. « Références », 2020.

Tenier, J. *Intégrations régionales et mondialisation. Complémentarité ou contradiction*, Paris, La documentation française, 2003.

Vatn A., 2005, "Rationality, institutions and environmental policy", *Ecological Economics*, vol. 55, n° 2, p. 203-217.

Vatn A., 2010, "An institutional analysis of payments for environmental services", *Ecological Economics*, vol. 69, n° 6, p. 1245-1252.

Veblen T., 1898, "Why is economics not an evolutionary science?", *The Quarterly Journal of Economics*, 1898, p. 373-39.

La dynamique des communes dans les relations internationales contemporaines. Entre monopole hégémonique et co-construction de la politique internationale du Cameroun

Jean Sylvain Mvondo

mjsb10@yahoo.fr

Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

L'activité internationale des communes rencontre une attention particulière dans les débats publics et savants. Portée par les médias et des constructions théoriques, une considération dans l'opinion publique internationale établit les municipalités acteurs émergents de la société internationale. Cette émergence des communes dans les relations internationales contemporaines, sous des formes variées, conduit à la formulation des questions générales et spécifiques suivantes : quelle est la capacité des acteurs communaux à construire une compétence internationale autonome ? Sommes-nous en présence d'une reconfiguration des relations entre l'Etat et ses collectivités territoriales décentralisées ? L'Etat serait-il dans une logique de territorialisation stratégique de sa compétence internationale ? Dans cet article, nous analysons les ressorts sociopolitiques de la dynamique des communes camerounaises dans les relations internationales, en formulant l'hypothèse des interrelations complexes entre l'Etat et les communes fondées sur les métamorphoses de l'action publique internationale et la configuration d'une co-construction de la politique internationale.

Mots-clés : Coopération Internationale Décentralisée, Compétence Municipale Internationale, Co-construction de la Politique Internationale

Abstract

The international activity of municipalities receives particular attention in public and scholarly debates. Carried by the media and theoretical constructions, a consideration in international public opinion establishes municipalities as emerging actors in international society. This emergence of municipalities in contemporary international relations, in various forms, leads to the formulation of the following general and specific questions: what is the capacity of municipal actors to build an autonomous international competence? Are we in the presence of a reconfiguration of relations between the State and its decentralized territorial communities? Is the State in a logic of strategic territorialization of its international competence? In this article, we analyze the sociopolitical springs of the dynamics of Cameroonian municipalities in international relations, by formulating the hypothesis of the complex interrelations between the State and the municipalities based on the metamorphoses of international public action and the configuration of a co-construction of international politics.

Keywords: Decentralized International Cooperation, International Municipal Competence, Co-construction of International Politics

Introduction

De Thucydide à Raymond Aron, les relations internationales sont interprétées de la posture du paradigme interétatique, grille d'analyse privilégiée par les auteurs (Aron 2004) sensibles à une approche restrictive du cadre des relations internationales aux Etats et aux organismes gouvernementaux. Pourtant, les activités des individus (Dieckhoff 2012: 23) et des sociétés (Badie 2020 ; 2008) dans le champ des relations internationales font admettre l'idée d'une société internationale. L'émergence du social dans l'espace international peut être appréhendée comme une intrusion (Badie

2008: 7-11). Elle laisse observer néanmoins que les relations internationales sont investies des acteurs multiples et diversifiés dont les trajectoires déconstruisent les marqueurs souverainistes (Badie 1999 117- 141). Les activités internationales des communes participent de cette rationalité des sociétés dans les relations internationales. Elles sont porteuses d'une révision du prisme classique et fondent la considération d'une épistémologie constructiviste dans l'analyse des interactions sociales du champ des relations internationales. La diplomatie (Heisbourg 2002: 34-43) ne couvre donc plus exclusivement les missions définies dans la convention de Vienne (Delcorde 2021: 161-170). Elle intègre également d'autres segments telle la coopération internationale des acteurs sub-étatiques. Le questionnement sur la légitimité de cette action internationale des communes demeure. L'interrogation sur sa signification théorique reste la préoccupation principale. La question est posée de savoir si cette action internationale s'inscrit dans une logique de rupture visant une indépendance des autorités municipales à l'égard de la politique du gouvernement ou si elle constitue l'expression d'une politique internationale co-construite à l'aune des métamorphoses de la société internationale? L'action internationale des communes camerounaises traduit l'émergence d'une compétence des acteurs sub-étatiques dans le champ des relations internationales. Cette émergence internationale des communes camerounaises revêt néanmoins la marque d'une construction de l'Etat en quête d'adaptation constante de ses logiques hégémoniques aux interactions multiples d'une société internationale mouvante.

La déconstruction des cadres classiques de la politique internationale

Les relations internationales des communes du Cameroun sont lisibles à travers la coopération internationale décentralisée. Les autorités municipales démultiplient ici des échanges multiformes (Leclerc-Olive 2003: 313) avec des collectivités territoriales (Postel-Viney 1998 : 170) étrangères et des organismes internationaux. Au moyen de cette coopération internationale, les communes du Cameroun peuvent satisfaire les besoins de développement de leurs populations locales et accéder à des sources de financement additionnel de leurs budgets. Cet investissement communal du champ des relations internationales constitue une donnée d'analyse de la fragmentation du monopole (Visier 2003: 15-19) étatique de la compétence internationale et l'appréhension du social dans la compétence internationale.

La fragmentation du monopole étatique

Une densification diversifiée des activités municipales dans les relations internationales contemporaines est perceptible. La diversification de ces activités accrues réside dans l'économie de la coopération internationale décentralisée. Par la construction des relations de coopération avec leurs partenaires internationaux, les municipalités camerounaises accèdent aux compétences de politique étrangère. Cette politique municipale internationale en émergence peut s'affranchir des cadres normatifs dans lesquels les autorités gouvernementales veulent les contenir. Le contournement de la discipline hégémonique de l'Etat central apparaît dans les transnationalités de l'action municipale et la poursuite par les acteurs municipaux de leurs trajectoires rationnelles (Moralez-Gomez 2000: 3) dans l'espace politique international.

L'érosion des référents souverainistes

Les relations transnationales des acteurs municipaux tendent à l'érosion du principe de territorialité (Badie 1995 : 132), marqueur de la modernité politique. Les relations d'échanges entre les collectivités locales camerounaises et leurs partenaires internationaux sont soumises partiellement au contrôle et à l'autorité qu'exerce l'Etat sur son territoire. Cette transgression territoriale (Petiteville 2000: 136 ; Zahar 2003: 244-245), à travers les dynamiques sociopolitiques multiformes des actions internationales des municipalités subvertit les modes classiques de la politique internationale (Badie 1995: 132). La coopération internationale des communes camerounaises permet ainsi de remarquer une implication importante des collectivités locales françaises et des organisations internationales dans la gestion des services communaux de leurs partenaires du Cameroun. Ces appuis techniques et financiers inscrivent les institutions étrangères dans les domaines de missions relevant de la compétence de l'Etat du Cameroun.

Le partenariat de la commune de Dschang avec la commune de Nantes a permis la mobilisation de la somme de cent millions Francs CFA au cours de l'année 2004, pour la réalisation des études de faisabilité des travaux d'aménagement du Lac Municipal de la ville de Dschang. La commune de Nakatsué au Japon a fait mettre en œuvre dans la commune de Meyomessala en 2005, un projet de construction et d'équipement d'un magasin de stockage des produits vivriers. Les partenaires internationaux de la commune d'Akoéman requièrent régulièrement des exonérations sur les taxes, impôts ou redevances imposables sur les différents flux destinés à la municipalité camerounaise. La valeur franche annuelle des produits médicaux que l'ONG Tulipe-France fait parvenir à la commune d'Akoéman chaque année est évaluée à près de quarante millions Francs CFA. Ces produits franchissent les postes de contrôle douaniers sans reversement des frais et taxes d'imposition. Les échanges directs entre les collectivités locales camerounaises et les institutions étrangères dans les matières traditionnellement dévolues à la compétence de l'Etat traduisent un contournement (Marchant 1991: 41) du système interétatique de coopération au développement.

Les transnationalisations de ces relations sociales de coopération décentralisée offrent un site d'observation de la déconstruction du monopole gouvernemental de la politique extérieure. Elles sont aussi perceptibles dans les activités de négociation et de conclusion des accords de partenariats des communes camerounaises avec les collectivités locales étrangères et les organismes internationaux. L'irruption des acteurs communaux dans le champ de compétence dévolu aux acteurs étatiques est constitutif d'une concurrence symbolique à l'autorité de l'Etat dans la sphère politique qui relève de ses prérogatives exclusives. Bien que les engagements conventionnels internationaux des communes demeurent sujet à discussion, du point de vue de leur légitimité, ils indiquent néanmoins une capacité des communes à investir le cadre des relations internationales par-delà les principes conventionnels contenus dans les subtilités du droit international public (Ruzié 2000: 30s) et du droit constitutionnel (Hauriou et al. 1975 ; Chantebout 1989 ; Drago 1998) des Etats.

L'investissement communal du champ de la coopération internationale

Les communes camerounaises poursuivent aussi des objectifs politiques à travers les relations de coopération internationale. Les activités des autorités municipales

camerounaises, en relation avec leurs partenaires internationaux, traduisent généralement un usage abondant de la symbolique politique. Cette activité symbolique est repérable dans les interrelations avec les acteurs internationaux et dans le réinvestissement des ressources de la coopération internationale décentralisée dans la compétition politique locale. La coopération internationale décentralisée permet aux autorités municipales de retrouver des espaces sociaux pour mettre "sur scène «(Krykwinski 2002: 63) leur pouvoir politique local et se construire un "profil symbolique" » (Braud 2002: 108-110) dans les médias. Cette exhibition symbolique de l'autorité politique municipale se donne à voir dans les liturgies, à savoir des cérémonies ou des protocoles qui marquent la prééminence sociale de l'élite municipale dirigeante. Ce dispositif apparaît dans la célébration et l'accueil fastueux de la venue de délégations étrangères sur le territoire de la commune d'Akoéman pour des missions d'exploration des secteurs de coopération ou pour la signature des conventions de partenariat. Les cérémonies d'accueil de ces délégations étrangères donnent aussi lieu à un échange de discours. Le maire hôte exprime émotion et plaisir, situe l'échange dans le contexte général du partenariat, rappelle le parcours de ce partenariat et indique les perspectives pour le devenir de cette coopération. Le chef de la délégation étrangère dit en retour sa gratitude, définit la valeur de la contribution du maire d'Akoéman à la construction du partenariat et conclut sur de nouveaux horizons de cette coopération. Ces

cérémonies, auxquelles un soin particulier est apporté aux modalités protocolaires (Braud 2002 : 108), prennent généralement fin sur des séances de prise de photographies et des moments d'échanges de présents entre le maire d'Akoéman et les partenaires de sa commune. Cette mise en scène procède du comportement rationnel des autorités municipales qui ne se privent pas d'instrumentaliser ces ressources dans une logique de construction médiatique de leurs personnalités politiques en faisant mettre en évidence leur légitimité dans les relations internationales. Ces agents municipaux capitalisent les ressources symboliques que procurent les rapports de coopération avec les communes étrangères ou les organisations d'appui au développement. Ces ressources internationales de la commune sont ré-investies dans la lutte pour le contrôle du champ politique local et le renforcement d'une action diplomatique multiforme.

La construction d'une diplomatie sub-étatique

La coopération internationale décentralisée ne remplit pas seulement une fonction de développement économique des communes camerounaises. Les municipalités assurent également l'exercice des missions diplomatiques (Moralez-Gomez 2000: 3). Cette diplomatie municipale ou locale (Devin 2002: 215-242) s'opère par le biais des réseaux d'associations internationales des élus locaux et les échanges avec les communes étrangères. Elle s'inscrit dans une logique de reconstruction sociale de la fonction diplomatique classique.

Cette dynamique des communes illustre la configuration d'un front diplomatique démultiplié au Cameroun. La multipolarité de l'action internationale tempère une lecture transnationaliste moniste et montre plutôt des inter-relations complexes dans les prestations diplomatiques des acteurs communaux et étatiques. La diplomatie des

communes n'est donc pas isolée. Elle est en interaction avec les logiques étatiques. Cette diplomatie sub-étatique est lisible dans les fonctions de représentation du Cameroun par les agents municipaux au sein des organisations régionales et mondiales de solidarité intercommunale et dans les relations de coopération bilatérale et multilatérale des communes camerounaises.

La participation aux organisations internationales des élus locaux

L'adhésion des autorités municipales aux associations africaines et mondiales des élus locaux rend compte de la diplomatie de représentation des acteurs communaux comme modalité politique de la compétence municipale internationale. Le mouvement associatif régional des Maires africains s'organise principalement autour des « Journées de la Commune africaine », dénommées « Africités ». L'institutionnalisation de ce mouvement, à la demande des participants à « Africités 98 » dans la capitale de Côte d'Ivoire s'est poursuivie en mai 2000 à Windhock.

Lors des assises de Namibie, il a été consacré le sommet de l'unification du mouvement municipal africain par la reconnaissance et l'affirmation de la fonction stratégique des collectivités locales africaines dans leur rôle d'acteurs incontournables du développement durable de l'Afrique (Allou 199 :7). L'organisation d'« Africités 2003 » (Eloundou Assomo 2003) à Yaoundé a permis aux maires et élus locaux de réaffirmer le besoin d'un renforcement des capacités des collectivités locales africaines, dans la perspective de l'amélioration des conditions d'existence et d'accès des populations aux services de base. Le sommet « Africités 2003 » a connu la création du Conseil des communes et régions d'Afrique par huit cents maires africains réunis à Yaoundé. Cette organisation vise la conduite et la promotion au niveau mondial, du processus de décentralisation et de démocratie locale en cours dans la plupart des pays africains, en vue de la remédiation à la pauvreté que subissent les populations locales africaines. Cette instance d'échanges et de négociations interafricains des collectivités locales promeut des objectifs de politique locale dans la région africaine. Mais elle aspire également à intégrer des organisations mondiales créditées d'une audience internationale plus significative. Les collectivités locales camerounaises intègrent également les réseaux d'associations mondiales de maires et élus locaux. L'adhésion à ces associations internationales des maires est motivée par les objectifs des communes de saisir les opportunités multiples qu'offrent ces organisations pour le financement des projets de développement.

L'exécutif de la commune de Yaoundé IVème est régulièrement convié à prendre part aux foras internationaux organisés par l'association « Villes Unies contre la pauvreté » ou parfois à des foras auxquels cette association internationale est invitée. Cette participation régulière s'accompagne généralement de prises en charge de frais divers de transport et de séjour. L'adhésion à cette association internationale garantit aussi à la commune de Yaoundé IVe, un accès à des services acquis ; l'association « Villes Unies contre la pauvreté » entreprend de négocier le financement des projets au profit de chacun de ses membres. L'accroissement de cette capacité à influencer sur le débat public international permet aux communes camerounaises de pouvoir accéder tendanciellement à la légitimité internationale. L'adhésion des communes du Cameroun aux associations mondiales des maires et élus locaux marque une dynamique diplomatique sub-étatique (Brailard et Mohammed Reza Djalili 2004: 56). Cette fonction diplomatique que les communes tendent à partager désormais avec les

instances gouvernementales (Blom et Charillon 2001: 123) figure la capacité de représentation de la nation et de négociation des ressources concurrentielles au développement. Le maire de la commune d'Akoéman fait valoir que sa municipalité remplit une fonction de représentation et exerce dorénavant une mission diplomatique. En saisissant les opportunités de la coopération internationale décentralisée, pour accroître le développement des échanges avec des communes étrangères et les associations internationales des maires, les autorités municipales réalisent la promotion des modes culturels et des aspirations sociopolitiques des terroirs du Cameroun (Maurier 2003: 46).

La coopération avec les communes étrangères et les organismes internationaux de développement

Les relations de coopération avec les communes étrangères et des institutions financières internationales constitue un autre site de la diplomatie communale. Cette diplomatie économique, axée sur le mode de la négociation des ressources financières et budgétaires additionnelles, s'inscrit dans la perspective des financements innovants. Par la coopération bilatérale avec les communes des pays industrialisés, les municipalités camerounaises négocient et concluent des partenariats (Nanga 2000 : 85) au développement qui peuvent revêtir des formes aussi variées que les pactes de jumelage, les conventions de partenariat ou les accords de coopération décentralisée. La coopération multilatérale des municipalités camerounaises avec les institutions financières internationales apparaît sous l'angle d'une décentralisation de l'aide publique au développement (Akindès 1996: 356). Cette démarche est impulsée par la volonté des agences internationales de financement de promouvoir des politiques de soutien à l'émergence d'une dynamique locale d'un développement (Hyden 1992 : 8) de proximité, en favorisant l'accroissement de la participation des communautés de base aux processus de prise de décision sur les stratégies et les priorités de développement de leurs collectivités. Cette diplomatie municipale plurivoque rend donc compte d'un champ de relations internationales multiformes dans lequel l'internationalisation des communes est en interrelation avec les logiques étatiques.

La compétence internationale des municipalités à l'aune d'une co-construction de la politique étrangère

La coopération internationale décentralisée, grille pertinente d'analyse des relations internationales contemporaines (Badie 1999: 168), rend compte des mutations (De Gaudusson et Médard 2001: 3) politiques dans les rapports entre l'Etat et ses collectivités territoriales. Cette internationalisation des communes est aussi un marqueur d'une recomposition des modes d'action politique de l'Etat qui s'adapte sans cesse aux configurations politiques internationales. L'émergence internationale des communes ne saurait donc signifier un affaiblissement ou un recul de l'Etat. Elle intègre plutôt la permanence des logiques étatiques (Sindjoun 1996: 65), perceptibles dans la régulation politique de la dynamique locale dans les relations internationales et la réappropriation des biens de la coopération internationale décentralisée.

La décentralisation de la compétence internationale

La construction de la diplomatie municipale contraint l'Etat à la production des technologies politiques de conservation de son autorité sur les entités sub-étatiques, en s'adaptant au temps mondial (Laïdi 1997). L'adaptation, comme modalité de perpétuation de l'hégémonie de l'Etat, se heurte sans cesse aux mutations de la société internationale (Bruyne 1994). Cette prégnance des interactions d'une société mondiale mouvante permet la compréhension de la reconfiguration étatique des politiques normatives et institutionnelles (Médard 1991: 355-365) pour une modernisation du contrôle politique des relations internationales des communes.

La régulation des activités internationales des communes

L'adaptation des politiques à la conjoncture sociopolitique, comme modalité de la régulation des relations internationales des communes camerounaises permet d'observer que l'Etat construit la permanence de ses logiques souverainistes à travers une évolution de son dispositif normatif et une restructuration de ses institutions (Jobert 1998: 125). L'internationalisation des municipalités rencontre une étatisation différenciée des relations sociales comme modalité de préservation de la continuité et de la stabilité hégémonique de l'Etat. Les interactions entre les logiques étatiques et la dynamique communale traduisent un pouvoir étatique dont l'exercice se mue en réorganisant (Ciussy 2003: 67-77) les modes normatifs et institutionnels devenus inadaptés. La régulation (Arnaud 1998 :148) par la restructuration normative, comme modalité d'accommodation et de perpétuation (Bigombé Logo et Menthong 1996 :20) du pouvoir étatique, montre les potentialités d'action de l'Etat qui invente sans cesse de règles nouvelles et de moyens nouveaux d'intervention. Elle indique que la dynamique des communes dans la coopération internationale contemporaine n'offre pas d'alternative à la fonction étatique classique de régulation par le droit. La complexité des relations internationales contemporaines conduit certes à saisir l'Etat de manière prospective, par la relativisation de ses « référents structuralistes ou positivistes », comme l'admet Etienne le Roy. Cependant, il apparaît que le développement des relations internationales des communes ne génère pas encore des sources de droit qualifiées au plan international ou même ancrées dans le droit interne. La régulation par le droit des relations de coopération internationale des municipalités camerounaise est une modalité souverainiste qui prend appui sur l'usage politique des dispositions législatives et réglementaires, pour fonder la résistance et la permanence de l'Etat face à la démultiplication des initiatives communales dans les relations internationales.

Les lois portant sur le régime des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun renseignent suffisamment sur la volonté du législateur de maintenir un contrôle hégémonique de l'Etat sur ses entités territoriales. La loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution de 1972 procède d'une volonté politique de disposer d'institutions adaptées à la conjoncture nouvelle marquée par «le temps mondial» (Dezalay 2003-2004 :55), celui de l'ère de la démocratisation et de la libéralisation économique. Mais l'Etat au Cameroun parvient à négocier une constitution rénovée qui garantit son autorité et son contrôle sur la dynamique des

collectivités locales auxquelles l'article 55 du titre X de ladite loi consacre une autonomie administrative relative et financière. Il apparaît une constitutionnalisation de la tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées, par le devoir dévolu aux instances étatiques de veiller au développement harmonieux de l'ensemble des collectivités locales visées par la présente loi et sa prérogative exclusive de définir le régime financier et les modalités de fonctionnement et d'organisation des collectivités locales. La loi du 22 juillet 2004 autorise le développement de la coopération décentralisée des collectivités locales camerounaises. Celles-ci peuvent entretenir des relations avec d'autres collectivités locales étrangères sur la base des partenariats. Cette ouverture décisive reste cependant subordonnée au contrôle de légalité et d'opportunité que l'Etat exerce sur les actes pris par ces organes locaux (Loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004). L'internationalisation de ces entités locales reste structurée par une réorganisation institutionnelle de la tutelle. La réorganisation constante du régime institutionnel des municipalités camerounaises, comme modalité de contrôle et de régulation de la dynamique locale, apparaît aussi bien dans les dispositions de la loi du 22 juillet 2004 (Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004) portant orientation de la décentralisation au Cameroun ; du décret du 17 juillet 1998 (Décret N° 98/147 du 17 juillet 1998) portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale que dans les dispositions du décret du 11 décembre 2000 (Décret N° 2000/365 du 11 décembre 2000) portant réorganisation du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale. La loi d'orientation de la décentralisation du 22 juillet 2004 consacre une réaffirmation de l'autorité souveraine de l'Etat. La tutelle exercée directement par le Président de la République et qui rompt avec les dispositions de la loi du 05 décembre 1974 (Loi N° 74/23 du 05 Décembre 1974) portant organisation communale, traduit une tendance monopolistique (Sindjoun 1999: 75) de la représentation officielle de l'Etat à travers des techniques insidieuses visant le renforcement de la fonction présidentielle (Bourmaud 1997 :80-81). L'effet de mutation institutionnelle permet à l'Etat de mobiliser les ressources de la réforme sans démantèlement des dispositifs de contrôle hégémonique (Owona Nguini 1997: 506) des relations de coopération internationale des communes. Ces dispositifs de maintien d'un contrôle hiérarchique ou autoritaire de l'Etat sur les relations internationales des municipalités sont déjà présents dans les aménagements institutionnels portés par le décret du 17 juillet 1998. Ce décret marque une innovation en instituant une cellule spécifiquement dédiée au suivi des relations que les collectivités locales du Cameroun peuvent établir avec d'autres collectivités locales étrangères ou avec des organisations internationales. Cependant, cette structure reste solidaire des missions définies à la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisée, pour veiller à la légalité des actes accomplis par les collectivités locales, notamment maintenir le contrôle et l'encadrement du développement des flux de la coopération internationale des municipalités. Même si des nuances peuvent être portées aux conditions pratiques d'exercice de cette tutelle, il apparaît que son étroitesse pose une limitation considérable à l'expansion institutionnelle des relations internationales des communes.

L'émergence d'une diplomatie municipale

Le paradigme de la subsidiarité du local (Aubry 1992: 32) est mobilisé par l'Etat comme mode de gouvernabilité de l'essor des relations municipales internationales au Cameroun. Il fait prévaloir autant l'indivisibilité territoriale que la prépondérance des prérogatives et compétences qui lui sont dévolues dans le cadre de l'exercice des

attributs essentiels de la souveraineté (Burdeau 1980: 304- 305). Les aménagements portés aux dispositifs normatifs et institutionnels ne dérogent pas à la primauté étatique de conduction de la politique extérieure. Les relations internationales des communes au Cameroun apparaissent sous une figure marginale, en raison du fait que leur autorisation légale ne s'étend pas à une interprétation concurrentielle avec la sphère classique des relations extérieures qui relèvent du domaine réservé du Président de la République. L'Etat veille à l'évolution harmonieuse des relations de coopération internationale des municipalités. Il assure le contrôle de la légalité, en particulier le respect du régime juridique applicable aux conventions de partenariats passées entre les communes camerounaises et les communes étrangères ou les organismes internationaux. Il s'agit de préserver la spécification du domaine d'application de la politique étrangère de l'Etat qui ne saurait être contredite (Marx 1997: 116) ou concurrencée par les relations internationales des entités sub-étatiques.

La spécification de la prépondérance du domaine étatique des relations extérieures ne signifie pourtant pas un bornage étanche. La pratique permet d'observer que les agents communaux peuvent partager certaines compétences dévolues aux autorités étatiques. La perpétuation hiérarchique de l'Etat (Riviale 2005: 331-346) cumule ici dans la construction hégémonique et la revendication monopolistique de l'exercice des prérogatives souveraines sur le domaine de la politique étrangère. La réaffirmation constitutionnelle de ce monopole étatique des relations internationales apparaît dans le cas particulier des conventions internationales. La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 (Article 43 Titre VI) n'attribue qu'au Président de la République du Cameroun la compétence de la négociation et de la conclusion des traités et accords internationaux. Bien que la ratification de ces traités et accords internationaux soit souvent subordonnée à l'approbation préalable du parlement (Article 43, Titre VI) et soumise au contrôle de conformité de la juridiction constitutionnelle (Article 44 Titre VII), il reste pourtant admis que l'exercice de cette compétence internationale relève de la souveraineté de l'Etat. Les relations internationales des municipalités, fondées sur le développement de la coopération internationale, revêtent ainsi un caractère d'inconstitutionnalité (Chevalier 1999 :83-84). Les paramètres formels et intrinsèques des instruments juridiques (Mouelle Kombi 1994: 102-103) de la coopération internationale que sont les conventions ou les partenariats paraissent davantage relever de la démarche symbolique (Zorgbibe 1988 :500) que d'une caractérisation substantielle. La conclusion des conventions ou des accords de coopération internationale entre la commune d'Akoéman et ses partenaires de France présente de ce point de vue des vices de qualifications, en raison de son défaut d'assujettissement au droit international. La prépondérance étatique dans les relations étrangères ne procède pas seulement de l'analyse constitutionnelle. Elle résulte aussi d'un effet de réalité. Il s'agit ici de prendre en considération le processus de subjectivisation ou d'intériorisation de ces principes de valeur constitutionnels qui déterminent la souveraineté de la compétence liée aux relations internationales. Ceci signifie que les relations internationales des communes ne peuvent trouver leur plein essor que dans l'ouverture étatique des espaces suffisants d'actions et d'expansion à cette dynamique locale. A la lumière de ces considérations, il convient de ne pas retenir seulement la prééminence de l'action étatique dans les relations internationales. Il y a lieu aussi de prendre au sérieux les interactions entre l'Etat et la commune. Ces interactions signifient que les frontières entre les affaires intérieures et les affaires extérieures sont marquées par une

porosité profonde. Les configurations «fluides» (Dobry 1992 : 121-123) que génère la dynamique des communes déterminent l'Etat à partager certains versants de sa souveraineté. C'est dire que les relations internationales des municipalités procèdent des logiques étatiques de reconfiguration et d'adaptation des stratégies souverainistes. L'Etat tolère le développement d'une compétence internationale concurrentielle (Zorgbibe 1988: 147), non du fait de l'affaiblissement de ses structures classiques mais dans sa rationalité de prise en compte de l'hétérogénéité du territoire national (Marchant 1991: 40).

Bien que cet essor international du local marque une dé-totalisation (Sindjoun 2002: 74-76) de la catégorie de l'Etat, il renvoie surtout à une modalité de la configuration contemporaine de la souveraineté (Menthong 1996: 179). L'Etat se réorganise en cédant des parcelles de souveraineté pour contrôler et contenir la citoyenneté éclatée dans les référents spatiaux. Cette émergence des communes camerounaises sur la scène internationale fonde la détermination de l'Etat à l'exercice collectif de certains domaines de la souveraineté. Le désengagement pour laisser s'épanouir les entités locales à l'international n'est finalement qu'en apparence. L'Etat, dans le même temps, se réaffirme dans son rôle de producteur de droit, définissant les modalités juridiques et institutionnelles des comportements des acteurs locaux. C'est le sens des dispositions de la loi du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun. Celle-ci autorise les collectivités territoriales décentralisées à établir des partenariats avec des institutions locales étrangères et les organismes internationaux (Loi N° 2004/17 Titre II) dans le cadre de l'exécution des compétences de développement social et économique qui leur sont dévolues. Mais ces compétences que l'Etat leur transfère ne sont pas exclusives. Leur exercice est subordonné (Loi N° 2004/017 Titre II) au cadre défini par la loi. Il en est de l'obligation qui est faite aux collectivités locales de soumettre à un contrôle a priori de légalité et d'opportunité les actes qui relèvent des conventions de coopération internationale (Loi N° 2004/017 Titre IV). Cet usage politique du droit relativise le paradigme de l'expansion internationale des municipalités. Il permet de faire apparaître la coopération internationale des municipalités comme un adjuvant précieux dans les rationalités politiques des acteurs gouvernementaux.

La réappropriation rentière de la coopération internationale des communes

Il s'agit de cerner ici les modes politiques de réappropriation et de réinvestissement des ressources de la coopération internationale décentralisée au Cameroun. La coopération internationale des communes participe de la revalorisation et de la légitimation du politique en contribuant significativement à l'accroissement de ses capacités. Les flux générés par la coopération au développement des collectivités locales servent les politiques sectorielles (Coussy 2003: 74-75). Ils permettent à l'autorité politique non seulement d'en faire un relai et un appui substantiels dans la mise en œuvre des réformes sociopolitiques en cours mais aussi d'en tirer des rentes à sa légitimation (Roitman :181).

La construction d'un espace public local

Les flux de la coopération internationale des communes sont l'objet d'une réappropriation par les acteurs politiques gouvernementaux. Cette réappropriation vise à accompagner les mutations politiques et administratives en cours au Cameroun,

en particulier dans la construction d'un espace public local (Hibou 1999 :38). Les ressources issues de la coopération internationale des communes sont mobilisées pour soutenir le processus de décentralisation en cours au Cameroun. Les organisations internationales partenaires mettent à la disposition des municipalités camerounaises des savoir-faire nécessaires à l'atteinte des objectifs de renforcement des compétences locales, en vue de l'optimisation de la mise en œuvre du processus de décentralisation (Njoya 2011 :279-304). Hormis ce transfert d'ingénierie locale, les flux de la coopération internationale décentralisée drainent des financements importants. Ces financements innovants proviennent aussi bien des collectivités locales étrangères que des bailleurs de fonds internationaux. Ces afflux de financements permettent à l'Etat non seulement de rééquilibrer sa balance de paiement en accroissant son PIB, mais aussi de se désengager de certains projets de réalisation d'infrastructures locales (Hibou 1999: 38-39). La réappropriation politique des flux de la coopération internationale des communes ne se limite pas à la mise en œuvre du processus de la décentralisation. Elle s'étend à la conduite des politiques d'aménagement du territoire.

Les politiques d'aménagement du territoire

En contribuant au renforcement de leurs possibilités d'action, le processus de la coopération internationale des communes offre aux autorités politiques et administratives des extrants (Husson 2000: 2) aux besoins croissants de développement des populations locales. Les ressources additionnelles obtenues des relations de coopération internationale des communes contribuent à la consolidation de la mise en œuvre des politiques d'aménagement du territoire. Les autorités politiques et les administrations sectorielles mobilisent les moyens (Weiland 2004 :188-189) que la coopération internationale décentralisée génère pour densifier les interventions ou compenser les carences dans la poursuite des objectifs d'aménagement équilibré du territoire. Cette approche inscrit les communes dans une coaction (Marchant 1991 :41) gouvernementale. Leur engagement dans la coopération au développement permet à l'Etat de réaliser une plus-value économique dans le processus de développement local, lorsque les pouvoirs publics sont dispensés du financement des projets, de la réalisation des infrastructures socioéconomiques de base, de la formation des cadres municipaux, de la fourniture et de l'entretien des équipements sociaux. La coopération internationale des communes n'offre pas seulement des possibilités supplémentaires d'intervention (Husson 1997: 30) aux autorités politiques dans le champ du développement social. Elle apparaît aussi comme un site de production d'une plus-value politique. En mettant en œuvre des mécanismes d'incitation des communes à la construction des relations de coopération internationale, les autorités politiques du Cameroun montrent qu'elles prennent la mesure de l'enjeu de cette dynamique et s'investissent dès lors dans la quête d'une plus grande légitimité politique (Enguéléguélé 2005: 145), en créant l'effet de facilitateur des relations internationales des communes. Cette trajectoire renseigne sur la préoccupation politique d'un accès à la légitimité par le bénéfice du sentiment de reconnaissance que témoignent les populations locales au moyen des motions de soutien politique.

Conclusion

Quelles significations revêtent en définitive les relations de coopération internationale décentralisée des communes du Cameroun dans leurs inter-actions avec les constructions étatiques. Le champ de la coopération internationale au Cameroun est marqué d'une action croissante des communes qui tendent par leur dynamique à déconstruire le monopole que les entrepreneurs politiques de l'Etat central maintiennent sur les politiques étrangères. Cette internationalisation des communes laisse apparaître des mutations dans les modes de production et d'exercice de la compétence internationale. La dynamique des communes dans les relations internationales est aussi une construction étatique visant l'intégration politique de la coopération internationale décentralisée dans les stratégies de recomposition des modes d'action publique internationale adaptés aux contraintes de la mondialisation et des politiques des organismes internationaux de financements. L'expansion internationale des communes camerounaises ne porte donc pas l'affaiblissement ou le retrait de l'Etat. Elle rencontre plutôt des rationalités souverainistes et hégémoniques. Cette configuration donne lieu à des interactions complexes constituées à la fois des logiques de conflictualités, de concurrence et de coopération entre les entrepreneurs politiques gouvernementaux et municipaux.

Bibliographie

Akindès F. (1996), "La transformation des lieux de pouvoir en Afrique subsaharienne sous les contraintes de la mondialisation", in Mappa (S.) (dir.), *Puissance et impuissance de l'Etat. Les pouvoirs en question au Nord et Sud*, Paris, Karthala/Forum de Delphes, PP.355-394.

Allou S. (1997), "Associations et municipalités, acteurs ou figurants du développement local urbain en Afrique ?", GRETE, Paris, Document de travail, N° 10, PP.3-13.

Arnaud A.-J. (1998), "La régulation par le Droit en contexte globalisé", in Commaille (J.) et Jobert (B.) (dir.), *Les métamorphoses de la régulation politique*, Paris, L.G.D.J./Maison des sciences de l'Homme, PP.147-175.

Aron R. (2004), *Paix et guerre entre les nations*, Paris, Calmann-Levy, 794 P.

Aubry F.-X. (1992), *La décentralisation contre l'Etat (l'Etat semi-centralisé)*.

Nouvel essai, Paris, LGDJ/Décentralisation et développement local, 181 P.

Badie B. (2020), *inter-socialités. Le monde n'est plus géopolitique*, Paris, CNRS EDITIONS, 228P.

Badie B. (2008), *Le diplomate et l'intrus. L'Entrée des sociétés dans l'arène internationale*, Paris, Fayard/L'espace du politique, 286 P.

Badie B. (2002), *La diplomatie des droits de l'homme. Entre éthique et volonté de puissance*, Paris/Fayard L'espace du politique, 324 P.

Badie B. (1995), Un monde sans souveraineté. Les Etats entre ruse et responsabilité, Paris, Fayard/L'Espace du politique, 306 P.

Badie B. (2013), La fin des territoires. Essai sur le désordre international et sur l'utilité sociale du respect, Paris, Fayard/L'espace du politique, 278 P.

Bayart J.-F. (1985), L'Etat au Cameroun, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques/Références, 2e éd., 348 P.

Bigombé Logo P. et Menthong H-L. (1996), " Crise de légitimité et évidence de la continuité politique", in Le Cameroun dans l'entre-deux, Paris, Karthala, Politique Africaine, N°62, PP.15-23.

Blom A. et Charillon F. (2001), Théories et concepts des relations internationales, Paris, Hachette Supérieur/Crescendo, 191 P.

Bourmaud D. (1997), La politique en Afrique, Paris, Montchrestien/Clefs, 160 P.

Braillard P. et Djalili M.-R. (2004), Les relations internationales, Paris, PUF/Que sais-je ?, 7e éd., 128 P.

Braud P. (1997), Science Politique. L'Etat, Seuil/Points-essais, T.2, 254 P.

Chantebout B. (1989), Droit constitutionnel et Science Politique, Paris, Armand Colin, 9e éd., 741 P.

Charillon F. (2002) (dir.), Politique étrangère. Nouveaux regards, Paris, Presses de Sciences Po/Références Inédites, 438 P.

Chevalier J. (1999), L'Etat de droit, Paris, Montchrestien/Clefs, 3e édit., 160 P.

Cohen S. (2013) (dir.), Les diplomates. Négociateur dans un monde chaotique, Paris, Autrement/Mutations, 192 P.

Coussy J. (2003), "Les politiques publiques dans la mondialisation : un retour?", in Laroche (J.) (dir.), Mondialisation et gouvernance mondiale, Paris, PUF/IRIS , PP.67-77.

Guillaume Drago (1998), Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF/Thémis-Droit public, 1ère éd., 582 P.

De Bruyne P. (1994), "Etats et nations. Modes de formation et d'articulation", in L'Etat et la nation, Bruxelles, Revue Internationale de Politique Comparée, De Boeck/Université, vol.1, N°3, PP.351-383.

Du Bois de Gaudusson J. et Médard J.-F. (2001), "La crise permanente de l'Etat et la recherche difficile de nouveaux modes de régulation", in Du Bois de Gaudusson (J.) et Médard (J.-F.) (dir.), L'Etat en Afrique : entre le global et le local, Paris, AFD/La Documentation Française, Afrique contemporaine, N°199, PP. 3-7.

Dezalay Y. (2003), "Le Droit au service de la mondialisation", in Le nouveau capitalisme, Paris, Manière de Voir/Le Monde Diplomatique, N°72, PP.55-57.

Décret N° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunale.

Décret N° 98/147 du 17 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l'Administration Territoriale.

Delcorde R. (2021), *La diplomatie d'hier à demain*, Bruxelles, MARDAGA, PP.161- 170.

Dieckhoff M. (2012), *L'individu dans les relations internationales. Le cas du médiateur Martti Ahtisaari*, Paris, L'harmattan/Inter-National, 171 P.

Dobry M. (1992), *Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles*, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques/Références, 319 P.

Eloundou Assomo L. (2003), "Les villes africaines: une richesse patrimoniale à valoriser", in *Villes africaines et patrimoine*, Yaoundé, contribution à "Africités 2003", PP.16-28.

Enguéléguélé M. (2005), "Démocratie locale et délibération au Cameroun. L'exemple des municipalités", in Quantin (P.) (dir.), *Gouverner les sociétés africaines. Acteurs et institutions*, Paris, Karthala/CEAN, PP.133-154.

Hauriou A., Gicquel J., Gélard P. (1975), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Montchrestien, 6e éd., 1152 P.

Heisbourg F. (2002), "La fin du modèle westphaliens", in Cohen (S.) (dir.), *Les diplomates. Négociier dans un monde chaotique*, Paris, Autrement/Mutations, N° 2013, PP.34-43.

Hibou B. (1999), "De la privatisation des économies à la privatisation des Etats. Une analyse de la formation continue de l'Etat", in Hibou (B.) (dir.), *La privatisation des Etats*, Paris, Karthala/CERI-Recherches internationales, PP.11- 67.

Husson B. (2000), "La coopération décentralisée, légitimer un espace public local au Sud et à l'Est", in *Transverses*, N°7, CIEDEL, Groupe Initiatives, PP. 12- 17.

Husson B. (1997), "Prolégomènes. La Problématique en débats, entre indigénités et modernités", in *Les avatars de l'Etat en Afrique*, Paris, Karthala/GEMDEV, 1997, PP. 23-39.

Hyden G. (1992), "Gouvernance et étude de la politique", in Hyden (G.) et Bratton (M.) (dir.), *Gouverner l'Afrique. Vers un partage des rôles*, Paris, Nouveaux Horizons, trad. Brigitte Delorme, PP.1-37.

Jobert B. (1998), "la régulation politique : le point de vue d'un politiste", in Commaille (J.) et Jobert (B.) (dir.), *Les métamorphoses de la régulation politique*, Paris, LGDJ/Maison des Sciences de l'Homme, PP.119-144.

Kaptchouang Tchejip C. (2007), *Partis politiques et démocratie locale au Cameroun*, Thèse de Doctorat, Science Politique, Université de Yaoundé II, 578 P.

Krykwinski C. (2002), *Echanges de savoir-faire et coopération décentralisée*, Mémoire de Maîtrise, IEP, Rennes I, 122 P.

Laïdi Z. (1997), *Le temps mondial*, Paris, Complexes/Faire Sens, 313 P.

Laroche J. (dir.) (2003), *Mondialisation et gouvernance mondiale*, Paris, PUF/IRIS, 264 pages.

Leclerc-Olive M. (2003), “ Les nouvelles collectivités territoriales entre aide internationale et pouvoirs locaux. Légitimité instrumentale ou légitimité politique ?”, in Lebeau (Y.) et al. (dir.), *Etat et acteurs émergents en Afrique*, Paris, Karthala/IFRA, PP.295-315.

Loi N° 2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au Cameroun.

Loi N° 74/23 du 5 décembre 1974 portant organisation communale au Cameroun.

Njoya J. (2011), « Les mutations de la vie politique en Afrique : la trajectoire erratique de l'élu local au Cameroun », in Jean-Philippe Feldman et Emmanuel- Pie Guiselin (dir.), *Les mutations de la démocratie locale. Election et statut des élus*, L'Harmattan, Paris, 279-304 PP.

Marchant C. (1991), *Nord-Sud : de l'aide au contrat. Pour un développement équitable*, Paris, Syros/Alternatives, 245 P.

Marx J.-L. (1997), *Les territoires de l'Etat*, Paris, PUF/Que sais- je?, 128 P.

Maurier A. (2003), *La coopération décentralisée et les pays d'Europe Centrale et Orientale. Le jumelage Rennes-Brno*, Mémoire de Maîtrise, IEP, Rennes I, 73 P.

Médard J.-F. (1991), “Etatisation et désétatisation en Afrique noire”, in Médard (J.-F.) (dir.), *Etats d'Afrique noire. Formations, mécanismes et crises*, Paris, Karthala/Hommes et sociétés, PP.355-365.

Menthong H.-L. (1998), “La construction des enjeux locaux dans le débat constitutionnel au Cameroun”, in Melone (S.), Minkoa She (A.) et Sindjoun (L.) (dir.), *La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 au Cameroun. Aspects juridiques et politiques*, Yaoundé, Fondation Friedrich Ebert/AAPS, PP.146-181.

Morales-Gómez D. (2000), “Les politiques sociales : du national au transnational”, in Morales- Gómez (D.) (dir.), *Les politiques sociales transnationales. Les nouveaux défis de la mondialisation pour le développement*, Ottawa, CERDI, PP.1-19.

Mouelle Kombi N. (1994), “Les instruments juridiques de la coopération internationale pour le développement”, in *Relations internationales et développement*, Paris, ACCT, synthèse du séminaire de perfectionnement des Diplomates, N° 32, PP.102-103.

Owona Nguini E. M. (1997), *La sociogenèse de l'ordre politique au Cameroun. Entre autoritarisme et démocratie (1978 1996) : les régimes politiques et économiques de l'Etat au gré des conjonctures et des configurations socio- historiques*, Thèse de Doctorat en Science Politique, IEP, Bordeaux, Tome 1, 506 P.

Petiteville F. (2000), “La coopération décentralisée Nord-Sud : « vieux vin, nouvelle bouteille » ?”, in *Le Cameroun dans l'entre-deux*, Paris, Karthala, Politique Africaine, N° 62, PP.136-142.

Riviale P. (2005), *Etat réformateur, Etat conservateur. Autorités sociales, altérité sociale*, Paris, L'Harmattan/A la recherche des sciences sociales, 356 P.

Roitman J. (1999), "Le pouvoir n'est pas souverain. Nouvelles autorités régulatrices et transformations de l'Etat dans le bassin du Lac Tchad ", in Hibou (B.) (dir.), *La privatisation des Etats*, Paris, Karthala/CERI-Recherches internationales, PP.163-196.

Ruzié D. (2000), *Droit international public*, Paris, Dalloz/Mementos, 15e éd., 321 P.

Sindjoun L. (1996), "Le champ social camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et stabilité hégémonique de l'Etat", in *Le Cameroun dans l'entre-deux*, Paris, Karthala, politique africaine, n° 62, PP.57-67.

Sindjoun L. (1999), "Le Président de la République du Cameroun à l'épreuve de l'alternance néo-patrimoniale et de la «transition démocratique»", in Diop (M.- C.) et Diouf (M.) (dir.), *Les figures du politique en Afrique. Des pouvoirs hérités aux pouvoirs élus*, Paris, Karthala-CODESRIA/Bibliothèque du CODESRIA, PP.63- 101.

Sindjoun L. (2002), *Sociologie des Relations internationales africaines*, Paris, Karthala, 234 P.

Visier C. (2003), *L'Etat et la coopération. La fin d'un monopole. L'action culturelle française au Maghreb*, Paris, L'Harmattan/Logiques Politiques, 2003, 338 P.

Weiland H. (2004), "La défaillance de l'Etat et l'organisation politique à l'heure de la globalisation. La Somalie, une société sans Etat", in Mappa (S.) (dir.), *Les métamorphoses du politique au Nord et au Sud*, Paris, Karthala/Tropiques, PP.187-206.

Zahar M.-J. (2003), "Les « nouvelles » relations internationales", in Ethier (D.) et Zahar (M.-J.) (dir.), *Introduction aux relations internationales*, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal/Paramètres, PP.236-237.

Zorgbibe C. (1988), *Dictionnaire de politique internationale*, Paris, PUF/Perspectives internationales, 721 P.

Le Northern Cameroons, entre préférence du pouvoir colonial et choix de la poursuite de la tutelle: les enjeux du premier plébiscite de l'ONU

Abdoul-Bâgui Ouba
ouba_abdoul@yahoo.fr
Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Résumé

La fin de la tutelle onusienne au Northern Cameroons a été particulièrement agitée tant les divergences entre les principales parties prenantes impliquées dans l'administration de ce territoire intégré au Nigeria étaient nombreuses. Pour départager ces parties, l'ONU adopta le 13 mars 1959, à l'issue des débats suffisamment animés, la Résolution 1350(XIII) qui instaure l'organisation d'un plébiscite pour permettre aux Northern Cameroonians de décider de leur avenir politique. Deux options leur avaient été proposées, l'intégration au Nigeria et la poursuite de la tutelle de l'ONU, considérées respectivement comme la première et la seconde alternative. A la surprise générale et, contrairement à la préférence nigériane affichée par les acteurs clés impliqués dans l'administration du territoire que sont l'Autorité administrante, les membres de la mission de visite de l'ONU qui y ont séjourné en 1958 et le gouvernement du Northern Nigeria, les Northern Cameroonians rejetèrent, le 7 novembre 1959 par une large majorité, l'intégration au Nigeria. Le vote ne fut pas une simple formalité, comme l'avaient soutenu les partisans de la première alternative pour dissuader l'ONU à ne pas organiser cette consultation. L'objectif de cet article est d'analyser les enjeux de ce premier plébiscite onusien pour les parties prenantes particulièrement divisées sur l'avenir politique de ce territoire.

Mots-clés: Plébiscite, Nord-Cameroun Britannique, Northern Cameroonians, Native Administration, Native Authorities

Abstract

The end of UN trusteeship in the Northern Cameroons was particularly agitated, as there were many divergences between the main stakeholders involved in the administration of this territory integrated in Nigeria. In order to decide between these parties, the United Nations adopted, on 13 March 1959, the Resolution 1350 (XIII), which established a plebiscite to enable the Northern Cameroonians to decide on their political future. Two options had been proposed: integration into Nigeria and the continuation of United Nations trusteeship, which were considered as the first and second alternatives, respectively. To the general surprise and, contrary to the Nigerian preference displayed by the key actors involved in administering the Territory, namely the Administering Authority, members of the United Nations visiting mission who stayed there in 1958 and the Government of Northern Nigeria, the Northern Cameroonians rejected, on 7 November 1959 by a large majority, integration into Nigeria. Voting was not a mere formality, as advocates of the first alternative had argued in order to dissuade the United Nations from organizing the consultation. The main objective of this article is to analyze the stakes of this first UN plebiscite for the stakeholders who are particularly divided on the political future of this territory.

Keywords: Plebiscite, Northern Cameroons, Northern Cameroonians, native administration, Native Authorities

Introduction

Le Cameroun est sous protectorat allemand depuis le 12 juillet 1916. Pendant trois décennies, jusqu'en 1916, l'Allemagne l'a organisé et administré dans son intérêt politique et économique. En février 1916, il devient à la faveur de la première guerre mondiale une propriété franco-britannique. Le 10 juillet 1919, la France et la Grande-

Bretagne signent une déclaration qui consacre le partage du Cameroun entre elles. Globalement, cette partition respecte le schéma de celle mars 1916. Les vainqueurs entérinent et légitiment ainsi leur occupation du Cameroun. C'est la fin du Cameroun allemand et la naissance du Cameroun français et du Cameroun britannique. Le territoire est alors placé sous mandat de la Société des Nations (SDN). La Grande-Bretagne a subdivisé la zone sous contrôle en deux parties, le *Northern Cameroons* ou Nord-Cameroun Britannique et le *Southern Cameroons* ou Sud Cameroun britannique intégrés respectivement au *Northern* et à l'*Eastern Nigeria*. Elle avance, pour justifier ce choix, à la fois des raisons historiques, culturelles, politiques, administratives et économiques notamment. Elle réussit à convaincre la SDN de la pertinence de son choix qu'elle dit élaboré dans l'intérêt des populations du territoire. Au *Northern Nigeria*, le Nord-Cameroun britannique est à son tour subdivisé en trois entités intégrées dans les Provinces du Bornou, de l'Adamawa et de la Bénoué.

Après la deuxième guerre mondiale et avec l'avènement de l'ONU, le Cameroun devient un territoire sous tutelle. Ce nouveau statut lui ouvre des perspectives à la fois nouvelles et intéressantes. Il s'engage dans une phase déterminante de son évolution politique. Au Nord-Cameroun britannique, la Grande-Bretagne demeure l'Autorité administrante et doit gérer conformément aux Accords de Tutelle qui lui garantissent, certes l'essentiel de ses prérogatives du régime de mandat, mais qui l'obligent aussi à des responsabilités nouvelles et plus contraignantes. Les principes de son administration ne changent pas fondamentalement. Ils restent basés sur la politique d'intégration administrative au Nigeria et l'*Indirect Rule*. Elle doit cependant tenir compte de la nouvelle donne. L'avenir politique du Nord-Cameroun britannique intéresse et divise les parties impliquées. Deux camps se discutent le territoire. D'un côté, les partisans de l'intégration au Nigeria et de l'autre, ceux opposés à cette option, qui soutiennent la poursuite de la tutelle.

C'est tout l'intérêt du plébiscite que l'ONU a décidé d'organiser en novembre 1959. Celle-ci veut ainsi donner une plus grande légitimité à la fin de sa tutelle en laissant aux *Northern Cameroonians* la latitude de décider en dernier ressort. Pour toutes les parties prenantes¹²⁷, le plébiscite a une signification bien particulière et des enjeux de toute importance.

Les principales parties prenantes

Jusqu'en 1959 l'avenir politique du Nord-Cameroun britannique paraît incertain. Cette situation préoccupe l'ONU qui a fait de la fin de la tutelle une priorité de court terme, non pas parce que les objectifs qu'elle s'est fixée sont atteints, mais parce que cela devient une urgence. L'impératif se situe dans l'imminence de l'accession à l'indépendance du Nigeria. Les parties concernées par l'administration du territoire n'arrivent pas à s'accorder sur la destinée du territoire à la fin de la tutelle. Les

¹²⁷ Les principaux acteurs de la vie politiques du *Northern Cameroons* sont : la Grande-Bretagne en tant qu'Autorité administrante, la Mission de visite de l'ONU de 1958, les Gouvernements fédéral du Nigeria et régional du *Northern Nigeria*, les partis politiques du Nigeria, du Cameroun français, du *Southern* et du *Northern Cameroons* et les *Native Authorities* des provinces de la Bénoué, l'Adamawa et du Borno.

différentes positions se précisent et se radicalisent à mesure que se rapproche le plébiscite.

La Grande-Bretagne : Autorité administrante

La Grande-Bretagne est la principale concernée par l'évolution politique du *Northern Cameroons*. Elle doit, en tant qu'Autorité administrante, rendre compte à l'ONU de la tutelle qui lui a été confiée. En juin 1957, le Secrétaire d'Etat aux Colonies, Oliver Lyttleton, en marge de la conférence constitutionnelle sur le Nigeria de Londres, a eu une longue discussion avec Abba Habib et Dan Buram, les deux délégués du Nord-Cameroun britannique. Les échanges ont porté essentiellement sur l'avenir politique du territoire au moment où le Nigeria va accéder à l'indépendance. Lyttleton fait une déclaration qui illustre bien la complexité du problème. Il déclare ceci:

Her Majesty's Government fully recognises their obligations to the Cameroons under the Trusteeship Agreements. One of these obligations has been and is to administer the territory as an integral part of Nigeria. When Nigeria becomes an independent country, this arrangement will no longer be possible, so the Trusteeship Agreements will in any case have to be reviewed at that stage. When Nigeria becomes independent, one possibility would be that the Cameroons should remain part of it. This would involve the termination of the Trusteeship Agreements and would require consultation with the UN. I can state quite categorically that there can be no question of obliging the Cameroons to remain part of an independent Nigeria contrary to her own wishes. Before Nigeria becomes independent, the people of the North and South sectors of the Cameroons would have to say freely what their wishes were as to their own future (UNTC 1958: 127).

Pour le gouvernement britannique, l'accession à l'indépendance du Nigeria constitue une sorte de *deadline*. Il va falloir, d'ici là, trouver une solution sur le Nord-Cameroun britannique. C'est dire que la tutelle est appelée à prendre fin et il faudra choisir entre l'intégration au Nigeria, l'unification des deux Cameroun britannique ou la réunification avec le Cameroun français indépendant. L'intégration au Nigeria est la préférence de la Grande-Bretagne. Lyttleton le dit d'ailleurs en des termes très clairs : « *many of the best friends of the Northern Cameroons do not foresee the destiny more likely to promote her happiness and prosperity than in continued association with Nigeria* » (UNTC 1958: 127). Cependant, elle n'exclut pas, en cas d'indécision, la poursuite de la tutelle onusienne. Mais comme cette option, à terme, ne doit pas perdurer, elle est donc plus favorable à l'intégration.

Par ailleurs, la Grande-Bretagne entrevoit l'avenir politique du *Northern Cameroons* différemment de celui du *Southern Cameroons*. Elle a toujours soutenu cette position et pour la première fois, elle rend publique une politique qu'elle a toujours suivie sans jamais avouer publiquement. Dans un mémorandum adressé à l'ONU, elle présente les deux parties ainsi:

The Northern section had always been administrated together with the adjacent provinces of Northern Region of Nigeria. Its inhabitants were closely connected ethnically with the people of that Region. The people of Southern Cameroons, on the other hand, had no natural connexion, ethnic or otherwise, with those of the North. Both parts of the Trust Territory had shared, in different ways, and in accordance with the wishes of their inhabitants, in the political advances (UNTC 1958: 27s).

La stratégie de l'Autorité administrante consiste à mettre l'ONU à contribution pour légitimer son ambition d'intégrer définitivement le Nord-Cameroun britannique au Nigeria. C'est pourquoi, elle demande dans son mémorandum que le choix de la méthode de consultation par laquelle les populations devront décider de l'avenir de leur territoire et les principales options à leur proposer soient faits par les membres de la mission de visite de 1958 qui ont longtemps séjourné au Cameroun. Elle se dit, pour sa part, favorable à un plébiscite supervisé par l'ONU comme ce fut pour le Togo britannique¹²⁸.

L'Organisation des Nations Unies : Autorité de tutelle

L'ONU est très présente sur le territoire, notamment à travers les missions de visites périodiques, les pétitions des populations et les débats suffisamment pertinents qui ont lieu au Conseil de Tutelle et à la Quatrième Commission.

Les trois premières missions de visite....La mission de visite de 1958 est aussi très impliquée dans l'évolution politique du territoire. De son côté, elle envisage sérieusement l'hypothèse de la fin des Accords de Tutelle qui peut déboucher sur l'accession à l'indépendance du Nord-Cameroun britannique puis son association avec un Nigeria indépendant. Il s'agit selon elle, de faire évoluer les deux territoires, le *Northern Cameroons* et le Nigeria vers l'indépendance, séparément et de les unifier par la suite. Elle soutient que cette option est soutenue par les leaders politiques du territoire. Par contre, elle note un faible soutien populaire, contrairement à ce qu'elle a constaté lors de ses précédentes visites, à l'unification des sections nord et sud du Cameroun¹²⁹. C'est pourquoi, elle recommande que toute action ou tout programme en rapport avec l'avenir du Cameroun britannique tienne absolument compte séparément des deux entités¹³⁰.

Sur la question du plébiscite, la mission relève que les *Northern Cameroonians* considèrent qu'une telle consultation est tout simplement inutile. Elle déclare avoir été assuré, partout où elle est passée, de ce que ceux-ci, dans leur immense majorité voient leur avenir dans l'intégration au Nigeria¹³¹. Finalement, ses recommandations au Conseil de Tutelle se résument à cette conclusion :

The mission has come to the conclusion on the basis of the facts and opinions known to it-which included the consideration of historical and political development- that there is no difference of opinion on the principal question of the future of the Northern Cameroons which would require or justify the holding of a formal consultation on the subject. It believes it to be manifestly the opinion of the Northern population as a whole, as far as it can be expressed at present and in the foreseeable future, that they should become permanently a part of the Northern Region of the Federation of Nigeria when the latter attains independence (United Nations Review 1959: 37, cite par Vaughan 1964: 1078).

L'Autorité administrante est satisfaite d'une telle prise de position favorable. Elle s'accroche désormais sur cette recommandation pour tenter d'éviter la consultation populaire. La question de l'avenir du Cameroun britannique est à l'ordre du jour de

¹²⁸*Nigerian Citizen*, December 5, 1959, « Northern Cameroons : the real danger ahead ».

¹²⁹Il y a eu au total quatre missions de visite, en 1949, en 1952, en 1955 et en 1958 respectivement. CHDR, MNCA/UN, Report of the United Nations Visiting Mission, 1959.

¹³⁰ CHDR, MNCA/UN, Report of the United Nations Visiting Mission, 1959.

¹³¹*ibid.*

la treizième session de l'Assemblée Générale de l'ONU qui a lieu entre février et mars 1959. Il y est débattu le rapport de la mission de visite. De nombreux pétitionnaires des pays membres de l'organisation ont aussi l'occasion de s'impliquer plus profondément dans l'évolution politique du territoire¹³². L'ONU pour sa part veut s'assurer que les *Northern Cameroonians* aient décidé eux-mêmes de leur avenir politique. Il y a, à l'ONU, une diversité d'opinions, à la fois parmi les membres de l'organisation internationale et les autres parties prenantes qui ont une part très active dans la vie politique de ce territoire.

Les débats à l'ONU et le choix de l'option plébiscitaire

Il y'a d'une part, les partisans de l'intégration au Nord Nigeria. Ils sont représentés par la Grande-Bretagne, le gouvernement du *Northern Nigeria* et les *Native Authorities*. Ils ont, il faut le reconnaître un soutien populaire assez important. Il y'a derrière eux une masse relativement importante d'obligés qui leur est totalement acquise. Il y a, d'autre part, les adversaires de l'intégration. Ils rejettent le statu quo et souhaitent des changements radicaux. Ils sont représentés par les leaders des partis politiques et ces populations nombreuses des montagnes et les non musulmans des plaines, mais aussi par une petite aristocratie qui cherche à se défaire de l'autorité de Yola, plus particulièrement. Ce sont ces groupes qui soutiennent le plébiscite. Ils espèrent surtout, à travers cette consultation, en finir avec la *native administration*. Il y'a enfin des leaders politiques qui demandent l'unification des deux Cameroun britannique et la réunification avec le Cameroun français (Kwache 1975 : 81). On retrouve ceux-ci surtout au Sud Cameroun britannique, notamment au sein de *One Kamerun* (OK) de Ndeh Ntumazah, du *Kamerun National Democratic Party* (KNDP) de J. N. Foncha, mais aussi au Cameroun français avec l'Union des Populations du Cameroun (UPC)¹³³.

Pendant les débats, Dan Buram, Ministre des Affaires du Nord-Cameroun britannique déclare à l'Assemblée Générale que le territoire ne veut pas s'unifier avec le *Southern Cameroons* car les deux sections n'ont rien en commun. Pour les représentants des Mambilla, si le *Northern Cameroons* ne veut pas de cette unification, leur communauté se détachera de celui-ci pour intégrer le Sud Cameroun britannique (Kwache 1975 : 74).

Ce sont donc des avis si opposés, si différents qui ont été soulevés à l'Assemblée Générale de l'ONU. Les adversaires de l'intégration sont soutenus par de nombreux pays comme l'URSS, la Tchécoslovaquie, l'Inde et la Chine, notamment. Cela illustre à souhait combien la question divise. Dans ces conditions, il est absolument difficile pour l'Assemblée Générale de suivre les recommandations de la mission de visite.

Face à deux positions radicalement opposées exprimées sur l'avenir politique du *Northern Cameroons*, l'Assemblée Générale est encore plus confuse. En réalité, il faut reconnaître que les pétitionnaires ont aussi joué un rôle important dans la décision de l'ONU. Quelques trente et un pétitionnaires se sont succédés à sa tribune pour défendre et présenter des vues différentes. Les uns ont soutenu le système d'administration en place et se sont déclarés favorables à l'intégration. D'autres ont

¹³² NAK, SNP 109, Trusteeship Council: Official Reports.

¹³³ *Daily Service*, September 19, 1959, « Free and fair plebiscite ».

critiqué littéralement ce système estimant qu'il est en déphasage avec les réalités locales. Ce sont les adversaires de l'intégration du *Northern Cameroons* au Nigeria.

Par ailleurs, des correspondances sont reçues au Secrétariat Général de l'ONU et classées comme pétitions. Elles viennent de la République Démocratique Allemande (RDA) et de la Tchécoslovaquie. Elles critiquent avec véhémence l'administration britannique du Cameroun et l'intégration au territoire au Nigeria. Dans l'une des pétitions, la RDA se dit déterminée à soutenir « *the youth of the people of Kamerun in their fight for immediate national independence* »¹³⁴. Une pétition retient particulièrement l'attention. Elle est présentée par un nouveau groupe dénommé le Comité de Réunification du Cameroun. Celui-ci veut reconstituer le Cameroun allemand en réunifiant les trois entités du territoire. Il soutient que la partition du Cameroun de 1916 constitue le premier acte arbitraire que les gouvernements britannique et français ont posé. Cet acte, selon lui, n'a cessé depuis, de désunir les peuples du territoire. Il déclare que cette partition s'est opérée sans que les populations aient donné leur consentement. Il soutient que pour commencer à réparer cet énorme tort, il faut tout d'abord reconstituer le Cameroun tel qu'il était sous les Allemands, dans ses limites territoriales et dans sa diversité socio-culturelle. Il rejette les recommandations de la mission et appelle l'Assemblée Générale à les ignorer. Pour lui, il s'agit d'un projet conçu par la Grande-Bretagne et qu'elle veut faire valider en mettant à contribution la mission de visite¹³⁵.

Le Comité dénonce aussi l'attitude de la Grande-Bretagne qu'il accuse d'avoir délibérément violé les clauses des Accords de Tutelle à travers l'intégration du Cameroun britannique au Nigeria. Pour lui, cette clause telle que stipulée dans les Accords de Tutelle n'autorisait nullement l'Autorité administrante à lier le destin du Nord-Cameroun britannique à celui de son protectorat du Nigéria ou de diluer le territoire dans le Nigeria. Il déplore que l'ONU n'ait pas réussi à la contraindre au respect scrupuleux des termes des Accords de Tutelle et que la mission de visite ait agi avec beaucoup de légèreté pour n'avoir pas réussi tout simplement à rendre compte de ce que des franges importantes des *Northern Cameroonians* sont réticentes à l'intégration au Nigeria. C'est pourquoi, il remet en cause le sérieux du rapport de la mission de visite et affirme douter « *...whether the mission took the trouble to hear the views of the people* ». En conclusion, il recommande fortement l'organisation d'un plébiscite rigoureusement contrôlé par l'ONU. Cette consultation est, à ses yeux, le seul moyen de permettre aux populations de se prononcer sur l'avenir de leur territoire afin que la décision finale reflète entièrement la volonté de la majorité¹³⁶.

L'Assemblée Générale est largement édiflée sur la situation au Nord-Cameroun britannique. À l'issue des débats animés, elle réalise, elle aussi, que la recommandation de la mission de visite ne pas reflète pas totalement la réalité sur le territoire. Elle constate que les parties prenantes sont très divisées. Il y a très nettement deux camps, l'un favorable à l'intégration du Nord-Cameroun britannique au Nord Nigeria, l'autre favorable à l'organisation d'une consultation populaire pour déterminer avec exactitude les vœux des populations. Chacun des deux camps a eu

¹³⁴ CHDR, MNCA/UNTC, Petitions Raising General Problems in the Cameroons under British Administration and the Cameroons under French Administration, 12 November 1958.

¹³⁵ *ibid.*

¹³⁶ CHDR, MNCA/UNTC, Petitions Raising General Problems in the Cameroons under British Administration and the Cameroons under French Administration, 12 November 1958.

l'opportunité de défendre sa position avec des arguments suffisamment motivés. L'Assemblée Générale, pour départager les deux parties, adopte le 13 mars 1959 la Résolution 1350(XIII) par un vote de 57 voix pour, 0 contre et 24 abstentions, qui recommande l'organisation d'un plébiscite au Nord-Cameroun britannique. Pour justifier sa résolution, l'ONU déclare qu'une question aussi importante, portant notamment sur l'avenir d'un territoire, ne peut être décidée que sur la base d'une consultation populaire¹³⁷.

À présent que la décision est arrêtée, il ne reste aux différents protagonistes que de clarifier leurs positions et de défendre les intérêts qui sont les leurs.

Partisans et adversaires locaux de l'intégration au Nigeria

Les principaux acteurs au *Northern Cameroons* sont l'ONU, la Grande-Bretagne, les leaders politiques du Nigeria, du Nord-Cameroun britannique, du Sud Cameroun britannique et les populations du territoire. Les positions de la Grande-Bretagne et celles de l'ONU sont connues. Les autres acteurs acceptent défendent des positions basées naturellement sur leurs divers intérêts dont le plus important est le contrôle du territoire. Pour chacune acteurs, le plébiscite constitue un enjeu capital qu'il faut absolument défendre pour préserver ses intérêts.

Les partisans de l'intégration du Northern Cameroons au Nigeria

Parmi les partis politiques nigériens, le *Northern People's Congress* (NPC) est le seul partisan de l'intégration. Il a fait du *Northern Cameroons* un enjeu majeur et son intégration au Nigeria une grande priorité. Ses délégués ont défendu cette position aux sessions de l'Assemblée Générale de l'ONU de février et de mars 1959. Ils ont soutenu que le plébiscite n'était pas nécessaire et que les populations voulaient intégrer directement le Nigeria. La résolution recommandant le plébiscite est ressentie par le NPC comme un échec. Mais, le parti prend acte et reste convaincu que la consultation populaire lui sera largement favorable.

Quelques jours seulement après le vote onusien, le NPC lance une série d'actions pour s'assurer de la victoire qui, selon lui, sera la preuve que l'organisation internationale s'est trompée en autorisant la consultation. Deux de ses membres originaires du *Northern Cameroons*, Abba Habib et Abdullahi Dan Buram, sillonnent le territoire du 17 mars au 19 avril 1959, pour expliquer aux populations le sens et le contenu de la résolution onusienne. Il les invite à se mobiliser pour faire échec, le moment venu, aux leaders du *Southern Cameroons* accusés d'être responsables de la décision de l'ONU. Il déclare être certain de ce que « *John Ngu Foncha's agitation for secession from Nigeria would be defeated in the Northern Cameroons* »¹³⁸. Ils visitèrent les principales villes du territoire, notamment Bama, Gwoza, Michika, Mubi, Uba et Jada. A chaque étape, ils tiennent des réunions avec les conseils des villages et des districts, les chefs des familles et les agents de l'administration¹³⁹. La position du parti est bien connue sur la question. Ahmadu Bello, Premier Ministre du Nord Nigeria et leader du

¹³⁷ NAK, SNP 109, Trusteeship Council: Official Reports.

¹³⁸ Interview accordé par Abba Habib à *Daily Times*, April 24, 1959.

¹³⁹ NAK, SNP, Minister for Northern Cameroons Affairs's Touring notes from 30 July to 5 August, 1959.

NPC le rappelle sans arrêts. Le 2 août 1959, depuis Paris où il était en visite, il déclarait ceci: « *I hope the Northern Cameroons will remain part of Nigeria* »¹⁴⁰.

Les adversaires de l'intégration

En dehors du NPC, tous les autres partis politiques sont des adversaires de l'intégration¹⁴¹. Ils voient dans le plébiscite non seulement l'occasion de se défaire des contraintes de la *native administration*, mais aussi d'affaiblir le parti d'Ahmadu Bello, le seul qui représente les *Northern Cameroonians* à la fois à la *Northern House of Assembly* et à la *Federal House of Representatives*, respectivement assemblées régionale et nationale. Ces partis organisent une conférence de deux jours à Mubi afin, disent-ils, d'affiner leurs stratégies. A l'issue des travaux, les participants font une déclaration conjointe dans laquelle ils justifient leur préférence pour la seconde alternative, c'est-à-dire la poursuite de la tutelle onusienne¹⁴².

Chaque parti politique, à l'occasion, justifie son rejet de la première alternative, c'est-à-dire l'intégration au Nigeria. Pour le *Northern Kamerun Democratic Party* (NKDP), la poursuite de la tutelle est nécessaire pour permettre aux populations de mieux se former dans la gestion de leurs affaires¹⁴³. Il déplore, pour justifier son choix, le manque de considération de la part du *Northern Nigeria*. Le parti dénonce que malgré la tutelle, les postes de chefs des districts, des juges et toute autre position administrative importante soient occupés exclusivement par des Nigériens. Pour le *Northern Elements Progressive Union* (NEPU), la tutelle doit se poursuivre pour permettre à la démocratie de s'implanter au *Northern Nigeria*. Le *Borno Youth Movement* (BYM), enfin, soutient la poursuite de la tutelle, qu'il décrit comme une « *God-giving opportunity to be free from the oppression and the terror of the North* »¹⁴⁴. La rencontre de Mubi va déclencher une vive polémique entre les partis politiques nigériens.

Le Northern Cameroons divise la classe politique nigérienne

En effet, de tous les partis politiques présents à la rencontre de Mubi, seul le NKDP a été représenté par son Secrétaire-Général Muhammadu Iya Uba. Tous les autres leaders locaux ont pris part à cette rencontre sans avoir été autorisés par leurs exécutifs nationaux. De tous ces partis politiques, l'état-major du NPC est le premier à réagir vivement contre les résolutions de la conférence. Il le fait dans une mise au point assez intéressante. Il déclare se désolidariser de la décision de soutenir la poursuite de la tutelle prise par les partis politiques réunis à conférence à Mubi. Le parti ironise en affirmant que demander la poursuite de la tutelle, c'est se déclarer être satisfait de la colonisation. Il dit ne pas comprendre cette démarche de la part

¹⁴⁰*Nigerian Citizen*, October 17, 1959, « Northern Cameroons plebiscite : the real issues involved ».

¹⁴¹La *United Middle Belt Congress* (UMBC), l'*Action Group* (AG), le *Northern Kamerun Democratic Party* (NKDP), le *Northern Elements Progressive Union* (NEPU), le *National Council of Nigeria and Cameroons* (NCNC) et le *Borno Youth Movement* (BYM).

¹⁴²UNTC, *Report of United Nations Commissioner for the Supervision* (T/1491), Annexe VIII, p.1.

¹⁴³ *ibid.*

¹⁴⁴*Daily Times*, August 4, 1959, « Trust for North Cameroons: Declaration made at two-day conference ».

des partis politiques résolument engagés dans la lutte pour l'indépendance du Nigeria¹⁴⁵.

Une telle prise de position rentre, en réalité dans une stratégie savamment orchestrée par le NPC. Celui-ci veut, en fait, mettre l'opinion publique nigérienne à contribution afin de discréditer ses adversaires politiques. C'est ainsi que le 5 août 1959 Ahmadu Bello adresse une lettre ouverte à Aminu Kano, Président du NEPU, dont le parti est en alliance au Nord Nigeria et au Nord-Cameroun britannique avec le *National Council of Nigeria and Cameroons* (NCNC), et à J. S. Tarka, leader de la *United Middle Belt Congress* (UMBC), lui aussi en alliance avec l'*Action Group* (AG) dans le territoire. Dans sa correspondance, Ahmadu Bello attire l'attention de ces leaders sur l'enjeu majeur du plébiscite pour le Nigeria. Ensuite, il leur demande de prendre publiquement position contre leurs responsables politiques locaux qui ont décidé de s'opposer à l'intégration du *Northern Cameroons* au Nigeria ; une intégration qu'il déclare considérer comme une étape essentielle vers l'unité nationale. Pour lui, il est incompréhensible que des leaders nationalistes décident de soutenir la seconde alternative¹⁴⁶.

Les enjeux sur la question du Nord-Cameroun britannique sont ainsi au centre des débats au sein de la classe politique nigérienne. Des débats qui jusqu'ici ont porté essentiellement sur les sujets relatifs au bien-être des *Northern Cameroonians* ont évolué et concernent désormais la vie politique du Nigeria. Le NPC a réussi à faire du choix de l'une ou de l'autre alternative sur le Nord-Cameroun britannique, un problème politique nigérian. Les leaders politiques sont qualifiés de patriotes et d'anti-patriotes, selon qu'ils soutiennent ou non l'intégration au Nigeria. Abba Habib, le Secrétaire-Général du NPC prend le relais d'Ahmadu Bello, son Président. Le 24 octobre 1959, il déclare au cours d'une conférence de presse qu'il est consterné que les bureaux exécutifs nationaux du NEPU, de l'AG et l'UMBC continuent à observer le silence sur le choix contre le Nigeria fait par leurs responsables locaux sur la question du *Northern Cameroons*. A terme, pour ces partis, cette position parut intenable. Ils finirent par réaliser que l'étiquette d'anti-patriotes que le NPC veut leur porter pourrait leur causer un préjudice politique énorme et décidèrent de rompre le silence.

Le NEPU est le premier parti politique à réagir aux critiques et aux provocations du NPC. Le 26 octobre 1959 dans une déclaration, Mallam Yakassai, son Secrétaire-Général affirme que son parti refuse d'imposer des directives à ses branches du *Northern Cameroons* sur le plébiscite. Il justifie cette position par le fait, dit-il, que la question concerne exclusivement les *Northern Cameroonians*. Il ajoute:

We of the NEPU are of the opinion that the people of the Northern Cameroons have decided to vote against continued association with the North because they are fed up with the present tyrannical rule of the NPC. What the people really want is not necessary secession from the North, but recognition of their status in the administrative set up of the Region it is desirable to allow the people complete autonomy to constitute their own Native Authorities in order to bring improvements in the area¹⁴⁷.

¹⁴⁵*Nigerian Citizen*, October 17, 1959, « Northern Cameroons plebiscite : the real issues involved ».

¹⁴⁶*Daily Times*, August 5, 1959, « Trust for North Cameroons: NPC leaders' positions ».

¹⁴⁷*Daily Times*, October 26, 1959, « Northern Cameroons Plebiscite: NPC accused of meddling with plebiscite plans ».

Il demande au NPC de ne pas s'ingérer dans les affaires du plébiscite et de laisser aux peuples du territoire le choix de leur avenir sans aucune interférence¹⁴⁸. Le 29 octobre 1959, Aminu Kano, le leader du NEPU répond à Ahmadu Bello, dans une lettre ouverte. Il déclare que son parti reconnaît à chaque peuple le droit à l'autodétermination. Il affirme que si tel est la volonté des *Northern Cameroonians*, le NEPU s'engage à leur côté pour leur permettre d'accéder à ce rêve¹⁴⁹.

Les adversaires de l'intégration se retrouvent à nouveau à Kano pour arrêter une position commune et réagir par rapport aux accusations du NPC qui cherche, selon eux, à les discréditer en les présentant comme des anti-patriotes. Ils assimilent l'attitude du parti d'Ahmadu Bello à un véritable chantage politique. Ils publient à l'issue de la rencontre une déclaration commune. Pour eux, la question du plébiscite est tout à fait vitale pour le Nigeria qui est dans une phase cruciale de sa construction. Mais, ils soutiennent qu'il y a des enjeux tout aussi importants et que si leur pays doit jouer, comme il l'ambitionne, un rôle important dans une Afrique décolonisée, il doit être respecté et non craint. Il ne s'agit pas, selon eux, pour le Nigeria d'occuper absolument le Nord-Cameroun britannique en méprisant les peuples du territoire, mais de rassurer et de convaincre ceux-ci à travers son comportement.

Ces leaders accusent le NPC d'être totalement responsable de la méfiance et du ressentiment que les *Northern Cameroonians* ont vis-à-vis du Nigeria. Ils affirment que si à l'issue du plébiscite, les résultats sont défavorables à l'intégration au Nigeria, le NPC aura été la principale cause. Ils pensent que ce parti, pour avoir soutenu les abus des *Native Authorities*, a contribué au développement du ressentiment des *Northern Cameroonians* à l'égard du Nigeria. Ils s'engagent à respecter la volonté de ces derniers et à les soutenir dans leur choix. Ils disent également être disposés à prendre acte du choix par leurs représentants de l'alternative qui leur semble conforme aux aspirations populaires. A leurs avis, ceux-ci maîtrisent mieux les réalités locales sur lesquelles ils doivent s'appuyer pour prendre position par rapport à l'une ou l'autre alternative. Enfin, ils concluent en déclarant que leur attitude repose sur la défense des valeurs, notamment celle de la démocratie, de la liberté et de la justice¹⁵⁰.

Cette prise de position clos le débat sur l'attitude des partis politiques par rapport au plébiscite. La situation est désormais clarifiée et les enjeux sont connus. Le plébiscite doit permettre aux populations du Nord-Cameroun britannique de décider de leur avenir politique. Cela signifie qu'elles doivent choisir entre intégrer définitivement le Nigeria qui doit accéder à l'indépendance le 1^{er} octobre 1960 ou continuer à évoluer sous la tutelle de l'ONU. Les partis politiques ont décidé de soutenir l'une et l'autre alternative.

La campagne plébiscitaire s'est déroulée sur ces deux positions. On a d'un côté le NPC d'Ahmadu Bello qui est le seul à avoir fait le choix de l'intégration du Nord-Cameroun britannique au Nigeria, et de l'autre, un groupe de partis politiques dits de l'opposition représentés par le NEPU, le NCNC, l'AG, le BYM, l'UMBC et le NKDP qui eux, ont décidé de soutenir la poursuite de la tutelle.

¹⁴⁸ *ibid.*

¹⁴⁹ *Daily Service* October 29, 1959, « Let Northern Cameroons decide its fate ».

¹⁵⁰ *Nigerian Citizen*, November 4, 1959, « Northern Cameroons to decide own fate next Saturday ».

Le vote

À l'issue d'une campagne plébiscitaire particulièrement animée par les partis politiques, regroupés entre partisans de l'intégration, d'un côté et favorables à la poursuite de la tutelle, de l'autre, le plébiscite a lieu le 7 novembre 1959. Le tableau suivant présente les résultats officiels dans les différentes circonscriptions électorales.

Tableau: Résultats du plébiscite du Nord-Cameroun britannique du 7 novembre 1959

Circonscriptions électorales	Première alternative(1) (blanche)	Seconde alternative(2) (orange)	Pourcentage 1	Pourcentage 2
Dikwa Nord	7 575	7 197	51	49
Dikwa Centre	8 891	11 988	43	57
Gwoza	3 356	6 773	33	67
Cubunawa-Madagali	4 247	9 818	30	70
Adamawa Nord-Est	6 120	13 578	31	69
Chamba	4 539	11 651	35	65
Adamawa Sud	4 997	9 452	28	72
Wukari Est	3 063	89	97	3
Total	42 788	70 546	38	62

Bulletins nuls: 525

Source: UNTC, *Report of United Nations Commissioner for the Supervision (T/1491)*, p. 80.

Les résultats sont sans appel ; les *Northern Cameroonians* ont voté très largement en faveur de la seconde alternative, c'est-à-dire de la poursuite de la tutelle de l'ONU. Ils ont par conséquent rejeté l'intégration au Nigeria. Les populations se sont déplacées massivement pour voter. On évalue à 87,88 % le taux de participation. Les *Northern Cameroonians* ont très clairement exercé leur droit de vote au plébiscite. 70 546 personnes ont choisi la seconde alternative. Ce qui représente approximativement 62 % (61,95%). Le vote favorable à l'intégration l'emporte seulement dans deux circonscriptions électorales sur huit, Dikwa Nord et Wukari Est.

Globalement, ces résultats sont une surprise. Avant le vote, il y'avait des indications qui semblaient favoriser la première alternative. On pense alors très sérieusement que les *Northern Cameroonians* voteraient massivement pour l'intégration au Nigeria. Le vote paraissait même pour beaucoup comme une simple formalité. Il y avait peu

de doute sur la victoire des partisans du Nigeria. Pour la Grande-Bretagne, le choix de l'intégration était tout simplement une évidence. La mission de visite de l'ONU de 1958 était aussi très convaincue de l'issue favorable à l'intégration au Nigeria. À quelques jours du vote, l'Ambassadeur britannique à Washington déclarait que c'était improbable que les *Northern Cameroonians* choisissent de continuer sous la tutelle de l'ONU (Kwache 1973 : 80). Le *New-York Times* écrivait le jour du vote « *the people are predominantly Muslims and have close affinities with the neighbouring Nigeria* » (Vaughan Jr., 1964, p. 1079). Le Comité Consultatif pour le Nord-Cameroun britannique¹⁵¹ était aussi très convaincu de la victoire du vote pro-nigérian. Tel n'a pas été le cas, les *Northern Cameroonians* ont choisi la poursuite de la tutelle.

Le moins que l'on puisse dire ce que les résultats sont une surprise pour tous. Les *Northern Cameroonians* ont fait le choix de la seconde alternative. En décidant de renvoyer la décision de leur avenir à une date ultérieure, ils rejetaient de ce fait l'option nigériane. On réalise que l'intégration, loin de là, n'était pas acquise. Le plébiscite ne fut pas une simple formalité comme beaucoup l'avaient soutenu. La mission de l'ONU, la Grande-Bretagne et les gouvernements régional et fédéral du Nigeria se sont tous trompés. Le NPC, malgré tout le dispositif administratif et infrastructurel dont il dispose, a perdu les élections et ceci largement. Les résultats sont diversement interprétés. Il faut, à présent que les *Northern Cameroonians* se soient prononcés, apprécier ces résultats et en tirer les enseignements nécessaires.

Conclusion

La fin de la tutelle onusienne au *Northern Cameroons* a été très tumultueuse tant les divergences entre les principales parties prenantes impliquées dans l'administration de ce territoire intégré au Nigeria étaient nombreuses. C'est pour départager ces parties que l'ONU a décidé de l'organisation d'un plébiscite pour permettre aux seuls *Northern Cameroonians* de se prononcer sur l'avenir politique de leur territoire. La campagne plébiscitaire a été animée par deux camps, l'un favorable à l'intégration au Nigeria, et l'autre partisan de la poursuite de la tutelle onusienne. Les populations ont été largement influencées par leurs quotidiens pour faire leurs choix. Ces *local issues*, basées essentiellement sur les comportements des *Native Authorities*, ont constitué l'enjeu principal du vote qui a eu lieu le 7 novembre 1959. Les *Northern Cameroonians* ont voté pour la seconde alternative pour signifier et manifester leurs mécontentements. Ils ont compris que le choix de l'intégration était synonyme d'approbation des abus des *Native Authorities*. En rejetant, contre toute attente, l'intégration au Nigeria, ils ont exprimé avec force le rejet de l'*Indirect Rule*, un système pourtant essentiel à l'entreprise coloniale.

Sources et bibliographie

CHDR, MNCA/UN, Report of the United Nations Visiting Mission, 1959.

CHDR, MNCA, Ahmadu Bello, Nigerian Broadcasting Corporation, Lagos, November 10, 1959.

¹⁵¹ Organe créé par la Grande-Bretagne dont la principale mission est de lui faire des propositions sur l'administration du *Northern Cameroons*.

CHDR, MNCA/UNTC, Petitions Raising General Problems in the Cameroons under British Administration and the Cameroons under French Administration, 12 November 1958

NAK, SNP 109, Trusteeship Council: Official Reports.

NAK, SNP, Minister for Northern Cameroons Affairs Touring notes from 30 July to 5 August, 1959.

UNGA, The Future of the Trust Territory of the Cameroons under United Kingdom Administration (A/C.4/438).

UNTC, Report of United Nations Commissioner for the Supervision (T/1491), Annexe VIII.

UNTC, Great Britain, Colonial Office, 1958, Cameroons under United Kingdom Administration, Report for the Year 1957, London, H.M.S.O.

Alkasum, A. (ed.), 2000, The Politics of Principles: The Example of the NEPU, Zaria, CEDDERT.

Awa, E. O., 1983, National Integration in Nigeria: Problems and prospects, Ibadan, Niser.

Kale, P.M., 1967, Political Evolution in the Cameroons, Buea, Government Printer.

Kirk-Greene, A. H. M., 1937, Principles of Native Administration in Nigeria, London.

Kwache, V. Z., 1975, «The Evolution of Sardauna Province 1900-1961», B.A History Project, ABU, Zaria.

Mahadi, A., 1975, «The Evolution of British Colonial in a Dual Society (Dikwa Division) 1922-1960: Integration and resistance », B.A History Project, ABU, Zaria.

Oloa-Zambo, A., 2007, L'affaire du Cameroun Septentrional, Cameroun/Royaume-Uni, Paris, L'Harmattan.

Ouba Abdoul-Bâgui, 2013, « L'évolution politique du Nord-Cameroun : 1916-1961 », Thèse de Doctorat / Ph. D. en Histoire, Université de Ngaoundéré.

Paden, John N., 1986, Ahmadu Bello, Sardauna of Sokoto: values and leadership in Nigeria, London: Hodder and Stoughton; Portsmouth, N.H.: Distributed in the U.S.A. by Heinemann Educational Books.

Vaughan, J. H. Jr., 1964, «Culture, History and Grassroots Politics in a Northern Cameroons Kingdom», American Anthropologist, N° 66:5.

Yahaya, A. D., 1980, The Native Authority System in Northern Nigeria 1950-1970: A study in Political Relations with particular reference to Zaria Native Authority, Zaria, A.B.U. Press.

Daily Service, September 19, 1959, « Free and fair plebiscite ».

Daily Service, October 29, 1959, « Let Northern Cameroons decide its fate ».

Daily Service, November 11, 1959, « Northern Cameroons vote for British ».

Daily Service, November 14, 1959, « Northern Cameroons plebiscite, a pointer to December ».

Daily Times, April 24, 1959.

Daily Times, August 4, 1959, « Trust for North Cameroons: Declaration made at two-day conference ».

Daily Times, August 5, 1959, « Trust for North Cameroons: NPC leaders' positions ».

Daily Times, October 26, 1959, « Northern Cameroons Plebiscite: NPC accused of meddling with plebiscite plans ».

Daily Times, November 11, 1959, « 70, 401 Cameroonians say "NO" to Nigeria ».

Daily Times, November 12, 1959, « All Northern Cameroons parties to confer ».

Daily Times, November 24, 1959, « The Future of Northern Cameroons Trust Territory ».

Nigerian Citizen, October 17, 1959, « Northern Cameroons plebiscite : the real issues involved ».

Nigerian Citizen, November 4, 1959, « Northern Cameroons to decide own fate next Saturday ».

Nigerian Citizen, November 9, 1959, « The Northern Cameroons plebiscite: majority in favour of deciding future at a later date ».

Nigerian Citizen, November 11, 1959, « Northern Cameroons plebiscite : What next? ».

Nigerian Citizen, December 5, 1959, « Northern Cameroons : the real danger ahead ».

The Guardian, November 10, 1959, « Still in trust ».

The Guardian, November 14, 1959, « No undue influence on plebiscite ».

The Times, November 10, 1959, « 'Wait', says Cameroons ».

Libres propos incorrects d'un philistin sur la gouvernance forestière au Cameroun. Le cas de la gestion des Forêts Communautaires dans la Région de l'Est

Adelo Abanda

minkondahermann@yahoo.fr

Institut Supérieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et de l'Environnement (ISABEE)
de Bélabo au Cameroun

Résumé

En s'inscrivant dans le courant de pensée institutionnaliste de l'auto-organisation pour expliquer les règles de fonctionnement de la gouvernance des forêts communautaires (FC) dont l'habitus de la postcolonie semble toujours prégnant, l'objectif de cet article est d'analyser les indicateurs de sens de la gouvernance forestière à l'Est-Cameroun et d'en dégager une échelle de gouvernance. Cette échelle pourra être utilisée pour établir le diagnostic de la gouvernance forestière dans les FC afin de permettre aux communautés locales de mieux se les approprier. L'analyse part du postulat selon lequel si la gouvernance forestière au Cameroun est magnifiée d'un pari ambitieux, ce pari, pour qu'il fonde véritablement comme neige dans la glaise d'une gouvernance qui intègre les acteurs pertinents, nécessite une certaine amélioration. Cette étude conclut que, malgré des avancées notables impulsées dans le cadre de la gouvernance forestière, les acteurs locaux ne participent que faiblement à la gestion des forêts et aux processus de prise de décisions y relatifs et à la reddition de comptes.

Mots-clés : Gouvernance Forestière, Forêts Communautaires, Région de l'Est, Cameroun

Abstract

By being part of the current of institutionalist thought of self-organization to explain the operating rules of the governance of community forests (CF) whose postcolony habitus still seems to be significant, the objective of this article is to Analyze the meaning indicators of forest governance in Eastern Cameroon and identify a scale of governance. This scale could be used to establish the diagnosis of forest governance in CFs in order to allow local communities to better appropriate them. The analysis starts from the premise that if forest governance in Cameroon is magnified by an ambitious bet, this bet, so that it truly melts like snow in the clay of a governance that integrates the relevant actors, requires some improvement. This study concludes that, despite significant advances in the context of forest governance, local actors participate only weakly in forest management and related decision-making processes and accountability.

Keywords : Forest Governance, Community Forests, East Region, Cameroon

Introduction

La littérature consacrée à la gouvernance forestière au Cameroun oscille généralement autour de deux grandes thèses historiquement liées¹⁵². Pour théoriser rapidement, il s'agit d'un côté de la thèse de la construction d'une gestion forestière qui est sanctifiée de centralisation et de l'autre côté de celle de l'émanation d'une gestion démocratique des forêts.

¹⁵² Ce débat fait écho à celui a gouvernance internationale des forêts est marqué par la nécessité de clarifier une architecture institutionnelle internationale jugée complexe et imparfaite par de nombreux acteurs. Lire avec profit (Wilson et Guéneau 2005).

Pour les partisans de la première thèse, il se dégage que pendant la période dite de *société close* (Goo Lee 2014) au Cameroun, la gestion foncière a été marquée par une centralisation de la gestion des terres et des forêts par l'État. D'inspiration jacobine dans la dramaturgie décisionnelle, les observateurs avertis de cette thèse estiment que la gouvernance des forêts « *était essentiellement assurée et cordonnée par les autorités centrales qui se trouvaient à Yaoundé, la capitale politique* »¹⁵³. Magnifiée par un gouvernement perpétuel (Owona Nguini 2009) et une idée-force de l'unité nationale qui impactait significativement sur toutes les institutions publiques de l'État camerounais (Kontchou Kouomegni 1980 : 441), cette manière de penser, de faire et de sentir la gouvernementalité (Lascoumes 2004) des forêts méprisait totalement tous les déterminants de la bonne gouvernance (Hiol et al 2019). Les poncifs de cette approche estiment également que : « *cette nouvelle façon de gérer les forêts à l'ère du mode monopolistique a permis à l'Etat de conserver le contrôle total de l'initiative* »¹⁵⁴ par le biais d'une culture centralisatrice dans cet Etat d'ailleurs qui balbutie entre noyau dur, logiques de case vide (Sindjoun 2002) et dynamiques du village global (Batchom 2018).

Quant aux oracles de la seconde thèse, sous la contrainte des Programmes d'Ajustements Structurels¹⁵⁵ des Bailleurs de Fonds Internationaux en 1989 (Brunner et Ekoko 2000) et au lendemain du sommet de Rio en 1992, d'importantes réformes ont permis d'officialiser la participation des communautés locales à la prise de décision (Karsenty 2010). Ce processus a permis de conférer une certaine autorité aux populations locales de parler comme dans les municipalités marocaines en « public » ou plus exactement de « *parler en public de politique forestière* » ou encore d'avoir « *la possibilité d'opérer une qualification d'emblée politique de ce dont on parle en matière forestière* » (Kouna Eloundou 2012). Dans cette perspective de participation effective des populations aux initiatives locales, l'État a promulgué une loi forestière de 1994¹⁵⁶ qui prenait en compte plusieurs acteurs du bas (Bayart et al 1992). La *mise en sens quotidienne* (Goffman 1973) de cette nouvelle dynamique architecturale de gestion des forêts qui a été marquée du sceau de la démocratisation, poursuit les adeptes de ce mode éditorial a déjà commencé à faire corps, cœur et esprit dans les mentalités de la gouvernance locale. Autrement dit, même si elle n'a pas déjà permis de décentraliser totalement la gestion des FC au Cameroun, la réalité sur le terrain renseigne qu'elle intègre déjà progressivement les acteurs directement concernés¹⁵⁷. Ce moment de *diffusion d'images animées* des volontés des populations locales qui ne fait plus dans les débats en coulisses (Davis 2006) se dresse contre la centralisation où toute action ou projet de développement était jadis initié et confisqué par le haut (Desage et Guéranger 2011). Visant à octroyer aux populations locales le pouvoir de

¹⁵³ Entretien réalisé le 08 juin 2022 à Abong-Mbang avec une élite politique du département qui est par ailleurs un exploitant forestier. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁵⁴ Entretien réalisé le 12 juillet 2020 à Yaoundé avec un haut fonctionnaire du Ministère des Forêts et de la Faune. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁵⁵ Aide financière et réformes économiques imposées par la Banque mondiale pour permettre aux pays touchés par la crise économique de la surmonter.

¹⁵⁶ Loi N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant sur le régime des forêts, de la faune et de la pêche. Ministère de l'Environnement et des Forêts. République du Cameroun.

¹⁵⁷ Malgré la volonté de décentraliser la gestion forestière, l'État, dans la loi forestière de 1994, n'a pas reconnu le rôle des chefs traditionnels dans la gestion des forêts. Le processus de décentralisation a été structuré sur un socle juridique dualiste, où un dispositif légal de droit moderne se superpose à un dispositif de droit coutumier, le premier tendant à ignorer le second. Lire avec profit (Alemagi et Kozak 2010).

participer à l'ajustement des mécanismes communautaires de suivi-évaluation, il s'agit simplement concluent-ils d'une « *remise en cause de tout ou partie des choix arrêtés de manière solidaire et autoritaire par les gouvernants* » (Badie 2001) en matière de développement local.

En adossant partiellement notre trame épistémologique à cette seconde thèse, nous ferons comme le vulgaire philistin que nous pensons être. Non pas en ressortissant de ce peuple, sans doute originaire de Crète, venu s'établir sur le littoral cananéen lors des grandes migrations des Peuples de la mer, mais plutôt au sens péjoratif d'inculte fermé aux choses de l'esprit pour discuter de manière incorrecte de la gouvernance forestière au Cameroun. Cette étude s'inscrit dans le courant de pensée institutionnaliste de l'auto-organisation (Ostrom 2010) pour expliquer les règles de fonctionnement de la gouvernance des FC dont l'habitus de la postcolonie (Mbembe 2020) semble toujours prégnant. Cette étude est prostrée dans un rapport dialogique d'évaluation d'un système de gouvernance qui s'appuie sur des principes de participation, transparence, légitimité, équité, intégration, imputabilité, capacité et adaptabilité aux échelles nationale et locale (Lockwood et al 2010).

Au demeurant, une question lancinante nourrit de bout en bout cette réflexion : les variables politico-juridiques qui encadrent la gouvernance forestière au Cameroun garantissent-elles réellement l'implication des acteurs locaux ? En prenant la Région de l'Est¹⁵⁸ comme terrain empirique de démonstration, nous partirons de l'hypothèse selon laquelle, si la gouvernance forestière a été conçue et bâtie sur des variables politico-juridiques solides depuis le *lifting* démocratique, elles devraient être adaptées et reformées pour fondre comme neige dans les dynamiques réelles du développement des territoires à travers l'implication significative des acteurs locaux. L'objectif de cette réflexion est d'analyser les indicateurs de sens de la gouvernance forestière à l'Est-Cameroun et d'en dégager une échelle de gouvernance. Cette échelle pourra être utilisée pour établir le diagnostic de la gouvernance forestière dans les FC afin de permettre aux communautés locales de mieux se les approprier. Sur la base d'une analyse des sources secondaires (lois, décrets, arrêtés, rapports et documents scientifiques notamment) et d'un matériau ethnographique¹⁵⁹ qui résulte

¹⁵⁸ D'une superficie de 109 002 km², le climat y est de type équatorial guinéen, les précipitations sont de 1 500-2 000 mm par an et la température moyenne annuelle est de 23 °C. Cette Région a bénéficié du programme gouvernemental pour le Renforcement des Initiatives de Gestion Communautaire (RIGC) qui visait à accompagner les communautés à travers ses volets équipement, formation et rédaction des plans simples de gestion dans les FC.

¹⁵⁹ Entre le 08 juin 2020 et le 11 septembre 2022, nous avons réalisés près de 150 entretiens avec les populations locales, les autorités en charge des forêts, les élus locaux, les Chefs traditionnels et les autorités religieuses notamment dans la Région de l'Est Cameroun. Cette dernière qui est constituée d'une superficie de 109 002 km² a été choisie parce qu'elle regroupe le plus grand nombre de FC, parmi lesquelles 119 sont en activité. Dans cette région, 12 FC situées dans le Haut-Nyong et la Kadey ont été retenues en raison de leur facilité d'accès et en lien avec une étude concomitante menée Rodrigue Fapa Nanfack et ses collègues sur les déterminants de la gouvernance forestière dans les forêts de l'Est-Cameroun en 2019. Six FC étaient regroupés au sein de la Fédération des Unions de Groupe d'Initiative Commune et Regroupements des Forêts Communautaires du Haut-Nyong (FUGIRFOC) et bénéficiaient de l'appui d'une organisation non gouvernementale (ONG) nationale pour la légalité du bois. Cinq FC de l'Association des Forêts Communautaires de la Kadey (ASFOCKA) avaient bénéficié de l'appui du partenariat entre l'Église et une ONG nationale pour la légalité du bois. Pour plus de précision et de clarté, le département du Haut-Nyong servira de terrain d'analyse et d'observation.

de la parole¹⁶⁰ qu'on a donnée aux vrais acteurs¹⁶¹, l'épure théorique de cette étude s'appuie sur le constructivisme structuraliste à propension prospective (Berger et Luckmann 1996). D'émanation bourdieusienne, cette posture méthodologique nous permettra de voir comment la gestion forestière est le fruit d'une construction sociale, le résultat d'une kyrielle de rapports de force à un moment donné dans une localité donnée. Il permettra également de voir comment, à partir de notre échantillon d'analyse, les réflexes conservateurs continuent de miner la gouvernance des forêts au Cameroun.

L'hypothèse de la discussion sur la gouvernance forestière peut être testée à deux niveaux qui constituent en même temps les axes de réflexion de ce travail. Pour les fins de cette analyse, nous allons démontrés que la gouvernance forestière au Cameroun est magnifiée d'un pari ambitieux perceptible à l'aune des indicateurs politico-juridiques qui régissent la gestion des FC (I). Toutefois, pour que ce pari fonde véritablement comme neige dans la glaise d'une gouvernance durable, il est important qu'il intègre les acteurs locaux dans ses schèmes de sens et de déploiement opérationnel (II).

La gouvernance forestière au Cameroun : Un pari ambitieux perceptible dans la gestion des Forêts Communautaires

La gouvernance est un ensemble de principes qui repose sur des piliers d'action. Dans une perspective forestière¹⁶², elle comprend tous les systèmes sociaux et économiques qui influencent la manière dont les populations interagissent avec les forêts¹⁶³. Il s'agit de l'administration des forêts, du cadre légal, des politiques, des us et coutumes traditionnels, du droit fonciers et le marché (Crystal et al 2013).

Au Cameroun, cette gouvernance qui est semblable à ce qui se passe dans toute l'Afrique forestière (Tchamba et Keutcheu 2020), est mise dans un ordre perceptible

¹⁶⁰ De manière complémentaire, le choix de certains participants s'est fait par « choix raisonné ». Seules les personnes ayant vécu le processus de création de la FC ou connaissant le fonctionnement de la FC ont été sélectionnées avec l'aide des gestionnaires de FC. Les groupes de discussion ont été animés à l'aide d'un guide d'entretien axé sur les thématiques de l'historique de création des FC, des acteurs d'appui et des principes de gouvernance.

¹⁶¹ Le choix des acteurs qu'on a interviewé s'est fait par « choix raisonné ». Car, seules les personnes ayant vécu ou ayant une connaissance des jeux et des enjeux du processus de création de la FC ou connaissant le fonctionnement de la FC ont été retenues. Voir (Moscarola 2018 ; Geoffrion 2009).

¹⁶² De manière générale, une bonne gouvernance dans le secteur forestier se caractérise principalement par le respect de la primauté du droit, des mécanismes transparents de prise de décisions, une corruption limitée, la prise en compte des avis de toutes les parties prenantes, un cadre réglementaire non abusif, un appareil exécutif comptable de ses actions, et une société civile forte qui participe à la gestion du secteur et aux affaires publiques en général, et qui respecte la loi.

¹⁶³ Selon la Banque Mondiale, la gouvernance forestière peut être définie comme l'ensemble des règles, des politiques, des institutions et des pratiques visant à assurer la mise en œuvre des principes de transparence, redevabilité/imputabilité et participation dans le secteur forestier. Elle désigne le mode opératoire par lequel les représentants de l'État et des autres institutions (formelles et non formelles) acquièrent et exercent le pouvoir de gérer les ressources du secteur de manière à maintenir ou améliorer le bien-être et la qualité de vie de ceux qui sont tributaires de ce secteur. Cela inclut la capacité de formuler et de mettre en œuvre des politiques forestières adéquates pour permettre un développement durable. (World Bank 2009).

à travers l'énonciation politico-juridique (Bayart 1985) d'une législation en la matière (A) et la popularisation d'une action publique nationale (B).

Un pari ambitieux encadré par une offre législative

Au lendemain de la sortie de l'autoritarisme (Thiriot 2005), le Cameroun s'est doté d'un nouvel arsenal juridique dans le domaine forestier. Cette refonte de la gouvernance forestière s'est constituée des codes forestiers instituant des mesures et techniques relatives à l'exploitation durable des forêts, à l'aménagement systématique des espaces à exploiter, aux certifications des origines, aux restrictions de l'exportation de certaines espèces d'essences en grume, aux institutionnalisations de la foresterie sociale, aux partages des bénéfices de certaines taxes forestières avec les communes et les populations riveraines des zones exploitées, etc. Articulée autour de la loi N° 94 du 20 janvier 1994, portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche¹⁶⁴, la réforme institutionnelle du secteur forestier camerounais peut se résumer en deux principaux mouvements. Le premier mouvement est lié à la réorganisation de l'espace forestier national en deux grandes catégories. Et le second mouvement a trait à l'institution d'une participation des populations à la gestion de certains espaces et au partage de certains bénéfices.

Concernant la réorganisation de l'espace forestier national qui magnifie le premier mouvement, le droit foncier et le droit forestier sont étroitement imbriqués par le rapport de la ressource avec le sol qui la porte. Elle fait sens à travers un domaine national qui se singularise par deux statuts distincts. En procédant au préalable à une division de son espace forestier national en deux domaines : un permanent et l'autre non permanent, l'Etat du Cameroun a opté pour deux aménagements juridiques : dans le domaine forestier permanent, il garde l'exclusivité des activités suivant l'ancien modèle foncier, mais innove en reversant une partie des bénéfices qu'il engrange dans ce domaine aux populations qui en sont exclues. Il voue le domaine permanent à l'option protection - production. Ainsi, le domaine forestier permanent est destiné à abriter toutes les activités de conservation et d'exploitation aménagées des ressources forestières. C'est un domaine qui a la particularité de ne pas exister en soi, mais seulement par défaut et comme la conséquence de certaines procédures d'appropriation et de gestion. Ce domaine forestier permanent doit en outre impérativement recouvrir selon la réglementation 30 % du domaine forestier national et est constitué de forêts définitivement affectées à la forêt et / ou à l'habitat de la faune. De cet espace sont par conséquent exclues les forêts communautaires. Dans le domaine forestier non permanent, l'Etat ouvre la possibilité d'une cogestion avec les populations locales qui peuvent y créer des forêts communautaires. Ce domaine non permanent est constitué par toute la zone agro forestière dans laquelle les populations exercent habituellement leur activités, zone qui est par définition déjà maîtrisée par ces populations. Le domaine forestier non permanent est constitué par

¹⁶⁴ Il est important d'indiquer que l'article 20 de cette loi reconnaît deux domaines forestiers : non permanent et permanent. Le domaine forestier non permanent représente les terres forestières (coutumières) susceptibles d'être affectées à des utilisations autres que forestières, ce qui inclut les FC. L'article 37 (1) quant à lui prévoit que l'administration des forêts doit accorder une assistance technique gratuite aux communautés villageoises qui manifestent l'intérêt de prendre en charge la gestion des ressources forestières.

l'ensemble des terres agricoles des populations locales y compris leurs jachères les plus récentes : c'est dans cet espace que la foresterie sociale et certaines activités d'exploitation forestières (par vente de coupe) se déroulent.

Quant à la gestion participative, sacralisant le second mouvement, qui est déifiée d'un partage des taxes fiscales entre tous les acteurs concernés, plusieurs outils matérialisent la volonté du Cameroun à promouvoir la gestion participative. Il s'agit singulièrement de l'institution des forêts communales, des forêts communautaires et des territoires de chasse communautaires, et le partage de certaines taxes forestières entre l'Etat, les collectivités décentralisées et les communautés riveraines des lieux exploités. Dans le cadre de cette démonstration, nous ne présenterons ici que les forêts communautaires et le partage des taxes forestières. En effet, les FC sont des parcelles de forêts attribuées en gestion aux populations des zones rurales par l'administration. Cette parcelle de forêt qui ne peut excéder la superficie de 5000 ha est gérée par la communauté villageoise pour le bien de ses membres. Le législateur a voulu créer avec cette catégorie de forêts, un simple droit d'usage permettant aux populations forestières d'exploiter le bois et les autres produits forestiers officiellement. Le droit forestier camerounais limite l'implication des populations dans la gestion des ressources forestières à un rôle de possession, ou alors de simple usufruitier (article 37, loi 94/01¹⁶⁵ ; article 27, décret 95¹⁶⁶ - 531). La création d'une FC ne confère pas le titre de propriétaire du sol aux bénéficiaires. En effet, des trois attributs de la propriété, ils ne disposent que de l'usage (usus) et du droit de jouir des bénéfices (fructus). Par contre, ils ne disposent pas de l'abusus et ne peuvent donc pas disposer de l'espace à leur guise. Raison pour laquelle la gestion est organisée et limitée dans le temps par un plan simple de gestion qui est une sorte de plan d'aménagement de la forêt communautaire. Ladite gestion est susceptible d'être stoppée par une décision administrative, en cas de violation des clauses de gestion contenue dans le document fondamental de ce partenariat Administration - communautés villageoises : la convention de gestion.

L'offre institutionnelle qui encadre la gouvernance forestière au Cameroun est popularisée par la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30) dont le cap vise à porter le pays au rang des Nouveaux Pays Industrialisés (NPI) d'ici à l'horizon 2035, grâce le cas échéant à un droit de préemption instituant les privilèges en faveur des ruraux.

Un pari ambitieux popularisé dans la stratégie nationale de développement à l'aide d'un droit de préemption instituant les privilèges pour les ruraux

Avec pour objectif général la transformation institutionnelle et le développement inclusif, la SND-2030 constitue le nouveau cadre de référence pour l'action de développement au cours de la prochaine décennie au Cameroun. Elle articule les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. La prise en compte de l'environnement et la protection de la nature

¹⁶⁵ République du Cameroun, 1994, loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune, et de la pêche.

¹⁶⁶ République du Cameroun, 1995, décret n° 95 / 531/ PM du 23 août 1995, fixant les modalités d'application du régime des forêts.

dans les politiques publiques au cours de la période de mise en œuvre du DSCE s'est faite à travers : (i) le plan national de lutte contre la désertification ; (ii) la stratégie nationale pour la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et la Dégradation de forêts et la prise en compte de la gestion durable, de l'augmentation des stocks de carbone et de la conservation (REDD+) ; (iii) le document de Contribution Déterminée au Niveau National (CDN) ; et (iv) la participation aux initiatives Grandes Murailles Vertes et l'initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR 100).

Concernant la gestion de la flore, face à la menace d'extinction de certaines essences et produits forestiers non ligneux, le Gouvernement compte à travers cette stratégie de développement durable : (i) inciter les communautés et les communes à la création des forêts communautaires et communales ; (ii) améliorer l'offre des semences à travers la création des banques de semences d'espèces forestières et la mise en place des pépinières de référence ; (iii) promouvoir les actions de reboisement ; et (iv) améliorer l'information sur l'état de la ressource forestière.

Relativement à l'institutionnalisation d'un droit de préemption instituant les privilèges en faveur des ruraux, il ressort que, suivant les prévisions du plan de zonage et surtout de la loi de 1994, les FC se sont retrouvées sur le même espace que les ventes de coupe et les forêts de particuliers. Si dans la pratique les forêts de particuliers ne constituaient pas en réalité une menace, les ventes de coupe à cause de leur caractère ancien et déjà fonctionnel menaçaient réellement de phagocytter l'ensemble de la zone agro forestière dans laquelle on pouvait créer des forêts communautaires. Ainsi, l'institution d'un droit de préemption en faveur des communautés rurales constitue une réelle garantie de leur droit à participer à la gestion des ressources naturelles. Un arrêté 0518/MINEF/CAB, du 21 décembre 2001¹⁶⁷, fixant les modalités d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines de toute forêt susceptible d'être érigée en forêts communautaires, dispose clairement en son article 2 que « *toute forêt susceptible d'être érigée en forêt communautaire est attribuée en priorité à la communauté riveraine la plus proche* ».

Compte tenu de l'inégalité des forces en présence, cette mesure est salutaire. Les procédures de demande et d'obtention d'une forêt communautaire pouvaient dans certains cas prendre plus d'une année. A partir de là, selon les statistiques les plus modérées, entre les années 2000 et 2001, on dénombrait près de 07 FC pour 80 ventes de coupe¹⁶⁸. Le droit de préemption permettait ainsi de réserver un espace une fois qu'un village avait simplement manifesté son intention de demander une forêt communautaire à condition tout de même que l'intention soit matérialisée dans un délais d'un semestre. Le droit de préemption a ainsi permis de mettre un bémol aux super privilèges des ventes de coupe.

De manière générale, si la gouvernance forestière qui est animée et travaillée par un pari ambitieux dans la dynamique d'un développement durable des populations

¹⁶⁷ Ministère des Forêts et de la Faune, arrêté N° 0518/MINEF/CAB, du 21 décembre 2001, instituant un droit de préemption pour les communautés locales en matière de foresterie communautaire.

¹⁶⁸ Données tirées d'un entretien réalisé à Yaoundé le 19 février 2021 avec un cadre dirigeant du Ministère des Forêts et de la Faune. Ce dernier a requis l'anonymat.

locales est déjà perceptible, il reste à noter qu'une nécessaire perfectibilité de ladite gouvernance s'impose.

La gouvernance forestière au Cameroun : Un pari ambitieux perfectible soumis à l'intégration des indicateurs mélioratifs dans la gestion des Forêts Communautaires.

Le débat sur la gouvernance forestière est aujourd'hui marqué par la nécessité de reformer l'architecture institutionnelle qui encadre le régime forestier, jugé complexe et imparfait par de nombreux acteurs. Cette perfectibilité est soumise à l'intégration des acteurs pertinents dans le processus de la gouvernance forestière (A) et à l'intégration des principes de la bonne gouvernance (B).

Un pari soumis à l'intégration des acteurs pertinents

A côté de l'urgence qui s'impose pour réformer comme en République Démocratique du Congo le secteur forestier afin de contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de la pauvreté et la gestion durable de ses ressources forestières¹⁶⁹, il est important pour le Cameroun d'intégrer des acteurs pertinents dans son dispositif de gouvernance des FC. Ainsi, pour permettre aux communautés de s'approprier les FC et d'en assurer la gestion, il s'avère nécessaire de comprendre la dynamique de gestion des FC, les rôles des acteurs d'appui à leur création et les défis de leur gouvernance¹⁷⁰. En effet, malgré la volonté de décentraliser la gestion forestière, l'État, dans la loi forestière de 1994, n'a pas reconnu le rôle des chefs traditionnels dans la gestion des forêts (Oyono 2005). Dans ce contexte, l'État a tenté de contourner les chefs traditionnels en mettant en place les FC.

Dès lors, certains chefs traditionnels ont parfois encouragé l'exploitation illégale¹⁷¹, ce qui nuit gravement à la gouvernance forestière et désavoue par la même occasion les gestionnaires des FC. Ce manque d'harmonisation explique Alain Karsenty a ainsi créé une concurrence entre l'État et les chefs traditionnels (Karsenty 2010). Une éventuelle révision de la loi forestière de 1994 ou encore un simple arrêté sous le mode de mesures de pilotages pourrait éventuellement intégrer les Chefs traditionnels dans la gouvernance des forêts. Cela permettrait « *non seulement de faire participer l'autorité traditionnel qui a légitimement et de manière ancestrale une main mise sur ses populations locales, elle serait aussi une très grande aide pour*

¹⁶⁹ MECNT, Potentiel REDD+ de la RDC, 2009.

¹⁷⁰ Résumé de plusieurs entretiens réalisés entre le 02 et 23 septembre 2021 à Messamena dans le département du Haut-Nyong. Cette dizaine de personnes interviewées a sollicité l'anonymat.

¹⁷¹ D'après un Chef Traditionnel : « *Quand les gens de Yaoundé ont décidé de réformer le secteur des forêts avec des lois bidonnées et sans sens, ils ont complètement oublié que nous aussi on existe. En nous mettant sur la touche, ils ont participé à l'affaiblissement de notre pouvoir ancestrale. Non seulement certains villageois ne nous obéissaient plus, mais plus grave, les ancêtres sont très en colère. Car, ils disent que nous n'avons rien fait protéger la fortune qu'ils nous ont laissé. Pour nous venger, nous facilitons des exploitations illégales. Mieux nous tous, on perd* ». Entretien réalisé le 12 septembre 2020 à Abong-Mbang dans le département du Haut-Nyong avec un Chef traditionnel. Ce dernier a requis l'anonymat.

*l'Etat »*¹⁷².

Bien plus, comme dans le cadre des négociations sur les forêts depuis 1992¹⁷³, les ONG devraient jouer un rôle beaucoup plus noble dans le dispositif de création et de gestion des FC. Car, selon une autorité religieuse : « *certaines ONG ont largement contribué négativement à la gestion des FC. Plusieurs de mes fidèles ont affirmés que ces ONG étaient souvent pour certaines au service de certaines élites politiques. J'ai la faiblesse de penser contrairement à plusieurs personnes que leur implication dans une sorte de neutralité serait un sérieux avantage* »¹⁷⁴.

De manière presque similaire, il serait utile d'accorder une place de choix à ces acteurs non gouvernementaux dans l'architecture décisionnel des FC. Parce qu'ils « *jugent leur participation insuffisante, notamment parce qu'elle a peu de prise directe sur le processus de prise de décision* » (Wilson et Guéneau²⁰¹¹). Comme dans le cadre des négociations sur la protection des forêts, les ONG environnementales affirment une influence de plus en plus importante dans les débats politiques sur les forêts, contribuant ainsi directement à encourager un point de vue plus holistique envers les valeurs forestières et leur place dans le développement durable et les changements climatiques (Wilson et Guéneau²⁰¹¹). Elles permettraient alors selon les propos d'un cadre dirigeant du Ministère des Forêts et de la Faune : « *d'introduire un régime foncier des ressources avec pour socle les personnes autorisées à utiliser les ressources foncières, quelles ressources, pendant combien de temps et à quelles conditions* »¹⁷⁵.

De même, les régimes fonciers¹⁷⁶ étant soumis à des pressions croissantes, avec des populations de plus en plus nombreuses qui exigent la sécurité alimentaire et l'habitat, la gouvernance des régimes fonciers¹⁷⁷ revêt une importance toujours plus croissante. En déterminant comment et dans quelle mesure les populations peuvent acquérir des droits d'utilisation et de contrôle de ces terres, les régimes fonciers

¹⁷² Entretien réalisé le 12 septembre 2020 à Abong-Mbang dans le département du Haut-Nyong avec un Chef traditionnel. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁷³ Selon Anne-Marie Wilson et Stéphane Guéneau : « *Les années 1990 ont entériné la participation d'acteurs multiples dans les négociations internationales comme principe fondamental de la gouvernance internationale de l'environnement. Depuis une dizaine d'années, les ONG actives dans le domaine forestier se sont structurées. Elles ont œuvré, non sans succès, pour une meilleure reconnaissance des services environnementaux et sociaux rendus par les forêts et ont fait la promotion d'une approche écosystémique de la gestion de la ressource* ». (Wilson et Guéneau, 2011).

¹⁷⁴ Entretien réalisé le 20 janvier 2021 à Lomié dans le département du Haut-Nyong avec une autorité religieuse qui a requis l'anonymat.

¹⁷⁵ Entretien réalisé le 08 décembre 2021 à Yaoundé avec un cadre dirigeant du Ministère des Forêts et de la Faune. Ce dernier a requis l'anonymat.

¹⁷⁶ En effet, le régime forestier concerne l'accès aux forêts et les droits d'usage ou d'extraction de leurs ressources ; la prise de décisions quant aux modèles Introduction 3 d'utilisation ou de transformation ; l'établissement des droits ou des interdictions d'utiliser des ressources ; et les transferts, ventes ou location de ces ressources. Un changement dans le régime forestier entraîne des changements dans la répartition des droits entre différentes parties prenantes.

¹⁷⁷ Une gouvernance foncière responsable exige : de reconnaître et respecter les droits fonciers légitimes et les personnes qui les détiennent ; de protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces ; de promouvoir et faciliter la jouissance de droits fonciers légitimes ; d'assurer l'accès à la justice en cas de violation ; de prévenir les différends fonciers, les conflits violents et les tentatives de corruption.

doivent contribuer à la protection des hommes et de l'environnement¹⁷⁸.

Pour être efficace, efficient et cohérent, la réforme du secteur forestier doit également prendre en compte les principes de bonne gouvernance.

Un pari soumis à l'intégration des principes de bonne gouvernance

Dans le cadre d'une doctrine savamment conçue et véhiculée par les ONG, la gouvernance est généralement considérée comme « bonne » si elle se caractérise par la participation des parties prenantes, la transparence de la prise de décision démocratique, la responsabilité des acteurs et des décideurs, la règle de droit et la prévisibilité. La « bonne gouvernance » est associée aussi à la gestion efficiente et efficace des ressources naturelles, humaines et financières et à l'allocation impartiale et équitable des ressources et des avantages.

Ainsi, sur la base d'un travail de terrain, une observation peut être faite. Malgré la reconnaissance institutionnellement consacrée des FC, leur application s'avère difficile (Larrubia et al 2007). Autrement dit, la loi ne semble pas avoir permis d'accroître l'assistance aux FC pour en assurer la bonne gouvernance. Les agents forestiers manquent de formation en foresterie communautaire et exigent parfois des pots-de-vin auprès des communautés (Brown et al 2010). Dans les communautés, le faible niveau d'alphabétisation, le manque d'expérience des procédures bureaucratiques et la méfiance des chefs traditionnels envers les FC nuisent à la gouvernance forestière¹⁷⁹. Dans la même dynamique, les ONG, les élites et les opérateurs forestiers privés ont été présentés aux communautés comme des acteurs d'appui à la création et à l'amélioration de la gouvernance des FC (Burnham 2000).

Au Cameroun et dans d'autres pays en développement, ces acteurs ont financé la création de FC, donné des formations et entrepris des dons d'équipements forestiers aux communautés (Afroz et al 2016 ; Djeumo 2001). Cependant, martèlent Rodrigue Fapa Nanfack et des collègues, certains de ces acteurs ont manipulé les communautés afin d'obtenir des résultats à court terme pour légitimer leurs actions d'accompagnateur ou de porte-parole des besoins des communautés sur le territoire pour se rendre incontournables et capter une partie significative des fonds destinés aux FC, au détriment des communautés (Fapa Nanfack et al 2019). Ces projets, favorisant les intérêts externes aux communautés, ont échoué. Pierre Cuny nous informe en partie cet échec par une planification descendante (top-down), donnant seulement l'illusion d'une participation des communautés à la gestion des forêts (Cuny 2011).

A partir de là, il serait important de revoir ou de redéfinir les codes du narratif des communautés locales à l'égard de la manière dont les acteurs situés aux sommets de l'Etat (Birnbaum 1977) pensent et font la gestion au quotidien des FC. Sur cette question, un élu local a dressé un diagnostic qui résume la situation sur le terrain. En

¹⁷⁸ Voir Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, *Améliorer la gouvernance des régimes forestiers. Un guide pratique*, 2013.

¹⁷⁹ Analyse faite par un haut cadre dirigeant du Ministère des Forêts et de la Faune le 08 décembre 2021.

effet : « *la désignation des gestionnaires de la FC se fait le plus souvent sur la base d'un cooptage à travers un semblant de nomination de manière à assurer la représentation des grandes familles. Les élites s'assurent toujours lors des élections taillées sur mesure que leurs protégés obtiennent des postes* »¹⁸⁰.

Ce raisonnement rejoint celui de Oyono et Cuny lorsqu'ils pensent que les gestionnaires sont choisis à cause de leur lien avec les grands propriétaires fonciers (Cuny 2010). Il est également partagé par Karsenty et Vermeulen et qui affirment que dans les FC initiées par les acteurs tournés vers la communauté, le choix des gestionnaires ne tenait pas compte du droit foncier (Karsenty et Vermeulen 2017). Les FC étaient basés uniquement sur l'entité juridique reconnue par l'État et les clans ou lignages étaient ignorés dans la gestion des FC, contrairement aux forêts des communautés locales de la République démocratique du Congo, qui prennent en compte les leaders traditionnels.

Conclusion :

L'urgence d'une implication réelle des acteurs locaux dans la gouvernance forestière au Cameroun.

Cette étude conclut que, malgré des avancées notables impulsées dans le cadre de la gouvernance forestière, il ressort que les acteurs locaux ne participent que faiblement à la gestion des forêts et aux processus de prise de décisions y relatifs et la reddition de comptes. Pour bénéficier d'une FC, l'État exige que les dirigeants de la communauté se regroupent en entité juridique de gestion (groupe d'initiative commune, groupe d'intérêt économique, coopérative ou association) puisque les institutions villageoises ne sont pas reconnues comme des entités juridiques.

Bien plus, la convention de gestion d'une FC ne confère à la communauté ni les droits de propriété sur la terre, ni quelque titre de propriété que ce soit sur la forêt elle-même. L'État limite ainsi les communautés au droit d'usufruit, de collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et à la commercialisation du bois issu des FC (Bigombe Logo 2007). Si les communautés peuvent théoriquement exploiter ces forêts en régie ou les confier en sous-traitance, le constat sur le terrain révèle que la plupart des FC, à l'exemple des FC initiées par les élites, les chefs traditionnels et les opérateurs forestiers privés, sont exploitées en sous-traitance par les acteurs d'appui à cause des coûts élevés et de la lourdeur de la démarche administrative.

Cette « *disqualification technique des acteurs de premier plan à l'instar des communautés villageoises a savamment été orchestrée par les gens de Yaoundé en complicité avec certaines élites* »¹⁸¹. Pour permettre aux populations locales de participer effectivement à la gestion forestière, un Chef traditionnel en s'inspirant des préceptes de la participation citoyenne (Minkonda et Ondoua Ondoua 2022) propose trois solutions : « *Premièrement, une révision de la loi forestière de 1994 qui n'a plus prise sur la réalité. Deuxièmement, une implication parfaite des Chefs*

¹⁸⁰ Entretien réalisé le 06 janvier 2021 à Salampoumbé dans le département du Haut-Nyong avec une élite qui a requis l'anonymat.

¹⁸¹ Entretien réalisé à Yaoundé le 19 février 2021 avec un cadre dirigeant du Ministère des Forêts et de la Faune. Ce dernier a requis l'anonymat.

traditionnels, représentant des communautés locales dans le processus de gestion. Troisièmement, une possibilité pour les communautés locales de gérer elles-mêmes leur forêt avec la bénédiction de l'Etat »¹⁸². Car, le vulgaire philistin que nous sommes toujours pensons que l'idée de la non-prise en compte des communautés locales pourrait entraîner l'échec de la dévolution et favoriser la confiscation de la FC par un groupe restreint d'élites qui bénéficient du soutien symbolique de l'Etat. En disqualifiant ces populations locales de la gestion d'une ressource importante qui s'inscrit pourtant dans le développement local, cette non-intégration les empêcherait de se mettre « à l'abri du besoin » et « à l'abri de la peur » et d'avoir une vie digne (Minkonda 2018).

Bibliographie

Wilson A-M et Guéneau S. (2005) : Gouvernance mondiale des forêts Une évaluation à partir de l'analyse de la position des ONG. N° 05, *Ressources Naturelles* Les rapports de l'Iddri, n° 6 Version provisoire, 2005.

Goo Lee H. (2014) : La société ouverte et ses nouveaux ennemis. *Diogène/4* N° 248 | pp. 49-58.

Owona Nguini M-E. (2009) : Le Gouvernement perpétuel en Afrique Centrale : le temps politique présidentieliste entre autoritarisme et parlementarisme dans la CEMAC.

Ewangue J-L. (dir), *Enjeux géopolitiques en Afrique Centrale*, Paris, L'Harmattan, pp. 254-268.

Kontchou Kouomegni A. (1980) : Idéologie et institutions politiques : l'impact de l'idée de l'unité Nationale sur les institutions publiques de l'Etat camerounais. Conac G. (dir), *Dynamiques et Finalités des Droits Africains*, Paris, Economica, p. 441.

Lascoumes P. (2004) : La Gouvernamentalité : de la critique de l'État aux technologies du pouvoir. *Le Portique* [En ligne], 13-14, p. 5.

Hiol F et al (2019) : Déterminants de la gouvernance forestière dans les forêts communautaires de l'Est-Cameroun. *Bois et Forêts des Tropiques*, pp. 343 : 53-66.

Sindjoun L. (2002) : L'Etat ailleurs entre noyau dur et case vide, Paris, Economica.

Batchom P-E. (2018) : L'Etat ailleurs. Entre logique de case et dynamiques du village global. *Hommages à Luc Sindjoun*, Paris, L'Harmattan.

Brunner J. Ekoko F. (2000) : La réforme de la politique forestière au Cameroun : Enjeux, bilan, perspectives. Washington, DC, USA, World Resources Institute, p. 14.

¹⁸² Entretien réalisé le 11 janvier 2021 avec un Chef traditionnel à Doumé dans le département du Haut-Nyong à l'Est Cameroun. Ce dernier a requis l'anonymat.

Karsenty A. (2010) : Le nouveau « grand jeu » économique en Afrique et l'avenir des réformes de la gouvernance du secteur forestier. Karsenty A et *al* (dir), Gouverner les forêts africaines à l'ère de la mondialisation. Bogor, Indonésie, CIFOR, pp. 85-102.

Kouna Eloundou C. (2012) : Décentralisation forestière et gouvernance locale des forêts au Cameroun : Le cas des forêts communales et communautaires dans la région Est. Thèse de doctorat, Université du Maine, France, 351 p.

Bayart J-F. (1992) : Le politique par le bas en Afrique noire : Contribution à une problématique de la démocratie, Paris, Karthala, p. 9.

Goffman E. (1973), *La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi*, Paris, Minuit, p. 23.

Alemagi D et Kozak R. (2010) : Illegal logging in Cameroon : Causes and the path forward », in *Forest Policy and Economics*, 12 (8), pp. 554-561.

Zemon D. (2006) : Un débat en coulisses Trumbo, Kubrick et la dimension historique de Spartacus, 1960. Actes de la recherche en sciences sociales, /1 N° 161-162, pp. 80-95.

Desage F et Guéranger D. (2011) : La politique confisquée : sociologie des réformes et des institutions intercommunales, Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant. Carrel, p. 33.

Badie B. (2001) : Les grands débats théoriques de la décennie », in *Revue internationale et stratégique*, /1 N° 41, p. 48.

Ostrom E. (2010) : Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles. Louvain-la-Neuve, Belgique, De Boeck, 301 p.

Mbembe A. (2020) : De la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, Paris, La Découverte.

Lockwood M et *al* (2010) : Governance principles for natural resource management », in *Society and Natural Resources*, 23 (10), pp. 986-1001.

Moscarola J. (2018) : Faire parler les données Méthodologies quantitatives et qualitatives, Paris, Editions Ems, p. 15.

Geoffrion P. (2009) : Le Groupe de discussion. Recherche sociale, 5e édition : De la problématique à la collecte des données. Québec, Canada, Presses de l'Université du Québec, pp. 391-414.

Berger P et Luckmann T. (1996) : La construction sociale de la réalité, Paris, Armand Colin, p. 30.

Crystal D. et *al* (2013) : Assessing Forest Governance : The Governance of Forests Initiative Indicator Framework. Washington : World Resources Institute, p. 20
<http://www.wri.org/publication/assessing-forest-governance>.

Tchamba M et Keutcheu J. (2020) : La gouvernance forestière en Afrique Centrale. Entre pratique et politique, Paris, L'Harmattan, p. 62.

Bayart J-F. (1985) : L'énonciation du politique. Revue Française de Science politique, pp. 334-373.

Thiriot C. (2005) : Sortir de l'autoritarisme militaire. L'analyse comparée des transitions de régime. Faire de la politique comparée, pp. 359-375.

Oyono R. (2005) : Profiling local-level outcomes of environmental decentralizations : The case of Cameroon's forests in the Congo basin. The Journal of Environment and Development, 14 (3), pp. 317- 337.

Larrubia C et al (2007) : Séduisante théorie, douloureuse pratique : la foresterie communautaire camerounaise en butte à sa propre législation. Parcs et Réserves, 62 (2), p. 30.

Brown D et al (2010) : Foresterie communautaire : Relever le défi camerounais. Londres, Royaume-Uni, Réseau de foresterie pour le développement rural. DFID, FRR, ODI, Document du réseau 25a,

Afroz S et al (2016) : Ideals and institutions : Systemic reasons for the failure of a social forestry program in south-west Bangladesh. Geoforum, 77, pp. 161-173 ;

Djeumo A. (2011), Développement des forêts communautaires au Cameroun : Genèse, situation actuelle et contraintes. Londres, Royaume-Uni, Réseau de foresterie pour le développement rural, DFID, FRR, ODI, document du réseau 25b, p. 17.

Fapa Nanfack R et al. (2019) : Déterminants de la gouvernance forestière dans les forêts communautaires de l'Est-Cameroun. Bois et Forêts des Tropiques, pp. 343 : 53-66.

Cuny P. (2011) : État des lieux de la foresterie communautaire et communale au Cameroun. Wageningen, Pays-Bas, Tropenbos International Programme du bassin du Congo, p. 66.

Birnbaum P (1977) : Les sommets de l'Etat. Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris, Seuil, p. 50.

Bigombe Logo P. (2007) : Les régimes de la tenure forestière et leurs incidences sur la gestion des forêts et la lutte contre la pauvreté au Cameroun. Yaoundé, Cameroon, FAO, GRAPS, p. 12.

Minkonda H et Ondoua Ondoua D. (2022) : La participation citoyenne dans le film de la décentralisation de deuxième génération au Cameroun. Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Etudes Stratégiques (RIGES), Géopolitique africaine : opportunités et risques, Numéro 17, décembre, pp. 57-83.

Minkonda H. (2018) : Sécurité humaine et développement humain en imbrication : plaidoyer pour une nouvelle approche de réflexion pour le développement en Afrique Centrale », in Edouard Epiphane Yogo (dir), Clin d'œil sur la sécurité humaine, Paris, Edilivre, pp. 100-125.

Condition féminine et politique de l'emploi au Cameroun : entre misère de position et ordre socioprofessionnel négocié

Prisca Hélène Assiene Bissossoli
assieneprisca@gmail.com
Université de Yaoundé II (Cameroun)

Résumé

Depuis décembre 2015, le Cameroun a dans son plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme intégré l'adoption d'une loi portant sur la parité dans la gestion des affaires publiques. Malgré cette amélioration institutionnelle, le positionnement des femmes dans les emplois demeure déclassé. En effet, l'emploi occupe une place déterminante dans le processus de développement social, politique et économique des individus dans la société. L'accès à l'emploi constitue un enjeu de positionnement social, une source de classement et de déclassement sociétal car, il participe à la structuration des relations de pouvoir entre genres sur le marché du travail. Dès lors, si la littérature spécialisée tente de démontrer que le chômage et le marché du travail sont traversés par des rapports de sexes inégaux ; elle aborde aussi la position des femmes en emploi à partir d'une part, de son rapport à un ensemble de facteurs structurants leur déclassement sur le marché du travail ; d'autre part, à partir de la féminisation de la précarité multidimensionnelle qui renforce leur vulnérabilité quotidienne en les positionnant à la marge des espaces de pouvoir. De cette considération, l'emploi met en exergue un ordre de structuration des catégories sociales dans le traitement des problèmes publics. Cet ordre participe à la construction sociale de sa réalité saisie à partir de deux entrées. La première qui tient compte de la misère de position des femmes en emploi comme des maux qui nécessitent une mise en mots en tant que problème public ; et la seconde qui insiste sur un traitement public, s'apparentant davantage à une politique symbolique et d'affichage, auxquelles les femmes sont soumises en tant que catégorie d'action publique.

Mots-clés : Politique publique, Féminisation, Déclassement, Emploi

Abstract

Since December 2015, Cameroon has included the adoption of a law on parity in the management of public affairs in its national action plan for the promotion and protection of human rights. Despite this institutional improvement, the position of women in employment remains downgraded. Employment plays a decisive role in the social, political and economic development of individuals in society. Access to employment is an issue of social positioning, a source of classification and social downgrading, as it plays a part in structuring gender power relations in the labour market. So while the specialist literature attempts to show that unemployment and the labour market are shaped by unequal gender relations, it also approaches the position of women in employment from the point of view, on the one hand, of its relationship to a set of factors structuring their downgrading on the labour market; and, on the other hand, from the point of view of the feminisation of the multi-dimensional precariousness that reinforces their daily vulnerability by positioning them on the margins of the spaces of power. From this point of view, employment highlights a structuring order of social categories in the handling of public problems. This order plays a part in the social construction of its reality, captured from two perspectives. The first, which takes account of the miserable position of working women as evils that need to be put into words as a public problem; and the second, which insists on a public treatment, more akin to a symbolic and display policy, to which women are subjected as a category of public action.

Keywords: Public policy, Feminisation, Declassification, Employment

Introduction

Depuis décembre 2015, le Cameroun a dans son plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme intégré l'adoption d'une loi portant sur la

parité dans la gestion des affaires publiques. Cette loi, qui marque une avancée considérable sur la prise en compte institutionnelle de la condition féminine, s'inscrit dans la continuité d'un long processus formellement engagé avec la CEDEF¹⁸³ en 1979 et la conférence de Beijing en 1995. Malgré cette amélioration institutionnelle, et eu égard de l'indice d'inégalité de genre mobilisé pour mesurer cette avancée, en 2017 le pays reste logé à la 141e place sur les 189e pays classés par rapport à leur niveau d'inégalité (UNDP 2017) entre sexe. Ce positionnement déclassé en matière d'égalité de genre rappelle le poids des contraintes et des facteurs sociopolitiques omniprésents dans les rapports quotidiens qu'entretiennent les sexes dans l'espace public. Ce sont ces facteurs qui en partie justifient le maintien des disparités observées entre les femmes et les hommes dans le cadre du développement humain en matière d'éducation et surtout en ce qui concerne l'accès à l'emploi (Brun 2019). En effet, l'emploi occupe une place déterminante dans le processus de développement social, politique et économique des agents. L'accès à l'emploi constitue un enjeu de positionnement social pouvant ainsi susciter ou renforcer des rapports de force entre dominants sur le marché du travail. Sa nature tant formelle qu'informelle constitue un capital social et économique au service de la reproduction des inégalités sociales. Dit autrement, l'accès ou non à un emploi décent est source de classement et de déclassement sociétal car, il participe à la structuration des relations de pouvoir entre genres sur le marché de l'emploi.

Illustrer ce (dé)classement à partir de la trajectoire socioprofessionnelle des femmes entre 1996 et 2020 implique de saisir par les chiffres la traduction de ces inégalités. On note bien que depuis 1996, la trajectoire des femmes sur le marché du travail a connu une relative progression¹⁸⁴. Avec un taux d'activité qui est passé de 62,7 % en 1996 à 68,3 % en 2005 et de 79,5 % en 2007, ce taux a néanmoins baissé en 2010 en atteignant les 64,2 % (INS 2007, 2012). Cependant, durant la même période, on note que le taux de chômage entre 1996 et 2014 est resté toujours plus élevé chez les femmes que chez les hommes (MINPROFF 2020), avec un pourcentage de 6.5%, 6.7%¹⁸⁵, 7% et 4% respectivement de 1996, 2001, 2007 et 2014. Malgré le discours politique de neutralité appuyé sur les déclarations d'égalité des droits entre catégories de genre, ces chiffres renseignent bien sur la relative prise en compte du critère genre dans les politiques de l'emploi.

À cet effet, le 14 septembre 2016¹⁸⁶, le Président Paul Biya souligne le besoin d'impliquer plus de femmes en politique et dans les sphères de prise de décision en

¹⁸³ Le Cameroun a ratifié le 23 août 1994 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de Discrimination à l'Égard des Femmes (CEDEF), ci-après dénommée « Convention ». Il a par ailleurs ratifié le protocole additionnel à la CEDEF le 7 janvier 2005, lequel est entré en vigueur le 7 avril de la même année. Par ces actes, il a voulu d'une part, manifester sa volonté politique de veiller à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de la femme et, d'autre part, confirmer son engagement à respecter et à appliquer, sans réserve, les dispositions de cet instrument. Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Rapport unique (valant deuxième et troisième rapports périodiques) d'États parties, CEDAW /C/CMR/3, du 29 mars 2007.

¹⁸⁴ Les écarts d'activité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail ont diminué, passant de 14 points de pourcentage en 1996 à 9 points de pourcentage en 2010.

¹⁸⁵ Source tiré Ecam 1, 2, 3, 4. on note que la courbe du taux de chômage chez les hommes est baissière au regard des chiffres qui représentaient 9,5% en 1996, 8,2% en 2001, 3,8% en 2007 et enfin 3,1% en 2014.

¹⁸⁶ La promotion de la femme doit être continue. Nous avons besoin de plus de femmes dans les Parlements et dans la prise de décision en politique et dans les affaires. C'est une question d'équité

vue de réduire l'exception (Mossuz-lavau 2005) paritaire de représentativité politique des femmes. Prendre en compte la condition des femmes dans le discours politique pour rendre compte de sa subjectivation en tant que catégorie en marge, c'est affirmer que le sujet féminin se construit sous le regard de l'État. C'est d'ailleurs à cet effet qu'être attentif au processus de sa prise en compte en tant que catégorie d'action publique permet de caractériser les rapports de domination entre genre dans le champ politique. Une telle hypothèse invite à réintégrer l'analyse des politiques publiques dans une conception plus large des rapports État et société. L'enjeu étant de mettre en perspective l'action de l'État dont le fonctionnement structuré autour des conduites des politiques publiques (Jobert 1987), des ressorts de régulations et de légitimation des problèmes des inégalités entre genres contribuent à mettre en exergue le poids des structures politiques dans le renforcement des écarts existants entre les féminins et les masculins (Ntsama 2014 : 24). Dit autrement, il s'agit de positionner cette analyse autour de ce que veut dire une société qui ne fait pas de place à la femme et de montrer comment cela se traduit dans les politiques publiques de l'emploi.

Dans la littérature spécialisée, certains travaux tentent de démontrer à partir de l'analyse du pouvoir politique que le chômage et le marché du travail sont traversés par des rapports de sexes inégaux. Si certains abordent la position des femmes en emploi comme du fait d'un ensemble de facteurs structurants leur déclassement sur le marché de travail (Arbache et Kolev 2010); d'autres par contre soulignent l'existence d'une discrimination contre les femmes sur le marché du travail qui se mesure non seulement à travers les écarts de salaire (Ntsama 2014), mais aussi à partir de la féminisation de la précarité multidimensionnelle (Abiala Ambiana et Chameni Nembua 2016). Cette précarisation constitue le carburant qui renforce leur vulnérabilité quotidienne les positionnant à la marge des espaces de pouvoir. À partir du biais androcentriste des autorités coloniales, leurs rôles et leurs activités ont été circonscrits à l'espace domestique (Ndengue 2016). En effet, la femme à la marge renforce ici l'idée maîtresse des travaux les plus anciens qui rappelaient déjà qu'une distinction par des caractéristiques de sexe, d'âge ou de couleur (Becker 1957) constituait déjà une attitude discriminatoire. Une attitude d'exclusion et d'inclusion discriminatoire (Bella 2015) qui se révèle au sommet du commandement (Mouich 2007) par l'invisibilité numérique des femmes.

Le rapport des femmes à l'emploi dans le contexte camerounais constitue le fruit de la distribution inégale du pouvoir et de l'autorité (Beraud et Coulmont 2008). Dans la mesure où, les représentations de genre assignant les femmes à la sphère domestique persistent (Ndengue 2016). C'est la distribution sexuée des rôles pouvant influencer sur les discriminations de sexe dans leur rapport à l'emploi qui dressent ainsi le portrait de la mise en ordre de l'action gouvernementale en direction de la femme entendue ici comme catégorie plurielle. La matérialité observable des inégalités de genre en emploi constitue de ce fait un champ de manifestation de l'action politique exerçant une influence notoire sur les politiques publiques. On pourrait ainsi considérer que les politiques publiques comme celle de l'emploi ont un genre (Dandurand et al. 2002). De cette considération, l'emploi met en exergue l'ordre de structuration des

et d'égalité des sexes. L'égal accès des femmes aux postes de prise de décision et la lutte contre toute discrimination basée sur le genre sont indéniablement un moyen de construire une société plus équitable et prospère au Cameroun.

catégories sociales dans le traitement des problèmes public (Woollven 2009). Cet ordre, qui se lie à partir du classement et du déclassement socioprofessionnel pour les femmes participe à la construction sociale de la réalité (Berger et Luckmann 1986). Ce qui positionne en hypothèse l'idée que le genre dans son rapport à l'emploi permet d'interroger le rapport ordre politique et ordre social dans le traitement des problèmes publics. Cette analyse s'appuie sur une récolte de données qui débute à partir de la création en 1984 du ministère de la condition féminine jusqu'à 2023 année en cours d'exercice budgétaire du ministère de la Promotion de la femme et de la famille. Cette collecte s'appuie sur les archives administratives provenant des services du ministère de la promotion de la femme et de la famille et de l'institut national de la statistique. En plus, ce travail tient compte des articles de presses et d'une dizaine d'entretiens semi directifs pour la plupart informels sur la question de la perception de la position de la femme dans des espaces formels de travail au sein de l'administration du Ministère. De ces échanges, il en ressort qu'on tente de traiter de la misère de position des femmes en emploi comme des maux qui nécessitent une mise en mots par les agents en tant que problème public. Malgré les aspirations légitimes auxquelles les femmes aspirent professionnellement, le traitement public auxquelles elles sont soumises en tant que catégorie d'action publique s'apparente à une politique d'affichage aux effets d'action symboliques.

La misère de position des femmes en emploi : entre maux et mise en mots de la condition féminine

La problématisation des inégalités de genre en emploi permet de mettre en perspective une double-dynamique à partir de l'expérience des femmes dans le monde professionnel. Il s'agit de traiter du processus définitionnel de la condition des femmes en emploi comme une préoccupation, un problème social d'une part ; et d'autre part, de montrer comment sa désignation en tant que problème accompagne son inscription dans l'agenda institutionnel.

Le processus définitionnel de la condition des femmes en emploi comme problème social

La condition féminine dans son rapport à l'emploi doit être envisagée dans sa dimension subjective et objective pour comprendre son processus définitionnel en tant que problème social. Subjectivement, elle met en évidence à partir de sa trajectoire historique, le processus de labellisation et de lutte pour le renouveau de la condition féminine. Objectivement, elle permet de considérer le positionnement des femmes en emploi saisi par les chiffres comme un déclassement mesurable qui renforce l'idée d'un patriarcat d'Etat.

La trajectoire historique du positionnement des femmes dans la lutte pour les égalités de genre

Prendre conscience des conditions inégales de répartition de la ressource entre les femmes et les hommes dans la société constitue un long parcours de reconnaissance pour le politique. Cette reconnaissance est le fruit d'un travail d'étiquetage, de dénonciation menée par un ensemble d'acteurs que l'on pourrait ici envisager comme des entrepreneurs moraux, car considérant la position de la femme inégale à celle de l'homme dans la société. Cette inégalité situe les rapports hommes et femmes dans des relations de domination et de subordination plaçant le droit naturel de

commander et de dominer sous la responsabilité de l'homme (Tchagang 2016). Résister dans la société en tant que manière de négocier le rapport de force constitue un sentier ayant été expérimenté par certaines femmes (Volet et al. 2020). L'histoire rappelle que plusieurs femmes, intellectuelles et artistes ont marqué le parcours de cette mise en mots des inégalités de genre à travers des revendications publiquement affirmées de leur droit à l'égalité dans leur vie de femmes (ZangaTsogo 1983). Ces capacités de résistance par le discursif traduisent des voies inattendues à partir desquelles s'élèvent des voix qui tentent de déconstruire ces systèmes de cage (Zanga-Tsogo 1983) qui pour les femmes sont fondés sur les inégalités. Déjà en 1984, la metteuse en scène Werewere Liking¹⁸⁷ invente dans son « chant-roman », le terme « misovire », pour exprimer le ressenti d'une nouvelle génération de femmes capable de marquer leur désir d'une relation transformée. Ce terme précède celui de féminité énoncée par Calixthe Beyala (Beyala 1995) qui invite à une appréciation différente de la relation homme-femme. La féminité implique l'affranchissement de l'autorité masculine et une libération de la femme passant par la réappropriation de son corps. Elle traduit de ce fait une forme de conquête d'autonomie afin d'affirmer par une véritable complémentarité la relation homme-femme.

Le collectif des femmes pour le renouveau (CFR) a fortement œuvré à la publicisation du problème¹⁸⁸ des femmes parce que préoccupé par leur condition face aux enjeux de développement. En dressant le bilan de l'exclusion des femmes camerounaises dans la société, il considère qu'elles sont exclues de l'activité économique formelle, car leur avis ne compte pas lorsqu'il s'agit des décisions concernant l'activité économique nationale. Toutefois, ce mouvement féministe a polarisé l'analyse du genre sur la question des femmes et à la dénonciation des inégalités dont elles sont victimes (Eteki-Otabela 1992). En effet, dans sa dimension subjective, on considère que les problèmes construits par les acteurs sociaux sont tributaires de leurs valeurs (Fuller et Myers 1941). Poser les jalons du problème de la condition féminine dans son rapport au développement permet de renseigner sur le contexte culturel et les valeurs dominantes (Hassenteufel 2011) dans lequel il se situe. À partir des propos de Jean Marc Ela tenus le 30 avril 1987 dans le cadre de son intervention pour le compte du collectif sur le rapport femme et développement, il conclut sur le fait que la participation des femmes au développement n'est qu'illusion du discours dominant. Les femmes sont de fait moins insérées socio-professionnellement que les hommes surreprésentés à travers le sens social de la profession. Si elles ne sont pas présentes dans les mêmes proportions à tous les échelons hiérarchiques, les femmes sont très souvent reléguées à des métiers où elles pensent pouvoir monnayer leur qualification définie au sein de l'institution familiale. C'est d'ailleurs parce qu'elles sont absentes du processus de développement de la société, qu'elles doivent y être intégrées (Zaidman 2007).

Dès lors, il faut tenir compte des facteurs socioculturels comme obstacles à l'accès des femmes à l'emploi parce que liant leur rôle social au rôle de mère et d'épouse (Moisseron et al. 2017). En effet, c'est la problématisation des rapports de genre en

¹⁸⁷ poète et musicienne

¹⁸⁸ Le collectif a avec d'autres organisations porté le problème de la femme camerounaise sur la scène internationale avec les grandes conférences mondiales sur la femme qui ont ponctué la décennie mondiale consacrée aux femmes par les Nations Unies : Mexico 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985, Beijing 1995.

emploi qui permettent de mettre en mots les maux (Keutcheu 2015) des femmes dans la société dans leur rapport au pouvoir. Cette mise en maux gravite autour de trois niveaux de considération caractéristique de l'étude des inégalités de genre souvent limitée à un perspectif « développement ». À cet effet, on peut donc y lire le déplacement des formes de la division sexuelle du travail de l'espace privé vers l'espace public. C'est cette insertion incertaine et davantage sexuée des femmes au processus de développement qui d'antan renforçait la position du collectif des femmes pour le renouveau camerounais¹⁸⁹ dénonçant le conditionnement des femmes à une forme d'union. Celle qui consacre l'exploitation de corps, la négation de son droit et la différence de traitement entre les hommes et les femmes dans la société patriarcale (Eteki-Otabela 1992). Défini comme un outil de conscientisation (Eteki-Otabela 1992) de la cause féminine, le collectif depuis 1982 posait déjà à travers ses actions, les jalons du problème de la condition féminine et de son intégration au développement dans des sociétés patriarcales. Il est au fondement de l'institutionnalisation de l'approche genre au Cameroun illustré ici à partir de la reconnaissance de son rôle et de son statut dans le processus de développement et de transformation de la société.

Le deuxième moment qualificatif de cette considération est lié à son institutionnalisation à travers la formalisation politique de la question du genre, notamment par la création au Cameroun d'un ministère de la Condition Féminine le 26 mars 1984 avec le décret n° 84/95 du 26 mars 1984. En effet, le Cameroun a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes le 23 août 1994. En vertu de ses articles 7 et 8, il a accepté de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer, dans la vie politique et publique, la discrimination à l'égard des femmes et leur garantir des conditions égales (Noukio 2020) telle que consacrée par la Loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Par ailleurs le Code du travail camerounais du 14 août 1996, en son article 61 alinéa 2, est tout à fait formel sur l'équité en matière de salaires entre hommes et femmes. Accepter d'œuvrer en faveur de l'égalité des droits revient pour le Cameroun à travers l'implémentation de sa politique, à accroître le nombre de femmes occupant des fonctions publiques, et ce, à tous les niveaux de gouvernance. Les inégalités de carrière ou de trajectoire socioprofessionnelle entre sexes (Beraud & Coulmont 2008) qui se traduisent par la sous-représentation des femmes dans les secteurs formels et les postes de décision donnent ici l'occasion d'insister sur la troisième approche observée au Cameroun qui est celle du « Genre et Développement ». Cette approche s'inscrit dans une dynamique nouvelle d'engagement et de lutte pour l'égalité du genre (Njikam 2010). Elle permet de mettre en évidence les facteurs explicatifs de la

¹⁸⁹C'est lors de cette rencontre qu'Esther Endale du Cameroun a posé la question de l'autonomie du mouvement des femmes et de la vigilance des femmes par rapport à la question du développement. Mais déjà, ces questions constituaient l'essence des luttes du Collectif des femmes pour le renouveau (CFR)³, collectif camerounais fondé en 1982. Et c'est du questionnement de ces femmes, de leur analyse et de leurs pistes de réflexion que cet article veut rendre compte. Dès 1982, l'appellation « collectif » a été privilégiée et ceci dans le souci de promouvoir l'esprit de responsabilité de toutes les membres. Ce collectif se voulait aussi féministe, le féminisme se définissant comme un outil d'analyse politique du système patriarcal qui dépossède les femmes de leur vie et de l'essence de leur vie. Alors que les associations féminines poursuivaient des objectifs particuliers, le Collectif se voulait, en plus, un outil de conscientisation.

paupérisation des femmes (Nana-Fabu 2009) suscitant ainsi pour une raison ou pour une autre le politique à la prise en compte de cette troisième dimension.

La misère de la position de la femme dans son rapport à l'emploi ne saurait être comprise sans prendre en compte la mesure des enjeux qui déterminent les rapports de pouvoir entre les agents et les formes d'agencement des rôles tels que définis dans la société. Ces rôles ont un impact sur les capacités, les choix et les décisions des individus, notamment en matière d'emploi. Envisagés ici comme un système de valeur de référence, ils participent socialement à construire les catégories de genre. De ces enjeux, le genre en tant que *construction sociale se positionne en catégorie d'action*. Il s'inscrit ici dans un *processus relationnel* qui détermine les *rapports de pouvoir*, eux-mêmes *imbriqués dans d'autres rapports sociaux conditionnant leur positionnement professionnel*. En effet, c'est le constat de la permanence d'inégalités homme-femme issu de l'observation des statistiques qui façonne et renforce les représentations et les positions des catégories déjà déterminées dans les sociétés (Cortinovis & Rivière 2015). C'est en partie à travers la détermination de l'inégalité des positions sociales qu'on peut analyser non plus seulement les conditions socio-économiques, mais surtout les conditions socioculturelles de l'acceptation de l'ordre et de la classification des genres dans leur rapport au travail. On y voit donc à partir des inégalités de genre, un lien social avec la division du travail (Besnard 1993).

On peut alors parler de « (re)production » des inégalités de genre (Poggi & Waltmann 2019) car le concept permet de souligner le fait que ces inégalités sont produites dans la sphère privée et reproduites dans la sphère publique perpétuellement. Cette dynamique compréhensive des inégalités du dedans vers le dehors met en évidence la prévalence analytique du genre dans toutes les sphères de la société. Ce qui permet ici de penser les inégalités (Bihl & Pfefferkorn 2008) de genre comme un système complexe, de circulation des savoir-être et des savoir-faire socialement déterminés. Un système de reproduction d'un héritage patrimonial (Cuin 2004) qui participe à renforcer à partir du déplacement de l'espace privé à l'espace public, le déclassement socioprofessionnel des femmes en emploi.

Le positionnement déclassé des femmes en emploi : du patriarcat social au patriarcat d'Etat

La misère de position (Bourdieu 1993) est liée à l'hétéronomie sociale, économique et normative à laquelle sont subordonnées les femmes. Elle renvoie à l'état d'usage qui est fait de la catégorie à partir de son *soi socialisé* (Cacciari et Chevallier 2020). En effet, la position socioprofessionnelle des femmes dans la société est tributaire de ce *soi socialisé* qui dans le cadre de l'emploi tire son essence de la division traditionnelle des tâches, aussi appelée division sexuelle du travail. C'est cette division qui les assigne à un rôle reproductif et de gestion communautaire ; contrairement aux hommes qui ont pour rôle de produire des biens et des services afin de répondre aux besoins de subsistance de la famille (ONUFEM 2021). Dans ce contexte inégalitaire (Herrera et Torelli 2013), la conciliation travail et famille sera donc davantage de l'apanage des femmes que des hommes. La division sexuelle du travail rend les femmes plus sujettes que les hommes à la « double journée »¹⁹⁰

¹⁹⁰ La double journée correspond à la combinaison du travail.

correspondant ici à la double charge de travail. Cette charge double de travail touche toutes les femmes, quel que soit le niveau scolaire (Suarez Robles 2012). C'est de fait pour les femmes, un facteur multiplicatif de désavantage pouvant expliquer leur faible présence dans le secteur formel davantage rythmé par des règles strictes de présence et de ponctualité. Le rôle déterminant des femmes dans la production de ressources au travail ne les dédouane donc pas pour autant de l'obligation d'assumer les tâches domestiques considérées comme de l'ordre des prérogatives féminines par excellence (Herrera et Torelli 2013). Au Cameroun, les femmes consacrent en moyenne une charge de travail domestique par semaine et non rémunérée de 8h de plus que les hommes (MINPROFF 2020).

Les constats objectifs sur les différences enregistrées dans les principaux domaines de la vie sociale, politique et économique issus de la statistique publique permettent de rendre compte avec affirmation des différences et de la sous-représentation des femmes dans les secteurs d'insertion socioprofessionnelle. Que ce soit dans le secteur public, privé, formel et informel, on observe que la position de la femme reste tributaire de cette division sexuelle du travail socialement instituée. Elle détermine à travers les positions et conditions socioprofessionnelles, le traitement politique qui leur est adressé dans l'espace public. Un traitement qui marque le passage d'un patriarcat social à un patriarcat d'Etat, traduisant leur conditionnement public au déclassement. Ce patriarcat d'Etat est donc rendu possible par la production et la reproduction des relations hiérarchiques garantissant un masculin fort et un féminin faible (Bruyere 2020). De ce point de vue, alors que 39% de la population nationale vit sous le seuil de pauvreté, ce seuil s'élève à 51,5% pour les femmes. Le taux de pauvreté est en partie lié à 79,2 % d'entre elles, positionnées en situation de sous-emploi (ONUFEM 2021). A contrario, dans le secteur formel, on observe que l'effectif des agents publics hommes représente environ deux (02) fois celui des femmes et ceci, quels que soient la catégorie et le corps de métier. Le graphique ci-dessus en fait une démonstration.

Graphique 1 : Pourcentage de femme dans la fonction publique

Source : MINFI ; INS, JIF, 36 éditions 2021

De même, dans la répartition des postes de commandement et de responsabilités politiques, les femmes demeurent à la traîne. Elles représentaient dans le commandement territorial en 2020, seulement 15 femmes sur un effectif de 360 sous-

préfets, deux (02) femmes sur les 58 préfets nommées et enfin sur le commandement régional, on n'en décompte actuellement aucune sur les dix (10) gouverneurs en poste. Le tableau ci-dessous donne une illustration de l'évolution des effectifs féminins depuis 2007.

Tableau 1 : Nombre de femmes dans les postes de commandement de 2007 à 2020

Année	2007	2011	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gouverneurs	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10
Préfets	0/58	0/58	1/58	1/58	1/58	2/58	2/58	2/58	2/58
Sous-préfets	2/360	5/360	7/360	7/360	7/360	9/360	9/360	15/360	15/360

Sources: <https://www.journalducameroun.com/lintegralite-nominations-prefets>; Décret N° 2017/461 du 04 septembre 2017 portant nomination des Sous-préfets ; DAG MINAT, Décret N°2020/758 du 18 décembre 2020 portant nomination de Préfets, Décret N°2020/759 du 18 décembre 2020 portant nomination de Sous-Préfets.

Cette courbe timidement croissante s'observe également dans la répartition des postes et des responsabilités dans les mairies entre 2007 et 2025. Les femmes ne représentent que 39 mairesses sur les 360 postes existants entre 2020 et 2025. Elles ne représentaient qu'un effectif de 29 femmes entre 2013 et 2019 et enfin 22 femmes entre 2007 et 2012. Pour finir, le nombre de postes occupés par les femmes entre 2020 et 2025 dans les mairies est de l'ordre de 336 au total sur les 1080 postes.

Tableau 3 : Répartition des postes de responsabilités occupés par les femmes dans les mairies entre les exercices municipaux 2007-2012, 2013-2019 et 2020-2025

Poste de responsabilité	Nombre de postes	Nombre de postes occupés par les femmes		
		2007-2012	2013-2019	2020-2025
Maire	360	22	29	39
1 ^{ère} ou 2 ^{ème} Adjoint au Maire	720	82	221	327
Total	1080	104	250	366

Source: MINATD, Annuaire Statistique 2013 ; MINDDEVEL

Par ailleurs, selon le deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE-2) réalisé en 2016, la proportion de femmes promotrices d'entreprises est de l'ordre de 37,5%. Elles sont relativement plus représentées dans les Très petites entreprises (TPE) avec 38,5%, les Petites Entreprises (PE) à hauteur de 33,5% et enfin dans les moyennes entreprises (ME) avec 34,0%. Comparativement aux effectifs des grandes entreprises (GE), elles ne se situent qu'à 11,4%. Cette sous-représentation constitue une préoccupation sociale, un paradoxe pour les femmes démographiquement plus nombreuses que les hommes.

De la désignation des inégalités de genre en emploi à son inscription à l'agenda politique

Tout regard porté sur les inégalités ne peut faire l'économie d'une prise de conscience sur les différences de traitement entre genres en matière d'emploi. Tout comme « Perpétue et l'habitude du malheur » (Mongo 1983), les inégalités tendent à se reproduire au cours d'une même existence (Bihl et Pfefferkorn 2008), d'un espace social à un autre. La prise de conscience des inégalités passe inéluctablement par une mise en scène de la misère de la position de la femme en emploi politiquement déterminée à partir de l'analyse des registres symboliques et argumentatifs. C'est ce positionnement déclassé captant l'attention du politique qui participe à son repositionnement en tant que problème public dans l'agenda politique et institutionnel.

Les registres symboliques et argumentatifs de mise sur agenda des problèmes des femmes

La mise sur agenda justifie une volonté d'intervention sous la forme d'une décision des autorités publiques quel qu'en soit la forme et la modalité d'émergence (Garraud 2019) du problème. En effet, l'agenda ne constitue pas une demande sociale spontanée. L'inscription d'un problème dans l'agenda (Garraud 1990) est le produit d'un rapport de force qui nécessite ressources et mobilisations des agents pour la positionner en priorité de l'action gouvernementale (Garraud 2019). Ce processus de priorisation se construit à partir des discours politiques de qualification du problème, porteurs de sens et de la prise de conscience en tant que problème par l'autorité publique. Cette prise de conscience peut se lire à partir du discours politique adressé aux femmes. Il marque la distorsion liée aux dynamiques de circulation d'acteurs, de dispositifs et de logiques professionnelles qui suscitent des intérêts propres et des luttes de reconnaissance du problème (Gusfield 2009).

"Je m'engage à faire de l'égalité entre les droits de l'homme et les droits de la femme, une réalité". C'est en ces mots qu'a été décliné l'engagement du Chef de l'État à Maroua autour de la cause de la femme, lors d'un discours-programme énoncé le 2 octobre 1997 à l'occasion de la campagne présidentielle. Le 5 octobre 2004, il réitère sa position en se montrant plus incisif à Monatélé en mettant au premier plan de son agenda politique, l'amélioration de la condition féminine et une meilleure représentation de la femme dans les institutions et l'administration (Mboe 2011). Ces prises de position du politique marquent ainsi la voie de la légitimation du problème des inégalités de genre. Par le biais de l'invocation de l'égalité de droits entre l'homme et la femme, il met au-devant de la scène la pauvreté et l'exclusion (Legros 2007) qui les déterminent. Envisager une égalité entre genres, c'est admettre remettre en question la normalisation de la condition féminine (Machikou 2015) à partir de la prise en compte de sa spécificité dans le traitement public. Si l'habitus genré permet de penser les contraintes et les dispositions sociales et collectives (Corcuff 2003), elle pèse aussi sur la définition des politiques publiques.

De ce fait, le politique tente de souligner son appui à des idées, mais aussi à la réappropriation dans la manière d'énoncer pour dénoncer les écarts existants entre les catégories de genre. Prendre position sur la question du traitement public des femmes ne s'inscrit donc pas en énonciation neutre. Elle traduit une volonté

manifeste qui à partir du discours politique, permet de qualifier les écarts comme une source de problème social. Cette qualification du problème ne s'attaque pas uniquement aux causes des inégalités. Elle permet de mettre en évidence l'exclusion des femmes, leur rôle et leur statut en fonction de leur rapport au travail. Le discours politique se positionne donc ici comme traceur de reconnaissance du déclassement de la femme en tant qu'agent à part entière de la société. Qualifier et énoncer la condition des femmes dans l'espace public par le politique relèvent de la politisation de sa condition. Cette politisation du problème constitue une phase importante de la problématisation de sa condition.

Les positions des autorités politiques pour la cause de l'égalité des genres en général et des femmes en particulier marquent leur volonté à prendre en compte la catégorie. Ces positions rendent possible la volonté de saisir les rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes comme des enjeux de lutte politique afin de les rendre visibles. Mises au service de l'État, la problématique du genre et les formes d'usages politiques qui en sont faits dans l'espace public, permettent de faire de la cause de la femme un porte-étendard pour la diffusion et la légitimation d'une vision administrative. Une vision dont les conduites sont rythmées par une forme de codification bureaucratique qui s'adosse inéluctablement au programme politique dominant, dont celui du Chef de l'État. C'est d'ailleurs ce qui sera mis en perspective en 2012 lorsqu'il rappelait que « *du point de vue du gouvernement, autonomiser les femmes rurales [...], revient à mettre à leur disposition l'ensemble des ressources, équipements, de savoir-faire, dont elle a besoin pour s'épanouir et participer comme il se doit à la vie de la cité comme citoyen, agent économique, acteur avisé des dynamiques de développement, dans la quête de l'émergence et dans la mise en œuvre des "Grandes Réalisations" prescrites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya* » (MINPROFF 2015). L'enjeu consiste à les intégrer dans un dispositif fonctionnel et organisationnel reflétant cette volonté de reclassement et de repositionnement sociopolitique sous caution de leur attachement à la vision politique dominante.

Le repositionnement de la condition féminine dans l'agenda politique et institutionnel

Comme le soulignait déjà Müller, c'est l'action politique qui vise à réduire le désajustement des politiques, à réduire le désordre et à instaurer l'ordre dans le champ politique. Cette mise en ordre constitue une réponse à l'organisation sociale des rapports entre genre dans l'espace public. A partir du problème des inégalités de genre dans le champ social et politique, on vient mettre en scène le positionnement du décideur face au problème de genre. Ce processus de mise en ordre permet de voir à partir de l'agenda institutionnel, le repositionnement spécifique du problème des femmes routinisé. On retient que l'arène institutionnelle (Hassenteufel 2011) dépend des principes de fonctionnement propre de la structure qui la constitue. De ce point de vue, l'agenda gouvernemental l'illustre bien. Il témoigne de ce que la production de l'ordre dans les rapports de sexe en emploi est exclusivement une activité politique parce que définie et déterminée par une autorité politique légale rationnelle. C'est cette autorité qui définit les principes de sélection du problème des femmes en général et de son rapport à l'emploi de façon spécifique comme un problème public. C'est donc dans ce processus de construction du problème, qualifiable et quantifiable que se positionnent les chiffres sur la catégorie féminine

comme une ressource clé qui permet de l'objectiver. Ils produisent de ce fait un effet de réel lié à la légitimité scientifique du comptage. Combinée à la revendication des femmes à l'égalité de genre comme une valeur dominante décriée et valorisée par le chef de l'Etat en 1997, on tient compte des principes défendus par la CEDEF et imposition progressive comme problème dans l'agenda gouvernemental.

En effet, face à la place croissante qu'occupent les préoccupations de genre dans l'agenda politique international, les autorités politiques sont quasi dans l'obligation de rappeler sans cesse que, loin de se désintéresser de cette question, elles font au contraire tout leur possible pour tenter d'y apporter des réponses, et ce en dépit de leur marge ou de leur capacité réelle d'action. A partir des incitations (Arrignon 2016) gouvernantes qui marquent la prise en compte du genre, on peut lire son repositionnement dans le cadre des priorités gouvernementales à travers le processus d'harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux. Cette harmonisation favorise ainsi l'élargissement de l'audience autour des questions de genre et l'impact du problème de l'insertion socioprofessionnelle des femmes comme une priorité dans la définition dans l'agenda politique de l'Etat.

En présentant de nouveaux plans pour l'emploi dans l'action gouvernementale, le Cameroun tente de revoir le référentiel politique en matière d'emploi depuis 1994, par le renouvellement des stratégies, des instruments et des mesures incitant à la prise en compte du genre. Autrefois quasi inexistant de l'agenda politique de l'action gouvernementale, la prise en compte des femmes qui semblait s'apparenter aux affaires sociales jusque dans les années 1984, s'autonomise progressivement. Cette démarche permet de mieux cerner les dispositifs spécifiquement adoptés à leur endroit et la prolifération des instruments qui facilitent dans l'ordonnancement de leur droit et des conditions de travail, le repositionnement de la condition des femmes¹⁹¹ dans l'agenda politique.

Le traitement public du problème de l'emploi des femmes : entre politique d'affichage et effet d'action symbolique

On envisagera l'État en action comme étant de l'ordre de la structuration du fonctionnement de l'action gouvernementale dans la conduite au concret des politiques publiques (Jobert et Muller 1987). Sa conceptualisation tient compte des logiques d'ajustement et de régulation de son action en questionnant l'implémentation d'un dispositif pluriel qui marque la prise en compte du genre à partir des schémas et des schèmes d'action gouvernementale. Positionnant la prise en compte du genre comme une féminisation en trompe l'œil s'inscrivant dans une dynamique incrémentale.

¹⁹¹ CEDAW, les expertes encouragent le Cameroun dans la mise en œuvre de son plan d'action « femme et développement », communiqué de presse FEM/1101, du 20 juin 2000 ; tiré de www.Press.UN.org; On sait qu'en 1987, avec l'adoption du Plan d'Ajustement Structurel qui impose la réduction des dépenses publiques, le Ministère de la condition féminine et le Ministère des affaires sociales ont été fusionnées et ce n'est qu'en 1997 que le Ministère de la condition féminine est de nouveau instituée avec des capacités d'intervention renforcées dans la mise en œuvre des mesures relative au respect des droits de la femme, l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et l'accroissement des garanties d'égalités dans les domaines politique, économique, social et culturel ;

L'action gouvernementale en faveur des femmes : vers une féminisation en trompe l'œil

L'analyse de la trajectoire de la condition de la femme dans son rapport à l'emploi en tant que problème public met en perspective deux angles susceptibles de rendre complexe sa prise en charge. L'action gouvernementale en direction des femmes et de leur autonomisation repose sur un instrument symbolique de l'incorporation du problème de la femme dans le champ institutionnel, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) et d'un ensemble pluriel de structures administratives qui l'accompagne.

Le MINPROFF comme instrument symbolique et d'affichage de l'incorporation des problèmes des femmes

Comprendre la politique publique, son orientation et ses instruments implique de reconstituer l'action de la structure des relations qui la fondent. C'est aussi l'envisager comme étant le produit de la structure sociale dans le champ (Dubois 2022) institutionnel et politique. L'instrument d'action en direction du genre n'est donc pas neutre parce que porteur de valeur et nourri d'une interprétation sociale et des perceptions précises du mode de régulation qui lui fait sens. Il participe au processus d'encadrement des femmes au pouvoir politique et par conséquent à l'emploi. C'est davantage l'œuvre d'un dispositif producteur d'ordre et de docilité (Machikou 2015) qui rend prévisible et sans doute visible le comportement des acteurs. Cet ordre tient de l'uniformisation de pratiques et de la symbolique¹⁹² formulée à l'adresse des problèmes publics que rencontrent les femmes.

En effet, « *les femmes ont leurs problèmes, et aux problèmes spécifiques, des réponses spécifiques* »¹⁹³. L'une des réponses institutionnelles et visibles au problème des inégalités de genre au Cameroun est le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en tant que dispositif institutionnel d'action. En tant qu'institution productrice d'une représentation spécifique de l'enjeu que représentent les femmes, le MINPROFF constitue un instrument d'action adopté afin de résoudre aux problèmes publics de la condition féminine. Le MINPROFF symbolise la maison gouvernementale des femmes et de la prise en compte de leur préoccupation dans la politique nationale. C'est la tribune d'expression et de représentation des femmes dans le champ institutionnel. Cette posture est d'autant plus renforcée car, contrairement aux autres départements ministériels, il est constant de n'avoir toujours eu à sa tête que des femmes depuis 1984, date de sa création. On peut de mémoire citer Yaou Aïssatou (1984 à 2000), Julienne Ngo Som (2000 à 2001), Catherine Bakang Mbock

¹⁹² Dès les années 2000, la ministre de la Promotion de la femme et de la famille, Yaou Aïssatou prescrit un pagnon unique comme ressort de mixité sociale et désormais, le ministère en contrôle la conception et la production, conformément à la Circulaire N° 11/minproff/Cab du ministre de la Promotion de la femme et de la famille.

¹⁹³ Entretien journalistique avec Justine Dikko Tchoukam, Enseignante chargée de cours en service à l'Université de Yaoundé II ; Genre en action, Réseau international francophone pour l'égalité des femmes et des hommes dans le développement du samedi 10 mai 2008. <https://www.genreenaction.net>

(2001 à 2004), Suzanne Bomback (2004 à 2009) et enfin depuis 2009, Marie Thérèse Abena Ondo.

En effet, cette constance de la figure féminine des ministres au sommet de ce département ministériel renforce l'idée qu'il existe un ordre symbolique institutionnalisé par ses routines (Muller 2013) de distribution et de répartition genrée du pouvoir. Cet ordre renseigne aussi sur le référentiel politique dominant qui s'inscrit dans une reproduction sociale de la division et de la répartition sexuelle du travail qui se renouvelle aux sommets de l'Etat. Il fournit les cadres qui déterminent en partie la manière dont les acteurs doivent se comporter et se positionner dans l'espace public. C'est donc la dimension cognitive de l'usage de cet instrument qui est intéressante à analyser car, elle permet à partir de design policy de considérer que la politique du genre affichée à travers le MINPROFF, rend compte plus ou moins explicitement de la position gouvernementale du rapport homme et femme dans la société. Un instrument d'action institutionnel qui symbolise une technologie matérielle de gouvernement (Boussaguet et al. 2019) des genres. Son rôle en tant qu'instrument d'action doit être envisagé comme une technique de domination (Boussaguet et al. 2019) renforçant des habitus et des dispositions qui déterminent en partie leur accès au gouvernement en tant que femmes ministres (Behr et Michon 2014) et leurs carrières politique et socioprofessionnelle souvent moins prestigieuses (Behr & Michon 2014).

Loin d'être naturelle, l'engagement du Cameroun pour une féminisation des emplois tire ses ressorts des recommandations du Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes (CEDAW) menées en janvier 2009. Elles encouragent le gouvernement à adopter l'institutionnalisation du quota systématique pour accélérer l'équilibre numérique entre les hommes et les femmes de toutes les générations à tenant compte de nouvelles réformes et instruments d'action qui participent à construire le sens de sa politique nationale. À cet égard, les politiques de l'emploi offrent une belle illustration de la place (Leclerc et Sachs 2015) prise par les dispositifs incitatifs en charge de frayer une place au genre concernant le travail, la qualité du travail et surtout la prise en compte de la spécificité comme variable déterminante de bonne gouvernance. L'adoption de la politique et du plan d'action multisectoriel intitulé « Femmes et développement » tient compte de sept axes prioritaires tirés du programme de Beijing. Parmi les documents stratégiques qui accompagnent ce plan d'action, on retient le document de la déclaration de la politique d'intégration de la femme au développement (PANIFD). Il vise non seulement à promouvoir et mettre en place des mécanismes assurant l'épanouissement de toutes les potentialités féminines qui freinent leur développement ; mais aussi à adopter des mesures destinées à favoriser l'insertion

ou la réinsertion des femmes pauvres et marginalisées dans la population active (Leclerc & Sachs 2015).

La thématique égalité de sexe et autonomisation des femmes occupent une place importante dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi tant elle constitue un facteur de sous-développement et un enjeu déterminant à résoudre pour accéder à l'émergence. En effet, en février 2012, a été mise en place une plateforme pour l'institutionnalisation de la parité au Cameroun sous appellation « *Ensemble pour la parité* ». Son objectif aligné sous cette même stratégie nationale avait pour visée de lutter contre la discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir l'égalité des sexes. Par ailleurs, le Document de Politique Nationale Genre (PNG) qui a couru de 2010 à 2020 a été suivi en 2016 du Plan d'Action multisectoriel¹⁹⁴ mis en œuvre avec l'appui des agences du système des Nations Unies. Enfin, dans le cadre de sa stratégie de développement (SND30), l'État du Cameroun entend renforcer les programmes d'entrepreneuriat et d'autonomisation des femmes à travers l'adoption du plan national d'action (MINEPAT 2020). La coordination des acteurs gouvernementaux afin de susciter l'appropriation institutionnelle du Genre, par les douze (12) Comités Genre, a été mise en place dans certaines administrations publiques ainsi que des points focaux genre pour leur suivi dans tous les départements ministériels.

Décomposition de l'action gouvernementale en faveur de l'emploi des femmes

Le processus de prise en compte des femmes dans les politiques tient compte des mécanismes sectoriels d'appropriation de la stratégie nationale facilitant l'implication des femmes dans le marché du travail. Cette appropriation implique une forme d'opérationnalisation qui vise l'amélioration de leur condition de travail et d'insertion socioprofessionnelle. La prise en compte du genre passe inéluctablement par la promotion des droits et de l'autonomisation des femmes à travers un ensemble de plans et de programmes. À cet effet, le Cameroun a d'ailleurs mis en place des dispositifs et des ressources en vue de l'accompagnement entrepreneurial et de l'autonomisation des femmes. Cet accompagnement passe par l'obtention pour les femmes des services financiers et bancaires à faible coût. Parmi les actions implémentées, on peut énoncer le Programme d'Appui à la Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin (PAPEF), le Plan d'Action national pour le Développement de l'Entrepreneuriat féminin (PANDEF) publiés en 2009 (CODE-AFRICA 2021). Confronté à une crise de l'emploi et nourri par une envie effrénée d'autonomisation des femmes, le Cameroun à travers le MINPROFF s'est engagé à faciliter leur insertion dans le monde du travail en assurant une formation de base de qualité dans ses quatre-vingt-quatorze (94) Centres de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF) et ses Centres de Technologies Appropriées (CTA) ouverts sur toute l'étendue du

¹⁹⁴ Ce plan était porté par une enveloppe chiffrée à 47.540.000 de francs CFA selon le document *Rapport de l'État du Cameroun au titre du 25e anniversaire du programme et de la plateforme d'action de Beijing*, Mai 2019, p.127. Sa priorité est de contribuer à l'élimination systématique des inégalités entre les hommes et les femmes à tous les niveaux à travers : La promotion de l'accès équitable des filles et des garçons, des femmes et des hommes à l'éducation, à la formation et à l'information ; l'amélioration de l'accès des femmes aux services de santé, notamment en matière de santé de la Reproduction ; la promotion de l'égalité des chances et d'opportunités entre les femmes et les hommes dans les domaines économique et de l'emploi ; la promotion d'un environnement socioculturel favorable au respect des droits de la femme ; le renforcement de la participation de la représentativité des femmes dans la vie publique et la prise des décisions ; le renforcement du cadre institutionnel de promotion du genre.

territoire national (MINPROFF 2019). En matière de soutien à la transition entre le travail informel et le travail formel, on désigne notamment grâce à des mesures juridiques et politiques qui profitent aux femmes travaillant dans le secteur informel, le financement de cent millions (100 000 000) de projets identifiables via le PIAASI¹⁹⁵ en faveur des femmes, des jeunes destinés à assurer la transition du secteur informel vers le secteur formel.

Bien plus, on distingue plusieurs programmes et plans d'action au service de la lutte contre les inégalités. Le lancement du Programme d'Appui au Genre, Changement Climatique et à l'Agriculture (GCCASP) qui vise à renforcer les capacités des femmes rurales et des cultivateurs face aux effets néfastes des changements climatiques¹⁹⁶ s'inscrit dans cette dynamique. De même qu'en 2013, on note l'adoption du Programme d'Appui à la Promotion de l'Entrepreneuriat Féminin (PAPEF). En effet, la mise en œuvre du Plan d'Action National pour le Développement de l'Entrepreneuriat Féminin (PANDEF) élaboré par le Bureau international du travail (BIT) et figurant dans le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) a été planifiée. On peut aussi souligner le Projet Genre et Autonomisation Économique des Femmes (PGAEF) dans le Programme d'appui au secteur des transports ainsi que le projet 5BY20. Pour renforcer l'esprit d'entreprise chez les femmes et jeunes filles, le Gouvernement et ses partenaires vont renforcer les capacités des femmes Chefs d'Entreprise à travers le programme GERME¹⁹⁷ du GICAM¹⁹⁸. En plus de tout cela, le MINPROFF organise chaque année des sessions de renforcement des capacités des femmes entrepreneures, et ce, dans divers domaines de formation au montage et à la gestion des activités génératrices. C'est d'ailleurs à ce titre que 27 750 femmes ont été formées dans des activités génératrices de revenus dans les Centres de Promotion de la Femme au cours de l'année 2018 (MINPROFF 2019). Ce projet est le fruit du partenariat MINPROFF, ONU-femmes et Coca-Cola. C'est une initiative qui a pu atteindre dans son objectif d'accompagner les femmes chefs d'entreprises, plus de cinq (05) millions d'entre-elles en 2020.¹⁹⁹

¹⁹⁵ Le Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel (PIAASI). Sa date de création remonte à 2004. C'est une structure gouvernementale rattachée au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, sa mission principale est d'accompagner financièrement les jeunes promoteurs Camerounais, tiré du site de <https://www.crtv.cm/2018/02/>; « Cameroun : les principaux programmes d'insertion socio-économique des jeunes ».

¹⁹⁶ Il s'agit du petit matériel agricole octroyé à 267 groupes de femmes des dix Régions. 21 groupes de femmes et associations ont reçu des subventions pour la réalisation des activités génératrices des revenus. Sur la même lancée, 4 671 femmes et filles, (EESI, 2010) ; par ailleurs, on notait que 302 groupes de femmes ont été formés en montage et gestion des projets ou de leurs entreprises, 13453 femmes rurales ont bénéficié de formations aux techniques modernes de production, de transformation, de conservation, et 176 autres ont été sensibilisées à la mise en place des coopératives.

¹⁹⁷ Une initiative qui a permis à ce jour de renforcer les capacités de trois cent vingt-sept (327) femmes entrepreneures en 2017.

¹⁹⁸ Groupement inter patronal du Cameroun ;

¹⁹⁹ On retient aussi en plus la mise en place des maisons digitales ainsi que l'African Backbone (CAB). Dans le cadre de ce projet, qui vise à doter les CPFF placés le long des projets routiers des Télé centres Communautaires Polyvalents (TCP).

Dynamique incrémentale et effet d'action de la politique en direction de l'emploi des femmes

Le principe central de l'incrémentalisme stipule que les politiques publiques évoluent par un mécanisme des petits pas. Ce principe permet de cerner la réalité de la décision politique. Cette réalité met en scène une rationalité phallocratique qui malgré les petits changements menés, la marginalité des femmes en tant que catégorie d'action publique s'avère rémanente.

L'incorporation du genre en emploi à l'épreuve de la rationalité phallocratique du pouvoir

Ce travail tente à partir de la politique du genre d'expliquer la rationalité politique qui structure le positionnement de la femme dans son rapport à l'emploi en tant qu'ordre sociopolitique. En effet, par rationalité politique, on souscrit à une organisation institutionnelle dans lequel l'exercice du pouvoir se conceptualise et se formule à partir des formes appropriées de structuration de la prise en compte du genre dans les actions prioritaires du gouvernement. Cette rationalité s'appuie sur des variables subjectives et objectives telles que la justification morale de sa prise en compte en tant que problème prioritaire dans l'agenda politique et institutionnel et de la distribution du capital pour la matérialisation de sa prise en charge en tant que problème public. Ces éléments qui participent de la production des politiques publiques et de ses effets d'action constituent aussi des marqueurs qui rendent compte de la question du genre à partir de sa valeur et de son coût d'investissement.

En effet, le coût d'investissement des politiques tient compte du positionnement du problème à traiter dans le classement des priorités d'action de la politique de l'Etat. Ce classement constitue de facto un déterminant de mise en ordre des politiques publiques qui épouse un ordre cognitif et normatif que dessinent les priorités politiques dans l'agenda institutionnel. Interroger les moyens mis en œuvre pour que les processus de décision produisent du changement allant dans le sens d'une meilleure effectivité de son action (Palier et al. 2010). Pour la simple raison qu'elle permet de renforcer l'idée du déclassement des femmes dans l'échiquier politique à partir de l'ordre imposé par le coût budgétaire de la politique du genre. La répartition du portefeuille ministériel constitue un indicateur intéressant de représentation hiérarchique des positions qu'occupent les agents dans la scène gouvernementale. En considérant que la distribution du capital constitue en soi un enjeu de classification des priorités politiques, on retient qu'il participe par ailleurs à la production d'un ordre symbolique des problèmes publics (Gusfield 2009). Plus on s'élève dans la hiérarchie gouvernementale, moins on retrouve les femmes. La distribution de l'ordre protocolaire renforce ce patriarcat d'Etat du déclassement féminin aux postes de ministre. Le débat sur la nature phallocratique de la société camerounaise n'est plus à démontrer au regard de la répartition des portefeuilles ministériels dont les plus importants sont portés par les hommes. L'affectation des ressources conséquentes pour l'atteinte des objectifs constitue aussi l'un des défis majeurs. Elle permet de comprendre les logiques de structuration du champ de production des inégalités de genre en emploi par le haut en identifiant notamment les propriétés des espaces et des acteurs contribuant à la construction de la politique du genre au Cameroun. La mise en évidence de la domination masculine (Bourdieu 1998) doit être perçue à partir

de la reproduction de la structure sociale existante dans le monde socioprofessionnel la rendant de ce fait légitime. À partir de la dimension historique des rapports sociaux de sexe autour du travail, on peut considérer que cette domination a longtemps été encadrée et instituée dans la plupart des sociétés traditionnelles. Elle traduit le référentiel de la culture politique dominante appuyée sur un code commun de fonctionnement à partir duquel s'engendrent la définition des rapports de genre dans l'application des schémas et les répertoires particuliers d'action des situations (Bourdieu 1967).

Envisager la division sexuelle du travail comme un mode institué par le haut, c'est en partie reconnaître la dimension organisationnelle qui s'est lentement affirmée dans les analyses et les études en rapport avec les questions de genre²⁰⁰. De fait, loin de considérer que seules les organisations formelles de travail contribuent à produire et reproduire les inégalités, il est important de saisir le genre dans ces dernières comme un analyseur privilégié de la co-construction des rapports sociaux et des organisations de travail. Dit autrement, l'envisager dans cette perspective montre à quel point les relations d'emploi, la distribution des responsabilités politiques, les modes de rémunération, les conditions de travail, la structuration des carrières et l'articulation entre travail rémunéré et travail gratuit contribuent à produire un ordre politique genré profondément inégalitaire (Biland et Demazière 2022). C'est pour autant de raison que les revendications féministes prennent sens tout en donnant plus de résonance à la question du genre (Kamdem & Ikelle 2011).

Changement à la marge et rémanence des inégalités de genre en emploi

L'amélioration de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes figurent parmi les défis majeurs du Cameroun dans sa Vision à l'horizon 2035, sa stratégie de développement (SND30), son Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi et la réalisation des Objectifs de Développement Durable. Conscient de ces enjeux, le Gouvernement du Cameroun, avec l'appui des partenaires au développement et la société civile, doivent faire face à un ensemble de contraintes afin d'atteindre cet objectif. Au-delà des progrès réalisés, de nombreux défis (MINPROFF 2019) subsistent menant à l'usure les mesures d'action préalablement prises en vue de lutter contre les inégalités. Le résultat mitigé des dispositions légales et réglementaires en vigueur est lié en partie à la réticence de certains acteurs à appliquer les textes en vigueur et à l'absence d'un fonds d'appui pour accompagner les femmes chefs d'entreprises au regard du faible budget alloué aux questions de genre²⁰¹.

L'instrumentation des politiques doit être envisagée ici comme un traceur de changement pour comprendre l'effet d'action d'une décision (Palier 2005). Son croisement avec le genre atteste de la volonté politique de traiter efficacement ou pas le problème des inégalités des femmes dans la société. Les changements à la marge des politiques de genre peuvent se comprendre à partir de l'incrémentalisme de Charles Lindblom qui met l'accent sur les changements lents et marginaux. Les distorsions entre les décisions politiques et les effets mitigés dont sont porteurs ces

²⁰⁰ Notamment au sein des études de genre, dans les revues *Gender, Work and Organizations* et *Travail, genre et sociétés*, en particulier.

²⁰¹ La part approximative du budget national qui est investie dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes est de 2% ; Donnée tirée du *Rapport de l'État du Cameroun au titre du 25e anniversaire du programme et de la plateforme d'action de Beijing*, mai 2019, p.126.

instruments renseignent sur la finalité de la politique. Le choix de ce capital en vue de répondre au problème est de ce fait une matrice analytique intéressante pour questionner la volonté politique réelle ou d'affichage mise en perspective par le gouvernement afin d'éliminer toutes formes d'inégalité de genre. La politique d'affichage qui caractérise au mieux les actions symboliques adressées au problème de la femme permet ici de renforcer cette analyse.

En effet, le rapport des femmes à l'emploi doit être saisi comme des dispositions durables génératrices et organisatrices des pratiques et des représentations sociales que l'emploi participe à renforcer. C'est l'ensemble des manières de penser et d'agir qui gouverne les rapports à l'emploi des genres, les positionnements qui leur sont attribués et les types de postes auxquels elles sont responsablement assignées. Le MINPROFF retrace bien cette affectation genrée. Les femmes dans leur rapport à l'emploi sont héritières (Bourdieu 1964) des schèmes intériorisés qui permettent d'engendrer des perceptions et des actions conformes à une culture féminine dominée par la relégation dans des espaces de soumission, de mobilisation folklorique. Ces logiques de construction, d'affirmation et de légitimation des arrangements politico-bureaucratiques participent à la fabrication collective des « *identités stratégiques* » (Collovald 1988) de renforcement de la domination masculine. Ce qui renforce la faible coordination des interventions en matière de genre (MINPROFF 2019) liée en partie aux échelles multiples d'action (Hassenteufel 2011) qui déterminent la politique publique.

Dès lors, c'est le traitement public des inégalités de genre qui fait apparaître des politiques publiques structurellement faibles. En plus d'être portées par des administrations traditionnellement définies comme dominés (Obradovic et Taiclet 2019), c'est la déssectorisation de l'action en direction de la condition féminine qui renforce cette domination. Dans cette déssectorisation, le problème de la femme s'apparente à un tout global qui a pour conséquence d'aboutir dans la définition des réponses qui lui sont adressées, à une juxtaposition de contenus additionnels imposés par les différents problèmes qu'elle rencontre, et les différents acteurs impliqués quel que soit le secteur. Ce qui informe bien sur la manière dont les actions discursives et symboliques comme la célébration de la journée de la femme le 08 mars accompagnée de l'affichage des slogans à charge portés par la femme valent bien plus que les actions réelles. Le sens pratique de ces politiques discursives et performatives renseigne bien sur le poids des schèmes d'action incorporées qui permettent d'agir conformément à une situation donnée.

De même l'adaptation de la variable genre dans des programmes et des outils de lutte contre le chômage ou le sous-emploi marque aussi ce processus de changement. C'est une politique du tout en un qui empêche la circonscription claire du champ d'action légitime et singulier de définition d'une politique à part entière. L'emploi des femmes constitue de ce fait le problème public par procuration parce que porté par presque tous les secteurs d'action ministérielle chacun soumis à une autorité publique différente et autonome sous la houlette d'un comité interministériel logé dans les services du premier ministre. Ce comité a la charge de la mise en œuvre et du suivi des recommandations formulées par les organes des Traités en rapport avec la CEDEF (MINPROFF 2019). Cette déssectorisation se mesure aussi à partir de l'identification des metteurs en œuvre que constituent les dits départements ministériels et qui participent à l'institutionnalisation de la politique du genre au Cameroun.

Conclusion

In fine, on ne saurait questionner la position des femmes dans le monde de l'emploi sans tenir compte du rôle et de la place des rapports sociaux qui hiérarchisent la société. C'est le processus relationnel qui lie les hommes et les femmes dans la cité qui conditionnent leur identité. À travers sa socialisation dans une culture ou dans un contexte donné, les femmes acquièrent ainsi une identité qui les façonnent parce qu'ayant intériorisé des normes plus ou moins contraignantes autour de ce que signifie « être une femme ». Les stéréotypes et les préjugés sont donc à l'œuvre dans la construction de cette identité. Ils participent à la construction des inégalités. Entendue ici comme le résultat d'une distribution inégale des ressources entre catégories au sein d'une société, les inégalités font naître un sentiment légitime ou non, d'injustice et de déclassement entre les catégories sociales. Elles déterminent ainsi les rapports de pouvoir entre catégories de genre soulignant ainsi la diversité des réalités et leur imbrication.

En effet, malgré les actions menées en vue de réduire les inégalités de genre en emploi, la situation économique de la femme reflète encore aujourd'hui une mise en condition assez précaire. Donnant ainsi l'impression que l'action publique en direction des femmes reste appréhendée comme une simple adhésion de principe à une norme exogène. Ce qui compromet manifestement sa mise en application et expliquerait les écarts entre les objectifs définis et les résultats mitigés obtenus. Parmi les principales difficultés susceptibles d'être identifiées comme vecteurs de production et de reproduction de ces inégalités dans le monde professionnel, les pesanteurs sociales, la faible représentativité de la femme dans les sphères de prise de décision ainsi que la faiblesse du capital humain en matière de planification sensible au genre et à la question entrepreneuriale semblent se distinguer. La place de la femme dans l'espace public est aussi révélatrice de son rapport à la société. En considérant l'emploi comme un espace de participation, de contrôle, d'affirmation de soi et de la prise en compte de son apport au développement de la société, il constitue de ce fait un champ d'allégeance, un instrument de conditionnement et de positionnement social de reproduction et de discipline de corps. En effet, sa distribution inégale entre genres pourrait se décliner comme l'expression d'une forme de bienveillance et de prodigalité d'un pouvoir patriarcal substitué en pouvoir politique pour répondre aux obligations familiales à travers la fourniture de cet objet socialement chargé de significations. Sa distribution équitable constituerait donc un des points importants de l'impulsion de la politique nationale de genre, bien que cette impulsion demeure actuellement marquée par le faible financement de l'entrepreneuriat féminin et la faible capacité d'action des administrations en charge du genre en tant qu'agents clés dans ce processus.

Bibliographie

Abiala Ambiana M. et Chameni Nembua C. (2016): La féminisation de la pauvreté multidimensionnelle au Cameroun, *International Journal of Innovation and Applied Studies*, pp. 46-52.

Arbache J.S et Filipiak K.A. (2010): *Gender Disparities in Africa's Labor Market*, Africa Development Forum, World Bank.

Arrignon. M. (2016) : Gouverner par les incitations. Les nouvelles politiques sociales en Europe, Presses Universitaires de Grenoble. Grenoble.

Becker.G. (1957): The Economics of Discrimination. University of Chicago Press. Chicago.

Behr V. et Michon S. (2014) : Les facteurs sociaux des carrières politiques des femmes Ministres. Une féminisation en trompe œil. Genèse.

Bella E.A. (2015): La problématique du genre dans les universités d'État au Cameroun: entre exclusion et inclusion discriminatoire. Pax academica.

Beraud C. et Coulmont B. (2008): Les courants contemporains de la sociologie, PUF. Paris.

Berger, P. et Luckmann T. (1986): La construction sociale de la réalité, Meridien Klincksieck. Paris.

Besnard P. (1993) : Les pathologies des sociétés modernes, Dans Division du travail et lien social. Durkheim un siècle après, Besnard et al., PUF. Paris.

Beyala C. (1995): Lettre d'une Africaine à ses sœurs occidentales, Spengler. Paris.

Bihl A. et Pfefferkorn R. (2008): Le système des inégalités, La Découverte, Paris.

Bihl A. et Pfefferkorn R. (2008): Le champ des inégalités, in Le système des inégalités, pp.8-29 .

Biland E. et Demazière D (2022): Chapitre 17. Les organisations, matrices des inégalités », in La société des organisations, pp.277-290 .

Bourdieu P. (1967): Systèmes d'enseignement et systèmes de pensée, Revue internationale des sciences sociales.

—. (1964) : Les héritiers : Les étudiants et la culture, Broché. Paris.

—. (1998) : La domination masculine, Seuil. Paris.

—. (1993) : La misère du monde, Seuil. Paris.

Boussaguet L. Jacquot S. et Ravinet P. (2019): Dictionnaire des politiques publiques, presses de sciences Po, Paris.

Brun D. (2019): Données sur l'égalité des sexes au Cameroun conseillère inter-agences GenCap au Cameroun, Données inter-agences GenCap au Cameroun.

Bruyère F. (2020) : La persistance du patriarcat, Multitude.

Cacciari J. et Chevallier L B. (2020): La misère de position automobile : socialisation de classes et rapport social à l'automobile, Populations vulnérables.

CODE-AFRICA. (2021): Nouvelles modalités et nouveaux thèmes pour les avis scientifiques en Afrique de l'Ouest et du Centre : focus sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin, Rapport technique , CODE-Africa, Yaoundé.

- Collovald A. (1988) : Identité(s) stratégique(s), Actes de la recherche en sciences sociales, pp.29-40.
- Corcuff P. (2003) : Pour une épistémologie de la fragilité, Revue européenne des sciences sociales, pp. 233-234.
- Cortinovis M. et Françoise R. (2015): Panorama des inégalités hommes- femmes dans le monde. Notes techniques AFD, AFD.
- Cuin C. (2004) : Division du travail, inégalités sociales et ordre social. Note sur les tergiversations de l'analyse durkheimienne. Revue européenne des sciences sociales.
- Dandurand B. et al. (2002) : Les politiques publiques ont -elles un genre ?, Lien social et politiques, pp. 5-13 .
- Dubois V. (2022) : Structures sociales de l'action publique. Analyser les politiques publiques avec la sociologie des champs. Harmattan, Paris.
- Eteki-Otabela M-L. (1992): Dix ans de luttes du Collectif des femmes pour le renouveau (CFR) : quelques réflexions sur le mouvement féministe camerounais. Recherches féministes, pp.125-134.
- Fuller R. et Myers R. (1941): The natural history of a social problem. American sociology review, pp.320-328.
- Garraud P. (1990) : Politiques nationales. Elaboration de l'agenda, L'Année sociologique, pp. 17-41.
- Garraud P. (2019): Agenda/Emergence, Dictionnaire des politiques publiques, Presses Science Po, Paris.
- Gusfield J. (2009): La culture des problèmes publics. L'alcool au volant : la production d'un ordre symbolique, Economica, coll. « Études sociologiques ». Paris.
- Hassenteufel P. (2011): Sociologie politique: action publique, Armand colin. Paris.
- Herrera J. et Torelli C. (2013) :Travail domestique et emploi : quel arbitrage pour les femmes ?, Dans Les marchés urbains du travail en Afrique subsaharienne, IRD, AFD. Paris, pp.231-260.
- Jobert B. et Muller P. (1987): L'État en action : Politique publiques et corporatismes, Presses Universitaires de France (PUF). Paris.
- Kamdem E. et Ikelle R. (2011) : Management de la diversité et genre au Cameroun : une approche en termes d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, Humanisme et entreprises.
- Keutcheu J. (2015) : « Le fléau des motos-taxis ». Comment se fabrique un problème public au Cameroun », Cahiers d'études africaines.
- Leclerc O. et Sachs T. (2015): Gouverner par les incitations. La diffusion d'une logique incitative dans le droit du travail, Revue française de socio-économie.
- Legros M. (2007): Les inégalités sur le devant de la scène, Informations sociales.

Machikou N. (2015) : Espace de docile, espace de résistance : la commémoration de la journée internationale de la femme, Présence Africaine, 2015.

Mboe G. G. (2011): Les obstacles qui entravent la participation des femmes dans les espaces publics et quelques pistes de solutions », Conférence débat conjointe organisée par RIDEV et FADE sur le thème central : « Parité Homme- Femme : Mythe ou Réalité ». Yaoundé.

MINEPAT. (2020): Stratégie nationale de développement 2020-2030. Pour la transformation structurelle et le développement inclusif, Rapport document, MINEPAT. Yaoundé.

MINPROFF. (2015): 27e édition de la JIF au Cameroun, Termes de référence, Yaoundé.

MINPROFF. (2020): Évaluation des progrès du Cameroun 25 ans après Beijing, 35ème édition de la JIF., Promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, Yaoundé

MINPROFF. (2020): Promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020. Évaluation du progrès du Cameroun 25 ans après Beijing, 35ème Edition de la J.I.F, MINPROFF. Yaoundé.

MINPROFF. (2019): Rapport de l'État du Cameroun au titre du 25e anniversaire du programme et de la plateforme d'action de Beijing, Rapport, Yaoundé.

Moisseron J. et al. (2017): L'accès et le maintien des femmes à l'emploi de qualité au Maroc, en Tunisie et en Turquie, Notes techniques, Agence France de Développement.

Mongo Beti. (1983) : Perpétue et l'habitude du malheur, Buchet-Chastel. Paris.

Mossuz-lavau J. (2005) : Parité : la nouvelle « exception française, Femmes, genre et sociétés.

Mouich I. (2007) : Genre et commandement territorial au Cameroun", Cahiers d'études africaines, pp. 391-408.

Muller P. (2013) : De la théorie de l'Etat à l'analyse des politiques publiques », Dans Les politiques publiques, PUF. Paris, pp.7-30.

Nana-Fabu S. (2009): The feminization of poverty in Cameroon, Éditions CLÉ. Yaoundé.

Ndengue R. (2016) : Mobilisations féminines au Cameroun français dans les années 1940-1950 : l'ordre du genre et l'ordre colonial fissurés, Le Mouvement Social, pp.71-85.

Njikam Savage O.M. (2010): Gender, socio-economic status, self-rated health and the quality of life among the elderly in Cameroon, Dans La sociologie aujourd'hui: une perspective africaine, L'Harmattan. Paris, pp. 363-376

Noukio G. B. (2020): Cameroun : contribution des femmes dans le domaine politique, East african scholars journal of education, Humanities and literature.

Ntsama Ekamena. (2014) : Les écarts salariaux de genre au Cameroun, Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail, pp.124-146.

Obradovic I. et Taiclet A-F. (2019) : Les effets de l'action publique comme objet de sociologie politique, Dans La politique désenchantée ? PUR. Rennes.

ONU Femmes. (2021): Évaluation du portefeuille pays 2018-2020. ONU Femmes.

Palier B. (2005): Les instruments , traceurs de changement. La politique des retraites en France, Gouverner par les instruments.

Palier B. et al. (2019) : Quand les politiques changent: temporalités et niveaux de l'action publique, L'Harmattan, coll. Logiques politiques. Paris.

Poggi C. et Waltmann J. (2019): La (re)production des inégalités de genre dans le monde du travail : des discriminations légales à l'autonomisation, Papiers de recherche, pp.1-36.

Suarez R. P. (2012): Inégalités de genre sur les marchés du travail en Afrique : une analyse de données d'enquêtes sur l'Éthiopie et la Tanzanie, Thèse de doctorat, Université Paris-Est. Champs-sur-Marne.

Tchagang E. (2016): Stéréotypes et identités de genre au Cameroun. Une validation de Bem Sex-Role Inventory (BSRI), Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, pp.25-48.

UNDP. (2017): Gender inequality index, UNDP.

Volet, J-M. et Al. (2020): Africana. Figures des femmes et formes de pouvoir, Université de Lausanne. Lausanne.

Woollven M. (2009): Joseph Gusfield, La culture des problèmes publics. L'alcool au volant : la production d'un ordre symbolique, Lectures [En ligne], Les comptes rendus.

Zaidman C. (2007) : La notion de féminisation, Les cahiers du CEDREF.

Zanga Tsogo D. (1983): Vies de femmes, Éditions CLE. Yaoundé.

Zanga-Tsogo D. (1983) : L'Oiseau en cage, EDICEF. Paris.

Vous avez dit populisme sous les tropiques ? Éléments pour une caractérisation du concept de populisme à partir de la figure de l'opposant Maurice Kamto lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun

Timothée Francis Essomba Abena

timessomba@gmail.com

Centre National d'Éducation/Cameroun

Résumé

En prenant l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun comme terrain de démonstration, cette étude a pour objectif de penser une caractérisation du concept de populisme en s'appuyant sur la figure de l'opposant Maurice Kamto. Sur la base d'un matériau empirique, la démarche méthodologique de cette étude est articulée autour du constructivisme social et de la théorie de l'énonciation. L'hypothèse de la caractérisation du populisme se vérifie à travers le décryptage du projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et du programme de gouvernance pour le Cameroun du candidat Maurice Kamto. Au terme de cette réflexion, une observation mérite d'être faite. Comme Donald Trump, Alexis Tsipras, Victor Orbán, Marine Le Pen, Pablo Iglesias, Beppe Grillo, Rafael Correa ou encore de manière géographiquement plus proche Jerry Rawlings et Thomas Sankara, Maurice Kamto s'est résolument inscrit dans la lignée des hommes politiques d'Afrique Subsaharienne qui surfent sur la vague populiste pour accéder pouvoir.

Mots-clés : Populisme, Maurice Kamto, Élection présidentielle 2018, Cameroun

Abstract

Taking the presidential election of October 07, 2018 in Cameroon as a demonstration ground, this study aims to think of a characterization of the concept of populism based on the figure of the opponent Maurice Kamto. On the basis of empirical material reconstituted from interviews, participant observations made during the electoral process, the methodological approach of this study is articulated around social constructivism and the theory of enunciation. The hypothesis of the characterization of populism was verified through the decryption of the MRC's social program and the governance program for Cameroon of candidate Maurice Kamto. At the end of this reflection, an observation deserves to be made. Like Donald Trump, Alexis Tsipras, Victor Orbán, Marine Le Pen, Pablo Iglesias, Beppe Grillo, Rafael Correa or even geographically closer Jerry Rawlings and Thomas Sankara, Maurice Kamto is resolutely in line with the politicians of Sub-Saharan Africa who are riding the populist wave to gain power.

Keywords : Populism, Maurice Kamto, Presidential election 2018, Cameroon

Introduction :

L'émergence de la rhétorique populiste lors de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun comme objet d'étude

Lors d'une émission politique télévisée intitulée « Présidentielle 2018 » diffusée sur les ondes de la chaîne de télévision privée Vision 4, le 08 août 2018 se trouvait six panelistes. Ces derniers étaient composés de quatre représentants des candidats de l'opposition, dont deux représentants le candidat du Social Democratic Front (SDF), deux représentants le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et deux représentants le candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti au pouvoir. Une vingtaine de minutes après le début de l'émission, les premiers gros mots (Perea 2011: 5) sanctifiés de populisme (Mény et Surel 2000: 21) caractéristiques des champs politiques sous les tropiques (Lévi-Strauss

1995: 5) sont énoncés par le représentant du RDPC à l'endroit de celui du MRC. Donnons-lui la parole : « Monsieur, sachez qu'aucun candidat de l'opposition fut-il un ancien membre du gouvernement ne peut détruire le digne héritage du président Biya en voulant liguer le peuple contre son champion naturel. Votre candidat, Maurice Kamto qui ne propose rien de bon et de convaincant est un opportuniste, un anti-démocratique, un petit tribun et un démagogue, qui pense qu'à partir de ses petites promesses électoralistes, très puérides, peut amener le peuple camerounais à haïr celui-là même qui a apporté la démocratie, la paix et le développement au Cameroun ». Cette manière de parler de l'opposant Maurice Kamto en usant de ce terme trompeur (Müller 2016 : 25) s'est accentuée tout au long de ladite émission et dans d'autres espaces de débats politico-médiatiques durant la campagne de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 .

Dans cette dynamique, dans un autre débat consacré à cette présidentielle, diffusé le 15 août 2018 par la chaîne de télévision gouvernementale, la Cameroon Radio Television (CRTV), le directeur de campagne du parti politique Univers de Cabral Libii a dans une réplique face à l'un des conseillers en communication du MRC déclaré que: « votre parti ethno-fasciste se sert d'une idéologie populiste pour séduire le peuple camerounais qui est très loin d'être naïf ». La mobilisation d'un tel discours, popularisé de proximité langagière avec le peuple, qui a été saisie par les spins doctors (Essomba Abena inédit) des autres candidats s'est évertué à présenter le candidat du MRC comme étant un populiste .

En prenant l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun comme terrain de démonstration de l'émergence d'un populisme contemporain sous les tropiques, qui est en quête d'un paradigme fédérateur (Dorna 2005: 5), cette étude a pour objectif de penser (Rosanvallon 2011: 3) cette pathologie de la démocratie (Meny et Surel 2000: 15) en s'appuyant sur la figure de l'opposant Maurice Kamto. En saisissant le concept dans sa praxis politiste (Taguieff 2007: 5), il est question dans ce travail de tenter la systématisation du populisme dans un contexte électoral au Cameroun. Au demeurant, une question lancinante nourrit de bout en bout cette réflexion : Comment peut-on élaborer une caractérisation du populisme en s'appuyant sur la figure de l'opposant Maurice Kamto lors de l'élection du 07 octobre 2018 au Cameroun ? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques qui font de Maurice Kamto un populiste ? L'objet de cet article ne prétend pas réinventer le bonheur de l'étonnement scientifique sur un sujet longuement traité par les spécialistes. Il s'agit plus modestement, sans prétention à l'exhaustivité, d'avoir une autre lecture sur les indicateurs définitionnelles du populisme (Boëne 2019: 5). Si l'originalité de ce travail est liée au fait qu'il positionne le curseur de la conceptualisation du populisme sous les tropiques, l'analyse part de l'hypothèse selon laquelle la caractérisation de cette exclusion politique (Betz 2002: 9) qui se passe sous le couvert de l'esprit démocratique (Tarragoni 2019: 10) à travers une échéance électorale s'appréhende dans cette réflexion à partir de la mobilisation des variables populistes. Ces dernières sont dans l'espèce, inhérentes non seulement au MRC, mais aussi à la figure de Maurice Kamto.

Sur la base d'un matériau empirique reconstitué à partir des entretiens, des observations participantes faites pendant la campagne électorale , la démarche méthodologique de cette étude est articulée autour du constructivisme social et de la théorie de l'énonciation. Dans cette perspective, initiée par Emile Benveniste

(Benveniste 1974: 79) et développée par Oswald Ducrot (Ducrot 1984: 7), Catherine Kerbrat (Kerbrat 2002 : 11), la théorie de l'énonciation se base sur l'existence d'un acteur qui donne du sens à un discours. Selon les postulats de cette théorie, l'acteur occupe une position privilégiée dans l'énonciation subjective des éléments du discours. Ramenée sur notre terrain d'analyse, la théorie d'énonciation permettra de penser les marqueurs discursifs et rhétoriques qui ont été mobilisés pour proposer une théorie générale du populisme en acte en se basant sur Maurice Kamto. Vulgarisé dans la littérature savante par Peter Berger et Thomas Luckmann (Berger et Luckmann 2018: 22), le constructivisme social s'appuie sur l'idée selon laquelle la réalité sociale n'est pas une réalité préexistante, mais elle se crée en permanence par les acteurs à travers des accomplissements pratiques, c'est-à-dire des activités quotidiennes qui se déroulent en continu. Acclimatée dans notre étude, la construction sociale de la réalité nous permet de saisir comment les acteurs construisent quotidiennement, objectivent et intériorisent le paradigme populiste dans le monde politico-social. Pour les fins de cette réflexion, nous allons démontrer que la figure populiste de Maurice Kamto peut être saisie et caractérisée à travers l'analyse de deux indicateurs de sens politique. Il s'agit du décryptage du projet de société du MRC qui contient des variables populistes (I) et du programme de gouvernance pour le Cameroun (II) du candidat Maurice Kamto dont les signes d'un populisme sont visibles dans la perspective de Pierre-André Taguieff (Taguieff 2007: 5).

Le décryptage du projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun: la présence des variables populistes

Sanctifié par le sacro-saint principe révolutionnaire de « changer le Cameroun dans la paix », le projet de société du MRC qui est rayonné aujourd'hui par la figure de Maurice Kamto est frappé du sceau du populisme contemporain (Couvrat & Thériault 2014: 43). Se basant sur « une vision, un engagement » qui se fera à travers « la modernisation du Cameroun dans une République nouvelle », les variables de sens populiste de ce petit parti politique qui participe à l'animation du champ politique de cette démocratie d'ailleurs (Jaffrelot 2000: 5) peuvent se lire à partir d'un décryptage du projet de modernisation du Cameroun. Cette boussole politico-électorale (Montigny et 2003 : 5) qui promeut un populisme bureaucratique comme en Afrique de l'Ouest (Chauveau 1992 : 2) s'articule autour de la systématisation d'une modernisation holistique (A) et d'une modernisation individualiste (B) de la nation camerounaise.

La modernisation holistique de la nation camerounaise comme composante du projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

La modernisation holistique est une approche qui appréhende les phénomènes sociaux par « en haut » en expliquant les comportements et les évolutions par l'effet de déterminations macrosociologiques (Boudon 1988 : 31). Dans cette perspective, c'est le groupe ou le collectif qui constitue la véritable base de toute la communauté. Ce paradigme qui tend à saisir l'action publique dans le projet de société du MRC produit du sens et de la puissance (Balandier 1986 : 11) populiste dans la dynamique de construction d'une idéologie diffuse et introuvable (1) dont le but est de procéder à un rejet de la classe politique au pouvoir (2).

L'idéologie hybride du MRC

Dans son projet politique de « changer le Cameroun dans la paix », le MRC refuse un positionnement idéologique. Selon ce parti qui vise à fonder « une République nouvelle », l'opposition idéologique Gauche/Droite est non seulement « née de conceptions politico-philosophiques conflictuelles et extrêmes des rapports sociaux dominées par la lutte des classes », mais aussi, elle « a une signification profonde liée à l'histoire propre des pays où elle a vu le jour » (MRC 2018: 4). Typique de la montée des partis populistes européennes (Hurard 2011: 6) qui sont motivés par des élans révolutionnaires comme le People's Redemption Party (PRP) au Nigéria (Nicolas 1982: 74), le « MRC ne peut se contenter d'un prêt à penser idéologique. Il ne peut se satisfaire en la matière, comme en bien d'autres, d'un copier-coller, d'une simple transposition. Il doit réfléchir, débattre, s'adapter, s'inscrire dans la modernité puisque son ambition est de moderniser le Cameroun » (MRC 2018: 5). En se posant donc comme une forme de réponse à la crise des partis traditionnels qui ont tous échoués à implémenter une démocratie et un développement durable au Cameroun, le MRC qui ne veut pas importer (Badie 199 : 24) les acronymes politiques occidentaux se présente comme « un parti de la synthèse idéologique qui met l'homme au cœur de l'action politique » (MRC 2018 : 6).

Même si le MRC se déclare au forceps appartenir au « Social Libéralisme », cette idéologie impure et hybride permettra selon les expériences hongroise et polonaise à cette formation politique d'opposition (Souaré 2010: 8) si elle accède au pouvoir de se rapprocher de ce qu'Ernst Fraenkel appelle « l'Etat double ». Cette qualification renvoie à « un Etat où les règles sont respectées dans leur ensemble mais où le régime en place peut néanmoins imposer à tout moment des mesures politiques arbitraires » (Müller 2016: 100). Loin d'être fondé sur le national-socialisme comme le fit Carl Schmitt pour le nazisme, l'idéologie « batarde » du MRC, qui est magnifiée de populisme vise une idéologie authentique située au-dessus des fractures politiques classiques. Il s'agit du type de populisme que Chantal Mouffe appelle « populisme de gauche », c'est-à-dire une sorte de populisme plus « généreux » et plus « inclusif » (Mouffe 2016: 60). En tant que revendication morale, l'idéologie politique diffuse du MRC, alimentée par un discours populiste qui n'est ni de droite, ni de gauche (Charaudeau 2016: 32), n'est pas un état psychologique ou une pathologie sociale. Il s'agit d'une idéologie élaborée par le « en même temps ». Cette idéologie a pour objectif de rejeter complètement et systématiquement l'ordre dirigeant actuellement au pouvoir.

Le rejet de la classe politique au pouvoir

Comme toute formation politique qui veut accéder au pouvoir en procédant par la dénonciation de la classe politique en place jugée coupable d'avoir « conduit le pays dans la faillite et le sous-développement », le MRC dans l'énoncé de son projet de société renforce son assise politique auprès de son électorat en surfant sur « la dénonciation des élites économiques, politiques et des corps intermédiaires, à travers un discours, une rhétorique dans laquelle il, ce parti se pose en alternative à « l'establishment » (Hurard 2011 : 5). Il s'agit pour lui à un moment donné de la crise des institutions établies, qu'il constate, de prétendre à lui tout seul, incarner seul, la volonté populaire à un moment donné de la crise existentielle au Cameroun.

Diagnostiquant un manque à la fois du renouvellement du personnel politique et des idées, le MRC veut renouer la confiance avec le peuple en proposant des idées nouvelles et mobilisatrices. A ce titre, en procédant par la mobilisation de la théorie du chaos symbole de la politique (Badie et Hermet, 2001: 19), le MRC veut « organiser le vivre ensemble dans une nation divisée par l'indigence intellectuelle, la cécité politique et l'égoïsme d'une élite qui agite les différences socioculturelles et historiques pour revendiquer une position administrative ou pour exister politiquement» (MRC 2018 : 7).

Au moyen du rejet des élites constitutif selon Jan-Werner Müller « un indice populiste » (Müller, 2016: 8), le MRC qui s'inscrit manifestement dans un populisme anti-pluraliste (Berville 2017: 2) mobilise ici une forme de discours démagogique, caractérisé par la proposition des solutions simplistes à des problèmes complexes. Cette simplification s'apparente à la « causalité diabolique » (Winock 2011 : 2) de Léon Poliakov qui consiste à dire que tout va mal à cause de la classe politique dirigeante. La solution donnée ici est simpliste : il faut procéder à une modernisation politico-institutionnelle du pays. Loin du national-populisme ou du populisme identitaire, le type de populisme mobilisé par le MRC vise une instrumentalisation politicienne des passions populaires afin de rallier le plus d'électeurs possible à son projet.

Ce parti qui navigue sur l'idée d'une représentation symbolique correcte (Müller 2016 : 15) prétend donc être le seul à représenter valablement le peuple camerounais et tous les partis politiques qui s'opposent à lui et contestent sa revendication morale d'un monopole de la représentation populaire se voient automatiquement exclus du « vrai peuple ». Autrement dit, le populisme mobilisé par le MRC instrumentalise une représentation symbolique du « vrai peuple » afin de discréditer les institutions démocratiques et les autres partis politiques, qui ne représentent que des élites corrompues (Gondaud 2017 : 93). Il s'agit pour ce parti politique d'élaborer une séparation entre le « bon peuple » (vertueux, travailleur, etc.) des « mauvaises élites » pour établir le « peuple authentique ».

Cette modernisation holistique qui constitue une composante clé du projet de société du MRC s'est mise en musique avec son variant individualiste comme cadre de démonstration des germes populistes pour l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au Cameroun.

La modernisation individualiste de la nation camerounaise comme composante du projet de société du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun

La modernisation dans la conception individualiste est un paradigme épistémologique qui tend à rendre compte des phénomènes sociaux par « en bas » et à partir de processus microsociologiques de composition d'interactions individuelles (Birnbaum et Leca 1986 : 55). Ramenée dans le cadre de ce travail, cette approche permet au sens de Jacques Julliard de penser les individus comme une source de légitimité, de sagesse, d'inaffabilité et détenteur de la vérité (Julliard 2010). Ainsi, elle a été prise en compte pour mettre l'individu au centre des préoccupations du projet de société du MRC dans la résolution de la crise anglophone (1) et dans la redéfinition du statut

et du rôle des autorités traditionnelles dans le système de gouvernance au Cameroun (2).

La résolution de la crise anglophone

À la suite des revendications corporatistes des enseignants et avocats majoritairement d'expression anglaise en 2016, la crise anglophone qui était déjà latente depuis l'indépendance du Cameroun s'est rapidement déplacée à partir de 2017 du terrain politico-identitaire pour le terrain armé (Atanga & Minkonda 2020: 20). Très vite, cette nouvelle problématique qui est considérée comme un choc des civilisations (Huntington 1997: 2) par une bonne partie des ressortissants de ces régions anglophones du Sud-ouest et du Nord-ouest (NOSO) est devenue le nouveau « veau d'or » de tous les partis politiques qui émettent à l'envie des solutions miracles afin de sortir le pays de cette crise aigüe. Dans la mouvance des autres formations politiques, le MRC pour séduire l'électorat anglophone, accorde dans son projet de société une « attention particulière à la situation de la communauté anglophone en tant que réalité spécifique non assimilable au problème des ethnies ». Ce parti politique qui est animé par un « populisme à deux coups » comme l'a fait en son temps l'Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) de Jerry Rawlings au Ghana (Jeffries 1982: 8), « estime qu'il est urgent de se pencher sérieusement sur ce problème et d'examiner avec la communauté anglophone les voies et moyens les plus appropriées pour y apporter les réponses adéquates. Il faudra imaginer à cet égard les formes de dialogues politiquement les plus significatives impliquant tous les acteurs concernés sans exclusive et susceptibles de conduire à une nouvelle unité de la nation ».

Autrement dit, loin d'être une simple vue de l'esprit, la crise anglophone, comme le souligne Piet Konings, « est devenue cruciale pour l'État camerounais postcolonial soucieux de forger un État post-colonial stabilisé » (Konings 1996 : 25). En prônant une « identité nationale plurielle » (Sindjoun 1996a : 18), la résolution de cette crise a amené le MRC à inscrire dans son projet de société une place éminemment importante aux autorités traditionnelles.

La redéfinition du statut et du rôle des autorités traditionnelles dans le système de gouvernance locale

Pour éviter de reproduire les erreurs du régime militaire du Président Thomas Sankara (1983-1987), qui avait manqué de ménager les chefferies traditionnelles en emprisonnant le Mogho-Naba, chef suprême des Mossi (Bado 2015 : 23), le MRC « contrairement à ce que ce régime en place a déjà fait jusqu'ici », exprime redonner aux autorités traditionnelles toute l'autorité qui leur est due en tant que gardien des traditions. Cette stratégie politique dans le projet de société du MRC vise à faire jouer à ces acteurs du pouvoir « du bas » un rôle majeur dans la gouvernance locale au Cameroun. Selon ce parti : « les autorités traditionnelles ont un rôle culturel et social majeur. Gardiens consacrés des traditions et des cultures de nos terroirs, ils contribuent à leur préservation et à la stabilité et la paix sociales dans notre pays. Ce rôle n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est pourquoi une réflexion doit être engagée, en concertation étroite avec elles, en vue de la réforme de leur statut au sein de l'Etat ». Ainsi, « afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de

rassembleur au sein de leurs communautés respectives, les autorités administratives doivent se garder de les abaisser ou de les humilier, de les affaiblir en multipliant des chefferies traditionnelles sans racines historiques, ou en érigeant des notables en chefs traditionnels de tel ou tel degré. Tout en gardant la primauté aux institutions républicaines, le MRC préconise qu'il soit reconnu aux autorités traditionnelles du pays une place spécifique à déterminer à la lumière de leur rôle ».

À la lecture de cet énoncé, un constat peut être fait. Comme les nouvelles autorités politiques actuellement au pouvoir au Burkina Faso à la suite de l'insurrection populaire de novembre 2014 qui mit fin au régime de Blaise Compaoré, le MRC veut non seulement impliquer les autorités traditionnelles dans la gestion du pouvoir et des affaires publiques au sein de la « République nouvelle ». Mais ce parti cherche surtout à avoir la bénédiction de ces acteurs locaux, dépositaires du pouvoir traditionnel. Cette stratégie politique, dont l'objectif est d'agir sur les émotions et les sensibilités de ces autorités traditionnelles et d'appâter leur soutien dans le cadre des échéances électorales nationales et locales, est structurée autour de la volonté de plus seulement « laisser aux traditions ce qui relève des traditions », mais d'impliquer désormais les traditions dans la gestion du pouvoir politique local.

Ce projet de société du MRC qui est fortement marqué par la présence des indicateurs populistes a été répandu par Maurice Kamto dans son programme de gouvernance pour le Cameroun.

Le décryptage du programme de gouvernance pour le Cameroun du candidat Maurice Kamto : la présence des signaux populistes

Dans sa posture de savant et de politique (Weber, 1959 : 5), à l'instar d'Howard Zinn (Zinn 2002 : 5), Maurice Kamto a dans son programme de campagne pour la présidentielle du 07 octobre 2018 banalisé les « propos qui fleurent le bon populisme » (Wieviorka 2007 : 21). S'appuyant sur l'idée selon laquelle « ensemble un autre Cameroun est possible », ce programme de gouvernance qui est la « vision pour la renaissance nationale » est basé sur les « 05 chantiers de la modernisation du Cameroun » qui lui permettra de « marquer ce penalty historique sans que son pied ne tremble ». La classification populiste du programme de gouvernance de celui qui a affirmé qu'« ensemble c'est possible » ploie dans une démocratie (Geoffrion, 2018 : 13) dont la stratégie électorale consiste à défendre les intérêts du peuple (Savard-Tremblay : 8) à travers la promotion de la bonne gouvernance (A) et l'implication de la diaspora dans le développement national (B).

La promotion de la bonne gouvernance

Considéré comme une menace (Mülle 2016 : 33), un symptôme (Kriesi 2014 : 36) ou encore comme une solution au déficit démocratique (Mouffe et Iñigo 2017 ; 5), le populisme qui représente une tension essentielle de la démocratie refuse « cette médiation caractéristique de l'être politique du peuple » (Ihl et al 2003 : 9), en privilégiant un rapport direct et immédiat. Cette filiation qui prend naissance sur les cendres de la mal gouvernance des gouvernements qui subissent la camisole d'un long règne, s'appuie sur la promotion déclaratoire de la lutte contre les mauvaises pratiques managériales. Dans cette dynamique, Maurice Kamto se présente comme

un leader charismatique dont la mission civilisatrice est de redéfinir le logiciel de gouvernance (1) afin de mettre un terme à la corruption qui gangrène le Cameroun (2).

La redéfinition du logiciel de gouvernance

Dans son programme de gouvernance pour le Cameroun, le candidat à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, Maurice Kamto souhaite redéfinir le paradigme de gouvernance du pays. Selon lui : « le modèle de développement que nous connaissons depuis des décennies ne peut arrêter la fracture qui existe aujourd'hui entre quelques nantis vivant essentiellement en milieu urbain et la masse écrasante des gagne-petit et des sans-emploi, ceux-là qui se lèvent très tôt et se couchent très tard, mais n'arrivent cependant pas à joindre les deux bouts » (Kamto 2018 : 2). A ce titre, « la gouvernance actuelle a cassé les sociétés coopératives prospères des années 1970-80, détruit le tissu social et industriel hérité du début de la construction d'un Etat camerounais moderne, pour mettre en place un système de rente dont jouissent les membres d'un petit cercle qui font main basse sur tout. Notre modèle économique ne crée plus les emplois et les richesses suffisantes pour son développement, car il n'est pas assez productif. Nos richesses profitent à une toute petite minorité qui mène un train de vie fastueux que pourraient leur envier des personnes fortunées des pays développés. En conséquence, ils entraînent le pays tout entier à vivre au-dessus de ses moyens, et pour se faire, à se lancer dans un endettement déraisonnable. Ainsi, le pays vit à crédit et surcharge les générations futures du fardeau d'une dette qui ne cesse de grossir » (Kamto 2018 : 3).

A partir de là, Maurice Kamto qui pense que « le régime actuel qui a perverti la politique du « Renouveau » pourtant affirmé dans les premiers discours du président Biya », estime être le « seul homme politique capable de mettre en place une politique propice à un développement durable au Cameroun ». La redéfinition du logiciel de gouvernance va se faire en partie à travers la lutte contre la corruption.

La lutte contre la corruption

Dans l'objectif de vouloir faire « l'histoire par le bas » comme Richard Hoggart (Hoggart 1976 : 6), l'intellectuel populiste Maurice Kamto célèbre la culture populaire en s'érigeant comme le tribun des intérêts populaires (Taguieff 2007 : 35) dans la lutte contre la corruption. En fustigeant ce phénomène, Kamto pense qu'il « touche tous les aspects de la vie politique, économique et sociale. Elle est omniprésente à tous les niveaux de la société » (Kamto 2018 : 14). En mobilisant l'idée du « tous pourris » pour parler de la classe dirigeante actuellement au pouvoir, Maurice Kamto déclare qu'il « faut vraiment détester son pays pour laisser prospérer de telles pratiques, qui se déroulent au su des autorités et dans l'impunité totale ». Selon lui, « la renaissance du Cameroun passera par l'étranglement de la corruption en commençant par le sommet de l'Etat » (Kamto 2018 : 15).

La mobilisation d'un tel « discours démagogique » pousse Kamto à se considérer comme le représentant du « vrai peuple » (Müller 2016 : 14), c'est-à-dire comme le représentant légitime de la majorité silencieuse dans la lutte contre la corruption au Cameroun. Maurice Kamto qui navigue dans cette démocratie mixte, qui incorpore

deux composantes potentiellement contradictoires (Leca 1996 : 230) « veut tout faire pour lutter contre cette mal gouvernance qui a envahie tout l'espace public du pays ». À ce titre, il estime qu'il s'avère opportun de « ramener la corruption à son plus bas niveau en 10 ans par une combinaison de nombreuses mesures » (Kamto 2018 : 15). Pour y parvenir, il faudrait « rendre effectif le dispositif de mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution, la déclaration des biens pour les dirigeants de l'administration et les responsables publics. Dans cet ordre d'idées, nous mettrons en place des modèles de traçabilité des biens de tous les responsables de l'Etat ; nous ferons adopter par le Parlement une loi sur l'enrichissement illicite ; nous mettrons rapidement en place l'e-administration et les e-services tout en visant leur généralisation au terme de 05 ans, afin de limiter les contacts entre les agents de l'Etat et les usagers de l'administration et nous renforcerons la collaboration internationale pour la lutte contre la corruption (...)» (Kamto 2018 : 15).

La lutte contre la corruption comme indice populiste a été consacrée dans le programme de gouvernance pour le Cameroun de Maurice Kamto par l'implication officielle et institutionnelle de la diaspora dans le développement national.

L'implication institutionnelle de la diaspora dans le développement national

L'implication institutionnelle de la diaspora dans le processus de construction de l'Etat est un sujet qui a toujours fait florès dans les pays du Sud en quête d'un développement durable. Si cette implication à travers les multiples transferts de fonds est souvent analysée comme un facteur de fragilité des Etats africains (Avom et al 2021 : 197), Maurice Kamto via l'introduction de la diaspora dans son programme, érige cette dernière en opportunité. Cette diaspora constitue une ressource aux fortunes diverses dans le développement national. Cette proposition populiste qui participe à la mise en place d'un pacte patriotique et stratégique d'une diaspora « qui restée éloignée de l'animation formelle du champ politique » va se faire à travers la création d'un fonds d'investissement de la diaspora (1) et d'une Agence Nationale des Camerounais de l'Etranger (2).

La création du Fonds d'Investissement de la Diaspora (FID)

Dans son souci de « faire de la diaspora camerounaise un acteur majeur du développement national » (Kamto 2018 : 81), Maurice Kamto a dans son programme de gouvernance promis la création d'un Fonds d'Investissement de la Diaspora (FID). Ce FID qui va participer à redonner au Cameroun sa place dans le concert des nations et de le repositionner dans la perspective d'une diplomatie économique permettra de « financer des projets relevant d'une part des secteurs de l'innovation, d'autre part, des secteurs, jusqu'ici inexplorés ou délaissés tant par les pouvoirs publics que par les opérateurs privés nationaux, qui concourent à créer le bien-être et à améliorer les conditions de vie d'une frange importante de la population en difficulté » (Kamto 2018 : 81). En permettant au Cameroun de « consolider nos relations, établir de nouveaux partenariats et développer notre capacité d'autoprotection » (Kamto, 2018 : 81), permettra également de « financer les projets portés par nos compatriotes de la diaspora en accordant une priorité à ceux qui auront contribué à la constitution de

ce fonds » (Kamto 2018 : 81). La création de ce FID sera accompagnée de deux réformes majeures. Premièrement, il sera question pour Maurice Kamto de procéder à une réforme du Code de la nationalité en vue d'apporter une réponse adéquate à la question de la double nationalité. Les camerounais et camerounaises d'origine auront d'office droit à la double nationalité. Secondairement, Kamto procédera à une réforme politique permettant aux Camerounais de l'étranger d'une part, d'être électeurs à toutes les élections nationales (présidentielle et législatives), et d'autre part, d'être représentés au Parlement en élisant leurs députés à l'Assemblée Nationale. Pour mieux impliquer la diaspora dans l'action publique de l'Etat du Cameroun, ce FID sera additionné à l'Agence Nationale des Camerounais de l'Etranger.

La création de l'Agence Nationale des Camerounais de l'Etranger (ANCE)

Dans la perspective d'une « gouvernance par les nombres » (Supiot 2015 : 11), Maurice Kamto veut impliquer le plus grand nombre de camerounais possible dans la gestion de la chose publique. En effet, selon Maurice Kamto, « le Cameroun n'a mis en place aucune véritable politique en vue de canaliser les potentialités de sa diaspora pour des enjeux de développement du pays, à l'instar de ce qui se pratique dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont su mettre à profit les ressources de leurs compatriotes de la diaspora. Et pourtant, Nul n'a le droit de douter du patriotisme des nombreux Camerounais qui, pour diverses raisons, vivent à l'étranger. Certains y ont été contraints » (Kamto 2018 : 80). Pour toutes ces raisons, Maurice Kamto est « convaincu que l'exposition des Camerounais de la diaspora aux technologies de pointe et à la rude compétition internationale les met en capacité d'être à la fois les vecteurs de la modernisation technologique dont le pays a grand besoin, et une vitrine du Cameroun moderne » (Kamto 2018 : 80). C'est pourquoi, cet opposant qui surfe sur les émotions de cette diaspora « entend construire avec les Camerounais de l'étranger une alliance stratégique pour le développement de notre pays » (Kamto 2018 : 80).

Sur cette base, s'il est élu, il promet de créer une Agence Nationale des Camerounais de l'Etranger (ANCE). La création de cette ANCE ou encore d'un Office des Camerounais de l'Etranger (OCE) « aura pour mission de mettre en œuvre le pacte stratégique avec la diaspora » (Kamto 2018 : 81). L'opérationnalisation de cette ANCE va permettre de créer « un environnement favorable (mise en place ou renforcement des institutions appropriées, réformes juridiques nécessaires) pour le retour des cerveaux et la mise en capacité de ceux qui désirent rentrer au pays » (Kamto 2018 : 81).

Conclusion :

Maurice Kamto, un nouveau populiste sous les tropiques ?

Au terme de cette analyse, à côté du changement dans la continuité qui a singularisé les résultats de l'élection du 07 octobre 2018 au Cameroun (Minteu-Kadje et C. Premat : 10), l'émergence d'une figure populiste constitue sans doute l'autre leçon majeure de cette échéance électorale. Si la démonstration de ces variables populistes s'est faite à travers le décryptage du programme de société du MRC et du programme

de gouvernance pour le Cameroun du candidat Maurice Kamto, une observation mérite d'être faite. Comme Donald Trump, Alexis Tsipras, Victor Orbán Marine Le Pen, Pablo Iglesias, Beppe Grillo Rafael Correa ou encore Jerry Rawlings et Thomas Sankara, Maurice Kamto s'est résolument inscrit dans la lignée des hommes politiques d'Afrique Subsaharienne qui surfent sur la vague populiste pour accéder pouvoir.

Bibliographie

Atanga L-A. & Minkonda H. (2020), « L'armée face au séparatisme. Contribution des forces de défense et de sécurité camerounaise à la lutte contre les sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », *Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)*, numéro 9, juin, p. 85.

Avom. D et al (2021): Les transferts de fonds des migrants (TFM) expliquent-ils les fragilités des États africains ? *Revue française d'économie*, /4 Avril - Vol. XXXV | pp. 197-243.

Badie. B (1992): *L'État importé : l'occidentalisation de l'ordre politique*, Paris, Fayard.

Balandier G. (1986), *Sens et puissance. Les dynamiques sociales*, 3 ed, Paris, PUF.

Benveniste E. (1974) : *L'appareil formel de l'énonciation. Problèmes de linguistique générale*, II, Paris, Gallimard, pp. 79-88.

Badie B. Hermet G. (2001) : *La politique comparée*, Paris, Armand Colin.

Bado A.B. (2015) : *La démocratie au Burkina Faso aux prises avec les systèmes traditionnels de gouvernance. Études*, /4 avril, p. 23.

Berger P. Luckmann T. (2018): *La construction sociale de la réalité*, Paris, rééd Armand Colin.

Berville H. (2017) : *Le populisme est un antipluralisme*. lavedesidees.fr, le 19 avril p. 2. Couvrat C. Thériault J.Y. (dir) (2014) : *Les formes contemporaines du populisme*, Outremont, Athéna.

Betz H-G. (2002) : *Contre la mondialisation : xénophobie, politiques identitaires et populisme d'exclusion en Europe occidentale*. *Politique et Sociétés*, 21(2), pp. 9-28.

Birnbaum P & Leca J.(dir) : (1986) : *Sur l'individualisme*, Paris, PFNSP.

Boëne B. (2019) : *Le populisme contemporain en Occident : une autre lecture*. Geneva School of Governance, p. 5.

Boudon R. (1988) : *Individualisme ou holisme : un débat méthodologique fondamental*. Mendras H. Verret M. (dir), *Les champs de la sociologie française*, Paris, coll. Armand Colin, pp. 31-45.

Charaudeau P. (2016) : *Du discours politique au discours populiste. Le populisme est-il de droite ou de gauche*. Corcuera. Fet al (dir), *Les discours politiques. Regards croisés*, Paris L'Harmattan, pp. 32-43.

Chauveau J-P (1992): Du populisme bureaucratique dans l'histoire institutionnelle du développement rural en Afrique de l'ouest. Bulletin de l'APAD, 4, p. 2.

Dorna A. (2005) : Avant-propos : Le populisme, une notion peuplée d'histoires particulières en quête d'un paradigme fédérateur. Amnis, 2005.

Ducrot O. (1984) : Le dire et le dit, Paris, Minuit.

Gondaud C. (2017) : Note de lecture : Qu'est-ce que le populisme ? de Jan-Werner Müller. Les carnets du CAPS, p. 93.

Geoffrion F. (2018): Le populisme et la démocratie, Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de M. Sc. En science politique, Université de Montréal.

Hoggart R. (1976): La culture du pauvre : étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, Paris, Minuit.

Hurard M. (2011): La montée des populismes en Europe. Think Tank européen Pour la Solidarité, septembre.

Ihl O et al. (2016): Introduction. J. Chêne (dir), La tentation populiste au cœur de l'Europe, La Découverte.

Jaffrelot C. (2000), Démocraties d'ailleurs, Paris, Karthala, 2000.

Jeffries R. (1982): Ghana: Jerry Rawlings ou un populisme à deux coups... Politique africaine, No 8, p. 8.

Kerbrat-Orecchioni C. (2002): L'énonciation - De la subjectivité dans le langage, 4e édition, Paris, Armand Colin.

Kamto M. (2018): Mon Programme de gouvernance pour le Cameroun. Candidat à l'élection présidentielle du 07 octobre, p. 2.

Konings P. (1996): Le problème anglophone au Cameroun dans les années 1990. Politique Africaine 62, p. 25.

Kriesi H. (2014): The Populist Challenge. West European Politics 37 (2), pp. 36 78.

Leca J. (2003): La démocratie à l'épreuve des pluralismes. Revue française de science politique, vol. 46, n°2, p. 230

Lévi-Strauss C. (1995): Tristes Tropiques, Paris, Plon.

Minteu-Kadje D. C. Premat C. (2019) : Leçons de l'élection présidentielle camerounaise de 2018. Sens Public. Huntington S. (1997) : The Clash of Civilisations and the Remake of World Order, p. 2.

Mouffe C. Iñigo E. (2017): Construire un peuple : pour une radicalisation de la démocratie. Paris, Les Éditions du Cerf.

Mény Y. & Surel Y. (2000): Par le peuple, pour le peuple - Le populisme et les démocraties, Paris, Fayard, p. 21.

Montigny E. Gélinau F. Pétry F. (2003) : La Boussole électorale québécoise. Québec aux urnes, 2003.

Mouffe C. (2016): L'illusion du consensus, trad. de l'anglais par P. Colonna d'Istria, Paris, Albin Michel.

Müller J-W. (2016): Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace. Traduit de l'allemand par F. Joly, Paris, Éd. Premier parallèle.

Nicolas G. (1982): Contradictions d'un parti révolutionnaire. Le PRP nigérian. Politique africaine, No 8, p. 74.

Perea F. (2011): Les gros mots, paradoxes entre subversion et intégration. La lettre de l'enfance et de l'adolescence, p. 5.

Rosanvallon P. (2011): Penser le populisme », in Leçon inaugurale prononcée lors des 26 èmes Rencontres de Pétrarque 2011, organisées autour du thème : le peuple a-t-il un avenir ? Une version fortement abrégée a été publiée dans Le Monde du 21 juillet.

Savard-Tremblay S-P. (2017): Le populisme, c'est défendre le peuple. Le Journal de Montréal <https://www.journaldemontreal.com/2017/03/20/le-populismecest-defendre-le-peuple>, 2017.

Sindjoun L. (1996a): "Identité nationale plurielle et révision constitutionnelle" du 18 Janvier 1996 : comment constitutionnalise-t-on le « nous » au Cameroun dans l'État post-unitaire ? Polis 1, p. 18.

Souaré I. (2010) : Les partis politiques de l'opposition en Afrique. La quête du pouvoir, Montréal, Québec.

Supiot A. (2015) : La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, Fayard.

Taguieff P-A (1997): Le populisme et la science politique: du mirage conceptuel aux vrais problèmes », in Vingtième siècle. Revue d'histoire, vol. 56, n°1, pp. 4-5.

Taguieff P-A. (2017): Le populisme et la science politique. Rioux J-P (dir). Les populismes, Paris, Perrin, p. 35.

Tarragoni F. (2019): L'esprit démocratique du populisme, La Découverte.

Winock M. (2011) : L'un des plus grands dangers est l'alliance FN-droite » », in Le Monde, 16 janvier.

Wieviorka M. (2007) : La fin du multiculturalisme ? La Presse, 24 septembre, p. 21.

Weber M. (1959) : Le savant et le politique, trad. par J. Freund, Paris, Plon, p. 5.

Zinn H. (2002) : Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, Montréal, Lux.

Métaphysique du paraterrorisme de casino au NOSO-Cameroun et résilience stratégique de l'Etat central

Arnaud Noel Voula Emvoutou
arnaud_noel1@yahoo.fr
Université de Dschang (Cameroun)

Résumé

Le présent article est une analyse ponctuée des dynamiques terroristes affairistes mobilisées par les actants de l'insurrection sécessionniste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, mais également des moyens de leur lutte par l'Etat. Il pose le problème de la nature du terrorisme observé dans ces deux régions, et conséquemment celui de l'efficience du contre-terrorisme engagé par l'Etat. De ce point de vue, il s'oriente vers une construction théorique et conceptuelle des schèmes factuels mercantilo-criminalistiques des protagonistes en question. Aussi, met-il en saillance le désastre stratégique induit par le précédent terrorisme et par ricochet les dynamiques de résilience stratégique du Cameroun. Au demeurant, il parvient au résultat selon lequel les actes terroristes observés dans cette partie du territoire camerounais formalisent la théorie du paraterrorisme de casino. Sa systématisation heuristique repose sur les grilles de lecture du fondamentalisme violent et de l'analyse stratégique.

Mots-clés: Paraterrorisme de Casino, Désastre Stratégique, NOSO, Insurrection, Résilience

Abstract

This article is a punctuated analysis of the business terrorist dynamics mobilised by the actors of the secessionist insurrection in the regions of North-West and South-West Cameroon, but also of the means of their fight by the State. It raises the problem of the nature of the terrorism observed in these two regions, and consequently that of the counter-terrorism undertaken by the State. From this point of view, it moves towards a theoretical and conceptual construction of the mercantilo-criminalist factual schemes of the protagonists in question. It also highlights the strategic disaster wrought by previous terrorism and, above all, the dynamics of Cameroon's strategic resilience. He concludes that the acts of terrorism observed in this part of Cameroonian territory formalise the theory of casino paraterrorism. His heuristic systematisation is based on the reading grids of violent fundamentalism and strategic analysis.

Keywords: Casino Paraterrorism, Strategic Disaster, NOSO, Insurgency, Resilience

Introduction

Le problème anglophone au Cameroun, dont l'historiographie remonte à la colonisation, induit de manière scissipare la crise anglophone et, partant, le terrorisme dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. En effet, c'est en 2016, avec les revendications corporatistes des Enseignants et des Avocats des deux Régions en question, que naîtra la crise anglophone (Kamé 2018). Chemin faisant, la radicalisation des groupes armés fera le lit d'un terrorisme sui generis, formalisé autour des logiques de mafiaterroisme. D'essence politique donc, sa capacité de nuisance est substantielle. L'illustration de cet énoncé passe par le nombre important de réfugiés, de déplacés internes et de morts enregistrés de son fait (Kamé 2018). Autant dire que le terrorisme susmentionné a instrumentalisé la politique qui l'a fait naître. Du reste, c'est un terrorisme en pleine métamorphose, notamment au regard de sa manœuvre opérationnelle, de son idéologie et de sa téléologie.

En tout état de cause, le stade actuel du terrorisme observé dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun (NOSO) est celui du paraterrorisme de casino. Il est

structurellement travaillé par l'extase de la terreur à téléologie mafia-financière. Parce qu'il s'articule davantage autour de l'usage de l'arme blanche, il est le lieu matriciel de l'expression théorique de ce qu'il est convenu d'appeler avec Saare : le « syndrome de Renfield » (Saare 2015). Ici, la violence sacrificielle par effusion de sang structure un alter-terrorisme dans le terrorisme-monde, c'est-à-dire sur l'échiquier typologique mondial du terrorisme. Celui-ci rompt avec les dynamiques antiques, moyenâgeuses et contemporaines du terrorisme occidental, national ou transnational. Autrement dit, le terrorisme en question s'inscrit dans l'au-delà des logiques terroristes mobilisées par les Zélotes au premier siècle de l'ère chrétienne, de celles de la Secte des Assassins du XI^e siècle et de celles d'Al-Qaïda du XXI^e siècle, notamment à la lecture de l'histoire du terrorisme dressée par Gérard Chaliand et Arnaud Blin (Chaliand et Blin 2016). De même, ses variantes idéologiques sont différentes de celles étudiées par l'historien Gilles Ferragu (Ferragu 2019).

C'est dire combien l'ontologie du terrorisme nosophile, c'est-à-dire celui appliqué au NOSO, est mythique. Sa cryptanalyse est fondamentalement complexe du fait de sa mixture avec l'affairisme. En l'espèce, des comptoirs ostensibles de prélèvements financiers auprès des populations sont érigés dans certaines parties du NOSO. Aussi, des villes mortes sont régulièrement imposées par ces terroristes qui exigent la fermeture des écoles, des hôpitaux, des commerces et de tout bureau administratif. En conséquence, tout contrevenant s'expose à des sévices terroristes d'ampleur incommensurable. De manière prosaïque, toute personne qui ne s'exécute pas dans le paiement des taxes exigées par les terroristes en référence, ou à l'observance des villes mortes susmentionnées, est vouée à une exécution terrifiante qui peut s'étendre à sa famille.

Importe-t-il de souligner l'éclectisme des groupes terroristes du NOSO, et par ricochet les dynamiques de lutte de leadership entre ces derniers, voire de leur émulsion idéologique. Toute chose qui traduit par ailleurs l'inconfort de l'analyse dudit terrorisme.

Au demeurant, le terrorisme tropical du NOSO est un ultra-terrorisme transcendantal de marché. Ses ressorts pan-capitalistiques font de lui un terrorisme postmoderne, notamment pour emprunter à la terminologie des philosophes comme Jacques Derrida. C'est un terrorisme qui fait œuvre de terrorisme new-look. Ainsi, il est fondé de l'inscrire dans une analyse doctrinale à conceptualisation heuristique remarquée. C'est toute la portée de la construction théorique du paraterrorisme de casino mobilisée in situ. Et pour son analyse ascète, il est idoine d'en référer à la dynamique métaphysique, au sens de Kant, notamment au travers des trois questions suivantes mobilisées par ce philosophe : « Que puis-je connaître ? » « Que dois-je faire ? » et « Que suis-je en droit d'espérer ? » (Heidegger 1981).

Du reste, et parlant de l'Etat de l'art ou de la « connaissance cumulative » (Grosser 1972 : 21), en rapport avec cet objet d'étude, il faut relever qu'il existe plusieurs écrits sur cette thématique. Ceux-ci prennent source sur l'histoire du problème anglophone au Cameroun (Dze-Ngwa 1997 ; Chiabi 1997 ; Che Tita 1993). Dans un continuum analytique, ils abordent la question de la crise anglophone c'est-à-dire le dénouement de celle-ci (Bouopda 2018). Aussi, s'intéressent-ils aux stratégies et tactiques de lutte contre l'insécurité engendrée par ladite crise (Voula 2021). Etant entendu que l'insécurité en question est structurée autour d'un terrorisme complexe,

la présente réflexion, distinctes des précédentes, table sur la nature du terrorisme en référence, tout en analysant sa manœuvre guerrière, ses effets sur la sécurité nationale et la dynamique de contournement dudit terrorisme par les forces loyalistes.

A tous égards donc, l'intérêt de cette réflexion est double, car reposant sur les variables théoriques et empiriques. Du reste, le terrorisme observé au NOSO révolutionne les théories de l'extrémisme violent dans sa téléologie, sa structure mentale ou psychologique et dans sa manœuvre en termes d'actes criminalistiques. Bien évidemment, la version du terrorisme en analyse ici est l'émanation de l'insurrection sécessionniste du NOSO transformée en terrorisme d'affaire ou terrorise de marché.

Face à ce terrorisme affairiste complexe, les dynamiques de contre-terrorisme de l'Etat central du Cameroun se devront d'être conséquentes pour éviter un chaos structurant de ses institutions. En clair, les stratégies de contre-terrorisme de ce pays se devront d'être résilientes, c'est-à-dire à mêmes de résister à la menace terroriste du NOSO et, partant, d'en faire face de manière à l'éradiquer.

En effet, dès les premiers instants de la perpétration des actes terroristes au NOSO, l'Etat central a subi un fort « désastre stratégique » (Chaliand et Blin 2016). Celui-ci s'est traduit par la désertion des agents des services de sécurité et des services administratifs, par la fermeture des écoles et des hôpitaux, mais également par l'abandon des commerces. Progressivement, cet Etat central s'est reconstitué, stratégiquement parlant, en s'adaptant à la menace terroriste du NOSO de manière à la contenir. Ainsi, la stratégie de l'Etat cité en sus imprimait ses marques dans le champ de la résilience stratégique.

En tout état de cause, les précédents énoncés amènent à se poser une question fondamentale. Celle-ci se décline de la manière suivante : Quelles sont les dynamiques actantielles de justification de la construction du paraterrorisme de casino au NOSO, responsables du désastre stratégique de l'Etat central du Cameroun, et déclencheurs de la résilience stratégique de ce dernier ?

La réponse à cette interrogation, dont la systématisation passe par les variables des théories des extrémismes violents, notamment du terrorisme et des révolutions, repose sur deux axes majeurs. Le premier dresse une analyse de l'ontologie bipolaire affairiste du terrorisme au NOSO, de manière à donner sens à sa dynamique de paraterrorisme de casino (I). Le second, en revanche, dresse un échiquier analytique de la phénoménologie pragmatique de l'adaptabilité du contre-terrorisme au NOSO, justifiant ainsi de l'essence de la résilience stratégique du Cameroun (II).

Ontologie bipolaire affairiste du terrorisme au NOSO : du sens du paraterrorisme de casino

Toute action pensée d'un Etre Humain est fondamentalement marquée par un déterminant téléologique. En effet, les buts, objectifs et finalités de tout acte d'un Homme sont précédés par une certaine rationalité ou un projet pensé. Il ne saurait en être autrement des actes terroristes. C'est dire que le psychisme du terroriste est substantiellement en éveil au moment de la préparation de son acte. Ainsi, l'acte terroriste n'intervient aucunement comme une météorite. Il est le fruit d'une

dialectique psychologique préalable de son auteur. C'est sans doute la raison pour laquelle Pierre Mannoni et Christine Bonardi soutiennent qu'il y a une dynamique programmatique de l'acte terroriste par ses actants (Mannoni et Bonardi 2011). Or, tout programme est corrélé par un rapport rationnel de vérification de son optimisation. L'acte terroriste est donc le produit de cette relation d'équivalence entre pensée et finalité.

Autant dire que ces énoncés n'intègrent pas le champ des réflexions séniors de Michel Alexandre Bailly sur le « profil psychologique » du terroriste, où l'auteur s'investit à démontrer que la structure « intrapsychique » du terroriste est le fait d'un « trouble mental » qu'il nomme « syndrome du terrorisme radical » (Bailly 2020). Sans vouloir s'inviter à un débat contradictoire ascète sur la pensée du précédent autour, il importe de souligner avec Marc Sageman l'importance d'une analyse objective relative à la personne du terroriste (Sageman 2005). Aussi, importe-t-il de s'intéresser à l'acte terroriste lui-même pour pouvoir en dégager sa construction ontologique. C'est dans cette perspective qu'intervient l'analyse de la nature des actes terroristes observés dans une organisation politique donnée. Toute chose qui détermine la dynamique de la réflexion menée sur l'ontologie du terrorisme observé au NOSO. Ses variables empiriques amènent à lui dresser un profil théorique de paraterrorisme de casino. A tous égards, sa mise en sens exige que soient dressées, dans un premier temps, la généalogie conceptuelle du précédent concept (A), et dans un second temps, sa praxéologie actantielle (B).

Généalogie conceptuelle du paraterrorisme de casino

Faire œuvre de construction doctrinale d'un concept c'est lui donner une charge heuristique spécifique. Ceci passe remarquablement par son trajet généalogique c'est-à-dire son itinéraire théorique substantiellement en rapport avec son essence. D'ailleurs, la notion de généalogie, de par son contenu sémiologique, renvoie à une dynamique évolutionniste des choses depuis leur naissance jusqu'aux temps contemporains. Ce qui exige une approche structurée et scientifiquement menée. Fort opportunément, il existe une méthode généalogique, qui du reste, opère fondamentalement dans les sciences humaines et sociales. Elle prend source avec les travaux de Nietzsche et plus tard avec ceux de Michel Foucault, notamment comme le montre les travaux de Scott Lash (Lash 1991), entre autres (Buffetaut et al. 2013; Latour 2016). Sa grille de lecture est empruntée ici pour rendre intelligible le concept de paraterrorisme de casino. Au demeurant, élaborer analytiquement la généalogie conceptuelle du paraterrorisme de casino revient à aborder deux axes majeurs. Le premier passe par la pré-condition de la détermination de son contenu sémantique (1). Le second, quant à lui, s'essaie dans la construction de ses éléments critériologiques (2).

Trajectoire sémiologique

Toute inspiration scientifique est stimulée par l'un des cinq sens de l'Être Humain. L'intuition scientifique peut donc résulter de ce que l'œil a vu, de ce que la peau a ressenti, de ce que le nez a inhalé, de ce que l'oreille a entendu et de ce que la langue a goûté. Ceci opère tout aussi avec la construction des concepts. Il en est ainsi du concept de paraterrorisme de casino qui, en réalité, est inspiré par l'observance du modus operandi du terrorisme du NOSO. Sa structure généalogique passe donc au

crible du terrorisme classique et se mature avec la réalité du terrorisme implémenté au NOSO. A quoi renvoie donc ce concept ?

En effet, le concept de paraterrorisme de casino, construit autour d'un groupe de mots, ne peut se comprendre de manière optimale que s'il est décomposé et défini au travers des notions qui la composent. Autrement dit, il est impératif de définir, au préalable, les notions de paraterrorisme, d'une part, et de casino, d'autre part, pour parvenir in fine au sens du concept de paraterrorisme de casino. A tous égards, il eût été indispensable de commencer par saisir le terme terrorisme. Et pourtant, ce dernier intègre le champ des notions dont l'usage est aisé et la connaissance sémantique difficile. De ce point de vue, et pour ne pas en faire une barrière, il importe de s'accorder avec Raymond Aron qui opine qu'il y a acte terroriste « lorsque ses effets psychologiques sont hors de proportion avec ses résultats purement physiques » (Chaliand et Blin 2006). En l'espèce, le terrorisme ne trouve sa portée que dans les socles psychologiques produits par l'acte physique posé par son actant.

Venant au fait, notamment sur la définition du paraterrorisme, la difficulté est amoindrie du fait de sa construction conceptuelle en cours. Certes, le terme en question a déjà été mobilisé par Jacques Fulbert Owono dans le cadre du terrorisme de Boko Haram (Owono 2017). Même si l'auteur n'a pas cru devoir s'investir dans une systématisation profonde de ce terme, il semble qu'il lui a préféré un sens mimétique au terrorisme connu, car lui-même parle de « terrorisme ou paraterrorisme » (Owono 2017) pour dire ce qui en tient lieu.

Il faut d'emblée faire remarquer que cette approche sémantique n'est pas celle qui est mobilisée concernant le paraterrorisme de casino en systématisation. En effet, le terme paraterrorisme renvoie ici à un terrorisme non intégral, c'est-à-dire à un terrorisme en escalier où la violence de leurs actants est modulée en fonction de la résistance des victimes ou de l'Etat dans lequel les actes criminels sont perpétrés. Le paraterrorisme en référence est l'au-delà du terrorisme classique, voire l'ultra-terrorisme, car il associe d'autres dynamiques à celles du terrorisme « conventionnel » et donc classique. C'est justement la raison pour laquelle il lui est accolé un qualificatif, notamment celui de casino.

Le casino, pour en parler à l'aune de sa définition, renvoie trivialement à un lieu où il y a des jeux de hasard et de placement d'argent. C'est un lieu par essence de la mafia, c'est-à-dire un lieu d'affaires gorgé de coups-bas et de malfeasance. Ainsi, le casino rend compte des variables pan-capitalistiques mafieuses. De ce qui précède, quel sens donne-t-on ici au concept en construction de paraterrorisme de casino ?

En effet, le paraterrorisme de casino s'appréhende comme étant un ultra-terrorisme gouverné par des logiques d'affaire et de mafia. Fondamentalement, il est le lieu où les déterminants terroristes sont instrumentalisés pour permettre à leurs auteurs de réaliser leurs projets d'affaire et de mafia. Ainsi, les déterminants en question deviennent des prétextes de justification des crimes de marché. Dans ce champ, l'idéologie terroriste n'est pas clairement définie, car celle-ci est en marge de la rationalité des acteurs qui en font un instrument opportun de leurs besognes pan-criminalistiques et crypto-terroristes. C'est dire que le paraterrorisme de casino est porté par un ensemble d'éléments critériologiques qu'il importe de préciser.

Dynamique critériologique

Le puzzle de la généalogie conceptuelle du paraterrorisme de casino se formalise à travers le terrain factuel des actes terroristes observés au NOSO. Il se construit ainsi sur la base du réel et non au travers des énoncés nourris par un certain champ fictionnel. C'est dire qu'il est fondé sur un socle matériel oculaire qui le caractérise fondamentalement. Dès lors, c'est celui-ci qui structure les éléments critériologiques du concept de paraterrorisme de casino.

Du reste, la dynamique critériologique du paraterrorisme de casino repose sur deux éléments majeurs. Il s'agit, d'une part, de la téléologie pécuniaire des actes terroristes, et, d'autre part, de la mobilisation des partenaires d'affaire comme fonds de commerce terroriste par les actants dudit terrorisme. Effectivement, chacun de ces éléments porte une charge significative remarquablement substantielle, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un contenu qu'il est impératif de présenter de manière plus ou moins exhaustive. Ceci est d'autant plus important que la systématisation cognitive d'un concept, à l'aune de ses éléments critériologiques, exige des développements qui détaillent sa base analytique. Hors de ce processus, l'essai analytique conceptuel en question sombre strictement dans une logique d'effet d'annonce. En conséquence, ce dernier restera sans considération heuristique aucune.

Revenant donc sur le contenu du premier élément critériologique du concept de paraterrorisme de casino, à savoir la téléologie pécuniaire des actes terroristes, plusieurs sous-éléments le caractérisent. Substantiellement, ces sous-éléments se présentent comme étant ses postulats de base. Ainsi, le premier sous-élément est celui qui fait de la variable financière le nœud gordien de l'acte terroriste. Ceci signifie en d'autres termes que la plus-value économique et financière est l'élément prééminent de motivation de l'acte terroriste de ses auteurs. Le deuxième sous-élément est celui qui fait de l'idéologie terroriste un véritable strapontin des actes terroristes. De manière prosaïque, les déterminants symboliques de justification de la radicalisation violente ne disparaissent pas. Cependant, ils servent de prétexte aux agents terroristes qui en profitent pour en faire une opportunité d'affaires.

Or, dans les théories de l'extrémisme violent, notamment des révolutions (Trstsky 1995), ou alors du terrorisme (Dénécé 2017; Dory 2017; 2019), l'idéologie reste le seul élément d'explication des actes violents voire terroristes (Bourdillon 2007; Tossier et al. 2019). La variable financière n'est ici qu'un élément matériel permettant d'atteindre la finalité idéologique prééminente. Autant reconnaître qu'en la matière, il y a ce qu'il est convenu d'appeler la « théorie des hybrides » (Gayraud 2017) où le banditisme s'incruste dans le jeu terroriste. Les travaux relatifs au financement du terrorisme classique le démontrent à suffisance (Brach-Thiel 2019; Beaussier et Quintard 2010).

Toujours est-il que les théories du terrorisme classique rompent avec la tendance lourde du paraterrorisme de casino qui fait de la finance le déterminant exclusif de ses actes, et de l'idéologie, une simple rampe de lancement. Le troisième sous-élément est celui qui fait de toute tentative de résolution de l'élément causal de l'extrémisme violent terroriste un infecte. Ceci signifie que dans le cas du paraterrorisme de casino, les actants du terrorisme font tout pour que la situation ayant été à l'origine de l'extrémisme violent perdure ou alors ne change pas

positivement. C'est le lieu du culte du chaos éternel pour une capitalisation des prébendes criminalistiques.

Parlant du second élément critériologique du paraterrorisme de casino, en l'occurrence celui relatif à la mobilisation des partenaires d'affaire comme fonds de commerce des actants dudit terrorisme, plusieurs sous-éléments le constituent également. Ces derniers en sont tout aussi ses postulats de base. Le premier sous-élément est celui qui fait du partenaire, non un acteur solidaire à la cause idéologique productrice de l'extrémisme violent, mais plutôt un client d'affaire. Dans cette perspective, ce dernier agent d'affaire œuvre pour la prospérité de leurs affaires sans forcément s'intéresser à l'idéologie conjecturale prétendument défendue par les auteurs du terrorisme demandeurs de services. Le deuxième sous-élément est celui qui fait du partenaire, étranger ou national, notamment de la diaspora, une caution psychologique de légitimation des actes terroristes de ses auteurs. Ces derniers peuvent être des Etats, des multinationales, des ONG, des Partis politiques ou alors d'autres groupes terroristes nationaux voire internationaux, des groupes armés et des individus.

En tout état de cause, ce sont ces éléments qui portent le socle des dynamiques critériologiques du paraterrorisme de casino en construction théorique ici. Ce sont eux également qui ont permis de construire la définition de ce concept. Somme toute, ces éléments sont à l'origine du maillage conceptuel du paraterrorisme de casino. Ils prennent tous source dans le terrorisme observé au NOSO. Importe-t-il alors d'en référer à sa praxéologie actantielle.

Praxéologie actantielle du paraterrorisme de casino au NOSO

La construction théorique du paraterrorisme de casino, qui se fonde sur le reflet empirique des faits réels, a eu comme source d'inspiration de terrain le NOSO. Ceci témoigne de la pensée remarquée d'Henri Mendras et Marco Oberti qui arguent que « le terrain est la source de toute imagination sociologique » (Mendras et Oberti 2000). C'est dire l'impératif catégorique de sacrifier à l'exigence d'une lecture pratique des faits de terrain à l'origine de la systématisation heuristique du paraterrorisme de casino. Toute chose qui amène à présenter les socles factuels du précédent concept qui a été inspiré par le terrorisme sui generis observé au NOSO. D'ores et déjà, il faut relever qu'il n'est pas ici question de rendre compte de la « crise anglophone » au travers des développements possiblement subjectifs. Il est simplement présenté et étudié, in situ, les faits terroristes du NOSO tels qu'ils sont magnifiés par leurs auteurs.

A tous égards donc, plusieurs actions structurent la singularité du terrorisme mené au NOSO. Ceci s'observe à travers l'analyse comparée de l'opérationnalisation, la manœuvre et les déterminants idéologiques du terrorisme conventionnel, de l'antiquité à nos jours (Dénécé 2017). L'analyse comparée en référence prend pour point de départ les premiers actes considérés comme terroristes notamment ceux des Zélotes en l'an 66 c'est-à-dire au premier siècle de l'ère chrétienne (Aslan 2015). Elle se poursuit avec le radicalisme violent de la Secte des Assassins (Duthoit 2009), pour sortir sur le terrorisme contemporain impulsé par Al-Qaïda (Atwan 2007). Bien évidemment, les grilles de lecture de l'analyse comparée (Vigour 2005) seront mobilisées dans la mise en sens de la traduction pratique du paraterrorisme de casino

au NOSO. Au demeurant, les dynamiques de l'invention d'une parafiscalité terroriste, (1) et de la polarisation en cartels (2) se présentent comme étant les variables de distinction entre le terrorisme nosophile et le terrorisme ailleurs.

Invention d'une parafiscalité terroriste au NOSO

Le paraterrorisme de casino observé au NOSO est ontologiquement différent du terrorisme ailleurs. En effet la finance, variable avant-gardiste du terrorisme nosophile, passe par des prélèvements d'un type particulier pour être engrangée. Ceux-ci reposent sur un paiement individuel et permanent des populations installées dans des zones terroristes chaudes du NOSO. Leur mode opératoire est substantiellement empreint de violence symbolique véritablement terrifiante et traumatisante pour les populations contributrices avides de leur « droit à la vie » comme droit fondamental (Cabrilac 2021). En effet, des montants d'argent sont fixés sous forme d'« assiettes fiscales » (Bouvier 2020) discriminatoires. Celles-ci sortent du champ déclaratoire reconnu dans les théories de la « fiscalité camerounaise » (Bilounga 2018). Bref, elles se formalisent à travers des taux forfaitaires d'argent imposés aux populations qui se doivent de les payer, à date, au risque de se voir arracher dramatiquement à la vie. Le paiement des dites sommes d'argent constitue alors leur « assurance-vie », c'est-à-dire la gage de leur maintien en vie. Par ailleurs, des postes de paillage et autres barrières pourvoyeuses de fonds sont érigés par les terroristes du NOSO. Les groupes terroristes en question les appellent les Settle Control. En l'espèce, tout véhicule, motocyclette ou passant doit verser une somme d'argent pour continuer son chemin. Dans le cas contraire, le supplice de la mort brutale s'impose à eux en guise de représailles.

A tous égards, ce sont ces faits qui donnent sens à la construction de ce qu'il est convenu d'appeler ici la parafiscalité terroriste. Cette dernière est le porte étendard du terrorisme de marché observé au NOSO, et partant, du paraterrorisme de casino. Certes, un regard synoptique des modes de financement du terrorisme dans le monde, en général, et en Afrique, en particulier, permet d'observer qu'il y existe des modes variés selon les cas. Pour les « grands groupes terroristes » comme Al-Qaïda ou Daech, certains auteurs, en l'occurrence Loretta Napoleoni, ont pu relever qu'ils étaient financés par certains pays islamistes (Napoleoni 2005), même si ça et là ces groupes opèrent parfois par des prises d'otages dont leur libération est conditionnée par un paiement de rançon. En revanche, pour les autres groupes terroristes, notamment moyens et petits, une alliance faite avec les premiers leur permet d'avoir des appuis financiers et logistiques. Pourvu qu'ils soient du même bord idéologique que ceux-ci. Par ailleurs, les moyens et les petits groupes terroristes en question s'investissent très souvent à prendre en otage des personnes à l'effet d'obtenir des leurs des paiements de rançons pourvoyeuses de fonds (Issaley 2019). Des attaques contre les banques sont également rangées dans leur registre de captation de leurs fonds terroristes. Toutefois, le point objectal terroriste y résiste sans fioriture, c'est-à-dire que seule l'idéologie ayant conduit à la dynamique terroriste reste défendue. Autrement dit, la finance en l'espèce n'est constitutive que de l'effort de guerre, même s'il faut reconnaître avec Jean-François Gayraud que la « théorie des hybrides » émascule le précédent postulat. Donc, il est des cas où le banditisme financier nourrit les esprits des terroristes sans pour autant que ces derniers ne perdent le Nord quant à l'idéologie défendue.

Cette logique est visiblement aux antipodes de la réalité du terrorisme observé au NOSO. Ici, l'affairisme pan-capitalistique est l'élément téléologique fondamental et l'idéologie terroriste son instrument de mafia. Quelques faits majeurs, non exhaustifs, permettent d'exemplifier l'énoncé susmentionné. Ils auraient pu être présentés sous forme de catalogue d'actes terroristes stimulés par la libido financière, c'est-à-dire le goût effréné de l'argent responsable desdits actes terroristes. Sans qu'il n'en soit question ici, certains éléments seulement de renforcement analytique seront présentés à titre illustratif.

En effet, depuis fin 2017 et début 2018, c'est-à-dire au moment où les actes terroristes étaient à leur stade optimal au NOSO, certains chauffeurs de transport en commun avaient été tués parce qu'ils avaient tenté de résister au dictat fiscal des terroristes du NOSO. C'est le cas emblématique du chauffeur de bus de l'Agence de voyage Amour Mezam abattu par les terroristes le 9 septembre 2018 à la suite d'une attaque consécutive à la fouille d'une tranchée sur la route nationale numéro 6 notamment entre Bamenda et Santa à l'aide d'une pelleteuse. Dans la même perspective, plusieurs passagers avaient été exécutés du fait de leur inexécution du paiement des frais à eux exigés par les terroristes en référence. En outre, nombre de personnes vivant dans les Régions du Nord-ouest et Sud-ouest ont abandonné leurs villages pour se trouver en situation de déplacé ou réfugié parce qu'incapables de continuer à payer les taxes exigées par les terroristes du NOSO.

Aussi, il importe de mettre en saillance l'attaque terroriste de Koumba intervenue le 24 octobre 2020 à Mother Francisca International Bilingual Academy, un établissement scolaire de la place. En l'espèce, un groupe de 09 terroristes avait fait irruption dans une salle de classe, tuant 8 élèves et blessant près de 12. Suite à un entretien avec un témoin de la scène, il ressort de cette attaque que les assaillants s'étaient au préalable dirigés vers la promotrice de l'établissement pour lui demander de payer la taxe. Cette dernière ne s'est pas exécutée, arguant qu'elle avait déjà payé la taxe à un autre groupe terroriste. En guise de représailles, ces terroristes ont accompli leur besogne.

Visiblement donc, c'est d'abord l'argent qui met en service le terrorisme au NOSO. La cause terroriste idéologique y est ainsi noyautée dans la « mad money » (Strange 1998). Et pourtant, dans les théories générales du terrorisme, c'est l'idéologie qui porte l'action terroriste (Dénécé 2017). L'argent ne sert qu'à soutenir l'effort de guerre terroriste. Qu'il s'agisse du terrorisme des Zélotes, de celui de la secte des Assassins, de Al-Qaïda, de Daech, et même de Boko Haram, le constat est sans appel. C'est d'abord l'idéologie et avant tout l'idéologie qui justifie l'extrémisme violent terroriste. Avec les Zélotes, c'était l'idéologie juive contre les romains. Avec la secte des Assassins, c'était l'idéologie islamiste. Il en va de même avec Al-Qaïda, Daech et Boko Haram.

Cette trajectoire comparative fait donc observer que le terrorisme du NOSO est substantiellement différent des autres au regard de leurs éléments psychologiques et davantage de leur téléologie. Ceci s'explique certainement parce qu'une logique de cartellisation des groupes terroristes du NOSO s'y observe et les met en conflit d'intérêt de marché et d'affaire.

Polarisation des cartels mafiaterroristes

Le paraterrorisme de casino se systématisé également à travers les variables empiriques de la polarisation des dynamiques de cartel mafiaterroriste au NOSO. Autrement dit, la compréhension de la dynamique de terrorisme affairiste du NOSO s'illustre tout aussi avec la réalité de l'existence des groupes terroristes substantiellement en concurrence hégémoniste et affairiste. En effet, le terrorisme du NOSO est construit autour de plusieurs groupes fondamentalement hétéroclites dans leur structure physique et même institutionnelle. Ces derniers s'auto-définissent comme étant des entités autonomes n'ayant en commun aucun lien institutionnel, encore moins fonctionnel les uns les autres. D'ailleurs, lors de l'auto-proclamation de l'Etat de l'Ambazonie, le 1er octobre 2017 par Sisiku Ayuk Tabe, la variable fédérale sera retenue comme forme dudit « Etat ». Toute chose qui était symptomatique de l'hétérogénéité des entités politiques du NOSO qui n'entendaient pas être soumises à une certaine autorité d'un tel leader des groupes existants.

En effet, entre 1985, date du premier appel à la sécession du NOSO par l'Avocat Gorji Dinka, et le 1er octobre 2017, date de la proclamation de l'Etat d'Ambazonie, plusieurs entités politiques se sont formées dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest. Il s'agit, entre autres, de la Southern Cameroons People's Conference (SCPC), de la Southern Cameroons Youth League (SCYL), fondées toutes les deux en 1995, du Mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroons (Morisc), de l'African People's Liberation Movement (APLM), de l'Ambazonia Defense Forces (ADF), et de l'Ambazonia Governing Council (AGC), créé en 2013. A côté de ces mouvements, plusieurs groupes opèrent comme groupes sécessionnistes dirigés par des « généraux », entre autres, Red Dragons, Amba Boys, Vipers et Seven Karta.

Autant dire que ces multiples groupes sont tous enclins à la séduction des partenaires d'affaire extérieurs porteurs de leur projet terroriste. Dans le cas d'espèce, les groupes terroristes du NOSO ont comme partenaires certains nationaux de la diaspora. Ces derniers soutiennent l'effort de guerre terroriste au NOSO à travers la fourniture du matériel militaire et des appuis financiers. L'affaire des trois Camerounais inculpés par le Département Américain de la Justice le 12 juin 2021 pour financement et armement des terroristes du NOSO en est une illustration notable. En effet, après enquêtes menées par la justice américaine, il a été établi qu'Edith Ngang, Walter Alambi Muma et Saint Michel Nchumuluh Tamufoh étaient en intelligence avec les groupes terroristes du NOSO. Il apparaît que ces derniers ont acquis des armes en transit au Nigeria et à destination des Régions en crise du Nord-ouest et Sud-ouest Cameroun.

Aussi, ces groupes ont comme partenaires des acteurs étrangers notamment certaines ONG. En l'espèce, il a été établi un lien complexe entre l'ONG Médecin Sans Frontière et les groupes terroristes du NOSO. Le 23 juin 2021, une Ambulance de l'ONG en question, ayant à l'intérieur des armes et munitions dissimulées, aurait été appréhendée par les forces de sécurité nationales. Six mois auparavant, Médecin Sans Frontière avait été suspendu d'activités pour les mêmes soupçons par l'Etat du Cameroun.

L'objectif ici était visiblement de renforcer la dynamique terroriste de leurs partenaires locaux du NOSO. Ceci veut dire que l'affairisme gouverne les logiques partenariales des groupes terroristes du NOSO, comme ailleurs aussi.

Cependant, et en tout état de cause, si le point centripète autour duquel s'agrège le projet idéologique des groupes terroristes du NOSO est resté sauf, c'est-à-dire l'anglophonie culturo-centré, il s'avère que les autres points les divisent. Ceux qui sont le plus en vue sont les points ayant trait à la finance et à l'autorité devant parler au nom de l'Etat d'Ambazonie. Ces questions sont d'autant plus étanches qu'elles créent des problèmes de lutte de leadership débouchant parfois sur des affrontements mortels entre ces groupes terroristes. C'est le cas de l'affrontement ayant opposé les Membres de l'ADF aux Hommes du Général TIGRE en décembre 2018, et qui a causé la mort de plus de 8 personnes. Au demeurant, c'est autour de ces logiques d'hétérogénéité des groupes terroristes du NOSO, de leurs luttes de leadership et de leurs affrontements mortels, notamment pour la captation des fonds et la séduction des partenaires d'affaire, que se construit l'idée de cartel mafiatorrisme. C'est tout aussi autour des précédentes variables que se construit la dynamique du paraterrorisme de casino au NOSO.

Somme toute, les précédents éléments empiriques de l'ontologie du terrorisme observé au NOSO ont permis de donner sens au paraterrorisme de casino. Dans une certaine mesure, ce concept a été construit aux travers de son encrage sémantique et de ses éléments critériologiques. Toute chose qui était de nature à lui donner une substance théorique et doctrinale remarquablement spécifiques. Dès lors, le paraterrorisme de casino comme variante terroriste à forte nuisance a fondamentalement impacté sur la sécurité des Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun. Il a même été à l'origine d'un véritable « désastre stratégique » dans ce pays. Cependant, ce pays a fait montre d'une résilience stratégique qui lui a permis de contenir le terrorisme new-look du NOSO. C'est ce qui structure la phénoménologie pragmatique du contre-terrorisme nosophile par l'Etat central du Cameroun.

Phénoménologie de l'adaptabilité du contre-terrorisme au NOSO: de l'essence d'une résilience stratégique de l'Etat

Le paraterrorisme de casino du NOSO, travaillé par les logiques d'intendance terroriste de marché, a mis à l'épreuve le corps sécuritaire du Cameroun. A proprement parler, il a déconstruit l'idée de la sanctuarisation sécuritaire du Cameroun. Or, cette idée avait germé grâce aux victoires de défense et de sécurité engrangées par ce pays face aux villes mortes de 1990 (Ngayap 2000), au conflit de Bakassi (Eba'a 2013; Ngome 2020), aux émeutes de la faim de 2008 et à la lutte contre le terrorisme de Boko Haram à l'Extrême Nord depuis 2012 (Wassouni 2011). En effet, le paraterrorisme de casino en question a formalisé une réelle dynamisation du « désastre stratégique » de l'Etat central du Cameroun (A). Cependant, ce pays s'est reconstruit stratégiquement parlant à travers sa dynamique de structuration d'une résilience stratégique (B).

Dynamisation du désastre stratégique du Cameroun au NOSO

Dès le 1er octobre 2017, date de l'auto-proclamation de l'indépendance de l'Etat fédéral d'Ambazonie, le Cameroun connaîtra un événement inhabituel sur son

territoire national. C'est celui de l'insurrection, défini par le Document réglementaire Américain comme étant un « mouvement organisé qui vise à renverser un gouvernement constitué par la subversion et le conflit armé » (de Courrèges et al. 2011 : 9 - 10). Son caractère inhabituel dans l'histoire de ce pays, depuis son accession à la légitimité internationale, à cette date, va induire des secousses profondes dans son appareil sécuritaire. Sa nature de « guerres urbaines » (Tisseron 2007), et partant, de « guerre moderne » (Trinquier 2008), va davantage embarrasser le Cameroun. Certes, ce pays a fait face au maquis depuis sa période proto-indépendance jusqu'à l'aube de ladite indépendance c'est-à-dire 1964 (Mbembe 1996). Mais, il faut souligner que c'est son ancienne métropole la France qui a combattu le maquis en question, notamment sous la bannière des accords de défense et d'assistance militaire technique signés en 1960 et renouvelés en 1964 (Voula 2022 ; Deltombe et al. 2016). Ainsi, l'insurrection du NOSO, auréolée par l'aura du paraterrorisme de casino, sera une énigme à résoudre pour le Cameroun, alors inexpert dans le contre-terrorisme en ville. Dès lors, ce pays subira une « brutalisation » stratégique remarquable infligée par les terroristes du NOSO (1). Cette dernière débouchera substantiellement sur le « désastre stratégique » de ce pays.

Rétrospective sur la brutalisation stratégique du Cameroun au NOSO

Le paraterrorisme de casino, dynamisé au NOSO, a fondamentalement brutalisé le tissu sécuritaire du Cameroun dès ses premières manifestations en fin 2017. La « brutalisation » en question (Laroche 2011) a été l'objet de la manœuvre guerrière exceptionnelle des terroristes du NOSO. Sachant avec le Général Michel Yakovleff que la manœuvre est « la combinaison du feu et du mouvement », et que par ricochet celle-ci « a pour finalité la victoire tactique » (Yakovleff 2009), elle se doit d'être efficace. Au juste, la manœuvre des groupes terroristes du NOSO l'a été de manière fondamentale, surtout qu'elle était construite autour des pratiques complexes. En effet, les terroristes en action au NOSO font œuvre d'une manœuvre guerrière structurellement encrée dans le champ de la mystique, concernant « l'art de la guerre » (Zi 2008). Concrètement, le spectre de la sorcellerie s'invitera dans la manœuvre terroriste des soldats du NOSO. Leurs gri-gri les rendaient invulnérables aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu.

De ce point de vue, la conséquence sera celle du massacre des forces de défense et de sécurité non initiées à ces pratiques guerrières terroristes empreintes de métaphysique. Ici, le bilan fait état des militaires, gendarmes et policiers froidement abattus par ces terroristes invulnérables, mieux ces soldats-mirage terroristes. Les attaques de Koumbo, y compris celle de la prison de cette ville le 12 avril 2022 ; de Nkambe, Noni, Ndu et Chouame, dans la Région du Nord-ouest, ayant causé la mort de plusieurs soldats et personnels de prisons, en sont illustratives. Il en est de même des attaques de la brigade de gendarmerie et du poste de police, le samedi 7 mars 2020 à Gallim, Arrondissement du Département des Bamoutos dans la Région de l'Ouest, situé à quelques kilomètres de la Région du Nord-ouest, ayant fait 8 morts dont 4, côté forces de défense et de sécurité et 4 côté civils. En effet, il s'est agi de l'incursion, dans cette ville, d'une vingtaine d'assaillants à bord d'une dizaine de motos et lourdement armés, notamment comme le souligne le Communiqué du Ministre de la Communication, en date du 8 mars 2020.

Autant souligner que ces terroristes se faisaient le plaisir de trancher les têtes de ces forces de défenses et de sécurité camerounaises pour savourer leur invulnérabilité et leur victoire tactique sur leurs ennemis. Sans que les chiffres ne soient exactes, Amnesty International, dans son Rapport de 2018, fait état de près de 300 Hommes en tenue abattus par les groupes terroristes du NOSO pour les deux premières années de crise. C'est également le lieu de souligner que 4 policiers avaient sautés sur une mine le 15 juin 2019 à Eyumojock, une localité de la Région du Sud-ouest, par le fait desdits terroristes du NOSO.

Hormis le massacre remarqué de ces Hommes en tenue au NOSO, l'autre conséquence de la manœuvre spécifique des terroristes de cette partie du Cameroun en crise a été la patrimonialisation de certains espaces du territoire national. Ainsi, comme dans la dynamique de la politique de l'Interland, chaque groupe terroriste va s'accaparer une portion du territoire au NOSO et s'y fera « Léviathan » (Hobbes 2000). C'est le cas du règne des Red Dragons du « général » Field Marshall dans la localité de Menji rattachée au Département du Lebialem notamment dans la Région du Sud-ouest. A ce titre, ces groupes terroristes y règneront en Maîtres absolus. Par ces entre-faits, ils vont s'inscrire dans une dynamique de soumission des populations qui y vivent, y compris les responsables des services administratifs. Ces populations devaient donc se soumettre au paiement de certaines taxes et au respect des directives données par les groupes terroristes en question. Au demeurant, la terreur s'était installée dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun. Toute chose induite par le « désastre stratégique » essuyé par ce pays face aux terroristes du NOSO.

Perspective du désastre stratégique

Les noms scandés des généraux des groupes terroristes du NOSO, en l'occurrence Tigre, Amigo, Ivo et Field Marshall, entre autres, témoignaient de ce que ces derniers sont devenus ceux là qui y assuraient ce que Max weber appelle le « monopole de la violence légitime ». Autrement dit, le fait pour les terroristes d'avoir pris un dessus tactique sur les forces de défense et de sécurité de l'Etat central leur a conféré un droit absolu sur les populations des lieux où ils opèrent. Corrélativement, l'Etat central a perdu son autorité auprès desdites populations qui se sont rendu compte de l'« impuissance de la puissance » (Badie 2013) du souverain légitime qu'est l'Etat central. Du reste, la défaite ci-dessus présentée de l'autorité étatique face aux groupes terroristes du NOSO a fortement structuré son « désastre stratégique ».

A en croire Arnaud Blin et Gérard Chaliand, le « désastre stratégique » « provoque (...) un choc psychologique important, et dont il est difficile de se relever à court terme, sur l'armée ou sur la nation qui le subit » (Chaliand et Blin 2016 : 252). C'est dire que le « désastre stratégique » du Cameroun subi du fait des groupes terroristes du NOSO va non seulement impacter sur la psychologie des populations qui y vivent mais également sur les institutions républicaines représentées dans cette partie du territoire national. A ce titre, pour éviter un traumatisme profond et des supplices corporels terrifiants, ces populations seront obligées de se réfugier au Nigeria voisin ou alors de se déplacer vers l'intérieur du pays où la crise n'est pas profondément ressentie. Toute chose qui témoigne de l'impacte humain des violences terroristes au NOSO (Petrih 2019: 20). L'ONU estime d'ailleurs à plus de 70 000 réfugiés du NOSO au Nigeria et 700 000 déplacés internes cumulés depuis le début de la crise dite anglophone au Cameroun (Sayem 2020).

Pis encore, ces populations civiles ont subi des tortures terroristes les plus atroces possibles. Importe-t-il de souligner en guise d'exemples, la décapitation de la Gardienne de Prison Florence Ayafor le 29 septembre 2019 ou alors l'exécution d'un bébé de 4 mois à Moyouka au mois de mai de la même année, par représailles au père du bébé en question qui avait décidé de quitter la confrérie terroriste.

Du reste, les attaques terroristes du NOSO ont fait un nombre important de morts parmi les populations civiles. Selon l'ONU, et au regard du Rapport d'Amnesty International de 2018, plus de 4000 civils ont perdu la vie dans la crise anglophone notamment au NOSO.

Pour ce qui est des responsables des services administratifs, le constat est celui de la désertion. C'est dire que les écoles se seront vidées de leurs enseignants, de même que les bureaux administratifs, les hôpitaux, brigades de gendarmeries et postes de polices avaient été abandonnés. D'ailleurs, ces derniers ont très souvent fait l'objet d'attaques terroristes. L'exemple des attaques des brigades de gendarmerie de Mbengwi en septembre 2019, et de Brakah en janvier 2020 en sont illustratifs.

En tout état de cause, il apparaît que le paraterrorisme de casino mobilisé au NOSO à l'aube de la crise anglophone au Cameroun a substantiellement ébranlé le système de défense et de sécurité de ce dernier pays. De manière prosaïque, les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont connu des pertes importantes de leurs Hommes du fait de la manœuvre des soldats-mirage terroristes. Aussi, des portions entières du territoire national ont subi une patrimonialisation terroriste remarquée, c'est-à-dire que l'Etat central n'avait plus de contrôle sur elles. Toute chose qui a donné lieu à un « désastre stratégique » de ce pays. Celui-ci s'est manifesté par une désagrégation de la confiance des populations vis-à-vis de l'Etat central souverain qui ne parvenait plus à garantir leur sécurité. De ce point de vue, un glissement du « monopole de la violence légitime » a été effectué de l'Etat vers les groupes terroristes. Ces derniers, du fait de leurs actes terroristes hors de portée, ont traumatisé les populations riveraines à travers des massacres innombrables, en guise de représailles à leurs manquements. Pour que leurs vies soient sauvées, ces populations seront obligées de se réfugier au Nigeria voisin ou alors de se déplacer à l'intérieur du Cameroun, abandonnant leurs villages. Le « désastre stratégique » était donc profond. Toutefois, sans se résigner à rester dans un mouvoir éternel, le Cameroun s'est résolu à opérer une résilience stratégique dont la structuration est avérée.

Action de la résilience stratégique du Cameroun

Il n'y a pas de résilience possible sans épreuve. Aussi, il est superfétatoire de parler de résilience sans épreuve surmontée. C'est dire que la résilience est consubstantielle à l'épreuve qui, in fine, doit être surmontée. Qu'il s'agisse donc de son étymologie, ou alors des différentes perceptions psychologiques telles qu'élaborées par Anna Freud sur les enfants, la constance de l'épreuve surmontée structure la résilience (Cyrulnik 2001). Il ne saurait en être autrement de la résilience stratégique du Cameroun au NOSO. En l'espère, l'épreuve surmontée du Cameroun a été son « désastre stratégique » face au paraterrorisme de casino observé au NOSO. En action donc, cette résilience stratégique du Cameroun est passée par deux axes dont le premier intègre le champ de la théorie (1) et le second celui de la praxéologie (2).

Théorie de la résilience stratégique du Cameroun au NOSO

Braver une épreuve c'est d'abord se construire des prédispositions psychologiques ou mentales favorables à son projet. Vraisemblablement, c'est l'étape pré-conditionnelle de la résilience (Cyrulnik et Jorland 2012). Autrement dit, la résilience se construit d'abord dans la psychologie individuelle ou collective. C'est tout le sens de la théorie de la résilience stratégique du Cameroun au NOSO. Celle-ci intègre d'ailleurs la ligne des travaux de Joseph Henrotin qui mettent en rapport la résilience et la surprise stratégique (Henrotin 2014). Au juste, la résilience stratégique du Cameroun au NOSO est passée par la pensée stratégique résiliente structurée autour de la domestication des théories de contre-insurrection et de contre-terrorisme.

En effet, parce que le Cameroun n'avait pas encore fait face à l'insurrection travaillée par le terrorisme en ville, il a manqué de s'instruire en matière de contre-insurrection et de contre-terrorisme urbain. L'insurrection terroriste du NOSO était donc un baptême du feu pour ce pays d'Afrique subsaharienne qui en a subi son « désastre stratégique ». La défaite de sa contre-insurrection et de son contre-terrorisme au début des actes terroristes du NOSO en fin 2017 et courant 2018 lui a permis d'opérer une véritable résilience stratégique. Sachant avec Antoine Henri de Jomini que la stratégie est « l'art de faire la guerre sur la carte » (Chaliand et Blin 2016: 252) et avec Carl Von Clausewitz que « la stratégie établit le plan de guerre et fixe en fonction du but en question une série d'actions propres à y conduire », elle a un fort pan cognitif préalable. C'est dire que toute stratégie passe par la pré-condition d'une réflexion qui va précéder l'action sur le terrain. Ce schéma a été suivi dans la dynamique de la résilience stratégique du Cameroun au NOSO.

Au juste, la théorie de la résilience stratégique du Cameroun dans son contre-terrorisme au NOSO est passée par l'intériorisation des savoirs sur les guerres de contre-insurrection étudiées par David Galula (Galula 2008) et surtout la maîtrise de ses principes, abordées, entre autres, par Hervé de Courrege, Emmanuel Germain et Nicolas Le Nin (de Courrege et al. 2010). Aussi, les stratèges du Cameroun vont intégrer la ligne de pensée de Mao Zedong et de Sun Zi. En effet, Mao Zedong postule que « quiconque est en charge de mener une guerre doit étudier les lois de la guerre. Quiconque est en charge de mener une guerre révolutionnaire doit étudier les lois de la guerre révolutionnaire. Quiconque est en charge de mener une guerre révolutionnaire en Chine, doit étudier les lois de la guerre révolutionnaire chinoise » (Zedong 1936). Et Sun Zi de marteler que celui qui se connaît et connaît son ennemi aura cent victoires pour cent combats, et que par ailleurs, celui qui se connaît et ne connaît pas son ennemi, aura cinquante victoires pour cent combats (Zi 2008).

Ainsi, pour rebondir et prendre au dépourvu les terroristes du NOSO, les stratèges du Cameroun ont pensé à reconquérir la solidarité des populations de manière à obtenir d'eux la légitimité de leurs actions contre-terroristes. C'est dans cette perspective que sera mise en avant-garde la dynamique de la « défense populaire » définie par Paul Biya, Chef des Armées de ce pays, comme étant « la symbiose entre l'armée et le peuple pour faire face aux menaces contre la nation » (Biya 1985). Pour ce dernier auteur, cette symbiose « implique des rapports harmonieux entre l'armée et les populations qui devront constituer les supports permanents » (Biya 1985).

Dans leur continuum d'intelligence stratégique, les stratèges camerounais ont pensé devoir connaître mieux leurs ennemis terroristes notamment à travers leur manœuvre et leurs pratiques guerrières empreintes de sorcellerie. Fort de ce projet, il fallait infiltrer les terroristes et leur préparateur mystico-martial. Par ailleurs, les stratèges en question ont pensé faire davantage connaissance avec la géographie du NOSO afin de débusquer les zones de retranchement des terroristes de cette partie du pays. Pour boucler la boucle, les stratèges de ce pays ont pensé opérer une mue de leur appareil de défense et de sécurité de manière à mieux connaître leur capacité tactique de contre-terrorisme au NOSO.

Somme toute, c'est autour de cette brochette d'éléments stratégiques que se construit la dynamique théorique de la résilience stratégique du Cameroun dans sa lutte contre le terrorisme du NOSO. C'est par ailleurs ce substratum cognitif autour de la résilience que va se magnifier la variable praxéologique de la résilience stratégique du Cameroun dans son contre-terrorisme au NOSO.

Praxéologie de la résilience stratégique du Cameroun au NOSO

Le point d'inflexion de la résilience repose sur la dynamique du rebondir. De manière prosaïque, la capacité à rebondir après un acte éprouvant porte ontologiquement la marque de la résilience. Ainsi, la résilience stratégique, dans sa praxis, repose sur le retournement positif d'une situation stratégiquement défavorable à une situation favorable. En référence à la situation casuistique de la résilience stratégique du Cameroun, celle-ci porte sur le retournement favorable des rapports de force stratégiques de ce pays après son désastre stratégique au NOSO. En effet, la résilience stratégique du Cameroun au NOSO s'est manifestée, concrètement, par la victoire stratégique de ce dernier pays sur les terroristes qui, dans les deux premières années de la crise anglophone, ont fortement brutalisé les forces de défense et de sécurité loyalistes.

Au juste, l'implémentation de la pensée stratégique de contre-terrorisme élaborée par les stratèges camerounais a produit l'effet escompté. Manifestement, la tactique, notamment « l'art de faire la guerre sur le terrain », au sens d'Antoine Henri de Jomin (Chaliand et Blin 2016 : 252), induite par la précédente stratégie, donnera lieu à une défection des groupes terroristes du NOSO. Parce que les forces de défense et de sécurité camerounaises avaient désormais l'antidote des pratiques sorcières des soldats-mirage du NOSO, du fait de la collaboration des populations, ces terroristes seront pris au dépourvu. Ceci s'est davantage rendu possible grâce à la logistique mobilisée à cet effet par le Cameroun, c'est-à-dire avec Eric Muraise « l'art de mouvoir et soutenir les troupes d'après des exigences tactiques et stratégiques » (Chaliand et Blin 2016 : 617). Il faut souligner en compagnie de George Thorpe que « si la stratégie et la tactique ont pour fonction la conduite de la guerre, la logistique fournit les moyens de la conduire » (Chaliand et Blin 2016 : 617). Grâce à cette logistique donc, les forces de défense et de sécurité camerounaises mettront en application une manœuvre proactive de contre-terrorisme au NOSO. Autant rappeler avec le Général Michel Yakovleff, que la manœuvre est « la combinaison du feu et du mouvement » et a pour finalité la victoire tactique » (Yakovleff 2009 : 7). Celle du Cameroun au NOSO portera sur la variante aéroterrestre. En l'espèce, les drones de l'Armée loyaliste auront permis de localiser les positions des terroristes. Simultanément, les camps des terroristes en question seront pilonnés par la flotte

aérienne substantiellement équipée, et les forces remarquablement formées du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR).

Aussi, seront organisées des opérations d'approche quotidiennes dans la zone du NOSO. L'opération Bamenda Clean lancée le 8 septembre 2020 en est un exemple parmi d'autres. C'est dans le même ordre d'idées qu'interviendront les opérations de Ngarbuh - Ntumbaw- au Nord-ouest le 14 février 2020 et de Koumbo où trois généraux terroristes ont été abattus par l'Armées loyalistes à savoir Thunder, Spider et Abakwa.

Au demeurant, le terrorisme du NOSO sera réduit à sa plus simple expression. Du reste, le territoire de l'Etat du Cameroun rentrera sous le contrôle du souverain internationalement reconnu. Battus en retraite, les terroristes se sont fondus dans la nature, pour les uns, et ont capitulés, pour les autres, en saisissant l'occasion qui leur était offerte à travers le CNDDR mis en place par l'Etat central le 30 novembre 2018 notamment avec le Décret n°2018 /719 du 30 novembre 2018 portant création du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration. Importe-t-il de relever que la mission de ce CNDDR est « d'organiser, d'encadrer et de gérer le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants du Boko Haram et des groupes armés des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest désireux de répondre favorablement à l'offre de paix du Chef de l'Etat en déposant les armes ».

Conclusion

Le terrorisme pratiqué de nos jours dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun est une nouvelle variante de terrorisme. Certes, il se rapproche du terrorisme observé dans nombre de pays tropicaux comme le Mali au niveau de l'Azawad, notamment à la lecture des travaux de Mélanie Dubuy (Dubuy 2013). Toutefois, il se distingue de celui-ci par sa structure artisanale, invertébrée, scissipare et crypto-mafieuse. Au juste, le terrorisme du NOSO est construit autour d'un ensemble de variables singulières. Celles-ci traversent aussi bien son champ idéologique que son champ téléologique.

Sur le plan idéologique, ce terrorisme prend pour strapontin l'anglophonie culturelle phagocytée par la culture francophone. C'est une idéologie par procuration, car non ontologiquement rattachée aux acteurs terroristes. De ce point de vue, cette idéologie est un prétexte. Toute chose qui inscrit le terrorisme du NOSO dans la dynamique du terrorisme idéologicide. En tout état de cause, il est un terrorisme fondé sur un mirage idéologique, qui somme toute, légitime son action.

Importe-t-il de souligner que certains groupes terroristes du NOSO subjectivent l'idéologie terroriste au prix d'une vengeance personnelle contre la République. C'est dans cette perspective que plusieurs soldats révoqués ou déserteurs de l'Armée Camerounaise se sont trouvés enrôlés dans le terrorisme du NOSO. Auto-faits généraux, ils opèrent comme leaders des groupes terroristes dans les Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun. C'est le cas de Fiel Marshall, leader du groupe terroriste Red Dragons. En effet, il s'agit, à proprement parler, de Lekeaka Olivier, ancien soldat de l'Armée Camerounaise.

Sur le plan téléologique, ce terrorisme s'adosse sur la captation de l'argent à travers un holdup économique-financier contre les populations. Ainsi, des taxes et

prélèvements financiers terroristes sont imposés à ces populations. Par ailleurs, le terrorisme du NOSO s'incruste dans des logiques de crime à la sauvette travaillé par la ritualisation de la mafia-terrorisme. Ici, l'affairisme structure fondamentalement les actes terroristes. Les dynamiques de lutte de leadership et de séduction des partenaires d'affaire nationaux ou internationaux y sont prégnantes. En outre, c'est un terrorisme de cartels qui fonde sa terreur sur le traumatisme physique et psychologique des riverains du NOSO. Les multiples décapitations des femmes, enfants et chefs traditionnels par lesdits terroristes du NOSO en sont évocatrices.

Toute chose égale par ailleurs, le terrorisme en question a fortement brutalisé les forces de défense et de sécurité camerounaises entre début 2017 et 2018. Concrètement, la manœuvre terroriste des groupes terroristes du NOSO, structurée autour des pratiques mystiques a substantiellement ébranlé l'appareil sécuritaire du Cameroun. Elle a d'ailleurs été à l'origine ici d'un désastre stratégique.

Cependant, le désastre stratégique du Cameroun n'a pas confiné ce pays dans un mouvoir sans fin. Il a ainsi été observé une résilience stratégique de l'Etat central. En effet, le Cameroun s'est refait une santé stratégique qui lui a permis de renverser les rapports de force entre ses forces de défense et de sécurité et les groupes terroristes. Du reste, ces derniers sont de plus en plus mâtés, même comme de temps en temps une résurgence de leurs sursauts s'improvise avec acuité.

Somme toute, le fait pour les groupes terroristes du NOSO de s'être inscrits dans une dynamique de mafia-terrorisme amène à se poser la question de l'avenir dudit terrorisme. Autrement dit, est-il lieu de postuler pour une illusion de la fin du terrorisme au NOSO étant entendu que l'affairisme supplante l'idéologie terroriste dans cette partie du Cameroun ?

Bibliographie

Amnesty International. (2018) : Rapport

Aslan R. (2015) : Le Zélote, Folio, Paris

Atwan B. A. (2007) : L'histoire secrète d'Al-Qaïda, Acropole Belfond

Bailly M. A. (2020) : Profil psychologique du terroriste, Auteurs du Monde

Beaussier M. Quintard H. (2010) : Blanchiment de capitaux et Financement du terrorisme: Analyse et mise en œuvre pratique de la troisième directive européenne, La Revue Banque

Bilounga S. T. (2018) : Les droits du contribuable au Cameroun, Gestion et Finances Publiques, n° 1, 2018/1, pp. 109 - 118

Biya P. (1985) : Discours à l'occasion de la sortie des élèves officiers d'Armées de l'EMIA, Youndé

Bouopda P. K. (2018) : La crise anglophone au Cameroun, L'Harmattan, Paris,

Bourdillon Y. (1997) : Terrorisme de l'Apocalypse, Enquête sur les idéologie de destruction massive, Ellipses, Paris

Bouvier M. (2020), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, LGDJ, Paris

Brach-thiel D. (2019) : Le financement du terrorisme, L'Harmattan, LParis 2019

Buffetaut Y. et al. (2013) : La généalogie pour tous : La bonne méthode pour débiter et construire son arbre, Autrement

Cabrillac R. (2021) : Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 27e éd, Paris

Chaliand G, Blin A. (2016) : Histoire du terrorisme : De l'Antiquité à Daech, Fayard, Paris

Chaliand G, Blin A. (2016) : Dictionnaire de stratégie, Parrin, Paris

Che Tita J (1993) : A time of hope : Anglophones on the Anglophone problem, Nooremac Press, Limbe

Chiabi E (1997) : The making of modern Cameroon. A history of substate nationalism and disparate union, 1914 - 1961, Oxford University Press, New-Yorck

Cyrulnik B, Jorland G (2012) : Résilience : Connaissances de base, Odile Jacob, Paris
Cyrulnik B. (2001) : Manifeste pour la résilience, Spirale, n° 18, 2001/3, PP. 77 - 82

De Courreges H, Germain E, Le Nin N(2010) : Principes de contre-insurrection, Economica, Paris

Deltombe T, Domergue M, Tatsitsa J (2016) : La Guerre du Cameroun : L'invention de la Françafrique (1948-1871), La Découverte, Paris

Dénécé E (2017) : La menace mondiale de l'idéologie wahhabite : Aux origines du terrorisme qui frappe la France, Va Press, Paris

Dory D (2017) : L'analyse géopolitique du terrorisme : conditions théoriques et conceptuelles, L'Espace Politique, 2017/3

Dory D (2019) : L'efficacité du terrorisme en question », Sécurité globale, n° 20, 2019/4, pp. 157 - 168

Duthoit Ex-Millimono C (2009) : La secte des assassins XIe-XIIIe siècle : Des martyrs islamiques à l'époque des croisades, L'Harmattan, Paris

Dze-Ngwa W (1997) : The Anglophone problem in Cameroun : A historical perspective 1916 - 1995, MA Dissertation in History, University of Yaoundé I

Eba'a G. R (2013) : Affaire Bakassi : genèse, évolution et dénouement de l'Affaire de nr terrestre et maritime Cameroun-Nigeria, Presses de l'UCAC, Yaoundé

Ferragu G (2019) : Histoire du terrorisme, Tempus Perrin, Paris

Galula D (2008) : Contre-insurrection : théorie et pratique, Economica, Paris

Gayraud J-F (2017) : Théorie des Hybrides. Terrorisme et crime organisé, CNRS, Paris

Heidegger M (1981) : Kant et le problème de la métaphysique, Gallimard, Paris

Henrotin J (2014) : La résilience au défi de la surprise stratégique, Stratégique, n° 106, 2014/2, PP. 125 - 146

Hobbes T (2000) : Léviathan, Folio, Paris

Issaley A. A. (2019) : Terrorisme et prise d'otages au Sahel, Editions Universitaires Européennes

Laroche J (2011) : La brutalisation du monde : Du retrait des Etats à la décivilisation, Liber, Paris 2011

Lash S (1984): Genealogy and the body : Foucault /Deleuze/Nietzsche, Théory, Culture and Society, vol. 2, n° 2, PP. 1 - 17

Latour G (2016) : La Méthode généalogique : A la rencontre de la sociologie, la philosophie et l'histoire, Mémoire de Maitrise, Université du Québec à Montréal,Montréal

LOI n° 2018 /719 du 30 novembre 2018 portant création du Comité National de DDR
Mannoni P, Bonardi C (2011) : Le terrorisme : une arme psychologique, Ovadia

Mbembe A. (1996) : La naissance du maquis dans le Sud Cameroun, 1920 - 1960 : Histoire des usages de la raison en colonie, Karthala, Paris

Mendras H, Oberti M (2000) : Le sociologue et son terrain. Trente recherches exemplaires, Armand Colin, Paris

Napoleoni L (2005) : Qui finance le terrorisme international ? IRA, ETA, AL-Qaida... Les dollars de la terreur, AUTREMENT

Ngayap P. F (dir), (2000) : L'opposition au Cameroun - Les années de braise, villes mortes et tripartite, L'Harmattan, Paris

Ngome A (2020) : La question de Bakassi : Un conflit gelé entre le Cameroun et le Nigeria : La question de Bakassi, Editions Notre Savoir

Owono J. F (2017) : Terrorisme ou paraterrorisme en Afrique centrale : le cas de Boko Haram au Cameroun, Connaissances et Savoirs

Petrigh C (2019) : Le conflit anglophone au Cameroun : Un dialogue sans partenaires, Notes de l'IFRI, IFRI, Paris

Saare J. A (2015) : The Renfield Syndrome, Samhain Publishing

Sageman M (2005) : Le Vrai visage des terroristes: Psychologie et sociologie des acteurs du djihad, Denoel, Paris

Strange S (1998): Mad Money : When Markets Outgrow Governments, The University of Michigan

Tisseron A (2007) : Guerres Urbaines : Nouveaux métiers, nouveaux soldats, Economica, Paris

Tosseri O, Orsini A, Gobbi N (2019) : Idéologie et terrorisme, histoire d'une rédemption, Steinkis Editions

Trotsky L (1995) : Histoire de la révolution russe. Tome I. La Révolution de février, Seuil, Paris

Vigour C (2005) : La comparaison dans les sciences sociales : Pratiques et méthodes, La Découverte, Paris

Voula Emvoutou A. N (2021) : Stratégie et tactique de contre-insurrection sécessionniste au NOSO : Théorie d'une séurocratie irénologique de cow-boy, RADSP, Yaoundé

Voula Emvoutou A. N (2022) : Néonatalité des accords militaires contemporains entre la France et le Cameroun : Printemps stratégique d'une ex-colonie en débat, RIGES, 2022/9, pp. 7 - 29

Wassouni F (2011) : Boko Haram au Cameroun : Dynamiques plurielles, Peter Lang AG

Wate Sayem G (2020) : La question des déplacés forcés de la « crise anglophone » au Cameroun depuis 2018, in Journal of the African Literature Association, Vol 14, PP. 307 - 322

Yakovleff M (2009) : Le concept de manœuvre, Christian Malis, Guerre et manœuvre, Economica, Paris

Zedong M (1936) : Stratégie de la guerre révolutionnaire chinoise

Zi S (2008) : L'art de la guerre, Flammarion, Paris

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

